

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО**

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

**VI Міжнародна науково-технічна конференція
«Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту»**

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

**VI Международная научно-техническая конференция
«Современные тенденции развития машиностроения и транспорта»**

(посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ № 575 від 02.11.2015)

Кременчук, 14-16 листопада 2018 року

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту»

Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2018. – 186 с.

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол ВР № 2 від 25 жовтня 2018 року). Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних наук.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Загірняк М. В. – академік Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., проф., ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Члени програмного комітету

Марек Вохозка – к.т.н., проф., ректор Інституту технологій і бізнесу, м. Чеське Будейовіце (Чехія);

Марек Дримал – к.т.н., проректор з розвитку та інформатизації Університету Матея Бела, м. Банська Бистрица (Словаччина);

Jun Yang – професор Ланьчжоуського технологічного університету (Китай);

Жанар Батсайхан – к. т. н., генеральний директор Науково-виробничого Центру «МСРСgr» (Монголія);

Митков Шимон – д. т. н, проф., декан факультету логістики технологічного університету Честонхова (Польща);

Наумов В. С. – д.т.н., професор Краківського політехнічного університету імені Тадеуша Костюшко (Польща);

Капський Д. В., д.т.н., проф., декан автотракторного факультету Білоруського національного технічного університету;

Абишев К. К., к.т.н, доцент, декан факультету металургії, машинобудування і транспорту Павлодарського державного університету імені С. Торайгирова (Казахстан);

Горбатюк С. М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри інжинірингу технологічного обладнання Національного дослідницького технологічного університету «МИСиС», м. Москва (Російська Федерація);

Напхоненко Н. В. – член-кореспондент Міжнародної академії науки і практики організації виробництва, к.е.н., проф. кафедри економіки і організації виробництва Південно-Російського державного технічного університету імені М. І. Платова, м. Новочеркаськ (Російська Федерація);

Алієв І. С. – д.т.н., проф., завідувач кафедри обробки металів тиском Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ;

Аулін В. В. – д.т.н., проф. кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету, м. Кропивницький;

Буцько Т. В. д.т.н., проф., завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків;

Вамболь С. О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри прикладної механіки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків;

Горбачов П. Ф. – д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Клец Д. М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри комп'ютерних технологій і мехатроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Кліменко С. А. – д.т.н., проф., заступник директора по науковій роботі Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля Національної Академії Наук України, м. Київ;

Кристочук М. Є – к.т.н., доц., завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;

Кухар В. В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри обробки металів тиском ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь;

Лобашов О. О. – д.т.н., проф. кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова;

Ломотько Д. В. – д.т.н., проф., академік Транспортної академії України, завідувач кафедри транспортних систем і логістики Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків;

Мурований І. С. – к.т.н., доц., чл.-кор. Транспортної академії України, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету;

Осадчий С. І. – д.т.н., проф., чл.-кор. Транспортної академії України, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету, м. Кропивницький;

Плеснецов Ю. О. – к.т.н., с.н.с., завідувач кафедри обробки металів тиском Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Свірень М. О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри «Сільськогосподарське машинобудування» Центральноукраїнського національного технічного університету, м. Кропивницький;

Фролов Є. А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Чернецька-Білецька Н. Б. – д.т.н., проф., завідувач кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк;

Чигиринський В. В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри обробки металів тиском Запорізького національного технічного університету;

Шраменко Н. Ю. – д.т.н., проф., професор кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожного університету;

Щепетов В. В. – д.т.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної Академії Наук України, м. Київ.

Секретар програмного комітету

Гайкова Т. В. – к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Воробйов В. В. – д.т.н., проф., директор Інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Заступник голови

Загорянський В. Г. – к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Члени організаційного комітету

Драгобецький В. В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Маслов О. Г. – д.т.н., проф., завідувач кафедри галузевого машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Мороз М. М. – д. т. н., проф., завідувач кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Рей Р. І. – д. т. н., проф., професор кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Саленко О. Ф. – д. т. н., проф., професор кафедри галузевого машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Саленко Ю. С. – д. т. н., проф., професор галузевого машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Клімов Е. С. – к. т. н., доц., в. о. завідувача кафедри автомобілів і тракторів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Секретар організаційного комітету

Кузєв І. О. – асистент кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

УДК 621.98.042:669-1

МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ВЫТЯЖКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ ЛИСТОВ

В. В. Драгобецкий, докт. техн. наук, профессор, О. В. Загорянский, аспирант,

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, oleg_zagor@ukr.net

Разработана и обоснована методика технологических расчетов при вытяжке цилиндрических деталей без фланца из двухслойных листов. Приведен пример расчета по данной методике для случая вытяжки детали из листовой заготовки из биметалла «алюминиево-магниевый сплав – коррозионнотойкая сталь» с примерно равной толщиной слоев в цилиндрическую деталь с плоским дном без фланца при отношении длины к диаметру около 4. Установлено, что для данного случая применимы коэффициенты вытяжки для аналогичных условий вытяжки сталей 08-10.

METHODOLOGY OF TECHNOLOGICAL CALCULATIONS OF DRAWING OF CYLINDRICAL DETAILS FROM TWO-LAYER SHEETS

V. Dragobetskii, Dr. Sc. (Tech.), prof., O. Zagoryanskii, Ph.D. student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, oleg_zagor@ukr.net

A methodology of technological calculations of drawing out of cylindrical details without flange from a two-layered sheets are developed and grounded. The example of calculation by this methodology for the case of drawing out of sheet bimetal «aluminum-magnesium alloy – corrosion-resistant steel» with the approximately equal thickness of layers in a cylindrical detail with a flat bottom without flange at attitude of length toward a diameter about 4 is considered. It is determined that for this case the coefficients of drawing out are applicable for the analogical terms of drawing out of 08-10 steels.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Плакирование алюминия или сплавов на его основе сталью, в том числе коррозионнотойкой, позволяет получить композицию с исключительно интересными свойствами: высокой прочностью, малой плотностью и др. [1]. В настоящее время листовой биметалл композиции «алюминиево-магниевый сплав + коррозионнотойкая сталь» используется в качестве заготовок переходников в сварных конструкциях в судостроении и машиностроении (например, высоконагруженных переходников для жидкостных реактивных двигателей), а также в качестве заготовок деталей в электротехнической промышленности и приборостроении.

Листовой биметалл данной композиции чаще всего состоит из алюминиевого сплава АМг6, плакированного чистым алюминием (АД1, АД0) и коррозионнотойкой стали марки 12Х18Н10Т. Для данного биметалла длиной более 1 м наиболее рациональными методами получения признаются методы

плакирования прокаткой и взрывом [2]. Способ получения данного биметалла совместной прокаткой применим лишь при определенных соотношениях прочности и толщины слоев. Листовой биметалл данного сочетания выпускается длиной не более 1600 мм, шириной не более 800 мм и толщиной 3,5...11 мм с равным соотношением слоев [1]. Пластичность листов ($\delta_5 > 20\%$) обеспечивает возможность их гибки и штамповки. Однако такая толщина биметалла ограничивает возможность его применения в качестве переходника при сварке стальных и алюминиевых деталей толщиной 15...20 мм и более [3]. В работе [4] проанализированы особенности получения соединения при прокатке биметалла 12Х18Н10Т+АМг6 с толщиной слоев 35+35 мм. Указывается, что при наличии таких плит из них можно вырезать переходные детали различной формы и размеров. Для получения композиции АМг6+12Х18Н10Т толщиной 50...60 мм было предложено [2] использовать плакирование взрывом.

Информация о возможностях вытяжки деталей из листового биметалла данной композиции весьма скудна (например, [5]) и не дает рекомендаций по технологическим расчетам при вытяжке биметалла данной композиции. Эта задача особенно интересна в связи с разной деформационной способностью слоев биметаллического листа данной композиции.

Цель работы – разработка методики технологических расчетов вытяжки цилиндрических деталей без фланца из двухслойных листов.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При вытяжке цилиндрических деталей технологические расчеты предполагают нахождение требуемого количества последовательных операций вытяжки и подсчет пооперационных размеров деталей [6].

Полуфабрикаты из сплавов системы Al-Mg подвергают только одному виду термической обработки – отжигу для снятия нагартовки, вызванной холодной деформацией [7]. Отжиг производят при температуре 310...335 °С в течение 1–2 часов с последующим охлаждением на воздухе. При экспериментальной вытяжке листового биметалла АМг6+12Х18Н10Т перед первой операцией вытяжки выполняли его нагрев (а также подогрев перед каждой из последующих операций вытяжки) по режиму отжига сплава АМг6 – приблизительно 330 °С [6].

Рассмотрим случай вытяжки из листа данного биметалла цилиндрической детали без фланца (рис. 1) и выполним обоснование методики технологических расчетов (расчет количества переходов вытяжки и размеров по переходам). Размеры слоев заготовочного листа и размеры готовой детали примем близкими к приведенным в [5].

Используем один из аналитических методов определения размеров и формы заготовок при вытяжке полых изделий – метод равенства поверхностей (предполагается нормальный процесс вытяжки без утонения материала [6, 8]).

Рисунок 1 – Размеры биметаллической детали после вытяжки

Размеры цилиндрической детали после вытяжки: наружный диаметр $d_n = 50$ мм; внутренний диаметр $d_b = 38$ мм; высота детали $h = 155$ мм; радиус закругления у дна детали $r = 12$ мм. Наружный слой – алюминиевый сплав АМг6 толщиной $S_n = 2,5$ мм, внутренний слой – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т толщиной $S_b = 3,5$ мм. Деталь имеет форму тела вращения без фланца, с плоским дном. По характеру и степени деформации это вытяжка без утонения стенок, при которой вытяжка происходит без заранее обусловленного изменения толщины стенки детали, но при значительном уменьшении диаметра заготовки [8].

Для деталей с толщиной стенки свыше 2 мм (в нашем случае 6 мм) расчет диаметра заготовки ведется по среднему диаметру d детали [10]

$$d = d_n - S, \quad (1)$$

где d_n – наружный диаметр детали; S – толщина стенки детали.

В нашем случае расчетный диаметр d по средней линии составляет $50 - 6 = 44$ мм.

При расчете диаметра заготовки для вытяжки осесимметричной детали нужно учитывать припуск на обрезку волнистой кромки полуфабриката, возникающей из-за плоскостной анизотропии механических свойств листа [10]. В соответствии с рекомендациями [7] припуск по высоте на обрезку цилиндрических деталей без фланца при полной высоте детали 50 мм и относительной высоте детали $h/d = 2,5-4$ (в нашем случае $h/d = 155/44 = 3,5$) составляет 8 мм. Высота заготовки с учетом припуска на обработку составляет $h = 155 + 8 = 163$ мм.

Диаметр заготовки (для нашего случая $r < 5S$) находим по зависимости [7]

$$D = \sqrt{d^2 + 4dh}, \quad (2)$$

Тогда $D = \sqrt{44^2 + 4 \cdot 44 \cdot 163} = 172$ мм.

В зависимости от относительной толщины Δ заготовки

$$\Delta = \frac{S}{D} \cdot 100\%, \quad (3)$$

вытяжку выполняют с применением прижима или без применения прижима. Если относительная толщина материала для первой операции мала ($\Delta < 1,5\%$ [9,7]), то вытяжка выполняется с прижимом, если $\Delta > 2\%$, то вытяжка выполняется без прижима.

В нашем случае $\Delta = \frac{6}{172} \cdot 100\% = 3,5\%$, и вытяжку можно выполнять без прижима (аналогично и для последующих операций вытяжки).

При расчете для вытяжки цилиндрических деталей без фланца традиционных материалов рекомендуется пользоваться коэффициентами вытяжки m_1, m_2, \dots, m_n по операциям (1, 2, ..., n), приведенным в [7]. Приведенные коэффициенты относятся к стали для глубокой вытяжки марок 08, 10Г, 15Г, мягкой латуни Л63 и алюминия. При вытяжке менее пластичных материалов (сталей 20-25, Ст2, Ст3, декапированной стали и наклепанной латуни) коэффициенты вытяжки рекомендуется брать на 1,5...2% больше. Кроме того, приведенные в [7], коэффициенты первой вытяжки относятся к способу вытяжки с прижимом-складкодержателем.

Имеются также приближенные данные [7], характеризующие возможности применения вытяжки без прижима заготовки (приведены значения коэффициентов вытяжки m_1 и m_2). При вытяжке без прижима при относительной толщине больше 3, $m_1 = 0,6 \dots 0,8$, $m_2 = 0,78 \dots 0,9$.

Отметим, что в работе [9] приведены коэффициенты вытяжки цилиндрических деталей без фланца (вытяжка без прижима сталей 08-10), в том числе и для случая, когда $S/D > 3$. Для этого случая $m_1 = 0,5$; $m_2 = 0,7$; $m_3 = 0,75$; $m_4 = 0,78$.

В соответствии с рекомендациями [7], для вытяжки цилиндрических деталей с вертикальными стенками (случай рассматриваемой детали) необходимо выбирать металл повышенной пластичности при пониженной прочности (стали 08-10 в отожженном или нормализованном состоянии с дрессировкой).

Так, в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 1577-93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия, относительное удлинение δ_5 толстолистового проката из сталей 08 и 10, отожженного или нормализованного, должно составлять не менее 32%.

Оценить деформационную способность биметалла на основе значения его относительного удлинения можно в первом приближении на основе правила смесей [11], по которому свойство биметалла можно оценить по зависимости

$$\delta_{12} = \delta_1 R + \delta_2 (1 - R), \quad (4)$$

где δ_{12} – прогнозируемое свойство биметалла; δ_1 и δ_2 – свойства исходных составляющих биметалла; $R = H_i/H$ – отношение толщины плакирующего слоя к толщине композиции.

Для нашего случая (точнее, двух случаев, когда плакирующий слой – сталь 12X18H10T ($R = 3,5/6 = 0,58$, относительное удлинение 50% [6]) и когда плакирующий слой – алюминиевый сплав АМг6 ($R = 2,5/6 = 0,42$):

$$\delta_{12} = 50 \cdot 0,58 + 25(1 - 0,58) = 25 \cdot 0,42 + 50(1 - 0,42) = 39,5 \% \quad (4)$$

Отметим, что на сайте [2] указывается, что для поставляемых плит композиции 12X18H10T+AMг6УМ (толщиной 5+5 мм), получаемых плакированием взрывом, при прочности соединения слоев на срез и на отрыв не менее 60 и 100 МПа соответственно, относительное удлинение составляет не менее 20%.

Таким образом, показатели пластичности сталей 08-10 и рассматриваемого биметалла близки, и рекомендуемые [9] коэффициенты вытяжки сталей 08-10 применимы для технологических расчетов вытяжки рассматриваемого биметалла.

Итоговый коэффициент вытяжки составляет

$$m = \frac{d}{D} \quad (6)$$

В нашем случае $m = d/D = 44/172 = 0,26$.

Отметим, что должно выполняться условие [9]

$$m = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n, \quad (7)$$

где m_1, m_2, \dots, m_n – рекомендуемые коэффициенты вытяжки по операциям, n – общее количество операций вытяжки.

Количество переходов вытяжки определяется [7] коэффициентом

$$n \approx 1 + \frac{\ln d - \ln(m_1 D)}{\ln m_2} \quad (8)$$

Для нашего случая

$$n \approx 1 + \frac{\ln 44 - \ln(0,5 \cdot 172)}{\ln 0,7} \approx 2,86. \text{ Принимаем } n = 3.$$

Диаметры переходов по средней линии [7]

$$d_1 = m_1 \cdot D, \quad (9)$$

$$d_2 = m_2 \cdot d_1, \quad (10)$$

$$d_3 = m_3 \cdot d_2 \quad (11)$$

Результаты расчетов: $d_1 = 0,5 \cdot 172 = 86$ мм; $d_2 = 0,7 \cdot 86 = 60,2$ мм; $d_3 = 0,75 \cdot 60,2 = 45,2$ мм. Берем $d_3 = 44$ мм (задано), тогда коэффициент последней вытяжки составит $m_3 = 44/60,2 = 0,73$, такое расхождение (0,02) с табличным значением m_3 малозначимо.

Рассчитывается высота вытягиваемых деталей по переходам [7] для случая цилиндра с большим радиусом закругления у дна:

$$h_1 = 0,25 \left(\frac{D}{m_1} - d_1 \right) + 0,43 \frac{r_1}{d_1} (d_1 + 0,32r_1), \quad (12)$$

$$h_2 = 0,25 \left(\frac{D}{m_1 m_2} - d_2 \right) + 0,43 \frac{r_2}{d_2} (d_2 + 0,32r_2), \quad (13)$$

$$h_3 = 0,25 \left(\frac{D}{m_1 m_2 m_3} - d_3 \right) + 0,43 \frac{r_3}{d_3} (d_3 + 0,32 r_3), \quad (14)$$

где для цилиндра с закруглениями у дна радиусы их принимают по зависимостям [7].

Например, для первого перехода

$$r_1 = \frac{d_1 - d_2}{2}, \quad (15)$$

для остальных переходов формулы для расчета радиусов аналогичны.

Значения результатов расчетов пооперационной высоты: $h_1 = 70,3$ мм; $h_2 = 113$ мм; $h_3 = 163$ мм.

ВЫВОДЫ. Получение цилиндрической детали без фланца с плоским дном при отношении диаметра к длине около четырех из биметаллического листа композиции «алюминиево-магниевый – коррозионностойкая сталь» с примерно равным соотношением толщин слоев возможно вытяжкой за три операции (коэффициент вытяжки 0,26). При этом коэффициенты вытяжки по операциям вытяжки биметалла могут назначаться как для аналогичных условий вытяжки деталей из сталей 08-10.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Dragobetsky V. V., Zagoryansky V. G., Voronin A. V. Process modeling of elastic-plastic deformation of steel-aluminum compositions produced by impact bonding. *Metallurgical and Mining Industry*. 2015. № 9. P. 1186–1189.
2. Злобин Б. С., Захаренко И. Д., Котляр А. И. Свойства сталь–алюминиевого биметалла, полученного сваркой взрывом. *Автоматическая сварка*. 1985. № 3. С. 11–14.
3. Сварка взрывом многослойных переходников сталь–медь–титан–алюминий / В. Р. Рябов и др. *Автоматическая сварка*. 1986. № 6. С. 52–56.
4. Биметаллические соединения / Чарухина К. Е., Голованенко С. А., Мастеров В. А., Казаков Н. Ф. Москва: Металлургия, 1970. 280 с.
5. Иванушкин П. Ф., Корина Т. М. Особенности процесса вытяжки биметалла. *Известия вузов. Черная металлургия*. 1971. № 5. С. 112–116.
6. Iryna Trunina, Volodymyr Zahorianskyi, Olena Zahorianska, Dmytro Moloshtan. Ensuring Competitiveness of Logistics Service by Selecting the Type of Storing Single-Piece Cargoes. *International Journal of Engeneering and Technology*. Vol 7, No 4.3 (2018). Special Issue 3. P. 537–544.
7. Белецкий В. М. Кривов Г. А. Алюминиевые сплавы (состав, свойства, технология, применение). Киев: "КОМИНТЕХ", 2005. 365 с.
8. Зубцов М. Е. Листовая штамповка. Ленинград: Машиностроение, 432 с.
9. Драгобецкий В.В., Мороз Н.Н., Черниш А.А. Совершенствование метода расчета процессов формоизменения листовых автокузовных деталей // Вісник СевНТУ. Серія Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2013. – Вип. 143/2013. – С. 138–141.

DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR STAMPING OF SHEET PARTS WITH RIGIDITY ELEMENTS USING SIMULATION IN ANSYS SOFTWARE

O. Trotsko, Ph.D., docent, S. Shlyk, Ph.D, A. Balycheva, master student,

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, ovtrotsko@gmail.com

In the problems of high-speed impact, penetration, explosion, aerohydroelasticity and other non-stationary processes accompanied by high strain rates, program complexes which are using an explicit method for solving equations of continuum mechanics are widely applied. At present, the most promising method for modeling and calculating of such problems is the finite element method (FEM). The object of the study is the processes of loading in explicit formulation for the simulation of the complex nonlinear dynamics of solid bodies, gases and their interactions, associated with the transition from a stationary cell of deformation to a non-stationary with force intensification.

Key words: deformation, mathematical modelling, finite element analysis, ANSYS.

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ШТАМПУВАННЯ ЛИСТОВИХ ДЕТАЛЕЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЖОРСТКОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ANSYS

О. В. Троцько, канд. техн. наук, доцент, С. В. Шлик, канд. техн. наук, А. І. Баличева, магістрант,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ovtrotsko@gmail.com

У задачах швидкісного впливу, проникнення, вибуху, аерогідроеластичності та інших нестационарних процесів, що супроводжуються високою деформацією, широко застосовуються програмні комплекси, що використовують явний метод вирішення рівнянь механіки середовища. На сьогодні найбільш перспективним методом моделювання та обчислення таких проблем є метод скінченних елементів. Об'єктом дослідження є процеси навантаження в явному формулюванні для моделювання складної нелінійної динаміки твердих тіл, газів та їх взаємодій, пов'язаних з переходом від стаціонарного осередку деформації до нестационарного з інтенсифікацією сили.

Ключові слова: деформація, математичне моделювання, метод скінченних елементів, ANSYS.

INTRODUCTION. When predicting the results of the flat sheet blanks forming processes it is expedient to apply numerical mathematical modeling of these processes using special software. ANSYS is an analytical tool for solving explicitly formulated problems for modeling complex nonlinear dynamics of solids, liquids, gases and interactions between them. It is a powerful tool for interdisciplinary calculations in explicitly formulated problems providing a wide range of modeling capabilities including influence of high-speed impacts or explosion. Simulation of

behavior of such materials is impossible without taking into account complex anisotropic elastoplastic character of behavior, nonlinear nature of compression, and anisotropic fracture with the effects of progressive loss of strength.

Numerical analysis makes it possible to determine deformation and force parameters for each of the possible variants of forming and to predict the shape and properties of the processed samples material without laborious experiments.

MATERIALS AND RESULTS OF RESEARCH. Consider a flat blank used for shaping a sheet piece. We cover it with the spatial Lagrangian mesh X^1X^2 (Fig. 1) which is associated with the median surface and use the “node scheme”, in which all the required quantities are determined at the nodal points of the calculated grid. It should be noted that with such a construction of the difference scheme, the second derivatives with respect to the spatial coordinates are approximating satisfactorily [1].

Fig. 1. The workpiece element in the Cartesian coordinate system (one cell of the Lagrangian grid is shown)

In conditions of complex loading the process of forming is associated with the transition from a stationary deformation to a non-stationary one. In a non-stationary deformation the change in the Lagrange coordinates of the workpiece element during the process of forming is accompanied by a simultaneous change in the deformation cell. As a result the magnitude of the stresses in the workpiece element does not change in the process of deformation. The material is considered as isotropic elastic-plastic with hardening. The mesh acceleration in the median plane, its velocity and displacement is determined from the developed by authors equilibrium equations for each node of the workpiece [2]:

$$\begin{aligned} \nabla_{\gamma} M_{mn}^{\beta\alpha} - Q_{mn}^{\beta} R_{\gamma mn}^{\beta} + P_{mn}^{\alpha} + T_{mn}^{\alpha} + S_{mn}^{\alpha} &= \bar{\rho} \ddot{X}_{mn}^{\alpha} - \rho \dot{X}_{mn}^{\alpha} c, \\ M_{mn}^{\beta\alpha} R_{\beta\alpha}^{mn} + \nabla_{\beta} Q_{\beta}^{mn} + P_{mn}^3 + T_{mn}^3 + S_{mn}^3 &= \rho \ddot{X}_{mn}^3 - \rho \dot{X}_{mn}^3 c, \\ \nabla_{\beta} L^{\alpha\beta} - Q_{mn}^{\alpha} &= 0, \end{aligned} \quad (1)$$

where ∇_{β} – the sign of a covariant differentiation; M_{mn} – membrane forces; L – bending moments; Q_{mn}^{β} – cutting forces; $\bar{\rho}$ – reduced weight; \ddot{X}_{mn}^j – acceleration; P_{mn}^j – force effect of loading; T_{mn} – friction forces in the peripheral zone of the

workpiece; S_{mn} – braking forces of the resistance elements; P_{mn} – forces acting in the workpiece from the elements of resistance; R_{mn} – tensor of curvature; c – soundspeed in the environment.

Taking into account the fact that the process of forming is associated with force intensification it is more appropriate to submit equilibrium equation in the forces and moments as it shown on Fig 2.

Fig. 2. Forces in the element of the material

The value of forces and moments acting on each element determined by system of equations:

$$\begin{cases} \mathbf{M}_{mn}^{\alpha\beta} = \int_{-0,5\delta}^{+0,5\delta} \left[\sigma_{\alpha_1}^{mn} (\delta_1^\beta - \mathbf{x}^3 \mathbf{B}_{1mn}^\beta) + \sigma_{\alpha_2}^{mn} (\delta_2^\beta - \mathbf{x}^3 \mathbf{B}_{2mn}^\beta) \right] (\mathbf{G}_{mn} \cdot \mathbf{A}_{mn}^1)^{0,5} \\ \mathbf{L}_{mn}^{\alpha\beta} = \int \left[\sigma_{\alpha_1}^{mn} (\delta_1^\beta - \mathbf{x}^3 \mathbf{B}_{1mn}^\beta) + \sigma_{\alpha_2}^{mn} (\delta_2^\beta - \mathbf{x}^3 \mathbf{B}_{2mn}^\beta) \right] \cdot (\mathbf{G}_{mn} \cdot \mathbf{A}^{-1})^{0,5} \mathbf{x}^3 d\mathbf{x}^3 \\ \mathbf{Q}_{mn}^\alpha = \frac{\partial \mathbf{L}_{mn}^{\alpha\beta}}{\partial \mathbf{x}^\beta} + \bar{\mathbf{A}}_{mn}^\alpha \cdot \frac{\partial \bar{\mathbf{A}}_1^{mn}}{\partial \mathbf{x}^\beta} \cdot \mathbf{L}_{mn}^{\gamma\beta} + \bar{\mathbf{A}}_{mn}^\beta \frac{\partial \bar{\mathbf{A}}_\gamma^{mn}}{\partial \mathbf{x}^\beta} \cdot \mathbf{L}_{mn}^{\alpha\gamma} \end{cases} \quad (2)$$

The acceleration of the grid nodes of the workpiece median surface in the next field of integration should be determined by equation

$$\ddot{\mathbf{x}}_{mn}^j = \frac{\mathbf{A}_{mn}^{0,5}}{\bar{\rho}_o} \cdot (\mathbf{P}_{mn}^j + \mathbf{T}_{mn}^j + \mathbf{S}_{mn}^j + \mathbf{\Pi}_{mn}^j) + \frac{\mathbf{A}_{mn}^{0,5}}{\bar{\rho}_o} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{V}_{mn}^{\beta j}}{\partial \mathbf{x}^\beta} + \bar{\mathbf{A}}_{mn}^\beta \cdot \frac{\partial \bar{\mathbf{A}}_\gamma^{mn}}{\partial \mathbf{x}^\beta} \cdot \mathbf{V}^{\gamma j} \right), \quad (3)$$

where \mathbf{A}_{mn} – the determinant of the metric tensor; $\mathbf{V}_{mn}^{\alpha j}$ – space-surface tensor.

The time interval Δt is chosen from the stability condition of the computational process [2]:

$$\Delta t \leq \Delta \mathbf{X}_{5,j,0} \left[\rho_3 (1 - \nu_k)^2 (\mathbf{E})^{-1} \right]^{0,5}, \quad (4)$$

where ρ_3^k – the density of the workpiece material; ν_k – Poisson's ratio; \mathbf{E} – Young's modulus of the workpiece material.

To build the “stress – deformation” diagram that is specified as dependencies in describing of the material in the ANSYS library, the following expressions were obtained:

$$\begin{cases} \sigma_1 = C(\varepsilon_0 + \varepsilon_1)^n \\ \sigma_2 = C(\varepsilon_0 + \varepsilon_2)^n \\ \sigma_3 = C(\varepsilon_0 + \varepsilon_3)^n \end{cases} \quad (5)$$

$$\frac{\partial^2 \sigma_i}{\partial \varepsilon_i^2} = n(n-1)C\varepsilon_i^{n-2}, \quad (6)$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\sigma_1 \cdot \sigma_3}, \quad (7)$$

$$\sigma_i = \frac{3}{2} H \varepsilon_i^n / \left[0.29 - 2D + \ln C_3 (n_c + 0.75 \varepsilon_i^n) \varepsilon_i^n \right], \quad (8)$$

$$n = \frac{\lg \sigma_3 - \lg \sigma_1}{\lg(\varepsilon_0 + \varepsilon_3) - \lg(\varepsilon_0 + \varepsilon_1)}, \quad (9)$$

$$C = \frac{\sigma_1}{(\varepsilon_0 + \varepsilon_1)^n}, \quad (10)$$

where $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ – the current values of stresses and deformations passing through the points of the curve of actual stresses; ε_0, C, n – constants which are satisfying the system of equations (5); σ_i, ε_i – strains and their intensity.

The developed mathematical model could be applied at the solving of problems of stamping of sheet parts with rigidity elements, such as rift. Large sheet metal parts with rigidity elements are widely used in the aircrafts, water and land transport production. Production of these parts is generally associated with considerable difficulties, such as use of high-power presses, significant material cost, power consumption and a high percentage of defects associated with the formation of cracks in the zone of workpieces maximum thinning (Fig. 3).

Fig. 3. Comparison of rift stamping simulation results in ANSYS and experimental parts sample: a – simulation model of stamping; b – distribution diagram of equivalent (von-Mises) stress; c – frontside view of the part

CONCLUSIONS. On the basis of proposed equilibrium equations of sheet blanks nodes, the dependences for the determination of strains and their intensity are developed. Application of this method at the design step of the technological process allows to predict the sheet parts geometric parameters with high reliability. A new method for continuously accounting of the deformation rate in the process of nonstationary deformation of blanks with a complex configuration is proposed, which allows to simulate a technical processes for materials with any given hardening law.

REFERENCES

1. Oleg Trotsko, Sergii Shlyk. Development of the Sheet Blanks Forming Mathematical model for Calculation Using Simulation in ANSYS Software // 2018. – IEEE International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). – pp. 169 – 172.
2. Dragobetskii V., Shapoval A., Mos'pan D., Trotsko O., Lotous V. Excavator bucket teeth strengthening using a plastic explosive deformation // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – №4. – pp. 363 – 368.
3. Мороз Н.Н., Драгобецкий В.В., Троцко О.В. Оптимизация геометрических и технологических параметров процесса формоизменения листовых деталей с рациональным выбором интенсифицирующих факторов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – № 32. – С. 38–43.
4. Мороз М.М., Хорольський В.Л. Дослідження впливу величини зазорів на розміри зон деформації при виробництві плоских листових заготовок з фасками під зварювання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (90). – част. 1. – С. 114–119.
5. Шаповал А.А. Исследование технологи производства активных элементов электродов плазмотронов из композитов на основе циркония // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2013. – : № 2(35). – С. 236–240

МІКРОСТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІМЕТАЛУ МІДЬ-АЛЮМІНІЙ, ЯКИЙ ОТРИМАНО ЗВАРЮВАННЯМ ВИБУХОМ

Т. В. Гайкова, канд. техн. наук, Р. М. Гайков, викладач,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
tanyahaikova@ukr.net

З метою якісної оцінки впливу вихідних параметрів зварювання проведені дослідження мікроструктури отриманих біметалів мідь-алюміній. Наведена методика мікроструктурних досліджень біметалу мідь-алюміній та виконані дослідження. Металографічні дослідження дозволили виявити чотири типи мікроструктур, що утворювалися в навколо шовній зоні біметалу, отриманого в

діапазоні $W_2=0,8...2,3$ МДж/м². Виявлено, що з підвищенням параметру W_2 (енергії, що витрачається на пластичну деформацію) у зварному з'єднанні з'являються дефекти.

Ключові слова: біметал, мікроструктурні дослідження, мікрошліф, енергія, пластична деформація.

MICROSTRUCTURAL STUDIES OF COPPER-ALUMINUM BIMETAL PRODUCED BY EXPLOSION BOUNDING

For the purpose of qualitative evaluation of the influence of the initial welding parameters, microstructure studies of copper-aluminum bimetals obtained are carried out. The methodology of microstructural researches of copper-aluminum bimetal is presented and the researches are performed. Metallographic studies have allowed to reveal four types of microstructures formed around the bimetal seam zone obtained in the range of $W_2 = 0.8 \dots 2.3$ MJ / m². It has been found out that with the W_2 parameter increase (energy expended on plastic deformation) in the welded joint there are some defects occurred.

Key words: bimetal, microstructural studies, microsection, energy, plastic deformation.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У літературі майже відсутні дані по виготовленню і травленню шліфів різнорідних з'єднань зазначеного поєднання. Труднощі приготування і дослідження шліфів полягали в тому, що поєднані метали володіють різними фізико-хімічними властивостями. Через різну твердість алюмінію і міді алюмінієва складова піддається шліфуванню більшою мірою, ніж мідь, у результаті чого утворюється сходинка на границі переходу двох металів.

Вивчення мікроструктури таких шліфів ускладнене. Травлення шліфів різнорідних металів через відмінності електрохімічних потенціалів розчинення також досить ускладнене. Мабуть, цим можна пояснити той факт, що до теперішнього часу відсутні травники для різних сполучень металів [1]. Тому одним із важливих завдань є розробка алгоритму приготування і травлення шліфів різнорідних металів.

Мета роботи – виявити на основі металографічного дослідження типи мікроструктур, що утворюються в навколо шовній зоні біметалу мідь-алюміній.
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для вивчення макро- і мікроструктури зварних з'єднань алюмінію з міддю зразки затискали в оправлення і заливали в обіймах сплавом Вуда або епоксидною смолою. При цьому зона контакту двох металів знаходилася посередині зразка. Поверхню зразка, призначену для дослідження, оброблялася напилком. Після зачистки використовували послідовну шліфовку зразків.

Для виявлення макроструктури алюмінію використовувався реактив наступного складу: 1 частина води, 3 частини концентрованої азотної і 2 частини концентрованої соляної кислот. Для виявлення макроструктури зварних

з'єднань алюмінію з міддю використовували інший реактив: 1) 10% - ий розчин їдкою натрію; 2) 10% - ий розчин надсірчаноокислого амонію.

Для виготовлення мікрошліфів зразки піддавали механічному поліруванню на сукні, починаючи з грубого і закінчуючи більш м'яким. Полірували на сукні, змоченим окисом хрому. Остання стадія обробки повинна проводитися на м'якому сукні. Швидкість обертання диска при цьому не повинна перевищувати 800-1200 об/хв.

У процесі виготовлення шліфа поверхня з'єднання алюмінію з міддю повинна бути спрямована не перпендикулярно напрямку обертання диска, а вздовж цього напрямку. На підготовчому не травленому шліфі легко виявляються пори, тріщини, неметалеві включення і при наявності інтерметалідного шару можна досить точно заміряти його товщину. Мікроструктуру отриманого біметалу (мікрошліф) розглядали за допомогою фотомікроскопа відбивного світла НЕОРНОТ 21

Характер і величину зміцнення тонколистового біметалу мідь-алюміній досліджували шляхом виміру мікротвердості методом Віккерса [2] на мікротвердомірі ПМТ-3 при навантаженнях 20 г. Вимір мікротвердості проводили на 7–9 ділянках, як зміцненої зони біметалу, так і зони розплаву за 3–4 відбитками на кожному. Твердість міді вимірювали на відстані 0,015–0,8 мм від лінії з'єднання з кроком 0,015 мм. Твердість алюмінію уздовж лінії шва вимірювали на відстані 0,015–1,6 мм з кроком 0,015 мм.

Металографічні дослідження дозволили виявити чотири типи мікроструктур, що утворювалися в навколо шовній зоні мідь-алюмінієвого біметалу, отриманого в діапазоні $W_2=0,8...2,3$ МДж/м².

Рисунок 2 – Мікроструктури зон в біметалі алюміній-мідь (x50)
а – $W_2 \sim 0,8-1,1$ МДж/м²; б – $W_2 \sim 1,1-2,0$ МДж/м²

а)

б)

Рисунок 3 – Мікроструктури зон в біметалі алюміній-мідь (x50)
а – $W_2 \sim 2,0-2,45$ МДж/м²; б – $W_2 \sim 2,4-2,58$ МДж/м²

Перший тип мікроструктури утворювався при $W_2 \sim 0,8-1,1$ МДж/м² і характеризується якісним з'єднанням алюмінію і міді за відсутності хвилевого профілю, оплавлень і непроварів (рис. 1, а). Мікротвердість основних шарів алюмінію і міді знаходиться на рівні 0,2 і 0,4 ГПа, відповідно (рис. 3, а). Товщина зони максимального зміцнення (ЗМЗ) у міді – 150...200 мкм з максимальною твердістю 1,1 ГПа.

Для другого типу мікроструктури навколо шовної зони, що формується при $W_2 \sim 1,1...2,0$ МДж/м², характерне утворення локальних оплавлень, відносна протяжність яких нижче 80 % (рис. 1, б). Товщина ЗМЗ в міді залишається практично на тому ж рівні, що і в першому типі (близько 150 мкм), проте твердість підвищується до 1,2 ГПа. Мікротвердість оплавлень складала 1,4 ГПа, в тілі оплавлених включень спостерігалися тріщини, перпендикулярні межі з'єднання (рис. 3, б).

Структури третього типу виникали при $W_2 \sim 2,0...2,45$ МДж/м², при цьому межа з'єднання мала регулярний хвилеподібний профіль, ділянки оплавлень знаходилися в областях виступів хвилі в алюмінії, у виступах хвилі в міді оплавлення не спостерігалося (рис. 2, а). Ділянки локальних оплавлень мали товщину до 50 мкм і твердість до 3,7 ГПа (рис. 3, в). Підвищення твердості локальних оплавлень в порівнянні з твердістю початкових металів, мабуть, пов'язано з появою фрагментів інтерметалідної фази. У міді зберігалася зона максимального зміцнення завтовшки – 170 мкм з твердістю до 1,5 ГПа.

При $W_2 \sim 2,4...2,58$ МДж/м² формувалася структура четвертого типу, в якій тепло, що оплавалося через інтенсивне виділення, в міді, що деформується, фрагменти алюмінію знаходилися в мідному шарі на значній відстані (до 450 мкм) від межі з'єднання (рис. 2, б). У включеннях оплавленого металу твердістю до 3,2 ГПа (у зонах хвилі і відособлених фрагментів) були присутні дрібні усадкові раковини без кристалізаційних тріщин. Виміром мікротвердості показана повнота протікання рекристалізаційних процесів в навколо шовній зоні мідного шару, твердість якої (0,4 ГПа) відповідала твердості по усьому перерізу (рис. 3, г).

У міді спостерігається дещо інша картина - із зростанням W_2 до $2,0 \text{ МДж/м}^2$ твердість в ЗМЗ плавно змінюється від $1,2$ до $1,3 \text{ ГПа}$ (рис. 4, крива 2), подальше збільшення W_2 аж до $2,4 \text{ МДж/м}^2$ призводить до активізації зростання мікротвердості (до $1,5 \text{ ГПа}$), що може бути пов'язано як з підвищенням щільності дислокацій в навколо шовній зоні металу, так і залишковими напруженнями через утворення оплавлень на межі з'єднання.

Рисунок 3 – Розподіл мікротвердості в характерних зонах біметалу мідь-алюміній: а – $W_2 \sim 0,8-1,1 \text{ МДж/м}^2$; б – $W_2 \sim 1,1-2,0 \text{ МДж/м}^2$; в – $W_2 \sim 2,0-2,45 \text{ МДж/м}^2$; г – $W_2 \sim 2,4-2,58 \text{ МДж/м}^2$

Рисунок 4 – Залежність мікротвердості основного шару (1) і ЗМЗ (2) у міді від енергії W_2 ; 3 – рівень твердості від мідної пластини до зварювання вибухом

ВИСНОВКИ. Таким чином, наведена методика мікроструктурних досліджень біметалу мідь-алюміній та виконані дослідження. Виявлено, що з підвищенням параметру W_2 (енергії, що витрачається на пластичну деформацію) у зварному з'єднанні з'являються дефекти. Так, при $W_2 \sim 1,1 \dots 2,0$ МДж/м², характерне утворення локальних оплавлень, у тілі оплавлених включень спостерігалися тріщини, перпендикулярні межі з'єднання. При $W_2 \sim 2,0 \dots 2,45$ МДж/м² межа з'єднання мала регулярний хвилеподібний профіль, ділянки оплавлень знаходилися в областях виступів хвилі в алюмінії, у виступах хвилі в міді оплавлення не спостерігалося. При $W_2 \sim 2,4 \dots 2,58$ МДж/м² фрагменти алюмінію знаходилися в мідному шарі на значній відстані (до 450 мкм) від межі з'єднання, були присутні дрібні усадкові раковини без кристалізаційних тріщин. Найбільш якісним з'єднанням характерно $W_2 \sim 0,8-1,1$ МДж/м² і за відсутності хвилевого профілю, оплавлень і не проварів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Puzyr, R, Savelov, D, Shchetynin, V, Levchenko, R, Haikova, T, Kravchenko, S, Yasko, S, Argat, R, Sira, Y, Shchipkovakyi, Y 2018. Development of a method to determine deformations in the manufacture of a vehicle wheel rim. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 4, no. 1 (94), pp. 55-60.
2. R. Puzyr, T. Haikova, J. Majerník, M. Karkova, J. Kmec Experimental Study of the Process of Radial Rotation Profiling of Wheel Rims Resulting in Formation and Technological Flattening of the Corrugations. Manufacturing Technology, 2018. – Vol. 18. – № 1. – PP. 106–111.
3. Драгобецкий В.В., Мороз Н.Н., Черниш А.А. Учет эффекта Баушингера при моделировании процесса сложной вытяжки // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (37). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 79–84.

РОЗРАХУНОК ГРАНИЦЬ УСТАЛЕНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ТОЧІННІ СТАЛІ 20

В. О. Леженцев, магістрант, А. А. Симонова, канд. техн. наук,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
NSymonova@gmail.com

Проаналізовано вплив умов механічної обробки на усталеність технологічної системи при точінні сталі 20. Проведено модельні експерименти, які дозволяють прогнозувати поведінку технічної системи в процесі точінні, та розрахунки границь усталеності алгебраїчним методом. Розглянуто параметри границі усталеності. Це важливо для визначення оптимальних режимів різання й настроювання обробного встаткування. Проведено розрахунки стійкості.

Ключові слова: усталеність, технологічна система, сталь.

CALCULATION OF THE SUSTAINABILITY BOUNDARY OF TECHNOLOGICAL SYSTEM DURING TURNING OF STEEL 20

V. Lezhentsev, master student, A. Symonova, Ph.D., docent,

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
NSymonova@gmail.com

The influence of conditions of mechanical processing on the stability of the technological system during steel turning is analyzed. The model experiments were conducted that allow predicting the behavior of the technical system in the process of finishing, and calculating the limits of tensile strength by an algebraic method. The parameters of the limit of stability are considered. This is important for determining the optimal cutting and adjustment modes of the processing equipment. Stability calculations are conducted.

Key words: sustainability, technology system, steel.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Застосування високопродуктивних режимів механічної обробки висуває високі вимоги до збереження стійкості технологічної системи. Для того щоб одержати високу точність і мінімальну шорсткість обробленої поверхні й при цьому не знижувати стійкість інструмента [1]. Не можна допускати виникнення коливань технологічної системи, тобто процес різання повинен бути вібростійким. Тому вивчення природи й умов виникнення коливань деталі й інструмента, а також способів усунення, цих коливань має велике значення.

Незважаючи на те, що явище вібрацій відомо давно й привертало увагу багатьох дослідників процесу різання металів [1-6], фізична природа виникнення вібрацій, при різанні вивчена недостатньо, у тому числі явища автоколивань.

Мета роботи – розглянути та розрахувати параметри границі усталеності. Це важливо для визначення оптимальних режимів різання й настроювання обробного встаткування. Розрахунки стійкості проведені алгебраїчним

методом. Цей метод суттєво дозволяє скоротити час на проведення експериментів. Перевагою цього методу є: наочна геометрична інтерпретація області стійкості ε_p [4].

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дослідження проводили на наступних режимах різання: подача ($S = 0,54$ мм/об); швидкість різання ($V = 20, 40, 60, 80$ м/хв); товщина зрізу ($a = 0,12, 0,2, 0,4$ мм).

При дослідженні границі стійкості технологічної системи, використані алгебраїчні методи розрахунків.

Перевага критерію стійкості, вираженого залежністю (1), полягає в тому, що він не вимагає конкретизації умов різання. Навпаки, залежно від реальних параметрів пружної системи ці умови можуть бути підібрані так, щоб процес різання був стійкий. Граничне значення коефіцієнта різання можна визначити по формулі [5]:

$$K_{p.пред} = \frac{CHT_p^2 + H^2Tr + MH}{\mu_{тр}MTr} \quad (1)$$

Для визначення границі стійкості, нам треба розрахувати постійну стружкоутворення

$$Tr = \frac{m}{n} \cdot \frac{a_0 \xi}{v} \quad (2)$$

яка залежить від таких параметрів як швидкість v , товщина зрізу a_0 , коефіцієнт усадки стружки ξ_0 , коефіцієнт $\frac{m}{n}$, і коефіцієнт різання Kp см формулу (1).

Прийємомо $M = 0.78 \cdot 10^{-3} H \cdot c^2 / мм$, $H = 0.63 \cdot 10^{-1} H \cdot c / мм$, $C = 5530 H / мм$ для верстата моделі 2A715 з табл. 22 [7]. Розрахунки будемо проводити для відомих швидкостей і товщини зрізу, див. табл. 1. Коефіцієнт усадки стружки сталі рівний $\xi_0 = 2,6$. Коефіцієнт тертя рівний $\mu_{mp} = 0,3$.

Таблиця 1 – Значення коефіцієнта $\frac{m}{n}$ для різних швидкостей різання

V	20	40	60	80
$\frac{m}{n}$	3	2	1,5	1

Результати розрахунків заносимо до табл. 2.

Таблиця 2 – Результати розрахунків для різних умов обробки

Товщина зрізу, мм	Швидкість різання, м/хв							
	20		40		60		80	
	Tr, с ⁻¹	Кр.пред, Н/мм	Tr, с ⁻¹	Кр.пред, Н/мм	Tr, с ⁻¹	Кр.пред, Н/мм	Tr, с ⁻¹	Кр.пред, Н/мм
0,12	11·10 ⁴	1845	3,5·10 ⁴	1138	1,8·10 ⁴	1451	1·10 ⁴	2265
0,2	18·10 ⁴	2813	6·10 ⁴	1260	3·10 ⁴	1163	1,5·10 ⁴	1640
0,4	36·10 ⁴	5435	11·10 ⁴	1845	6·10 ⁴	1260	3·10 ⁴	1163

За отриманими результатами будуємо графіки границі стійкості зображений на рис. 1.

На рисунках 1 а), б) і в), наведених нижче, розрахована границя вібростійкості для режимів різання сталі 20. Із графіків установлене, що оскільки швидкість різання в правій частині області невелика й не відповідає сучасним можливостям інструмента, а використання лівої частини не завжди можливо через недостатню стійкість різців.

Питання про границю стійкості в наведені на рис. 1 – 3 обговорювався в літературі [1, 4, 8]. З одного боку, існування мінімуму кривій – верхньої й нижчої, що обмежують області вібрацій при заданій ширині стружки. З іншого боку, ця залежність не відповідає експериментально одержуваним границям стійкості. Дійсно, здійснити різання при мізерно малих і надзвичайно високих швидкостях практично не можливо, хоча теоретична границя допускає це.

а)

б)

в)

Рисунок 1 – Границя усталеності при: а) $a=0,12$ мм, б) $a=0,2$ мм, в) $a=0,4$ мм

ВИСНОВКИ. Збільшення швидкості різання до 40-60 м/хв приводить до зниження здатності, що демпфірує, технологічної системи, особливо при малих значеннях товщини зрізу. Це приводить до зменшення зони стійкості технологічної системи. З ростом швидкості різання понад 60 м/хв, і при зниженні до швидкостей менш 20 м/хв здатність, що демпфірує, технологічної системи зростає, що приводить до розширення границі стійкості.

Пояснити отримані результати можна зниженням ефекту наростутворення при малих і середніх швидкостях різання й виходу технологічної системи із зони автоколивань і резонансних частот.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кудинов В.А. Динамика станков / В.А. Кудинов. – М.: Машиностроение, 1967. – 360с.
2. Армарего Дж.А. Обработка металлов резанием / Дж.А. Армарего, Р.Х. Браун; пер. с англ. В.А. Пластунова. – М.: Машиностроение, 1977. – 325с.
3. Altintas Yu. Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machin Tool Vibrations and CNC Design / Yu. Altintas. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 350р.
4. Штейнберг И.С. Устранение вибраций, возникающих при резании металлов на токарном станке / И.С. Штейнберг. – Машгиз, 1947. – 63с.
5. E. H. Lee and V.W. Shaffer. Theory of Plasticity Applied to the problem of Machining. Journal of Applied Mechanics, vol. 18:405–413, 1953/
6. Егоров О.Д. Конструирование мехатронных модулей / О.Д. Егоров, Ю.В. Подураев. – М.: МГТУ СТАНКИН, 2005. – 63с.
7. Ачеркан Н. С. Металлорежущие станки. Т. II. М., “Машиностроение”, 1965, 628с.
8. Попов В.И. Динамика станков / В.И. Попов, В.И. Локтев. – М.: Техника, 1975 – 136с.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ РУЙНУВАННЯ КУЗОВА БАГАТОЦІЛЬОВОГО БРОНЬОВАНОГО АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ДІЇ ВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ANSYS

С. В. Шлик, канд. техн. наук, Л. С. Леонтєва, магістрант,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
svshlyk@gmail.com

Ян Кмец, Ph.D.

Інститут технологій та бізнесу, м. Чеське Будейовіце (Чехія)

Під час збройних конфліктів або операцій з підтримки миру значна кількість жертв приписуються транспортним засобам, які зазнали підриву на мінах, і, таким чином, функція захисту від мін є необхідною умовою для транспортних засобів, що працюють в цих областях. В роботі розглянута можливість визначення ступеня протимінного захисту легких броньованих транспортних засобів шляхом чисельного аналізу з використанням програмного забезпечення ANSYS Autodyn.

Ключові слова: броньовані транспортні засоби, вибух, метод скінченних елементів, Autodyn.

RESEARCH OF THE MPV BODY FRACTURE DURING THE EXPLOSIVE BLAST LOADING SIMULATION USING ANSYS SOFTWARE

S. Shlyk, Ph.D, L. Leontieva, master student,

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, svshlyk@gmail.com

During the armed conflicts or peacekeeping operations, a significant number of victims is attributed to vehicles, which have undergone to landmines explosions. Thus, the function of anti-mine protection is a prerequisite for vehicles that operate in these areas. The paper considers the possibility of determining the degree of light armored vehicles anti-mine protection by numerical analysis using the ANSYS Autodyn software.

Key words: armored vehicles, explosion, finite element analysis, Autodyn.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Укладені договори по заборону поширення наземних мін (в т.ч. протитанкових) не знизив їх глобальне застосування у світі, і не виключенням є Україна. На сьогоднішній день фактичним стандартом для броньованих транспортних засобів військового призначення є відповідність класу MRAP (захищений від підриву і атак із засідок) [1]. Договір по стандартизації NATO AEP-55 STANAG 4569 визначає необхідним для транспортних засобів класу MRAP захист екіпажу при підриві протитанкової міни фугасної дії (маса заряду – від 6 кг у тротиловому еквіваленті) під будь-яким з коліс або гусеницею і під центром днища [2].

Метою роботи є теоретична (розрахункова) оцінка стійкості конструкції броньованого корпусу спеціальних броньованих автомобілів до вибухового навантаження, викликаного підривом вибухової речовини фугасної дії, та виявлення слабких сторін конструкції.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Теоретична оцінка протимінної стійкості кузова багатоцільового броньованого автомобіля (табл.1)

дозволяє припустити руйнування кузова при розташуванні під лівим заднім колесом заряду вибухової речовини масою 8, 10 та 20 кг, але при цьому руйнування не відбувається при масі заряду 14 кг (рис. 1) [3, 4].

Таблиця 1 – Найбільші розрахункові деформації (мм) кузова зразка та його стан

Зони деформації та стан кузова	Рівень загрози згідно NATO AEP-55 STANAG 4569 (маса заряду) та її розташування														
	Ліве переднє колесо					Ліве заднє колесо					Центр автомобіля				
	2 бкг	3 8кг	4 10кг	14 кг	20 кг	2 бкг	3 8кг	4 10кг	14 кг	20 кг	2 бкг	3 8кг	4 10кг	14 кг	20 кг
Лівий борт	1,588	2,237	3,119	6,453	7,806	2,379	13,55	22,93	9,702	12,24	9,272	11,16	13,69	14,3	19,95
Правий борт	0,202	3,752	3,073	2,468	5,281	2,027	2,580	4,012	7,085	7,277	9,272	11,16	13,69	14,3	19,95
Дах	4,166	7,262	9,321	16,74	19,44	10,27	28,15	30,15	27,59	34,7	2,292	5,019	4,495	5,128	29,92
Днище	0,959	1,387	1,635	2,808	3,472	2,675	3,064	15,43	10,23	14,61	13,55	17,76	24,34	25,39	46,74
Руйнування	ні	ні	ні	ні	ні	ні	так	так	ні	так	ні	ні	ні	ні	ні

Рисунок 1 – Розташування ділянок руйнування кузова зразка відносно

точки ініціації вибуху при масі вибухової речовини: а – 8 кг; б – 10 кг; в – 20 кг

З рисунку видно, що якщо у випадку детонації зарядів масою 8 та 10 кг зона руйнування кузова розташовується на нижній площині V-подібного днища у одній поперечній відносно кузова вертикальній площині із точкою детонації, то у випадку детонації заряду масою 20 кг зона руйнування розташовується на бічній поверхні днища та зміщена вперед відносно точки детонації. З наведеного зрозуміло, що утворення зони руйнування та її розташування залежить не тільки від маси заряду вибухової речовини.

Процес початку розвитку руйнувань кузова розглянуто на прикладі детонації заряду масою 8 кг. Протягом поширення ударної хвилі на бічній поверхні V-подібного днища та лівому борту кузова до моменту 1,6 мс після вибуху утворюється чітко окреслена зона найбільшого тиску із накопиченням еквівалентних напружень. Проте, досягнувши у цей момент свого піку у $4,721 \cdot 10^5$ кПа (пробоїна вже утворена), надалі тиск залишається незмінним. Це означає, що вибухова хвиля оминула кузов, проте розмір пробоїни продовжує збільшуватися. Починаючи з часу 0,8 мс з моменту детонації, на бічній поверхні днища кузова починає формуватися зона накопичення внутрішньої енергії кузова із утворенням температурної плями. На момент часу у 1,2 мс у вказаній локалізації напруження, при якому починає розвиватися пластична деформація, досягає $9,623 \cdot 10^5$ кПа, а на момент часу у 1,6 мс напруження перевищує границю плинності матеріалу кузова у 1200 МПа. Перевищення границі плинності матеріалу означає досягнення напруження, при якому подальші деформації продовжують рости без збільшення навантаження. При збільшенні навантаження у матеріалі з'являються незворотні деформації.

Отримані епюри розподілення питомої роботи пластичної деформації окреслюють ділянки незворотних деформацій кузова (рисунок 2).

Рисунок 2 – Епюри розподілення незворотних пластичних деформацій матеріалу кузова при детонації заряду масою 8 кг під лівим заднім колесом у момент часу: а – 0,8 мс; б – 1,2 мс; в – 1,6 мс; г – 2 мс

ВИСНОВКИ. Виконано теоретичний розрахунок протимінної стійкості кузовів спеціалізованих легких броньованих автомобілів згідно вимог договору по стандартизації NATO AEP-55 STANAG 4569 – детонація заряду вибухової речовини масою 6, 8 та 10 кг під кожним колесом та центром автомобіля та детонація заряду вибухової речовини масою 14 та 20 кг під кожним колесом та центром автомобіля.

Встановлено, що при детонації заряду вибухової речовини під лівим заднім колесом броньованого автомобіля найбільш навантаженими ділянками кузова є задня частина лівого борту та задня частина даху кузова, що є наслідком затікання і поширення вибухової хвилі всередині кузова. Виявлена вірогідність руйнування днища кузова при детонації заряду масою 8, 10 та 20 кг.

Досліджено та теоретично обґрунтовано умови та механізм руйнування кузова легких броньованих транспортних засобів при імпульсному вибуховому навантаженні. Досліджені руйнування кузова при детонації заряду вибухової речовини масою від 8 кг під заднім колесом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Драгобецкий В.В., Мороз Н.Н., Шлык С.В. Закономерности деформации фланца заготовки при сложной вытяжке // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 5/2012 (76). – С. 72–75.

2. NATO AEP-55 STANAG 4569 – Protection Levels for Occupants of Logistic and Light Armoured Vehicles [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://ballistics.com.au/technical/industry-ballistic-stab-resistant-standards/#stanag>

3. С. В. Шлык, Л. С. Леонтьева. Возможности расчета противоминной защиты легких бронеавтомобилей путем численного анализа в системе ANSYS Autodyn // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту». Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 21 – 23.

4. С. В. Шлык, Л. С. Леонтьева. Исследование противоминной защиты легких бронеавтомобилей с V-образным днищем // XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2017.

5. Мороз Н.Н., Драгобецкий В.В., Троцко О.В. Оптимизация геометрических и технологических параметров процесса формоизменения листовых деталей с рациональным выбором интенсифицирующих факторов // Вісник Національного технічного університету «ХП»: збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХП», 2009. – № 32. – С. 38–43.

6. Zagirniak M., Dragobetsky V., Moroz M., Zagirniak V. Choice of optimum parameters of deformation of sheet stock forming in the process of drawing // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 1/2010 (60), част. 1. – С. 108–111.

УДК 621.7.07

ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ОТВОРІВ НА ШЛЯХОМ РОТАЦІЙНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ

А. В. Васильєв, канд. техн. наук, доцент; С. В. Попов, канд. техн. наук, доцент; Є. А. Васильєв, канд. техн. наук, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
psv26@i.ua

Розглянуті способи виготовлення профільних отворів на верстатах токарної групи шляхом ротаційної прошивки. Запропонований спосіб одержання внутрішніх профільних отворів, який характеризується незначною вартістю оснащення, яке використовується для їх виготовлення. У якості різального інструменту використовуються звичайні біти для відкруток. Спосіб ґрунтується на тому, що обертовий центр токарного верстата закріплюється у різетримачі під кутом зламу, який сягає 1-2° до осі обертання шпинделя. Біта для викруток встановлюється між заготовкою і заднім обертовим центром та притискається до заготовки з необхідним зусиллям. Кромка торцевої поверхні біти здійснює зворотно-поступальний рух за кожен оберт патрона токарного верстата по поверхні заготовки. Контакт торцевої поверхні біти і заготовки забезпечує заглиблення біти у заготовку на величину подачі за кожен оберт патрона.

Ключові слова: профільні отвори, обертовий центр, ротаційне видавлювання, торцева головка.

IMPROVEMENT OF THE METHOD ROTARY EXTRUSION IN PROFILE HOLES PROCESSING

The methods of processing profile holes by rotational extrusion on turning lathe machine are considered. The proposed method of obtaining internal profile openings, which is characterized by the insignificant cost of equipment used for their manufacturing. As a cutting tool, ordinary bits are used for screwdrivers. The method is based on the fact that the turning center of the lathe is fixed to the cutting tool at an angle of the break, which reaches 1-2° to the axis of rotation of the spindle. The screwdriver bit is set between the work piece and the rear rotational center and pressed to the work piece with the necessary effort. The edge of the face surface of the bits performs reciprocating movement for each turn of the lathe arm on the surface of the work piece. The contact of the end surface of the bits and the work piece provides the depth of the bits in the work piece by the amount of feed for each turn of the machine chuck.

Keywords: profile openings, rotational center, rotary extrusion, butt-end head

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При створенні нових машин, крім циліндричних, усе ширше використовують профільні з'єднання. Це з'єднання деталей машин по поверхні їх взаємного контакту, що має плавний некруглий контур [1]. Профільні з'єднання надійні, але не технологічні, оскільки вимагають наявності

спеціального оснащення [2], тому їх застосування обмежене. Профільні отвори у вигляді внутрішніх шістькутників, останнім часом, широко використовуються у болтах або вінтах різьбових з'єднань. Різьбові з'єднання є найпоширенішими при створенні машин і їх вузлів. Вони є найбільш технологічними, тому що являє собою тіла обертання і обробляються на верстатах токарної групи, залежно від необхідної програми на токарних універсальних, токарних з ЧПК, токарно-револьверних та токарних автоматах. Для передачі зусілля закручування-відкручування широко застосована шестикутна форма гайки та головки болта, на яку за допомогою, у більшості випадків, рожкових ключів здійснюється необхідний вплив. Але використання рожкових ключів при закручуванні-відкручуванні елементів різьбових з'єднань не завжди є зручним через відсутність необхідного вільного простору для провороту ключа, тому на допомогу замість рожкових використовують накидні (кільцеві) ключі або торцеві з 12 або с 6 робочими гранями. Вказані ключі мають відношення до поверхонь із зовнішнім захопленням [3].

Більш компактну конструкцію виробу і кращі умови експлуатації забезпечують голівки болтів із захопленням за внутрішнім шестикутником ключами-зірочками (Торх) [4, 5], у якості зменшеного варіанту яких є біти (вставки) для шурупів. Такій спосіб кріплення найбільш поширений.

Зазвичай виготовлення профільних отворів здійснюється в умовах масового виробництва шляхом гарячого висаджування, що є неможливим для інших випадків у виробництві. Існує метод виготовлення профільних отворів шляхом ротаційної прошивки на верстатах токарної групи, але він потребує як спеціального обладнання так і спеціального різального інструмента. Тому актуальним є дослідження, спрямовані на вдосконалення існуючого методу ротаційної прошивки, що дозволить суттєво спростити процес виготовлення профільних отворів на токарному верстаті і, відповідно, розширити галузь застосування деталей із внутрішніми профільними отворами будь-якої форми.

Мета роботи – запропонувати спосіб формоутворення внутрішніх профільних отворів в умовах дрібносерійного або одиничного виробництва широкої номенклатури форм, які зустрічаються при експлуатаційному обслуговуванні або ремонті вузлів машин.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для можливості прийняття технічного рішення щодо створення конструкції, яка б дозволила спростити процес обробки профільних отворів нами була проаналізована конструкція ротаційної головки для верстатів токарної групи (рисунок 1). На державці 3 з хвостовиком конуса Морзе кріпиться маточина 5, в корпусі якої закріплені вальниці. Вони закріплені таким чином, що їх вісь обертання розташована під кутом α до осі обертання державки 3. Відповідний кут нахилу α приймає шпindel 4, який встановлений у цих вальницях. На кінці шпинделя встановлений різальний інструмент. Для забезпечення процесу обробки профільного отвору різальний інструмент має кут затилування γ , який забезпечений заднім кутом загострення самого інструмента β . Різальний

інструмент, який встановлений у шпинделі 4 має можливість вільно обертатись відносно осі задньої бабки, в яку встановлений конус Морзе голівки під зламаним кутом β .

У патроні 1 токарного верстата закріплена оброблювана заготовка 2 із заздалегідь просвердленим отвором. При обертанні заготовки ротаційна головка, яка закріплена у задньому центрі верстата, пересувається у напрямку заготовки, різальний інструмент торкається заготовки і обертання від заготовки передається різальному інструменту. Кожна із кромки різального інструмента має ротаційний синхронний рух відносно заготовки і під впливом подачі S відбувається ротаційна прошивка профільного отвору.

Рисунок 1 – Кінематична схема роботи ротаційної головки

Грунтуючись на розглянуту конструкцію ротаційної головки для обробки профільних отворів, нами запропонована суттєво спрощена конструкція оснащення (рисунок 2), у якому як основний вузол використовується стандартний обертовий центр.

а)

б)

Рисунок 2 – Виготовлення профільних отворів шляхом ротаційного видавлювання: а – спосіб виготовлення; б – одержаний профільний отвір та біта

Заготовка 1 затискається у патроні 2 токарного верстата. У ній виконується отвір для формування профільного отвору, як і в попередніх методах. Надалі, у якості оснащення, використовується обертовий центр 4, який фіксується у різцетримачі за допомогою перехідної втулки 5 конуса Морзе. До втулки приварена пластина у вигляді провухини. Завдяки пластині втулка затискається у різцетримачі. В підготовлений отвір заготовки одним кінцем встановлюється біта для відкрутки 3, іншим – в конус обертового центра.

Зміною положення різцетримача відбувається переміщення вздовж поперечного супорта б. Обертанням в напрямку кута β забезпечується кут зламу осі обертового центра α відносно осі обертання отвору заготовки. На рисунку 2, а кут зламу вказаний навмисно значним для розуміння процесу. У виробничих умовах величина кута зламу до 2° .

Матеріал біт для відкруток у більшості випадків виготовляється зі сталі S2, твердість якої після термообробки складає HRC 58...60 і виконати центровий отвір майже не можливо. Тому запропоновано використовувати перехідну втулку із звичайної сталі. Вигляд доопрацьованої конструкції біти зображений на рисунку 2, б. На біту 1 із незначним натягом напресована перехідна втулка 2, в якій виконаний центровий отвір.

При обертанні патрона біта за допомогою обертового центра притискається до заготовки і також починає обертатись. Фаски, які попередньо виконані на заготовці та біті, забезпечують самоцентрування інструменту відносно заготовки, тому попереднього налагодження не потрібно. Відбувається процес ротаційного видавлювання профільного отвору.

ВИСНОВКИ. Розглянувши всі переваги та недоліки такого методу встановлюємо, що в процесі видавлювання автоматично формується прямий конус профільного отвору. Його величина незначна і допомагає входженню ключа при експлуатації отвору, не зменшуючи обертовий момент. Як зауваження констатуємо те, що видавлювання профільних отворів в загартованих заготовках, матеріал яких за твердістю перевищує твердість біти, неможливий, хоча на практиці такої потреби не виникає. Крім того, можна зробити такі переваги запропонованого способу: низька собівартість і доступність впровадження, зручність у використанні, процес не потребує попереднього регулювання, можливість виготовлення широкого спектру профільних отворів як за формою, так і за номінальним розміром, що обумовлюється наявністю необхідних біт для викруток, які не є дефіцитними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Axinte D., Boud F., Penny J., Gindy N., Williams D. J. Broaching of Ti-6-4 – Detection of Workpiece Surface Anomalies on Dovetail Slots through Process Monitoring. *CIRP Annals – Manufacturing Technology*. 2005. Vol. 54. №. 1. P. 87-90.
2. Kong X., Li B., Jin W., Geng W. Broaching Performance of Superalloy GH4169 Based on FEM. *Journal of Materials Science & Technology*. 2011. Vol. 27. №. 12. P. 1178 – 1184.
3. Васильєв А.В. Попов С.В., Даценко В.Д. Розробка конструкції відрізного різця з дискової пили. *Технологический аудит и резервы производства*. Харків. 2015. №3/1 (23). С. 60-64.
4. Klocke F., Döbbeler B., Seimann M. Dry Broaching Using Carbon Free Steel as Tool Material. *Procedia CIRP*. 2016. Vol. 46. P. 496-499.
5. Meier. H., Ninomiya K., Dornfeld D., Schulze V. Hard Broaching of Case Hardened SAE 5120. *Procedia CIRP*. 2014. Vol. 14. P. 60-65.

УДК 621.9.02

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СВЕРДЛІННЯ КАРБОН-КАРБОНОВОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

С. А. Баланцев, студент, О. М. Годунов, студент, Д. І. Майборода, студент, А. В. Яковенко, студент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, pomfto@gmail.com

Робота присвячена покращенню виконання отворів методом свердління у зразках з карбон-карбонівих композиційних матеріалів. На підставі вивченого теоретичного матеріалу сформульовані проблеми, які стосуються механічної обробки виробів. Запропонований комплекс заходів щодо покращення виконання отворів методом свердління у зразках з карбон-карбонівих композиційних матеріалів дозволяє досягнути високої якості отворів, їх точності та повної відповідності заданим вимогам високоточної продукції авіакосмічної галузі.

Ключові слова: свердління, стружкоутворення, карбон-карбонівий композит.

ABOUT THE FEATURES OF DRILLING CARBON-CARBON COMPOSITE

S. A. Balantsev, student, O. M. Hodunov, student, D. I. Maiboroda, student, A. V. Yakovenko, student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, pomfto@gmail.com

Work on improving the implementation of the holes drilling in the samples of carbon-carbon composite materials. On the basis of the studied theoretical material formulated problems that relate to the mechanical processing of products. Proposed measures to improve the drilling holes in the samples of carbon-carbon composite materials allows to achieve high hole quality, accuracy and full compliance with specified requirements of high-precision products in the aerospace industry.

Key words: drilling, chip formation, carbon-carbon composite.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Перспективи розвитку нової техніки наразі пов'язують з широким використанням композиційних матеріалів, унікальність властивостей яких дозволяє в багатьох випадках значно підвищити експлуатаційні характеристики конструкцій виробів, а також знизити трудомісткість і матеріалоємність їх виготовлення, сприяючи тим самим росту конкурентоспроможності. Реалізація можливостей конструкційних властивостей, закладених у композитах, багато в чому залежить від ступеня гарантованого забезпечення якості виробів на етапі їх обробки різанням [1, 2].

Специфіка структури та властивостей, а також особливості композитів як об'єкта обробки різанням виділяють їх в особливу групу важкооброблюваних матеріалів, яка характеризується своїми закономірностями протікання процесу різання, що унеможливорює прямо ефективно використовувати накопичений

досвід і рекомендації з обробки різанням металів, викликаючи необхідність проведення спеціальних широких досліджень [3].

Однак, найбільш технологічно складними завданнями при виробництві виробів з композитів є: підвищення продуктивності обробки; забезпечення принципової можливості використання методів остаточної обробки; досягнення необхідної якості поверхневого шару деталей; забезпечення стружкоподрібнення; збільшення періоду стійкості різального інструменту.

Метою роботи є дослідження виконання отворів методом свердління у зразках з карбон-карбонівих композиційних матеріалів.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для виконання отворів методом свердління були взяті зразки з карбон-карбонівого композиційного матеріалу. Обробка проводилась на свердлильному верстаті JET JDP-8L свердлом Miol 22–335 зі швидкоріжучої сталі P6M5 та титановим покриттям.

Зразки обміряні мікрометром на рахунок відповідності заданим розмірам. Вимірювання проводилось за такими кутами: 0°, 45°, 90°, 135°. Результати вимірювання діаметрів отворів зразків представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати вимірювання зразків

Кути вимірювань розмірів	Заданий діаметр (D_3), мм	Отриманий діаметр (D_o), мм	Похибка (U_{xz}), мм
0°	3,00	3,21	+0,21
45°	3,00	3,22	+0,22
90°	3,00	3,21	+0,21
135°	3,00	3,21	+0,21
0°	3,00	3,23	+0,23
45°	3,00	3,25	+0,25
90°	3,00	3,22	+0,22
135°	3,00	3,22	+0,22
0°	3,00	3,24	+0,24
45°	3,00	3,24	+0,24
90°	3,00	3,24	+0,24
135°	3,00	3,23	+0,23
0°	3,00	3,20	+0,20
45°	3,00	3,22	+0,22
90°	3,00	3,21	+0,21
135°	3,00	3,21	+0,21
0°	3,00	3,23	+0,23
45°	3,00	3,21	+0,21
90°	3,00	3,20	+0,20
135°	3,00	3,24	+0,24

Результати вимірювань отворів отриманих методом свердління у зразках з карбон-карбонівого композиційного матеріалу було статистично опрацьовано

на відповідність закону нормального розподілу Гауса у програмному середовищі Statgraphics Centurion XV (рис. 1).

Рисунок 1 – Статистична обробка результатів вимірювань зразків

Статистичне опрацювання результатів вимірювань дозволило побудувати діаграми розсіювання контрольованого параметру – діаметру отриманого отвору. Технологія свердління в цілому забезпечує потрібний розмір, однак розсіювання цих розмірів є достатньо суттєвим для високоточного виробництва. Дисперсія контрольованої величини (σ) становить 0,0147256 мм.

Вимірювання розмірів глибин показали їх відповідність заданим. Проте, процес свердління супроводжувався значним забиттям стружкою каналу глухого отвору, що призводило до перегріву свердла та потребувало розкріплення зразка, очистки каналу, повторного закріплення зразка з подальшим свердлінням.

Величина дисперсії розсіювання геометричних параметрів і ускладнення при свердлінні глухого отвору зумовлює необхідність додаткових технологічних заходів, направлених на забезпечення точності відтворення вимог технічної документації та надійної обробки методом свердління зразків з карбон-карбонového композиційного матеріалу.

Усі зразки після проведення обробки методом свердління було перевірено на наявність дефектів (рис. 2). Такий дефект як викривлення волокон у площині шарів, що був виявлений в деяких зразках, виник через нездатність свердла виконати різання армувального волокна. Використовувані свердла можуть

робити якісні отвори в піровуглецевій матриці, при цьому викривляючи вуглецеві армувальні волокна каркасу.

Рисунок 2 – Викривлення волокон у площині шарів зразка

ВИСНОВКИ. Аналіз процесу деформації композиційного матеріалу показує, що, на відміну від металу, у композиційних матеріалів спостерігається:

- анізотропія властивостей композитів, внаслідок чого деформації не передаються через шарувату структуру та сполучник, а відбувається руйнування структури матеріалу у вигляді поздовжніх тріщин і відділення дрібних часток пилу на передній поверхні інструмента замість стружки;

- висока твердість і міцнісні характеристики карбон-карбонового композиту перешкоджають нормальному процесу свердління, викликають ріст сили опору свердлінню;

- висока твердість наповнювача та його абразивний вплив на різальний інструмент викликають його підвищене зношування;

- низька теплопровідність композитів, яка суттєво впливає на співвідношення складових теплового балансу при свердлінні, на відміну від металу; при підвищених температурах, що супроводжують обробку різанням, це викликає порушення стійкості та руйнування хімічних зв'язків; для відповідальних виробів ракетно-космічної техніки це є неприпустимим дефектом;

- високі пружні властивості карбон-карбонового композиту, що викликає підвищене зношування інструмента по задній поверхні через інтенсивні контактні явища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Макаров В. Ф., Мешкас А. Е., Ширинкин В. В. Исследование проблем механической обработки современных высокопрочных композиционных материалов, используемых для производства деталей авиационной и ракетно-космической техники. *Вестник ПНИПУ*. 2015. Т. 17, № 2. С. 30–41.

2. Мелентьев Р. Ю., Натальчишин В. В. Особенности механической обработки полимерных композиционных материалов. *Зб. наук. праць НУК*. 2013. № 4. С. 30–34.

3. Шепелев А. А., Сороченко В. Г., Рябченко С. В., Шепелев А. А. (мл.). Алмазно-абразивный инструмент для обработки полимерных композиционных материалов. *Оборудование и инструмент для профессионалов*. 2013. № 2. С. 30–31.

УДК 621.9.02

МОДЕЛЮВАННЯ НАТІКАННЯ ГІДРОАБРАЗИВНОГО СТРУМЕНЯ НА АРМУВАЛЬНЕ ВОЛОКНО КАРБОН-КАРБОНОВОГО КОМПОЗИТУ

Є. Є. Лашко, асистент, В. О. Волоковий, студент, Т. Є. Матвієнко, студентка

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, evgeny.lashko.lj@gmail.com

Наведено розрахункову схему руху двофазного потоку рідини у карбон-карбонівому композиті 3d структури у початковий момент. У результаті моделювання програмними засобами FlowVision, отримано епюру розподілу гідродинамічного навантаження елементів оброблюваного композиту в зоні струминного впливу. Проведено експериментальні дослідження, які довели тотожність прогнозу (математичного моделювання явищ руйнування гідроабразивним струменем) та експериментального різання карбон-карбонівих заготовок.

Ключові слова: моделювання, гідроабразивний струмінь, карбон-карбонівий композит.

SIMULATION OF ACCUMULATION OF ABRASIVE WATER JET FLOW ONTO REINFORCING FIBER OF CARBON-CARBON COMPOSITE

E. E. Lashko, teaching assistant, V. O. Volokovyi, student, T. Ye. Matviienko, student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, evgeny.lashko.lj@gmail.com

The calculated scheme of moving of two-phase flow of liquid in the carbon-based composite of the 3d structure at the initial moment is shown. As a result of the simulation by means of software tools FlowVision, we obtained the diagram of the distribution of the hydrodynamic load of the elements of the processed composite in the jet impact zone. Experimental studies have been carried out that prove the identity of the forecast (mathematical modeling of phenomena of destruction by abrasive water jet flow) and experimental cutting of carbon-carbon blanks.

Key words: simulation, abrasive water jet flow, carbon-carbon composite.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Незважаючи на велику кількість робіт з проблем математичного моделювання процесу гідроабразивного різання, в даний час відсутні загальні підходи до його вирішення [1, 2]. Таким чином, постає завдання пошуку оптимального методологічного підходу щодо дослідження процесу гідроабразивного різання за допомогою математичного моделювання з

метою підвищення продуктивності обробки матеріалу, а саме створення імітаційної моделі процесу гідроабразивного різання композиційних матеріалів 3d структури.

Імітаційна модель дозволить отримувати інформацію про результати моделювання процесу гідроабразивного різання з урахуванням вибору режимів обробки, що дає можливість прогнозувати й організувати ефективний технологічний процес обробки матеріалів.

Метою роботи є встановлення умов поширення деструкції за зону впливу струменя як двофазного швидкоплинного потоку рідини та виявлення умов локалізації гідровпливу.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Так як найбільший вплив на процес гідроабразивного різання мають швидкість струменя, його діаметр і концентрація частинок, то для того, щоб збільшити ефективність різання, необхідно математично змодельовати процес руху рідини й абразивних частинок з можливістю визначення величин, що описують внутрішні та зовнішні взаємодії. В основу моделі покладено рівняння збереження імпульсу сумарної кількості руху, що дозволяє враховувати взаємодію фоновому потоку і частинок абразиву, що мають різні швидкості, що зумовить появу гідродинамічних сил (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема руху двофазного потоку рідини від перетину сопла до оброблюваного матеріалу

На схемі виділимо довільний об'єм dV , у якому частинки абразиву масою m_n рухаються зі швидкістю V_n , і натікають на поверхню F оброблюваного композиту. Модель відповідає теоремі про зміну кількості руху: головний вектор всіх зовнішніх масових і поверхневих сил, що діють на потік, дорівнює сумі змін її імпульсу конвективно відданого або сприйнятого системою в одиницю часу.

Моделювання власне натікання гідроабразивного струменя на армувальне волокно було виконано у програмному середовищі FlowVision у відповідності до режиму обробки, яка здійснювалася на лазерно-струминному комплексі ЛСК-400-5 [3].

Ураховуємо, що час дії гідродинамічного навантаження безпосередньо визначає ерозію того чи іншого волокна. Схема зношування волокон показана на рисунку 2.

Рисунок 2 – Схема руху двофазного потоку рідини у карбон-карбонівому композиті 3d структури у початковий момент

Для моделювання натікання рідини створено модель, яка побудована за принципом армування тривимірного карбон-карбонівого композиційного матеріалу. При цьому діаметри джгутів обрано однаковими та такими, що дорівнюють 1,8 мм; джгути в композиті розташовані паралельно головним осям X , Y та Z , мають регулярне розташування.

На матеріал натікає двофазний струмінь діаметром 2,0 мм, натікання раптове, у початковий момент часу на поверхні вирви, борозенки й інші дефекти відсутні; характеристики міцності та пружності волокон однакові за усіма осями. Між волокнами існують зазори правильної геометричної форми, утворені внаслідок дотику абсолютно круглих волокон між собою.

В результаті моделювання отримано епюру розподілу гідродинамічного навантаження елементів оброблюваного композиту в зоні струминного впливу (рис. 3).

Рисунок 3 – Епюра розподілу гідродинамічного навантаження у карбон-карбонівому композиті 3d структури у початковий момент

Аналіз отриманої епюри дозволяє відмітити, що швидкість руйнування волокон є змінною, і в початковий момент взаємодії обумовлюється схемою гідродинамічного впливу. Такий вплив постійно змінюється, тобто зруйновані волокна відкривають шлях до прямування натікаючого потоку рідини.

ВИСНОВКИ. Запропонована модель взаємодії гідроабразивного потоку із неоднорідним середовищем регулярної структури, в якому армування співпадають із осями дії струменя. Опис поширений на задачу прогнозування якості крайки при гідроабразивному різанні карбон-карбонівому композиту. Показано, що руйнування волокон відбувається нерівномірно, причому волокна, що знаходяться з боку дії струменя, мають істотний вплив на якість поверхні та на виникнення дефектів у прилеглих зонах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шпилев В. В., Решетников М. К., Давиденко О. Ю. Моделирование гетерогенной струи при гидроабразивной резке. *Вестник СГТУ*. 2011. №3 (58). Выпуск 2. С. 150–154.

2. Иванов В. В., Решетников М. К. Компьютерное имитационное моделирование процесса гидроабразивного резания. *Вестник СГТУ*. 2015. №2 (79). С. 46–49.

3. Лашко Є. Є. Визначення раціональних умов гідроабразивного різання товстих карбон-карбонівих пластин на основі моделювання двофазного потоку рідини. *Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського*. 2018. Вип. 4/2018(111). С. 87–93.

УДК 621.9.02

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОАБРАЗИВНОГО РІЗАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОТВОРІВ У ТИТАНОВИХ ПЛАСТИНАХ

Є. Є. Лашко, асистент, О. Ю. Святодух, студент, Ю. А. Ленець, студент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, evgeny.lashko.lj@gmail.com

Проаналізовано основні проблеми при механічній обробці титану. Така обробка викликає швидке руйнування ріжучого інструмента через схильність титану до налипання, низької теплопровідності, а також через те, що майже всі метали розчиняються в титані, в результаті чого утворюється сплав титану та твердого матеріалу ріжучого інструмента. Застосування гідроабразивного різання для виконання отворів у титанових пластинах дозволяє уникнути більшості недоліків, які виникають при обробці ріжучим інструментом, що зробило можливим на практиці отримати якісний зразок титанової пластини з п'ятьма отворами.

Ключові слова: гідроабразивне різання, механічна обробка, титан.

THE USE OF ABRASIVE WATER JET CUTTING TO PERFORM HOLES IN TITANIUM PLATES

E. E. Lashko, teaching assistant, O. Yu. Sviatodukh, student, Yu. A. Lenets, student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, evgeny.lashko.lj@gmail.com

The main problems in the mechanical processing of titanium are analyzed. Such processing causes the rapid destruction of the cutting tool due to the titanium adhesion, low thermal conductivity, and also because almost all metals dissolve in titanium, resulting in the formation of an alloy of titanium and the hard material of a cutting tool. The use of abrasive water jet cutting to perform holes in titanium plates avoids most of the disadvantages that arise when machining with a cutting tool, which made it possible in practice to obtain a qualitative sample of a titanium plate with five holes.

Key words: abrasive water jet cutting, mechanical processing, titanium.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Механічна обробка титану, у порівнянні зі звичайною сталлю, більш ніж в п'ять разів складніша, тому для створення виробів з титану застосовують спеціальне устаткування і методи.

Основні проблеми при обробці титану – велика схильність до налипання, низька теплопровідність, а також ті обставини, що майже всі метали

розчиняються в титані, в результаті чого утворюється сплав титану та твердого матеріалу ріжучого інструмента. Така обробка викликає швидке руйнування ріжучого інструмента [1].

Мета роботи – довести доцільність застосування гідроабразивного різання для виконання отворів у титанових пластинах.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ефект налипання титану обумовлений його високим коефіцієнтом тертя, який відносять до серйозних недоліків цього металу. У більшості випадків вироби з титану швидко піддаються зношуванню, тому чистий склад цього металу рідше використовується для виготовлення виробів, які застосовуються в умовах тертя та ковзання. При терті титан налипає на поверхню інструменту, що викликає ефект зв'язування і зменшує швидкість руху деталей, що виконують сумісну роботу (рис. 1).

При виконанні операцій свердління важливо, щоб стружка, яка утворюється в результаті свердління, не накопичувалась у вивідних каналах, в іншому випадку це може призвести до передчасного зношування та поломці інструмента. При свердлінні застосовують фрези, виготовлені зі швидкоріжучої сталі.

Застосування гідроабразивного різання для виконання отворів у титанових пластинах дозволяє уникнути більшості недоліків, які виникають при обробці ріжучим інструментом. Крім того гідроабразивне різання має ряд переваг над більшістю інших методів виконання отворів: відсутність термічного впливу на матеріал, відсутність оплавлення та пригорання матеріалу в зоні отвору, висока якість різу (шорсткість R_a 1,6), відсутність гострих кромки та нерівних країв [2, 3].

Для встановлення фізичної картини явищ, що відбуваються при зношуванні матеріалу потоком абразивних частинок, необхідно спочатку розглянути зношування, викликане ударом одиночної частинки.

Удар частинки об поверхню призводить до виникнення вирви. Дослідження лунок, що утворюються при ударах частинки під різними кутами атаки, показало, що витіснений з вирви матеріал тече в напрямку падіння частинки з утворенням валу до тих пір, поки він не розтріскується через значні швидкодіючі накопичені деформації. При ударах під кутом 90° вал розташовується навколо вирви рівномірно, при менших кутах атаки вал утворюється з боків вирви та за напрямком руху частинки. Характер деформацій і утворення валу залежать від форми частинки, її орієнтації при контакті з поверхнею, швидкості частинки, кута її падіння, а також від властивостей матеріалів частинки та поверхні. Було виявлено існування критичної швидкості частинки, вище якої матеріал оброблюваної поверхні витісняється до валу вирви, що утворилася при ударі, а також наявність навколо неї зони високої щільності дислокацій.

Рисунок 1 – Налипання матеріалу на ріжучій кромці свердла

При ударі об поверхню частинки спостерігається процес мікрорізання матеріалу. Мікрорізання проводиться тільки вершинами абразивних частинок (зерен) і через швидкоплинність та спрямованість ударного впливу воно носить дуже специфічний характер. Результати такого впливу залежать від так званого кута скоса частинки та кута її падіння. При ударах частинки або витісняють більше матеріалу до валу вирви, де він стає вразливим для подальшої ерозії, або відокремлюють матеріал від поверхні (в залежності від кута скосу частинки при контакті).

Зношування матеріалу одиначною частинкою характеризується деформаціями проорювання. Проорювання спостерігається при великих негативних передніх кутах різання. При позитивних передніх кутах має місце процес різання. При розгляді ерозії, викликаній одиначними частинками, необхідно враховувати можливість появи термічно локалізованої деформації як результату локального нагріву. Так, наприклад, титан виявився чутливим до локальних термічних ефектів, обумовленим виділенням енергії частинки. В результаті від проорювання металу в районі вирви на поверхні зразків з титану відколюються частіше дрібні уламки, ніж в разі сталевих зразків.

На рисунку 2 наведена схема отримання отворів у титанових пластинах. Струмінь води з абразивом починає процес різання під кутом 90° з точки входу A , до внутрішнього контуру отвору діаметром d , і з подачею D_s обходить цей контур за годинниковою стрілкою, повертаючись у точку виходу A

Для виконання обробки використовували діюче струминне обладнання та спеціальні лабораторні пристрої. Обробку виконували в лабораторії кафедри ПОМФТО КрНУ ім. М. Остроградського на універсальному лазерно-струминному комплексі з п'ятикоординатною системою ЧПК ЛСК-400-5.

Рисунок 2 – Траекторія руху гідроабразивного струменя для виконання отворів у титановій пластині

Таким чином вдалося отримати якісний зразок титанової пластини з п'ятьма отворами (рис. 3).

Рисунок 3 – Зразок титанової пластини з отворами

ВИСНОВКИ. Щодо переваг процесу гідроабразивного різання у порівнянні з механічною обробкою варто відмітити: високу якість різання; відсутність термічних впливів і змін під їх дією; відсутність деформації і, як наслідок, збереження фізико-механічних властивостей матеріалу; швидкість різання, що

дозволяє, в свою чергу, істотно збільшити обсяг виконуваних робіт; ширину різку, яка є мінімальною, що сприяє скороченню витрати матеріалу.

Таким чином, застосування гідроабразивного різання дозволяє отримати в пластинах отвори високої точності та якості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Саленко А. Ф., Мана А. Н., Петропольский В. С. О возможности гидроабразивной прошивки отверстий в заготовках из функциональных материалов. *Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: збір. наук. праць*. 2011. Вип. 29. С. 107–118.

2. Саленко А. Ф., Мана А. Н., Дудюк В. О. Отримання тестових різів у виробках з надміцних матеріалів «холодними» та «гарячими» методами. *Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського*. Вип. 6/2014(89). Частина 1. С. 86–95.

3. Саленко А. Ф., Щетинин В. Т., Федотьев А. Н. Повышение точности контурного гидроабразивного резания пластин из твердых сплавов и сверхтвердых материалов. *Сверхтвердые материалы*. 2014. № 3. С. 73–82.

УДК 669.42:621.777.669.71

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ МАТРИЦІ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Д. С. Ковальчук, магістрант, **Д. О. Закроєв**, студент, **С. О. Корнєв**, студент, **М. С. Хорольська**, канд. техн. наук, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, dmytro.kovalchuk11@gmail.com

У роботі проаналізовано існуючі технології виготовлення матриці для екструзії алюмінієвих сплавів. Показано, що термічна гомогенізація алюмінієвих сплавів – процес енерговитратний і вимагає значних затрат часу, для зменшення енерговитратності запропоновано використовувати гвинтову екструзію для гомогенізації алюмінієвих сплавів, що дозволить також отримати наноструктуру матеріалу та збільшити пластичність. Спроекована матриця з гвинтовим каналом для екструзії, при цьому доведено, що застосування «класичних» технологій для виготовлення гвинтового каналу неможливе або занадто складне і вартісне. Показано, що для отримання складного профілю каналу матриці для гвинтової екструзії доцільно обрати метод гідроабразивної обробки, так як він може задовольнити вимогам щодо якості різку (якості поверхні стінки каналу матриці), забезпечує необхідну товщину оброблюваного матеріалу, а також можливість створення складної геометрії.

Ключові слова: матриця, гвинтова екструзія, алюмінієві сплави, гідроабразивний метод.

IMPROVING TECHNOLOGY OF PRODUCTION MATRIX FOR EXTRUSION OF ALUMINUM ALLOYS

D.S. Kovalchuk, graduate student, D.A. Zakroyev, student, S.A. Kornev, student, M.S. Khorolskaya, PhD, senior lecturer

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
dmytro.kovalchuk11@gmail.com

The work analyzes the existing technologies for manufacturing matrix for extrusion of aluminum alloys. It is shown that thermal homogenization of aluminum alloys is a process that is energy-consuming and requires considerable time consuming. It is proposed to use screw extrusion for homogenization of aluminum alloys to reduce the energy consumption, which will also allow for the nanostructure of the material and increase plasticity. A matrix with a screw channel for extrusion was designed, it was proved that the use of "classical" technologies for the production of the screw channel is impossible or too complicated and costly. It is shown that in order to obtain a complicated channel profile of the matrix for screw extrusion it is expedient to choose a method of hydroabrasive processing, since it can satisfy the requirements for the quality of the cutting (the quality of the surface of the wall of the matrix channel), provides the required thickness of the material to be processed, as well as the possibility of creating complex geometry.

Key words: matrix, screw extrusion, aluminum alloys, waterjet method.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний процес виробництва виробів з алюмінієвих сплавів передбачає, що після розливання злитки для екструзії алюмінієвих сплавів піддають відпалу в печі гомогенізації для підвищення однорідності структури і, як наслідок, підвищення пластичності металу [1]. Гомогенізація алюмінієвих сплавів здійснюється перед обробкою тиском для усунення дендритної ліквіації, яка приводить до отримання неоднорідного твердого розчину та виділенню на межі зерен та між гілками крихких неврівноважених евтектичних включень. У процесі гомогенізації склад кристалів твердого розчину вирівнюється, а інтерметаліди розчиняються. В процесі подальшого охолодження інтерметаліди виділяються у вигляді рівномірно розподілених дрібних вторинних включень. Як наслідок пластичність сплаву підвищується, що дозволяє збільшити ступінь обтиску при гарячій обробці тиском, швидкість пресування і зменшити технологічні відходи. Гомогенізація сприяє отриманню дрібнозернистої структури. Температура гомогенізації складає 480 – 530 °С. Витримка коливається від 6 до 36 годин. Охолодження відбувається на повітрі або разом із піччю. Гомогенізація стовпів є обов'язковою і необхідною операцією перед пресуванням. Термічна гомогенізація енерговитратний і довгий процес, у зв'язку з цим пошук методів зниження енергетичних витрат при виробництві виробів з алюмінієвих сплавів залишається актуальним.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У даній роботі для зменшення енерговитратності запропоновано використовувати гвинтову екструзію (ГЕ)

для гомогенізації алюмінієвих сплавів. Гвинтова екструзія дозволяє отримати наноструктуру матеріалу, збільшити пластичність, зменшити витрати часу [2]. Сутність гвинтової екструзії полягає в тому, що циліндричну заготовку продавлюють через матрицю з гвинтовим каналом. Кут β нахилу гвинтової лінії (для алюмінію кут нахилу дорівнює 55°) до напрямку осі екструзії змінюється по висоті матриці, причому на її початковій і кінцевій ділянках він дорівнює нулю.

Особливості геометрії каналу матриці призводять до того, що при видавлюванні через неї зберігається ідентичність початкової і кінцевої форм і розмірів оброблюваної заготовки, а це, в свою чергу, дозволяє здійснювати її багаторазову екструзію з метою нагромадження високих ступенів деформацій. [1].

Спроекована матриця для гомогенізації методом гвинтової екструзії алюмінієвих сплавів, що зображена на рис. 1.

Матриці для екструзії алюмінієвих сплавів працюють в дуже важких умовах – при високих температурах нагріву заготовок і значних питомих тисках, що досягають в окремих випадках 1000 МПа і більше. При пресуванні алюмінієвих сплавів, крім того, має місце інтенсивне налипання деформованого металу на інструмент, що викликає значне збільшення напружень тертя і, як наслідок, підвищення температури металу і інструменту в контактних зонах. При цьому внаслідок невисокої теплопровідності матеріалу інструменту в деталях матричного комплексу виникають термічні напруження.

Рисунок 1 – Матриця для ГЕ: а) схема утворення профілю каналу; б) загальний вигляд; в) вигляд у розрізі

Ці напруження, будучи додатковими до основних, обумовленими механічною схемою деформації, алгебраїчно складаються з ними, і в результаті робочі напруження в інструменті можуть досягти високих значень, співрозмірних з характеристиками міцності матеріалу інструменту.

При пресуванні алюмінієвих сплавів використовують зазвичай матриці з сталей типу 4X5МФС (H11 – за класифікацією прийнятої в США), 4X5МФ1С, 4X5В2ФС (H13), 3X2В8Ф (H21) – для виготовлення важко навантаженого

інструменту і 5ХНВ – для виготовлення середньо навантаженого інструменту [4].

Основні вимоги, які необхідно виконувати при виготовленні матриці, такі: точність розмірів каналу в межах допусків, зазначених у табл. 1; непаралельність робочих пасків щодо осі пресування не більше $\pm 5'$; завалка площини робочого паска не більше 0,025 мм; сувора паралельність площин матриці між собою, а також площин матриці і підкладки; відсутність нерівностей і задирок на робочій поверхні паска, а також на його задній кромці; рекомендована шорсткість поверхні паска Ra0,05, напрямок шорсткостей – перпендикулярно осі пресування; радіус заокруглення крайки на передній кромці робочого паска – не більше 0,1-0,2 мм.

Таблиця 1 – Точність розмірів каналу

Розмір, мм	1-10	10,1-30	30,1-50	50,1-80
Допуск, мм	-0,05	-0,07	-0,1	-0,12
Розмір, мм	80,1-120	120,1-180	180,1-260	>260
Допуск, мм	-0,14	-0,17	-0,2	-0,3

Виготовлення матриці для ГЕ пов'язане з складністю виготовлення гвинтового каналу, тому застосування «класичних» технологій для його виготовлення неможливе або занадто складне і вартісне.

На даний час існують декілька методів формоутворення, зокрема метод сліду, що полягає в тому, що твірна лінія є траєкторією руху точки (вершини) різального леза інструмента, а напрямна лінія — траєкторією руху точок заготовки.

Метод обробки	Переваги	Недоліки
Електроерозійна обробка дротом	Точність, якість різку	Обмежена геометрія (кут нахилу дроту не більше 0°)
Плазмова обробка	Швидкість, товщина оброблюваного матеріалу (леговані та вуглецеві сталі товщиною до 150 мм)	Обмежена геометрія різку, непостійна ширина різку, більш низька якість і точність різку (в порівнянні з іншими методами)
Лазерна обробка	Швидкість, точність, якість різку, складна геометрія різку	Відносно невелика товщина оброблюваних заготовок (ефективно для сталі товщиною до 6 мм)
Гідроабразивна обробка	Швидкість, точність, якість різку, складна геометрія різку, більша товщина оброблюваних заготовок	Зниження швидкості при збільшенні товщини задля можливості виконання різку або підвищення якості

На даний час існують декілька способів обробки за методом сліду: електроерозійна обробка дротом; плазмова обробка; лазерна обробка; гідроабразивна обробка [3].

Результати аналізу цих методів наведено в табл. 2.

Таблиця 2 – Короткий аналіз способів обробки за методом сліду

ВИСНОВКИ. Таким чином, у роботі запропоновано для екструзії алюмінієвих сплавів використовувати матрицю з гвинтовим каналом, при цьому доведено, що застосування «класичних» технологій для виготовлення гвинтового каналу неможливе або занадто складне і вартісне. Показано, що для отримання складного профілю каналу матриці для гвинтової екструзії доцільно обрати метод гідроабразивної обробки, так як він може задовольнити вимогам щодо якості різку (якості поверхні стінки каналу матриці), забезпечує необхідну товщину оброблюваного матеріалу, а також можливість створення складної геометрії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Данченко В. Н., Миленин А. А., Головка А. Н. Производство профилей из алюминиевых сплавов. Теория и технология. Днепропетровск : ДНВП «Системные технологии», 2001. 448 с.
2. Бейгельзимер Я. Ю., Варюхин В. М., Орлов Д. В., Синков С. Г. Винтовая экструзия – процесс накопления деформации. Донецьк : Фірма ТЕАН, 2003. 87 с.
3. Саленко О. Ф., Щетинін В. Т. , Хорольська М. С., Орел В. М. Формоутворення та кінематичний аналіз матеріалообробного та аддитивного обладнання : навчальний посібник. Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2018. 240 с.

УДК 621.541: 62-192

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАХОВИКОВОГО РЕКУПЕРАТОРА В ПРОЦЕСІ ГАЛЬМУВАННЯ НА ГІБРИДНИХ АВТОМОБІЛЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПНЕВМОДВИГУНА

М. М. Яцина, к.т.н., М. А. Шептуцов, Б. О. Діхно

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, JNN19844@gmail.com

Розроблено методи формування параметрів рекуперації енергії за допомогою досліджень результатів навантажень 3D моделі гальмівного вузла з маховиковим рекуператором енергії на базі пневморушії. Також розглянуто тенденції розвитку застосування гібридних транспортних засобів, зокрема з рекуперацією енергії в режимі гальмування при використанні пневмодвигуна у якості додаткового силового агрегату. Представлено методику створення енероефективності конструкції в рекупераційному гальмуванні, оскільки гальмівна система є одним з елементів активної безпеки, то це вимагає її детального дослідження та вивчення.

Ключові слова: гібридний транспортний засіб, рекуперація енергії, пневмодвигун, параметри, стабільність, гістограма, маховик.

INVESTIGATION OF THE USE OF A MAGIC RECEIVER IN THE PROCESS OF BRAKING ON HYBRID AUTOMOBILES USING THE PNEUMATIC VIGUE

Methods of formation of energy recovery parameters are developed with the help of researches of the results of loads of the 3D model of a brake unit with flywheel energy recuperator on the basis of pneumorrhage. Also, trends in the use of hybrid vehicles, in particular, with energy recovery in braking mode when using a pneumatic engine as an additional power unit, are also considered. The technique of creation of the enevfevity of the design in the recuperative braking is presented, since the braking system is one of the elements of active safety, which requires its detailed study and study.

Keywords: hybrid vehicle, energy recovery, pneumatic engine, parameters, stability, histogram, flywheel.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Обмеженість запасу енергії стисненого повітря у балонах пневмоавтомобіля вимагає детального аналізу умов руху, динаміки розгону, активності гальмування, стану дорожнього покриття та інших чинників, які безпосередньо визначають затрати потужності впродовж експлуатації транспортного засобу. Рух транспортного засобу відбувається по прямолінійних і криволінійних ділянках траєкторії, з прискореннями та гальмуванням; стан дорожнього покриття може мати суттєві відмінності. При цьому наявність та відсутність корисного навантаження змінює динаміку руху пневмокара. Однак, пневматичні рушії в ролі основного силового агрегату транспортного засобу в сучасному світі майже не використовуються у міському та міжміському сполученні, а переважно для внутрішньо цехових перевезень. Але, в свою чергу, останнім часом пневмодвигун все більше застосовується як додатковий силовий агрегат на гібридному транспортному засобі в поєднанні з двигуном внутрішнього згорання. Таким чином, виникає питання рекуперації енергії в процесі гальмування, що широко використовується в гібридних транспортних засобах з рушіями типу ДВЗ-електродвигун. Однак, рекуперація енергії сти снутого повітря в сучасному автомобілебудуванні практично не розглядається і потребує поглибленого дослідження [1,3].

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Максимальна початкова швидкість гальмування становить близько 70 км/год, що обумовлено можливістю знехтувати процесом заносу та зміщення еластичного колеса при гальмуванні на більш високих швидкостях. Оскільки відсутні затяжні спуски, то враховувати температурні режими, що виникають при нагнітанні повітря, недоцільно [1]. При цьому зазначена видкість дасть змогу забезпечити максимальну акумуляцію рекуперованої енергії, що також обумовлене впровадженням управління пневмодинамічним гальмуванням, для регулювання початкового ступеня зарядки балонів-акумуляторів від умов експлуатації [2].

Враховуючи, що пневматична система транспортного засобу представляє собою не лише додатковий силовий рушій, а й також систему гальмування, клімат-контроль та систему охолодження в транспортних засобах з рефрижераторами, то розрахунок раціональних параметрів розмірів маховика рекуператора та його маси необхідно проводити в комплексі.

В ході досліджень роботи гібридних транспортних засобів (ТЗ) створено 3D модель ведучого пневмомотор- колеса з рекуперацією енергії в режимі гальмування за допомогою Solid Works, в якому гальмівний вузол розташований в барабані колеса, та жорстко поєднаний з шасі. Система керування, яка узгоджує дію цих приводів, веде до набуття пристроєм нових ознак – використання єдиної системи керування силовим агрегатом та гальмівною системою. Встановлення пневмодвигуна на шасі керованого колеса, а не безпосередньо на осі ведучого керованого колеса, дає можливість збільшити ремонтпридатність зазначеного вузла та збільшити динамічну сталість руху транспортного засобу під час маневру [4]. На основі створеної моделі були проведені дослідження виникнення крутного моменту в режимі гальмування з застосуванням маховика з різною масою [1]. Так, зокрема, досліджувались маховики масою 2кг (а), 4кг(б) та 6кг(в) (рис. 1). В результаті встановлено, що стрибок крутного моменту в процесі гальмування обумовлює викид невикористаної енергії, що накопичується в процесі обертання маховика.

Випробування дослідного зразка пневматичного мотор-колеса, що заявляється, підтвердили його працездатність та істотне підвищення терміну служби пелюсток, що дозволяє збільшити міжремонтний термін служби пневматичних транспортних засобів і, відповідно, значно знизити витрати на їх експлуатацію [5].

Рисунок 1 – Результати досліджень створеної 3D моделі ведучого пневмомотор- колеса з рекуперацією енергії в режимі гальмування

Потужність двигуна витрачається на прискорення, а під час гальмування кінетична енергія автомобіля у встановленому режимі руху просто втрачається. Створена система рекуперації енергії при гальмуванні, за рахунок якої виконується підживлення енергією додаткового рушія при гальмуванні дає можливість частково відновити запас стиснутого повітря в балонах-

акумуляторах, незважаючи, що процес сповільнення при руху у міському режимі становить не значний відсоток від загального часу руху транспортного засобу [1].

Однак, рекуперация енергії процесі гальмування з використанням пневморухія майже не досліджувалась, на відміну від електропривода (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема розташування елементів рекуперативної гальмівної системи гібридного транспортного засобу з використанням пневмодвигуна замість електродвигуна, у якості додаткового силового елемента

Таким чином, заміщений пневморекупеційний вузол являє собою агрегат, що поєднує колесо і вбудовану в нього силову передачу і гальмівну систему, а кожне мотор-колесо має індивідуальний привід. Встановлюється, як правило, в підвішеному до рами кронштейні у випадку, коли колесо не є керованим, або у встановленому в поворотній цапфі підшипнику. Живиться енергією від двигуна, через трансмісію, або, в якості додаткового джерела енергії, на транспортному засобі з двигуном внутрішнього згорання, таких як гібридні автомобілі. Представлена конструкція може функціонувати в двох режимах - тяговому і компресорному. У тяговому режимі обертання передається з вала ротора пневмодвигуна, що працює в режимі розгона, через шпонкову передачу, що з'єднує ротор з фланцем ведучого колеса; в генераторному режимі, використовуваному для пневматичного гальмування, пневмодвигун переходить у компресорний режим роботи, а енергія стиснутого повітря перетворюється в тепло на гальмівному супорті[6, 7].

Заміщення електродвигуна на пневмодвигун досягається тим, що на поворотну цапфу ведучого колеса встановлюється пневматичний двигун роторного типу, який має автономне джерело живлення. Таке розташування силового агрегату дає можливість, в першу чергу, збільшити дорожній просвіт та зменшити повну масу транспортного засобу за рахунок безтрансмісійної передачі крутного моменту та зменшення кількості інерційних зосереджених мас, які ведуть до зменшення енергії в передаточних вузлах.

ВИСНОВКИ. Дослідження застосування маховика в рекуперативному механізмі довели, що раціональне використання конструкції такого типу дає можливість збільшити стрибок зосередженої енергії під час її вивільнення в режимі гальмування, та збільшити енергоефективність транспортного засобу,

оснащеного гібридним рушієм з застосуванням пневмодвигуна, враховуючи режими руху транспортного засобу. На основі отриманих даних встановлених за допомогою 3D моделі рекупераційного механізму пневмомотор-колеса встановлено можливість модернізації гібридних транспортних засобів з використання електричних рекуператорів шляхом повної заміни обладнання електрорушії на пневмомотор-колесо, що дасть можливість використання зазначених транспортних засобів у вибухонебезпечних зонах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ситовський О.П., Дембицький В.М. (2014) "Методологія визначення оптимального ступеня початкового заряду транспортних засобів автомобілів енергії" *Вісник НТУ "ХПІ"*. Випуск 8/2014 (1051). с.54 -60
2. Саленко О.Ф., Яцина М.М. (2012) "О возможности использования приводов на мобильных транспортных средствах с автономным источником питания" *International Scientific Conference 20–21 November 2012, Gabrovo (Болгарія, Габрово)*, 2012. – С. 313–317.
3. Герц Е.В. (1973) "Динамический расчет дискретных пневматических приводов" *Пневматика и гидравлика. М. : Машиностроение* С 17–33.
4. Яцина М. М. Литвиненко Б. Я. (2008) "Пневмодвигун із кільцевим ротором у механотронних системах" *Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського* Вип. 2/2008(49), част. 1. – С. 68–72 .
5. Саленко О.Ф., Федотьев А.М., Яцина М.М. (2016) "Кероване пневмо-мотор колесо" *Патент України на корисну модель № 108583, В60К7 / 00 - Бул. № 14 від 25.07.2016 р.*
6. Неїжкашка Д.В., Саленко О.Ф., Яцина М.М. (2017) "Керівний орган керованого пневмо-мотор колеса" *Патент України на корисну модель № 117027, В60К17 / 10 - Бюл. № 11 від 12/06/2017.*

УДК 621.9.02

ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ РЕЛЬЕФА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

В. Л. Доброскок, д.т.н., профессор

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», vldob314@gmail.com

А. Н. Шпилька, ст. преп.

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, anshpilka@gmail.com

Н. Н. Шпилька, к.т.н., доцент

Полтавская государственная аграрная академия, nikolajspilka@gmail.com

Рассмотрен вопрос определения развитости рельефа рабочей поверхности алмазных кругов на металлической связке путем морфометрического анализа ее триангуляционной модели. Предложено определять развитость рельефа по

распределению высоты вершин триангуляционной модели.

Ключевые слова: алмазный круг, рабочая поверхность, развитость рельефа, 3D модель, триангуляция, морфометрический анализ.

EVALUATION OF RELIEF DEVELOPMENT OF METAL-BONDED DIAMOND WHEEL'S WORKING SURFACE

The problem of the metal-bonded diamond wheels working surface relief development definition by morphometric analysis of its triangulation model is considered. It is proposed to determine the relief development by the height distribution of triangulation model vertices.

Key words: diamond wheel, working surface, relief development, 3D model, triangulation, morphometric analysis.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Наличие взаимосвязи между состоянием рабочей поверхности алмазных кругов и эффективностью процесса шлифования дает предпосылки для регулирования режущего рельефа на этапе изготовления [1] и в процессе шлифования [2-7]. Восстановление режущих свойств шлифовальных кругов требует существенных затрат производственного времени на периодическую правку инструмента, а для их непрерывного поддержания необходимо применение специального оборудования. Возникает необходимость в разработке методик для объективной и содержательной оценки состояния рельефа рабочей поверхности алмазных кругов на металлической связке.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – рассмотреть возможность оценки развитости рельефа рабочей поверхности алмазных кругов на металлических связках путем морфометрического анализа ее триангуляционной модели.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для выполнения оценки развитости рабочей поверхности алмазных кругов были использованы 3D модели, полученные в результате пошагового фотографирования и последующей обработки серии фотографий [8]. Суть метода заключается в имитации послойного сканирования рельефа поверхности путем последовательного получения снимков с пошаговым перемещением области глубины резко изображаемого пространства оптической системы микроскопа. Фотографирование производилось с помощью цифрового USB-микроскопа Supereyes B008. Обработка серии фотографий и получение 3D моделей осуществлялись в приложении HeliconSoft Helicon Focus Professional.

В процессе моделирования фотографировался участок рабочей поверхности круга площадью, достаточно значимой для обеспечения репрезентативности геометрических параметров находящихся на ней элементов рельефа. Оценка представительности величин геометрических параметров на рассматриваемом участке рабочей поверхности алмазного круга осуществлялась путем сравнения 3D моделей различных участков одного и того же инструмента. Величина площади участков постепенно увеличивалась

до достижения минимальных различий статистических характеристик их рельефов.

Сравнительный анализ 3D моделей рабочей поверхности выполнялся для исходного алмазного круга ПП 300×20×32×5 АС4 100/80 М1, формообразование рабочей поверхности которого была осуществлено электроэрозионным способом, и этого же круга после 15 мин. шлифования образца твердого сплава ВК8 (рис. 1). Электроэрозионное воздействие выполнялось по совмещенной схеме [9]. Режимы формообразования: скорость круга 30 м/с, вертикальная подача $0,002 \div 0,007$ мм/ход, средняя сила тока $5 \div 8$ А, напряжение холостого хода 50 В.

а)

б)

Рисунок 1 – Триангуляционные модели рабочей поверхности исходного алмазного круга (а) и после 15-ти минут шлифования (б).

Оценка развитости рабочей поверхности рельефов алмазного круга по их 3D моделям выполнялось с использованием системы морфологического анализа триангуляционных моделей [10] (рис. 2).

Развитость рельефа рабочей поверхности алмазного круга оценивалась по его триангуляционной модели в подсистеме морфометрического анализа по исследуемому признаку «Координата Z вершины» с заданием количества интервалов гистограмм (рис. 3).

Рисунок 2 – Главное окно системы морфологического анализа

Рисунок 3 – Подсистема морфометрического анализа триангуляционной модели

В результате морфометрического анализа были получены статистические характеристики и гистограммы координат Z вершин триангуляционной модели рабочей поверхности исходного заправленного круга (рис. 4, а) и круга после шлифования (рис. 4, б).

а)

б)

Рисунок 4 – Статистические характеристики и гистограммы относительных частот координат Z вершин триангуляционных моделей рабочей поверхности заправленного круга (а); и круга после шлифования (б)

Размахи выборок и среднеквадратические отклонения координат Z вершин соответственно равны 0,037 и 0,007 мм для модели исходного заправленного круга, после обработки 0,020 и 0,003 мм, что свидетельствует об износе алмазных зерен рабочей поверхности инструмента в процессе обработки.

Анализ гистограмм относительных частот величин координат Z вершин триангуляционных моделей рабочей поверхности заправленного круга и круга после шлифования позволяет заключить следующее:

- изменение величины среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации координат Z вершин соответственно в 2,5 и 0,787 раза, что наглядно демонстрирует увеличение разброса исследуемого признака;

- мода относительной частоты величин координат Z вершин модели смещается в область меньших величин координат (относительная частота 0,0843 для интервала $0,0345 \div 0,0360$ первой модели и 0,0993 для интервала $0,0135 \div 0,0142$). Анализ полученных данных позволяет сделать заключение о снижении развитости рельефа рабочей поверхности исследуемого алмазного круга на металлической связке после обработки твердого сплава.

ВИСНОВКИ:

1. Проведенные исследования показали достаточную работоспособность предложенного подхода к оценке развитости рельефа рабочей поверхности алмазных кругов на металлической связке путем выполнения морфометрического анализа его триангуляционной модели по координатам Z вершин.

2. Оценка размаха выборки и относительной частоты гистограмм координат Z вершин триангуляционных моделей круга после электроэрозионного формообразования рабочей поверхности и затупленного круга показывает существенное возрастание относительного количества вершин со средними значениями высотных координат, что подтверждает сглаживание неровностей рельефа рабочей поверхности инструмента в процессе шлифования.

3. Рассмотренный подход создает предпосылки для рационального выбора способа формообразования рабочей поверхности инструмента и эффективной оценки его периода стойкости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Захаренко И.П. Алмазные инструменты и процессы обработки. Киев: Техника, 1980. 215 с.

2. Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов / Семко М.Ф., Внуков Ю.Н., Грабченко А.И., Залого В.А., Раб А.Ф. Киев: Вища школа, 1979. 232 с.

3. Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов. Москва: Машиностроение, 1974. 320 с.

4. Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки металлов. Москва: Машиностроение, 1981. 279 с.

5. Семко М.Ф., Грабченко А.И., Ходоревский М.Г. Алмазное шлифование синтетических сверхтвердых материалов. Харьков: Вища школа, 1980. 192 с.
6. Доброскок В.Л. Научные основы формирования рабочей поверхности кругов на токопроводных связках в процессе шлифования: Дис...докт. техн. наук: 05.03.01 Харьков, 2001. 447 с.
7. Dornfeld, D., Liu, J.J.B., 1993, Abrasive Texturing and Burnishing Process Monitoring Using Acoustic Emission, Annals of CIRP, 42/1: 397-400.
8. Доброскок В.Л. Шпилька А.Н., Котляров В.Б. Получение триангуляционной модели рельефа рабочей поверхности шлифовальных кругов. Резание и инструмент в технологических системах. Харьков: НТУ «ХП». 2014. Вып. 84. С. 85-92.
9. Грабченко А.И. Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении: Уч. пособие. Харьков: ХГПУ, 1999. 436 с.
10. Доброскок В.Л., Фадеев В.А. Гаращенко Я.Н., Чернышов С.И. Морфологический анализ триангуляционных моделей промышленных изделий // Резание и инструмент в технологических системах. Харьков: НТУ «ХП». 2011. Вып. 79. С. 52-63.

УДК 656.078.111

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У МІСТАХ

М. Є. Кристопчук, канд. техн. наук, доцент, С. М. Пашкевич, аспірант

Національний університет водного господарства та природокористування, m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, s.m.pashkevych@nuwm.edu.ua

Проведено аналіз результатів досліджень параметрів впливу розміщення об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема автовокзалів та транспортно-пересадкових вузлів в плані міста, на просторовий розвиток міста залежно від планувальних особливостей транспортної мережі. Встановлено, параметри функціонування автовокзалів та їх вплив на формування транспортних потоків та розподіл пасажирських кореспонденцій на маршрутній мережі міста.

Ключові слова: транспортні потоки, пасажирські потоки, транспорт, інфраструктура, моделювання.

ANALYSIS OF THE FORMATION OF TRAFFIC FLOWS IN CITIES

M. Krystopchuk, Ph.D., S. Pashkevych, Ph.D.student

National University of Water and Environmental Engineering, m.ie.krystopchuk@nuwm.edu.ua, Kharkiv National Automobile and Road University, s.m.pashkevych@nuwm.edu.ua

The analysis of the results of research on the influence parameters of the placement of transport infrastructure objects, in particular bus stations and transport and transfer points in the city plan, on the spatial development of the city, depending on the planning features of the transport network. It is established that the parameters of the functioning of bus stations and their influence on the formation of traffic flows and the distribution of passenger correspondence on the city's route network.

Key words: traffic flows, passenger flows, transport, infrastructure, modeling.

Важливими елементами транспортної інфраструктури міста є вокзали. Від раціонального розміщення об'єктів транспортної інфраструктури у містах багато в чому залежать ефективність використання різних видів транспорту, рівень транспортного обслуговування населення, просторовий розвиток міста та комфортність міського середовища.

Автори [1-3] терміном «транспортна інфраструктура» описують підсистему, без якої неможливе функціонування будь-якого міста, у зв'язку з цим саме місто розглядається як високоефективна, організована система руху, яка раціонально взаємозв'язує простір і процеси, які впливають на соціальну діяльність мешканців міст.

Системи міського пасажирського транспорту займають особливе місце в загальній структурі пасажирського сполучення [4]. Стійкість та безпека функціонування транспортного комплексу міста є одним з основоположних завдань при розробці стратегії просторового розвитку населеного пункту.

Метою роботи є виявлення підходів до раціонального розташування об'єктів транспортної інфраструктури та впливу розташування на просторовий розвиток міста у взаємозв'язку з розподілом пасажирських кореспонденцій та транспортних потоків по транспортній мережі міста.

Місце транспортно-пересадочного вузла (наприклад вокзалу) у транспортній інфраструктурі визначає його транспортну роботу, тобто, організацію взаємодії внутрішніх і приміських зв'язків, міського та міжміського сполучення. В ієрархічній структурі елементів міста значення транспортно-пересадочних вузлів визначається масштабами зон їх впливу (міжміські, загальноміські або районні) і, відповідно, доступністю вузла, його транспортною і функціональною структурою. Таким чином, мережа транспортно-пересадочних вузлів є основним конструктивним елементом просторово-планувальної організації міста. Мережа транспортно-пересадочних вузлів являє собою відгалуження транспортних магістралей міст, завдяки її розростанню розширюються зв'язки між центрами міст і приміськими територіями, містами-супутниками і агломераціями.

При розташуванні вокзалу в місті необхідно враховувати сукупність інфраструктурних об'єктів у пунктах примикання або перетинання відповідних магістралей різних видів зовнішнього транспорту (залізничного, автомобільного), а також міського пасажирського транспорту, які спільно

виконують операції по освоєнню транзитних, далеких, місцевих, приміських та міських перевезеннях пасажирів.

Аналіз розміщення транспортно-пересадочних вузлів [1-3,5] у містах вказує, що головні вузли знаходяться переважно поблизу загальноміського центру (і в самому центрі), а також в серединній, рідше, у периферійній зонах міста.

На розміщення транспортно-пересадочних вузлів на плані великого міста з переростанням їх в суспільно-транспортні центри багато в чому впливає розташування вокзалів різних видів зовнішнього транспорту (залізничного, морського, річкового, автомобільного і повітряного), що є також найважливішими міськими пересадочними вузлами.

Відсутність потенційних можливостей зміни характеристик вулично-дорожньої мережі чи умов організації руху по ній при зростаючих транспортних навантаженнях стримує, насамперед, темпи економічного розвитку міста. В цьому контексті, важливими стають процеси виявлення проблемних ділянок вулично-дорожньої мережі та пошуку можливих резервів для забезпечення адекватності роботи елементів транспортної інфраструктури.

Для розвантаження найбільш напружених ділянок транспортної мережі вкрай необхідне залучення автобусів великої і особливо великої місткості. Одним із шляхів виходу із цієї ситуації є формування раціональної маршрутної системи міста. Під час формування раціональної маршрутної системи міста [1-4] мають бути враховані наступні вимоги: міські маршрути повинні зв'язувати найкоротшим шляхом пасажироутворюючі пункти міста, промислові підприємства, вокзали, ринки, центр міста тощо; кількість маршрутів має відповідати потребі пасажирів у безпересадочних сполученнях; рівномірна завантаженість маршрутів по всій довжині; скоординованість міських маршрутів з приміським сполученням.

Завантаження транспортної мережі визначається кількістю транспортних засобів, які використовують для руху кожен елемент мережі. Моделювання завантаження полягає в розподілі міжрайонних кореспонденцій за конкретними шляхами, що з'єднують пари районів. Вихідними даними виступає набір матриць кореспонденцій, що відносяться до переміщень різних видів або різних класів користувачів.

Результати формування моделі потреб у пересуваннях транспорту (див. рис. 1), дозволяють переходити до аналізу поточної ситуації у місті та розробки заходів щодо реорганізації комплексної схеми транспорту м. Рівне [6].

Відомі два підходи до моделювання розподілу транспортних потоків: нормативний та дескриптивний. У нормативних моделях розподіл транспортних потоків здійснюється на основі оптимізації деякого глобального критерію, що характеризує ефективність роботи всієї мережі. Як правило це виражена в тій або іншій формі мінімізація сумарних витрат [3,5].

Рисунок 1 – Розрахункова інтенсивність транспортного потоку у приведених одиницях, од./год., [6]

Слід зазначити, що вибір шляху деякими користувачами збільшує завантаження елементів мережі, які входять у даний шлях. У результаті відбувається збільшення узагальненої ціни цих елементів, це, у свою чергу впливає на оцінку і вибір шляху іншими користувачами. Таким чином, вибір, здійснений одними учасниками руху, побічно впливає на вибір, виконаний іншими.

Сучасний рівень транспортного планування міст передбачає розробку комплексу проектно-будівельної документації, необхідної для послідовної реалізації планів розвитку транспортної системи міста з врахуванням змін в рівні територіального, промислового, культурного, освітнього та економічного розвитку підприємств та населення міст [6].

Місце і значення транспортно-комунікаційного вузла в функціонально-просторовій структурі міської зони супроводжується цілим рядом факторів: щільністю забудови, чисельністю постійного населення, рівнем розвитку наземного і позавуличного транспорту, наявністю резервних територій для забудови, які визначають функціональне і об'ємно-просторове планування вузлів. Крім того, перенесення або організація пересадочних вузлів на периферійних територіях потребує внесення змін в діючу маршрутну мережу міського пасажирського транспорту, що пов'язано з перерозподілом пасажиропотоків та організацією потужних районів тяжіння пасажирів. Однак, при виборі місць розташування об'єктів транспортної інфраструктури, які забезпечують взаємодію транспортних потоків індивідуального, громадського пасажирського транспорту та перерозподілу пасажирських кореспонденцій у транспортно-пересадочних вузлах, слід розглядати комплексні моделі, з можливістю оптимізації деякого глобального критерію, що характеризує ефективність роботи всієї мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кристопчук М.Є. До питання розміщення міських транспортно-пересадочних вузлів / М.Є. Кристопчук, З.В. Бичко // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник – Вип. 103 Серія „Технічні науки та архітектура” Харків: ХНАМГ, 2012. – С. 374-378.
2. Горбачев П.Ф. Рациональное размещение транспортно-пересадочных узлов в городах / П.Ф. Горбачев, В.Ф. Далека, И.Г. Гузенков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Вип. 4 (52) – Харьков: Технологический Центр, 2011. – С. 4 - 6.
3. Пашкевич С.М. Аналіз параметрів функціонування об’єктів транспортної інфраструктури на формування транспортних та пасажирських потоків у містах / С.М. Пашкевич, М.Є. Кристопчук // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : науковий журнал / Луцький НТУ. – Луцьк, 2018.– № 1(10). – С. 66-72.
4. Пашкевич С.М. Закономірності формування потоків пасажирів в маршрутних мережах малих міст / С.М. Пашкевич, М.Є. Кристопчук // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : науковий журнал / Луцький НТУ. – Луцьк, 2017.– № 2(9). – С. 100-106.
5. Кристопчук М. Є. Вплив місць розташування об’єктів транспортної інфраструктури на просторовий розвиток міста / М.Є. Кристопчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Львів: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2017. – Вип. 866, серія : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 166-171.

УДК 656.132

ВПЛИВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ВИТРАТИ ПАЛИВА МІСЬКИМ АВТОБУСОМ ОСНАЩЕНИМ УСТАНОВКОЮ «КЛІМАТ–КОНТРОЛЬ»

О. П. Кравченко, докт. техн. наук, професор, С. П. Чуйко, аспірант,
Житомирський державний технологічний університет, avtoap@ukr.net

Анотація: Підвищення комфортності в салоні міського маршрутного автобусу у літній період забезпечується підтриманням оптимального температурного режиму, який залежить від ефективності роботи кліматичної установки.

Важливим питанням постає задача визначення показників, що впливають на витрати палива міським автобусом оснащеним установкою «клімат-контроль». Встановлено, що наряду з впливом температури навколишнього повітря, на роботу кліматичної системи автобусу, а відповідно і на витрати палива, впливає режим руху (складність маршруту), тривалість відкритих дверей для посадки-висадки пасажирів, наявність, кількість і площа світло відбивних, прозорих і не прозорих елементів кузову, пасажироприсутність пасажирів у салоні і потужність двигуна.

Ключові слова: міський автобус, установка клімат-контроль, витрати палива.

IMPACT OF VARIOS FACTORS ON THE CONSUMPTION OF FUEL BY CITY BUS WITH CLIMATE CONTROL INSTALLED

O.P. Kravchenko, Doctor of Technical Science, Professor, S.P. Chuiko, Post-Graduate student, State Technological University of Zhytomyr city, avtoap@ukr.net

Summary: The operation of the climatic installation is of particular importance in maintaining the optimum temperature regime in the passenger bus during the summer operation period. Along with the influence of ambient temperature, the operation of the climate system of the bus and, accordingly, fuel consumption, affects the mode of movement (the complexity of the route), the duration of the time of the open door for landing - the landing of passengers, the presence, number and area of light reflexive, transparent and non-transparent body parts, passenger presence in the cabin and engine power.

Determining the regularities of changing fuel consumption by bus, which is equipped with the installation "climate control", considering the technical characteristics and operational characteristics of the route on the route, will allow the application of objective rates of fuel consumption by city bus.

Key words: urban bus, climate-control, fuel consumption.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нормування витрати палива - це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють врахувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні і інші умови експлуатації [1].

Суттєва відмінність маршрутів руху міських автобусів потребує диференційованого підходу при плануванні і організації роботи рухомого складу на лінії і розрахунку основних нормативів технічної експлуатації міських автобусів: це норми витрати палива, періодичності технічного обслуговування, питомі трудомісткості поточного ремонту, пробіги до капітального ремонту і списання, т.і.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Сукупність індивідуальних техніко-експлуатаційних властивостей кожної моделі міського автобусу, їх практично постійне закріплення за маршрутами руху дозволяє в якості об'єкту нормування основних параметрів технічної експлуатації вибирати кожний окремо взятий автобус, який працює на конкретному міському маршруті.

Враховуючи, що в теперішній період сучасні міські автобуси комплектуються кліматичними установками, в основі яких вбачається застосування кондиціонера, то досить гостро виникає питання впливу роботи кондиціонера на розгінну динаміку автобусу і витрати палива.

При експлуатації міського автобусу у літній період суттєво погіршується рівень теплового комфорту в салоні, основним показником якого є температура

повітря. При русі автобусу повітря, яке огинає кузов, надає деяку охолоджувальну дію, але якщо не застосовувати додаткові кондиціонуючі пристрої то температура в салоні постійно буде вищою температури зовнішнього повітря на 6-8 °С. Додаткове охолодження повітря салону автобусу необхідно при температурі зовнішнього середовища +20 °С.

При роботі автомобіля на великих допустимих швидкостях і навантаженнях (за межами міста) вплив кондиціонера на витрати палива незначний [2]. В таких параметрах роботи потужність двигуна висока і частиною енергії, яка витрачена на роботу компресора, можна знехтувати. Відповідно, в режимі холостого ходу кондиціонер відбирає частину потужності двигуна на роботу компресора.

Науковцями [3] доведено, що кількість теплоти, яка надходить ззовні у салон автомобіля залежить від площі засклення і колеру непрозорих елементів кузова. Кількість теплоти, що надходить, і об'єм салону (об'єм охолодженого повітря в салоні) впливають на холодопотужність і потужність, яку споживає установка «клімат-контроль».

Аналізуючи проведені дослідження визначені фактори, які впливають на холодопродуктивність установки «клімат-контроль» і витрати палива: ефективна температура зовнішнього повітря, потужність двигуна і об'єм салону автобусу.

До зовнішніх факторів впливу на автобус, який оснащений установкою «клімат-контроль», можна віднести: навколишнє середовище, режим руху, який визначає технічну швидкість, тривалість простою на технологічних зупинках з відкритими дверима. Відповідно, до внутрішніх факторів віднесені: коефіцієнт світловідбиття непрозорих елементів кузова, площа прозорих і непрозорих елементів кузова, кількість теплоти, яка виділяється від пасажирів і потужність двигуна (рис. 1).

Рисунок 1 - Система взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів на міський маршрутний автобус, який оснащений установкою «клімат-контроль» (на прикладі міського автобусу МАЗ-206)

Перераховані фактори здійснюють вплив на тривалість роботи кліматичної установки в якості додаткового навантаження на двигун автобусу. Через це їх необхідно враховувати при розрахунках витрати палива автобусом при сурових умовах експлуатації, тобто в умовах відмінних від стандартних. Робоча гіпотеза - при підвищенні температури зовнішнього повітря, тривалості посадки-висадки пасажирів на зупинках, особливо в години підвищеної пасажирської активності, кількості наявних в салоні пасажирів і складності маршруту руху, зниження технічної швидкості руху збільшує теплоприток у салон автобусу.

В загальному вигляді витрати палива міським автобусом, який оснащений установкою «клімат-контроль» слід представити виразом

$$Q_{k-k} = f(N_e; N_{k-k}), \quad (1)$$

де N_e – потужність двигуна, Вт; N_{k-k} – споживана потужність установкою «клімат-контроль», Вт.

Вплив останнього фактору може бути представлено функцією в загальному вигляді

$$N_{k-k} = f(V_{ca}; Q_0; t_{nc}; \gamma; S_{пр}; t_{пв}; q_{л}), \quad (2)$$

де V_{ca} – об'єм салону автобусу, м³; Q_0 – холодопотужність установки «клімат-контроль», м³/год; t_{nc} – ефективна температура зовнішнього повітря, °С; γ – коефіцієнт світло відбиття непрозорих елементів кузову; $S_{пр}$ – площа прозорих елементів кузову, м²; $t_{пв}$ – час відкритого стану дверей при посадці-висадці пасажирів, хв; $q_{л}$ – кількість теплоти яку виділяє людина, Вт.

В умовах високих температур зовнішнього повітря при роботі міського автобусу на маршруті з частими зупинками для посадки-висадки пасажирів, при яких деякий час залишаються відкритими двері, не забезпечується необхідний температурний режим. Для того щоб компенсувати теплоприток, який надходить ззовні, установка повинна виробити відповідну кількість холоду, що визиває додаткові витрати палива двигуном.

Проведенням натурального дослідження встановлено, що на стоянці з працюючим двигуном ввімкнення і вимкнення кондиціонера змінює оберти двигуна, що підтверджується показниками тахометру. Це свідчить про те, що час простою маршрутних автобусів на зупиночних пунктах маршруту є складною функцією і може залежати від групи факторів [4]

$$t_{он} = f(\Pi, T, T_{пр}), \quad (3)$$

де Π – група чинників, що характеризує параметри пасажиропотоку на маршруті; T – група чинників, що характеризує технічні характеристики транспортних засобів; $T_{пр}$ – група технологічних факторів, що характеризують перевізний процес.

Проведені дослідження американських вчених [5] свідчать, що автомобілі з фарбовим покриттям різних кольорів мають відмінну відбивну властивість непрозорих елементів кузову. В зв'язку з цим були розроблені коефіцієнти у відповідності з певним кольором непрозорих елементів кузову, які класифіковано як сонячні індекси відбиття (SRI) і були обчислені від сонячного відбиття та теплового випромінювання. Виміри підтвердили, що прохолодні

кольори мають сонячну спектральну відбивну здатність значно нижчу від світлих тонів. Сонячне відбиття коливається в межах 0,04 (звичайна чорна) до 0,70 (звичайний білий) з багатьма прохолодними відтінками від сонячного відбиття приблизно в межах 0,20-0,50. Всі зразки з покриттям демонстрували високий тепловий викид при 0,82-0,95. Порівняння окремих коефіцієнтів у відповідності з визначеним кольором непрозорих елементів кузову представлені у таблиці 1.

Таблиця 1. Взаємозв'язок кольору не прозорих елементів кузову і коефіцієнту сонячного відбиття відповідно площі поверхні

Колір кузову, елементу	Площа поверхні, м ²	Коефіцієнт відбиття
Чорний (панель кузову)	2,0	0,05
Срібло (панель кузову)	2,0	0,58
Білий (панель кузову)	2,0	0,95
Панель даху	2,0	0,41
Темні тона (двері)	3,0	0,11

Проведеним експериментом отримано коефіцієнт, який визначає вплив світло відбиття непрозорих елементів кузову автомобіля на витрати палива, отримана залежність витрати палива ДВЗ при роботі кліматичної установки.

Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити вплив факторів з вище наведених груп та час простою автобусу. Основними параметрами роботи установки «клімат-контроль» є холодопотужність і потужність, яка залежить від наступних факторів:

- площа прозорих елементів кузову, яка залежить від теплозахисних стекол і їх чистоти;
- об'єм салону автобусу, який змінюється зі змінним пасажиропотоком на маршруті;
- частота відкриття дверей (кількість і тривалість простою на планових технологічних зупинках);
- тривалість роботи двигуна на холостих обертах (у заторах, очікуванні дозволеного сигналу світлофора і т.і.);
- площа світловідбиття непрозорих елементів кузову, яка залежить від колеру і характеризує властивість частинно поглинати, переломлювати і відбивати надходження променистої енергії.

Зміну даних факторів визиває зменшення або збільшення потужності надходження холодного повітря і частка потужності ДВЗ, яка потрібна для його роботи. Тому потужність двигуна є одним із факторів, який слід враховувати при нормуванні витрати палива автобусами з установкою «клімат-контроль».

ВИСНОВКИ: Дослідженнями встановлено, що при нормуванні витрати палива міським автобусом під час роботи кондиціонера або установки «клімат-контроль», необхідно враховувати крім температури зовнішнього повітря складність маршруту, тривалість простою на зупинках, відповідна присутність пасажирів у салоні, наявність, кількість і площа світло відбивних, прозорих і не прозорих елементів кузову та потужність двигуна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Норми витрати палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Третя редакція. Доповнена і перероблена / ДП «ДержавтотрансНДІпроект». – Київ, 2012. – 120 с.
2. Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте: Підручник / Н.Я. Говорущенко. – М.: Транспорт, 1990. – 135 с.
3. Буракова Л.Н., Анисимов И.А. Влияние различных факторов на расход топлива автомобиля в летний период при работе на режиме холостого хода // Материалы международной научно-технической конференции посвященной 50-летию Тюменского индустриального института. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – С. 59-64.
4. Калюжный М.В. Моделирование продолжительности простоя транспортных средств на остановочных пунктах маршрута городского пассажирского транспорта // Вісник ДІАТ, 2009, №2. – Донецьк: ДІАТ, 2009. – С. 14-18.

УДК 631.17.171

КЛЮЧОВІ СТАНДАРТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОКУПЦІВ ПРИ КУПІВЛІ ТЕХНІКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДИЛЕРА

І. О. Хітров, канд. техн. наук, О. З. Бундза, канд. техн. наук,

Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне, Україна, khitrov@ukr.net

Обґрунтовано ключові стандарти задоволення покупців при купівлі техніки, які дозволять систематизувати ефективність роботи дилерського підприємства для прийняття необхідних рішень.

Ключові слова: дилер, дилерське підприємство, стандарти дилера

KEY STANDARDS OF SATISFACTION OF BUYERS AT PURCHASE OF TECHNIQUE AT THE ENTERPRISE OF THE DEALER

I. A. Khitrov, Ph.D. Eng., O.Z. Bundza, Ph.D. Eng.

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne city, Ukraine, khitrov@ukr.net

The presented main standards of satisfaction of buyers for the purchase of vehicles which will allow to systematize the dealer's business efficiency for the adoption of necessary decisions.

Key words: dealer, dealer enterprise, standards of the dealer.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У світовій практиці, незалежно від організаційних форм обслуговування техніки, відповідальність за її роботоздатність протягом усього періоду експлуатації лежить на фірмі-виробнику. Причому цей принцип закріплено законодавчими актами, які забороняють продаж технічних засобів без організації їх технічного

обслуговування через мережу незалежних дилерських підприємств. Близько 90% компаній-виробників техніки у світі працюють саме за такими принципами. Необхідність створення дилерської мережі в Україні не викликає сумнівів.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Запровадження та підтримання ключових стандартів задоволення покупців техніки (машин, технологічного обладнання) дозволить здійснити логічний крок в постійному русові до лідерства стосовно задоволення потреб покупців і допоможуть структурувати найважливішу ланку виробничого процесу – «дилер-покупець». Це означатиме, що покупці повністю задоволені, будуть відданими і таким чином являтимуть собою джерело довгострокового прибутку для дилерського підприємства.

Необхідно врахувати, що для того, щоб завоювати нового покупця, може знадобитися в п'ять разів більше зусиль. Більш того, задоволені покупці не тільки повертатимуться на обслуговування, ремонт та за новою технікою – вони також рекомендуватимуть дане підприємство та його дилерів своїм знайомим.

Стандарти задоволення – це зусилля всього дилерського підприємства та їх майбутній успіх залежить від всіх дилерів, що запроваджують і притримуються їх. Вони забезпечують якісний фокус та напрям для персоналу дилерського підприємства (табл.). Немає сумнівів, що окремі співробітники та вся команда почуватиметься краще, якщо точно знатимуть, чого вони чекають.

Таблиця – Стандарти задоволення покупців під час придбання техніки

Стандарт	Чому це є Стандартом?	Кого це стосується?
1	2	3
1. Протягом двох хвилин після прибуття покупця ввічливо зустріти і повідомити, що на запит його обслуговує дилер	Час та теплота зустрічі при першому гарному враженні (і не тільки першого) допомагають покупцям освоїтися в незнайомому навколишньому середовищі	Це стосується кожного у дилерському підприємстві.
2. Дилеру повинен виявити інтереси покупця і встановити доброзичливі стосунки, прислуховуючись та визначити його потреби	Задаючи правильні запитання дилер може створити атмосферу довіри та поради покупцю відповідну техніку. Знання та відношення дилера сильно впливають на покупця	В першу чергу це стосується дилера, персоналу відділу продажу. Але будь-який співробітник, що розмовляє з покупцем, повинен проявляти інтерес для того, щоб допомогти йому

1	2	3
3. Персонал відділу продажу за необхідності повинен надати покупцю всі необхідні пояснення. У покупця повинно залишитися приємне враження від покупки	Надання всієї необхідної інформації в чіткій та дружній манері допомагає побудувати відносини і більш імовірно веде до покупки	Такий підхід застосовується на кожній стадії процесу продажу і включає відповідальних за фінансування та зустрічний продаж
4. Використовуючи контрольний листок, дилер поставити техніку у бездоганному стані в узгоджений час	Поставка – це особлива подія. Все повинно бути абсолютно правильно. Використання контрольного листа демонструє старанність та підвищує задоволення покупця.	Кожен хто займається обробкою документів на техніку, її обслуговуванням, перевіркою та поставкою повинен забезпечити повну підтримку персоналу відділу продажів
5. Дилер познайомить покупця з командою відділу сервісу/запчастин, щоб забезпечити впевненість в тому, що за покупця піклуються протягом всього періоду, коли він є власником	Робота, виконана персоналом відділом продажу зі становленням гарних відносин з покупцем, має бути продовжена персоналом, який займається обслуговуванням після продажу. Гідне знайомство – перший крок	Персонал відділів сервісу та запчастин завжди повинен знаходити час, щоб зустрітися з новими покупцями дилерського підприємства та розповісти про весь діапазон обслуговування після продажу
6. Дилер зв'яжеться з усіма покупцями через 3-5 днів після поставки	Життєво важливо переконалися, що покупці повністю задоволені придбаними техніки	У випадку виникнення проблем дилер повинен негайно владнати її. Тут може знадобитися допомога будь-якого відділу

Стандарти покривають найбільш важливі аспекти взаємовідносин між покупцем та дилерським підприємством. Виконання всіх стандартів є запорукою цілковитої задоволеності покупців, гарантією їхньої прихильності, а отже джерелом прибутку на довгий час. Разом з тим, для покупців немає різниці між продажом та технічним сервісом, вони сприймають дилерське підприємство як єдине ціле. Це означає, що забезпечення постійно високих стандартів обслуговування покупців досягається спільними зусиллями всієї команди.

При купівлі техніки дилер повинен представити покупцю такі необхідні

документи: керівництво з експлуатації; інструкцію з монтажу, пуску, регулюванню і обкатування; паспорт (формуляр); етикетку; каталог деталей та складальних одиниць; норми витрат запасних частин; норми витрат матеріалів; відомість запасних частин і виробів; відомість експлуатаційних документів.

Після продажу техніки дилери надсилають інформацію про покупців, до відділу контролю за рівнем сервісу. Інформація повинна містити наступні відомості:

1. Повну назву дилерського підприємства, через який було продано техніку.
2. Ім'я та прізвище дилера з продажу техніки, який обслуговував цього покупця.
3. Інформацію про техніку.
4. Дату отримання техніки дилерським підприємством.
5. Дату продажу.
6. Інформація про покупця (назва організації, якій продано техніку з зазначенням повної контактної адреси).
7. Інформація про проведення відповідного технічного обслуговування або ремонту (дата, вид робіт тощо).

Базуючись на стандартах задоволення потреб покупців, можна розробити анкети для виявлення ефективності роботи відділів сервісу, запчастин та продажу техніки. Анкетування дозволить покращити роботу відділів дилерського підприємства та краще зрозуміти, в якому напрямку необхідно поліпшити технічний сервіс.

Для ефективності отриманих результатів анкетування бажано проводити шляхом телефонного опитування покупців не пізніше двох тижнів після того, як вони придбали техніку або проведеного обслуговування.

Дилер з продажу, працівник з технічного сервісу може набрати максимальну кількість балів (100) у випадку, якщо покупець буде «цілком задоволений» усіма аспектами роботи, і набрати нуль балів, якщо покупець залишиться «абсолютно незадоволеним». Відповідно до цього підраховується вартість кожної відповіді покупця. Усім покупцям, які дали відповіді на поставлені запитання, надсилається лист з подякою та невеличкий сувенір.

Отримані дані обробляються співробітниками відділу контролю та надаються генеральним менеджерам дилерського підприємства на щомісячних засадах. В кінці кожного календарного періоду проводиться їх систематизація та узагальнення у наведеній нижче формі:

1. Для кожного співробітника підраховується результат опитування по кожному пункту кожного питання щомісячно. Кількість та відсоткове співвідношення відповідей покупця (за десятибальною системою) для кожного співробітника містяться в обліковій картці відповідного відділу дилерського підприємства. Ці дані можуть допомогти визначити слабкі місця та проблемні зони роботи кожного співробітника.

2. Загальна кількість балів, набраних відділом, зводиться у спільній таблиці та підраховується їх середня кількість, набраних за поточний період, що дає

можливість наочно порівняти ефективність роботи відділу за звітний період.

3. Загальні дані за поточний період також наводяться у таблиці ступеню задоволення покупців різними аспектами їх обслуговування на дилерському підприємстві, яка допоможе визначити напрямки, на які необхідно звернути увагу відділу продажу.

4. Всі дані заносяться у спільну таблицю показників роботи співробітників, за допомогою якої можна порівняти їх показники роботи.

ВИСНОВКИ. Таким чином, розроблення і запровадження стандартів задоволення потреб покупців техніки дозволять систематизувати ефективність роботи дилерського підприємства в цілому і прийняти необхідні рішення для кожного відділу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Збірник матеріалів з питань захисту прав покупців сільськогосподарської техніки / під заг. ред. В. Ф. Шпака. Київ : ВГО УААІ, 2005. 64 с.

2. Економічні аспекти державної технічної політики в агропромисловому комплексі / Білоусько Я. К., Дем'яненко М. Я., Питулько В. О., Товстопят В. Я. Київ : ІАЕ, 2005. 134 с.

УДК 656.615

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

І. О. Кузев, асистент,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
igor-kuzev@ukr.net

У статті розглядаються процеси, що характеризують напрям розвитку портів, з урахуванням впровадження останніх міжнародних програм та проектів. Пропонує дії щодо покращення портових операцій, здатних конкурувати на світовому ринку транспортних послуг.

Ключевые слова: морський транспорт, порт, перевезення, зв'язок.

PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT OF MARINE PORTS, AS THE ELEMENTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE

I. Kuziev, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,

igor-kuzev@ukr.net

The article examines the processes that characterize the direction of port development, taking into account the implementation the latest international programs and projects. Proposes actions to improve port operations, able to compete on the global market for transport service.

Key words: sea transport, port, transportation, communication.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, що задовольняє потреби національної

економіки у транспортному забезпеченні. Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури держави з огляду на їх розташування на напрямках міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку.

В Україні, як і в усьому світі, нині зростає попит на перевезення внутрішнім водним транспортом. Вантажовласники, насамперед металовиробники і зернотрейдери, в умовах економічної нестабільності, зростання цін на паливо, збільшення випадків перебоїв у роботі залізничного та автомобільного транспорту через конфлікт на сході країни намагаються скоротити транспортні витрати та покращити логістику перевезень. Для економіки будь якої держави важливість морських портів складно переоцінити. Крім задоволення внутрішніх проблем, порти є активними учасниками процесу обслуговування вантажопотоків транзиту, міжнародних транспортних коридорів. Посилення процесів глобалізації та екологізації економіки особливо позначилися на вимогах до розвитку та ефективного функціонування портів. Ефективність роботи портів, є предметом заінтересованості для багатьох країн та міжнародних організацій.

Мета роботи - вивчення тенденцій та пропорцій реформування портової сфери під впливом процесів, що утворюються на світових товарних ринках та зміненням міжнародного законодавства, з метою виявлення невідповідності транспортного законодавства України цим трансформаціям.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З точки зору суспільних переваг, розвиток річкового транспорту в Україні та включення його в систему мультимодальних перевезень дозволить не тільки знизити енергетичні витрати та скоротити шкідливі викиди в атмосферу, але й транспортувати товари суднами типу «ріка-море» між великими промисловими центрами країни та чорноморськими портами без додаткового перевантаження. На сьогоднішній день контейнерні перевезення є найбільш розповсюдженим засобом доставки вантажу. Морський транспорт є виключенням – більше половини вартості в міжнародній морській торгівлі займають контейнерні вантажі. У 2015 році контейнерообіг для країн, що розвиваються виріс, за оцінками, на 7,2 відсотків до 308 тис. TEU. Це зростання нижче на 15,8 відсотка, ніж у попередньому році, коли підприємства поповнювали запаси через невизначеності, пов'язані зі світовою економічною кризою. Темп зростання контейнерообігу в країнах, що розвиваються в 2015 році як і раніше слабкий, оцінюється у 5,2 відсотка. Для розвинених країн ці показники значно вищі. Такий стан речей створює потребу у додаткових елементах інфраструктури. Недавнє дослідження про масштаби майбутнього попиту інфраструктури, розглянуто дев'ять країн (Бразилія, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Японія, Мексика, Великобританія, і Сполучені

Штати Америки), на які в сукупності припадає 60 відсотків світового ВВП, і виявили, що їхні щорічні витрати на довгострокові інвестиції склали \$ 11,7 трлн в 2014 році. Екстраполюючи ряд прогнозів зростання та інвестиційних прогнозів із зовнішніх джерел, дослідження показало, що країни, що розвиваються, будуть мати потребу в щорічних інвестиціях у розмірі \$ 18800 млрд в реальному вираженні, для того щоб до 2022 року досягти навіть помірних темпів економічного зростання.

В зв'язку зі збільшенням внутрішніх перевезень, як очікується, в період до 2019 року, має бути створена відсутня інфраструктура, а існуючі елементи – вдосконалені з метою залучення потенціалу коротких морських перевезень. Були створені чотири коридори, так звані «автомагістралі моря», які теж створили додаткові функції для портів. Ці коридори забезпечують одну істотну частину проекту: «плаваючі інфраструктури» європейських морів. Для того щоб морські магістралі успішно і ефективно функціонували, необхідно забезпечити необхідну концентрацію вантажопотоків у портах і в коридорах, всі учасники ланцюжка поставок повинні бути зафіксовані в цих проектах. Такі перетворення в уявленні про транспортування вантажів створили потребу у розгляді нових функцій портів. Ціллю розвитку сучасної європейської транспортної системи є її здатність сприяти торгівлі у динамічній світовій економіці, функціонування як єдиного цілого і розробка політики під поняття "транспортного планування".

Основним напрямком розвитку є транс-європейська транспортна мережа. У рамках більш широкої стратегії мережі, є два важливі керівних принципи, що стосуються морського транспорту:

- управління зростанням внутрішнього вантажообігу вимагає максимального використання можливостей морського транспорту, який має найнижчі витрати на одиницю продукції, найнижчі екологічні витрати;
- заохочення мультимодального транспорту для внутрішніх перевезень значно сприяє плануванню мультимодальних транспортних розв'язок у або поблизу портів. З цього випливає, що порти можуть бути одним з ключових вирішальних чинників для успішності стратегії транс-європейських транспортних мереж.

Сучасні європейські порти є життєво важливими транспортними вузлами, що зв'язують транспортні коридори з усім світом. Порти також відіграють важливу роль, як в товарообміні на внутрішньому ринку, так і в ув'язці периферійних і острівних районів з материком. Але порти не тільки відмінно підходять для переміщення товарів по всьому світу, вони також створюють робочі місця. Проте, сектор стикається з серйозними проблемами в плані насичення, зростання трафіку та інвестицій.

ВИСНОВКИ. Великі зміни портів тривають, незважаючи, на недавню невизначеність в світовій торгівлі. Порти, як правило, вважаються довгостроковою інвестицією, яка передбачає стійке джерело доходів. Водночас порти також стають все більш капіталомістким із зростанням міст, що

створюють просторові обмеження, які змушують планувати розширення далі в море, ускладнюються вантажно-розвантажувальне устаткування та операції, також збільшуючи вартість програм розвитку. Країни, що розвиваються, проте, виграють і від необхідності інвестування в довгострокові стабільні підприємства і від досвіду міжнародних операторів терміналів, які вдосконалювали свої методи на деяких з найбільш об'ємних портах світу і від зацікавленості в нових ринках для інвестицій. Без портових реформ країнам буде не просто виводити продукцію на ринки на конкурентоспроможному рівні цін, а також для забезпечення їх потреб за розумними цінами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Moroz, O.V. and Moroz, M.M., 2014. Specific features of city public transport financing (Kremenchuk case study). *Actual Problems of Economics*, 160(1), pp. 239–246.
2. Moroz, M.M., 2015. Defining the term and the volume of investments on reduction to necessary structure of rolling stock of passenger public transport (Kremenchuk city case study) // *Actual Problems of Economics*, Vol. 166 (4), p235–243.
3. Мороз М.М. Удосконалення транспортної системи пасажирських перевезень м. Кременчук // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво).– Вип. 2 (41). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 156–164.
4. Dragobetskii, V., Zagirnyak, M., Naumova, O., Shlyk, S., Shapoval, A. Method of determination of technological durability of plastically deformed sheet parts of vehicles // *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*. Vol. 7, Issue 4, 2018, P. 92-99. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19558
5. Dragobetskii, V., Shapoval, A., Naumova, E. & all. The Technology of Production of a Copper – Aluminum – Copper Composite to Produce Current Lead Buses of The High – Voltage Plants // 2017. – IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). – P. 400–403. DOI: 10.1109/MEES.2017.8248944

УДК 656.1

ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Капський Д. В., д.т.н., проф., декан автотракторного факультету Білоруського національного технічного університету;

О. В. Мороз, канд.екон .наук, доцент, **Н. В. Мартинюк**, студент

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського

Розглянуто поняття ефективності, техніко-економічні показники під час здійснення перевезень автомобільним транспортом. Проаналізовано показники, які найбільше впливають на ефективність перевезень сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: ефективність, сільськогосподарська продукція, техніко-економічні показники, перевезення вантажів.

EFFICIENCY IN THE TRANSPORTING OF GOODS AGRICULTURAL PRODUCT

O. Moroz, Ph.D, N. Martynyuk, student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

The concept of efficiency, technical and economic indicators during transportation of motor transport is considered. The indicators, which have the greatest influence on the efficiency of transportation of agricultural products, are analyzed.

Keywords: efficiency, agricultural products, technical and economic indicators, cargo transportation.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Мета роботи будь-якого підприємства полягає у максимізації прибутку. Досягти цього можна за допомогою ефективного використання ресурсів. Сільськогосподарське виробництво має свою специфіку і особливості у перевезеннях продукції. Оскільки на сьогоднішній день агропродукція займає значний відсоток у валовому внутрішньому продукті України. Тобто визначення особливостей ефективності при перевезенні вантажів сільськогосподарської продукції є актуальною темою.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ефективність – це здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат.

Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його отримання. Ефективність розкриває характер причинно-наслідкових зв'язків виробництва. Вона показує не сам результат, а те якою ціною він був досягнутий. Тому ефективність найчастіше характеризується відносними показниками, що розраховуються на основі двох груп характеристик (параметрів) – результату і витрат. Це, втім не виключає використання і абсолютних значень вихідних параметрів. Найважливішим якісним показником суспільного виробництва є його ефективність.[1]

Ці показники встановлюють закономірний зв'язок між елементами транспортного виробництва й кількісною зміною транспортної продукції. Система показників роботи транспортних засобів (ТЗ) покладена в основу організації і планування діяльності транспортних підприємств. Ефективність функціонування транспорту визначається, насамперед (рис.1): - рівнем організації перевезення вантажів; - ступенем використання транспортних засобів (парк ТЗ і його використання, час роботи ТЗ і його виробниче

використання, вантажопідйомність ТЗ і його використання, швидкість руху ТЗ, пробіг ТЗ і ступінь виробничого використання).

Рівень техніко-експлуатаційних показників залежить від таких факторів: 1) типу й вантажопідйомності транспортних засобів; 2) роду й характеру перевезених вантажів; 3) методів організації перевезень; 4) технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів; 5) умов роботи транспортних засобів на лінії; 6) стану доріг, природних, кліматичних умов, у яких виконуються перевезення; 7) технічної оснащеності транспортних підприємств; 8) умов організації і оплати праці працівникам транспортного підприємства та інших факторів.[2]

Рисунок 1 – Схема техніко-експлуатаційних показників роботи транспорту

В аграрних підприємствах обсяг вантажів у тонах визначають за технологічними картами вирощування сільськогосподарських культур і виробництва продукції тваринництва з одночасним урахуванням перевезень різних матеріалів, обсягу робіт по обслуговуванню соціальної сфери. Знайдений обсяг вантажів множать на коефіцієнт повторності їх перевезень і в такий спосіб одержують обсяг транспортних робіт (вантажоперевезень) у тонах. Коефіцієнти повторності розраховують по кожному виду вантажів діленням загального обсягу перевезень певного виду продукції (виду вантажу) на обсяг її виробництва. Наприклад, якби зерно від комбайна транспортували прямо на елеватор, то коефіцієнт повторності становив би одиницю. Але оскільки зерно транспортується спочатку на тік, а потім після доробки — на елеватор, в комору, а з комори — в кормоцех, на поле (насіння), на ринок і т. д., то коефіцієнт повторності значно зростає. Як свідчить практика, цей коефіцієнт по зерну є в межах 2—2,4, по картоплі — 1,6—1,8, овочах, фруктах — 1,5—1,6, кормових коренеплодах — 1,7—2,0, сіну з сіяних трав — 1,5—1,7, зеленій масі — 1,1—1,2, мінеральних добривах — 1,8, по будівельних матеріалах — 1 і т. д.

Залежно від питомої ваги вантажів і зумовленого нею коефіцієнта використання вантажопідйомності транспортних засобів розрізняють п'ять таких класів. До першого класу відносять вантажі, які забезпечують використання вантажопідйомності на 100 % (зерно, крім вівса і кукурудзи в качанах, картопля свіжа, борошно, фрукти свіжі в ящиках, камінь, цемент, добрива мінеральні тощо), до другого — з використанням вантажопідйомності на 99—71 % (вовна пресована, зелень городня в ящиках, капуста свіжа, комбікорм, кукурудза в качанах, сіно і солома пресовані, насіння соняшнику тощо), до третього — на 70—51 % (вовна непресована, молоко свіже в бідонах і автоцистернах, нафтопродукти, силосна маса, тютюн, худоба домашня велика тощо), до четвертого — на 50—41 % (зелень городня навалом, розсада овочева без упаковки, худоба домашня дрібна тощо), до п'ятого класу — з використанням вантажопідйомності менше ніж на 41 % (бавовна).

Транспортні роботи в аграрних підприємствах виконуються такими видами транспорту: автомобільним, тракторним і в незначних обсягах — трубопровідним (водопроводи, молокопроводи). Важливо також пам'ятати, що автомобілі економічно не вигідно використовувати для перевезень вантажів на відстань менше 3 км. Чим вища вантажопідйомність автомобілів, тим раціональніше їх використання на далеких відстанях. Як свідчить практика, в сучасних умовах найефективнішим є застосування автомобілів вантажопідйомністю 4—6 т.

Витрати на транспортні роботи включаються в собівартість сільськогосподарської продукції і здорожчують її виробництво. Знизити ці витрати можна лише завдяки ефективнішому використанню транспортних засобів, насамперед вантажних автомобілів. Для оцінки й аналізу рівня їх використання застосовують ряд техніко-економічних показників, що відображають специфіку транспортного процесу, продуктивність, умови і режим роботи транспортних засобів.

Рівень техніко-економічних показників при перевезенні сільськогосподарської продукції коливається приблизно в таких межах: коефіцієнт використання автопарку — 0,70—0,75, технічної готовності — 0,81—0,85, використання пробігу — 0,50—0,55, використання вантажопідйомності — 0,85—0,90, середньотехнічна швидкість — 22—26 км/год, середньоексплуатаційна — 13—16 км/год, середня відстань перевезень — 18—23 км, виробіток на середньооблікову автотонну — 900—1200 т і 15—25 тис. ткм.[3]

ВИСНОВКИ. Ефективність перевезень сільськогосподарської продукції полягає у врахуванні специфічних особливостей процесу перевезень цих вантажів, що дає можливість здійснювати ефективне обслуговування сільськогосподарських підприємств. Оскільки ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його отримання, то особливо важливо оптимізувати технологічний процес перевезення сільськогосподарської продукції, як основний показник, що значно впливає на

її кінцеву вартість. Також суттєво на ефективність здійснення таких перевезень впливає підбір рухомого складу, який повинен відповідати особливостям вантажу, який транспортується.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Moroz, M.M., 2015. Defining the term and the volume of investments on reduction to necessary structure of rolling stock of passenger public transport (Kremenchuk city case study) // Actual Problems of Economics, Vol. 166 (4), p235–243..
2. . Moroz M. M., Korol S. O., Boiko Y. O. Social traffic monitoring in the city of Kremenchuk / M. M. Moroz, S. O. Korol, Y. O. Boiko // Actual Problems of Economics / Aktualni Problemy Ekonomiki. – К. – 2016. – № 1 (175). – С. 385 – 398.
3. Драгобецкий В.В. Опытнo-промышленный стан для бесконтейнерного вибрационного прессования вольфрамoвых и молибденовых прутков / В.В. Драгобецкий, А.А. Шаповал, Д.В. Савелов, А.Г. Маркевич // Обработка металлов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – Вып. № 4 (33) – 2012. – С. 257–261.

УДК 658.785 : 339.543

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ МИТНИХ ВАНТАЖІВ

Н. В. Напхоненко, канд. тех. наук, завідувач кафедри інжинірингу технологічного обладнання Національного дослідницького технологічного університету

О. Д. Коноваленко, канд. тех. наук, **К. А. Брага** студент,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
ekaterinabraga1@gmail.com

Розглянуто з точки зору складської логістики основні питання організації митного складу, технологічні вимоги до облаштування, обладнання та місця розташування митного складу, технологічні схеми роботи митного складу. Визначено, що з переходом в Україні до ринкових відносин необхідно врахувати позитивний зарубіжний досвід ведення складського господарства, в тому числі доцільно створити мережу складів загального користування, насамперед митних ліцензійних складів, призначених для зберігання товарів, що перетинають кордони країни, для виконання операцій з митного оформлення.

Ключові слова: митний склад, вантаж, зберігання, декларація, продаж, оформлення, особливості.

FEATURES OF FREIGHT-CARGO COMPLEXES FOR CUSTOMS CARGOES

N. Naphonenko, O. Konovalenko, Ph.D., docent, K. Braga, student,
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
ekaterinabraga1@gmail.com

The main issues of the organization of the customs warehouse, concepts and types of customs warehouses, technical requirements for equipment, equipment and location of the customs warehouse, technological schemes of the work of the customs warehouse are considered. It is determined that with the transition in Ukraine to the market relations it is necessary to take into account the positive foreign experience of warehousing management, including the expedient to create a network of warehouses of general use, especially customs licensed warehouses intended for storage of goods crossing the borders of the country for the execution of customs clearance operations.

Key words: customs warehouse, cargo, storage, declaration, sale, registration, features.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Якщо частина товарів надходить на розподільчий склад з-за кордону, він може включати митний склад або склад тимчасового зберігання – для розміщення вантажів на період їх митного оформлення [1]. Транспортно-вантажні комплекси для митних вантажів створюються в пунктах перетину державного кордону України зовнішньоторгівельними вантажопотоками [2]. Вони являють собою поєднання митних складів та митних органів, які контролюють відповідність вантажів встановленим правилам перетину державного кордону, виконують митне оформлення вантажів, визначають митну вартість вантажів і відповідно до неї нараховують податки, мита і збори за митне оформлення вантажів.

Мета роботи – розглянути основні питання організації митного складу, типи митних складів, технологічні вимоги до облаштування, обладнання та місця розташування митного складу, технологічні схеми роботи митного складу.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Митні склади поділяють на три типи: просто митні склади, вільні склади і склади тимчасового зберігання (СТЗ) [3]. На митні склади і вільні склади вантажі поміщаються для подальшого продажу, а на СТЗ – тільки на період їх митного оформлення. Митні склади оснащуються в основному так само, як і звичайні склади відповідних вантажів, але до них висувають більш суворі вимоги щодо збереження вантажів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, такі як неприпустимість доступу сторонніх осіб і прийому-видачі вантажів без митного оформлення. Митні склади призначені для перетворення зовнішньоторговельних вантажопотоків: експортних – перед відправкою вантажів за кордон і імпорتنих – для підготовки транспортних партій вантажів до транспортувань в межах країни, продажу або використання споживачами [4].

Термін зберігання вантажів на митних складах може бути від одного року до трьох років. Власником митного складу може бути юридична особа (підприємство, організація, компанія), фізична особа або митний орган. Для того, щоб створити митний склад, власник повинен подати заяву за

встановленою формою і отримати ліцензію від митного органу (якщо власником митного складу є митний орган, то цього не потрібно). Ліцензія видається терміном на три роки. За неї власник митного складу сплачує збір.

Митний склад може бути відкритого типу (якщо він призначений для переробки товарів різних підприємств) і закритого типу (якщо він призначений для переробки товарів певних підприємств). Побудова митного складу має забезпечувати збереження товарів і виключати можливість надходження товарів і видачі їх зі складу поза митним контролем. Територія складу повинна бути огорожена. Якщо митний склад включає лише частину будівлі, розташовані під'їзні шляхи і розвантажувальні майданчики, то решта будівлі повинна виключати можливість доступу сторонніх осіб до товарів, що перебувають під митним контролем. Митний склад повинен бути оснащений навантажувально-розвантажувальним і складським обладнанням, засобами транспорту, зв'язку та оргтехніки, меблями. Для співробітників митного органу повинні бути безкоштовно надані необхідні для митного контролю та митного оформлення обладнані приміщення, засоби зв'язку, транспортні засоби.

Митний склад може використовуватися тільки для товарів, поміщених під режим митного складу. На складі можуть розміщуватися будь-які товари за винятком тих, які заборонені до ввезення в Україну. Товари, що вимагають особливих умов зберігання, розміщуються в спеціально пристосованих приміщеннях. Товари поміщаються до митного складу в присутності або з відома працівників митного органу. При прийомі товарів на митний склад вони повинні пройти декларування, тобто на них повинна бути представлена вантажна митна декларація (ВМД) і прикладені всі необхідні правилами документи, зазначені вище. Вантажна митна декларація є основним документом, в якому митному органу повідомляються всі відомості про вантажі, які підлягають митному оформленню.

Пред'являти сертифікат на товари не вимагається, поки вони будуть зберігатися на складі. При приміщенні на митний склад вантажів рослинного і тваринного походження виконують їх фітосанітарний і ветеринарний контроль.

За час зберігання на митному складі з товарами дозволяється виконувати такі операції для збереження їх якості та підготовки до транспортування та використання: чистка, провітрювання, сушка, охолодження, заморожування, підігрів, захисна упаковка, нанесення захисної фарби, мастила, консервантів, антикорозійного покриття, введення запобіжних присадок; дроблення і формування транспортних партій і відправок, сортування, упакування та перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження, доукомплектація, доведення до робочого стану; переміщення в межах складу з метою раціонального розміщення, установка на демонстраційні стенди, тестування. Операції з вантажами виконуються з дозволу митного органу.

Митні склади закритого типу утворюються для зберігання товарів, призначених для специфічної професійної діяльності власника складу, для зберігання власних товарів (в тому числі – якщо власник складу одночасно є

перевізником) або товарів третіх осіб, заявлених при заснуванні митного складу.

Особливості митних складів полягають в основному в тому, що вони повинні бути ізольовані від інших складів, має бути забезпечене збереження вантажів і недоступність вантажів, транспортних засобів та самих складів для сторонніх осіб, а також передбачені спеціальні оснащені приміщення для працівників митниці. Митні склади та СТЗ можуть розміщуватися на митній території або поза нею.

Наприклад, такою митною територією може бути весь майданчик вантажного терміналу в морському порту (зокрема так оснащують контейнерні термінали в портах). Якщо ж митний склад знаходиться за межами митної території, він повинен мати всі ці пристрої окремо. Адміністративна будівля митного складу, в якому розміщуються і приміщення митного поста, можуть стояти окремо або бути зблокованими з будівлею митного складу.

За технологією і механізацією навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт митні склади не відрізняються від звичайних складів. Однак в них повинні бути передбачені спеціальні ділянки для митного огляду (без розпакування) і митного огляду (з розпакуванням) вантажів. Крім цього, потрібно враховувати, що на митні склади вантажі можуть надходити і зберігатися великими транспортними партіями. Тому на митних складах більш доцільні блокові способи складування у в'їзних або пересувних стелажах, що обслуговуються електронавантажувачами або мостовими кранами-штабелерами. Висоту складування вантажів на СТЗ доцільно робити не більше 6...8 м (з огляду на порівняно невеликі терміни зберігання), а в митних складах – до 10...12 м і більше, в залежності від термінів зберігання вантажів і вартості земельної ділянки, на якій будується митний склад. При цьому склади оснащуються так само, як інші склади тарно-штучних, великовагових і контейнерних вантажів.

ВИСНОВКИ. Значення митного складу для підприємництва і зовнішньої торгівлі визначається, перш за все, тим, що товар, поміщений під цей режим, з одного боку, повністю потрапляє під дію загального митного і податкового регулювання, а з іншого боку, за допомогою спеціальних митних процедур надається можливість сплачувати митні мита або піддаватися нетарифних заходів регулювання (квотування, ліцензування, спеціальні дозволи) тільки за фактом конкретної угоди. У практиці зовнішньої торгівлі в ряді випадків на момент імпорту товарів буває невідомо, яким чином розпорядяться ввезених товарів. Приміщення товару на митний склад полегшує здійснення зовнішньоторговельних операцій, оскільки дозволяє комерсанту вибрати між перевідправленням іноземного товару за кордон або збутом його на національному ринку, узгоджуючи свій вибір з кон'юнктурою відповідного товарного ринку та іншими факторами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Moroz M. M., Korol S. O., Boiko Y. O. Social traffic monitoring in the city of Kremenchuk / M. M. Moroz, S. O. Korol, Y. O. Boiko // Actual Problems of Economics / Aktualni Problemy Ekonomiki. – K. – 2016. – № 1 (175). – С. 385 – 398.

2. Журавлев Н. П., Маликов О. Б. Транспортно-грузовые системы. Москва: Маршрут, 2006. 386 с.

3. Логистические транспортно-грузовые системы / В. И. Апатцев и др.; под ред. В. М. Николашина. Москва: Издательский центр «Академия», 2003. 304 с.

УДК 656.073 : 629.051

СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

В. В. Грінбаум,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
grinbaumv1@gmail.com

Бешлеага

Игорь,

д.т.н.,

проф.,

Государственный Аграрный Университет Молдовы

Проаналізовано можливості та особливості використання супутникових технологій глобальної навігації та зв'язку для побудови автоматизованих диспетчерських систем автомобільного транспорту. Встановлено, що застосування супутникових технологій є ефективним і економічно привабливим завдяки можливому зниженню вартості навігаційних приладів, підвищенню точності супутникової навігації, більш широкому впровадженню досягнень в галузі геоінформаційних технологій, наявності цифрових карт крупних міст і регіонів.

Ключевые слова: технології, навігація, зв'язок, перевезення, автотransпорт.

SATELLITE TECHNOLOGIES FOR NAVIGATION AND COMMUNICATION WITH ROAD TRANSPORT

The possibilities and features of the use of satellite technologies of global navigation and communication for the construction of automated dispatching systems for road transport are analyzed. It has been established that the use of satellite technology is efficient and economically attractive due to the possible reduction in the cost of navigation devices, improvement of satellite navigation accuracy, wider adoption of advances in geo-information technologies, availability of digital maps of large cities and regions.

Key words: technology, navigation, communication, transportation, motor transport.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ефективність рішень, що приймаються керівниками транспортних підприємств, багато в чому залежать від знання точного місцезнаходження транспортних засобів, їх технічного стану. Без систем глобального позиціонування рішення цієї задачі вкрай ускладнено, або ж і практично неможливо. Тому застосування GPS-технологій є незамінним в індустрії транспортних перевезень. Перевізникам система супутникової навігації надає інформацію про вантаж у будь-який момент часу на вимогу

замовника. Крім того, існують системи, які дозволяють замовникам самостійно спостерігати за рухом вантажу через систему Internet. Це сприяє підвищенню довіри до фірми з боку клієнтів. На сьогодні недостатньо тільки визначати, де знаходиться об'єкт у даний момент часу чи бачити його місцезнаходження на електронній карті. Необхідно також знати, чи має він там перебувати в цей час? Автомобіль може відставати від графіка, випереджати його, відхилятися від маршруту. Такі дані необхідні диспетчеру, щоб мати можливість відкоригувати рух автомобіля або заздалегідь попередити замовника про затримку доставки вантажу. Таким чином, потрібна не лише система контролю, але й система обробки інформації.

Мета роботи – проаналізувати застосування систем зв'язку та навігації на автомобільному транспорті в якості складової логістичних та інформаційних систем транспортного обслуговування як фактору підвищення ефективності міжнародних перевезень.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ефективне управління перевезеннями залежить від наявності систем зв'язку з автомобілями і контролю за їх рухом.

Знаючи місце знаходження і термін прибуття автомобіля, можна більш ефективно планувати перевезення і завантаження автомобіля. Можливе переключення автомобіля на більш вигідні замовлення. Скорочуються простой під завантаженням-розвантаженням, якщо диспетчер повідомить клієнта про точний час прибуття автомобіля. Для водія можна своєчасно замовити пором, технічний сервіс, номер у готелі.

Наявність систем зв'язку з водієм дозволяє контролювати рух вантажу. Це приваблює клієнтів, особливо при перевезенні цінних чи не безпечних вантажів. Крім того, постійний контроль рух транспортних засобів знижує ризик страховика, і можуть бути знижені страхові внески.

Використовуються такі основні типи засобів і систем зв'язку:

- радіозв'язок;
- ближній зв'язок у діапазоні 27 МГц;
- короткохвильовий (КХ);
- ульткороткохвильовий (УКХ);
- транкінговий;
- стільниковий мобільний зв'язок;
- супутниковий мобільний зв'язок.

Радіозв'язок у діапазоні 27 МГц широко застосовується водіями. Цей вид зв'язку найбільш дешевий і доступний. Автомобільні радіостанції працюють від 12 В, споживана потужність 4-12 Вт, вартість радіостанції 150-450 \$. Фірми, які торгують радіостанціями діапазону 27 МГц, повинні мати ліцензію. Радіостанції повинні бути зареєстровані. Але, наприклад, російські дозволи не визнаються за кордоном. Потрібні спеціальні міждержавні угоди.

Зв'язок в діапазоні 27 МГц зручний для спілкування водіїв між собою в колоні чи групі. Радіостанції мають від 40 до 400 частотних каналів. З їх

допомогою можна зв'язуватися з правоохоронними органами. Данні зв'язку (у містах – 1-5 км, на відкритій місцевості – до 15 км) не може забезпечити зв'язок з диспетчером.

КХ – радіозв'язок через велику завантаженість має багато перешкод. Надійність зв'язку залежить від погоди і часу доби. Дальність зв'язку не перевищує 50 км. Потребується установка потужних передавачів. Інтенсивне радіовипромінювання шкодить здоров'ю людей.

Реєстрація КВ-передавачів потребує часу і грошових витрат. Орієнтовна вартість одної рухомої радіостанції 80 тис. €, а центральної станції – 140 тис. €.

УКХ-радіозв'язок потребує установки ретрансляторів через 20-50 км по всій лінії передачі відомостей. Висота вежі ретранслятора 60- 80 м. Установка коштує дуже дорого. Наприклад, примірна вартість оснащення траси Москва – Брест складає 0,5 млн. \$. Мобільний комплект радіостанції коштує приблизно 5 тис. \$. Для установки за кордоном потрібно узгодження на міждержавному рівні. При використанні УКХ-радіостанцій значно ускладнений одночасний зв'язок кількох абонентів. УКХ-радіозв'язок використовує технологію множинного доступу з частотним поділом FDMA.

Транкінговий зв'язок також використовує технологію FDMA. Термін «транк» передбачає наявність окремих каналів радіозв'язку, кожен з яких забезпечується парою частот – одна для прийому, друга – для передачі. Вибір каналу виконує автоматика, яка сканує частотні канали і обирає вільний, по якому і здійснюється зв'язок між абонентами. Переваги такого зв'язку : порівняно значна область обслуговування (з радіусом до 50 км), порівняно малі витрати на розгортання системи. Транкінговий зв'язок дещо дешевий, ніж стільниковий. До недоліків слід віднести недостатню якість зв'язку.

Стільниковий мобільний зв'язок забезпечує якісний та надійний мовний зв'язок. Система рухомого зв'язку працює за допомогою приймально-передавальних станцій у місті чи вздовж автомагістралі; кожна зі станцій відповідає за певний сектор території. Стільниковий зв'язок може виходити і на супутникові канали, але, незважаючи на це, має територіальні обмеження через необхідність у наземних ретрансляторах.

Супутниковий зв'язок – один із видів радіозв'язку що ґрунтується на використанні штучних супутників Землі в якості ретрансляторів. Супутниковий зв'язок здійснюється між наземними станціями, які можуть бути як стаціонарними, так і рухомими.

Супутниковий мобільний зв'язок дозволяє визначати координати місцезнаходження об'єкта. За координатами супутників і відстанями до них однозначно визначаються координати об'єкта на земній поверхні. Система дозволяє також визначити висоту над рівнем моря, напрямок та швидкість руху об'єкта.

Перевагами систем диспетчерського управління з використанням супутникового зв'язку над іншими засобами телекомунікації є:

- зменшення витрат на переговори по мобільному телефону між водієм та диспетчером для визначення місцезнаходження автомобіля;
- зниження вартості страхування автомобіля приблизно на 20%;
- можливість визначення місцезнаходження автомобіля в будь-який момент часу;
- відсутність зон «недосяжності об'єкта» (на відміну від мобільного зв'язку);
- можливість одержання інформації про стан автомобіля та вантажу в будь-який момент часу.

Ринкові відносини вимагають, щоб використання транспортних засобів було раціональним і ефективним. Практика показує, що запровадження таких систем суттєво підвищує ефективність використання автопарку, адже з'являється прямий економічний ефект – за рахунок підвищення продуктивності праці та якості обслуговування.

Економічна ефективність впровадження таких систем включає в себе:

- скорочення експлуатаційних витрат за рахунок підвищення продуктивності праці при перевезенні вантажів;
- скорочення експлуатаційних витрат за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів;
- зменшення збитків від ДТП за рахунок більш безпечного функціонування вантажного транспорту, включаючи:
 - скорочення витрат на медичне обслуговування постраждалих;
 - зменшення виплат страхових сум постраждалим;
 - скорочення витрат на відновлення рухомого складу;
- зниження собівартості перевезень за рахунок:
 - економії палива на 5 % завдяки скороченню часу рухомого складу на маршруті;

ВИСНОВКИ. Знання точного місцезнаходження транспортних засобів, їх технічного стану багато в чому визначає ефективність рішень, що приймаються керівниками транспортних підприємств. Без систем глобального позиціонування рішення цієї задачі вкрай ускладнено, або ж і практично неможливо. Тому застосування супутникових технологій навігації і зв'язку незамінним в індустрії транспортних перевезень. Таким образом, застосування супутникової навігації і зв'язку на автотранспорті значно поліпшує його комплексне обслуговування, просуваючи Україну у світове співтовариство цивілізованих перевізників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Moroz, M. M., Khorolskyi, V. L., Moroz, O. V., Vasytkovska, K. V., Herasymchuk V. V. 2018. Organization and provision of buses operation on the route taking into account the expenditures of participants of the transportation process. - International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 7(4), p. 206-210.

2. Мороз М.М., Левковець П.Р., Мороз О.В. Удосконалення перевезень пасажирів м. Кременчук // Управління проектами, системний аналіз і логістика: науковий журнал. – Вип. 7. – К.: НТУ, 2010. – С. 304–308.

3. Беляєвський Л. С., Левковець П. Р., Топольськов Є. О., Сердюк А. А., Дегтярьова О. М. Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті. Київ: Видавництво «ДажБог», 2009. 216 с.

Moroz, M. M., Khorolskyi, V. L., Moroz, O. V., Vasytkovska, K. V., Herasymchuk V. V. 2018. Organization and provision of buses operation on the route taking into account the expenditures of participants of the transportation process. - International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 7(4), p. 206-210.

УДК 656.135

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ЗА РАХУНОК ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МАРШРУТІВ В УМОВАХ СЕЗОННОГО ПОПИТУ НА ДОСТАВКУ ВАНТАЖІВ

В. Л. Хорольський, канд. техн. наук, Ю.В. Борозна, студентка

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
khorolskiy.vladymyr@gmail.com

Отримані чисельні характеристики по тижнях розглянутого періоду несуттєво відхиляються від середніх значень. Найбільші відхилення характерні для параметра масштабу випадкової величини обсягу партії вантажу від -13% до + 13% відносно середнього значення за досліджений період. Параметр форми для випадкової величини обсягу партії вантажу при цьому відхиляється від -5% до +4% відносно середнього, а параметр масштабу випадкової величини інтервалу надходження замовлення відхиляється від -1% до +2% відносно середнього значення за весь період обстеження. Таким чином, наведені чисельні характеристики, статистично коректно дозволяють описати попит на доставку продукції ПП «Віктор і К» в центральному регіоні та можуть бути використані для генерації попиту в імітаційних моделях процесу транспортного обслуговування.

Ключові слова: товари народного споживання, віртуальні маршрути, вантажопотік, технологія кільцювання заявок.

IMPROVING THE TRANSPORT OF FOOD GOODS BY ACCOUNT OF FORMING EFFECTIVE ROUTES IN CONDITIONS OF SEASONAL REQUIREMENTS FOR DELIVERY OF CARGOES

V. Horolskyi, Ph.D, Y. Borozna, student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National Univtrcity,
khorolskiy.vladymyr@gmail.com

The obtained numerical characteristics for the weeks of the considered period are not significantly deviating from the mean values. The largest deviations are characteristic for the scale parameter of the random quantity of the batch of cargo from -13% to + 13% relative to the average value for the investigated period. The form parameter for the random quantity of the consignment volume varies from -5%

to + 4% relative to the average, and the parameter of the scale of the random variable of the order receipt is deviating from -1% to + 2% relative to the average for the entire period of the survey. Thus, the given numerical characteristics, statistically correctly allow to describe the demand for the delivery of products of PE "Victor and K" in the central region and can be used to generate demand in the simulation models of the transport service process.

Key words: consumer goods, virtual routes, freight traffic, technology of ringing of applications.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В даний час доставка вантажів здійснюється на 62% з використанням мережі Інтернет (розміщення заявок на перевезення в транспортних порталах), в 25% – з використанням відомчого транспорту та в 13% – перевезення особистим транспортом (використовуючи в якості перевізника власника вантажного транспортного засобу). Всі ці передумови визначили необхідність в розробці віртуально-логістичної системи доставки товарів народного споживання в умовах сезонного попиту на доставку вантажів.

На сучасному етапі одним з визначальних чинників конкурентоспроможності підприємства стає забезпечення ефективної системи обслуговування споживачів. Сьогодні підприємства, які конкурують виключно на підставі технічних характеристик товару, рано чи пізно виявляються в не вигідній для себе ситуації в порівнянні з фірмами, які зміцнюють свою ринкову позицію, підвищуючи якість обслуговування вантажовласників і перевізників [1].

З огляду на загальний стан проблематики, для побудови ефективної системи доставки товарів народного споживання необхідно, в першу чергу, звернути увагу на створення віртуальних перевезень, робота яких заснована на зборі інформації про параметри вантажопотоку в БД, моделі прогнозування, моделі розробки альтернативних віртуальних маршрутів. Модель прогнозування пропонується розробляти з використанням сучасного математичного апарату «нейронні мережі». Даний апарат дозволяє розробляти самоосвітні моделі з мінімальною помилкою прогнозу, які відрізняються від існуючих наочністю і простотою використання, а також можливістю враховувати різні імовірнісні фактори і невизначеність надходження інформації про параметри системи.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Первинний аналіз функціональних залежностей [2,3] дозволяє стверджувати, що існують такі значення параметрів попиту на доставку ТНС в умовах сезонного попиту на доставку вантажів, при яких вибір найбільш ефективного варіанту обслуговування потоку заявок з трьох розглянутих альтернативних є неоднозначним, тобто існують області ефективного використання варіантів технологічного процесу обслуговування.

Так, при значеннях параметрів потоку $mQ = 0,3$ і $\mu T = 8$ год існують такі значення відношення ризику для випадкової величини інтервалу надходження заявок, при яких найбільш ефективною технологією обслуговування потоку

заявок є пропонується алгоритм кільцювання заявок, при цьому також існує область значень відношення ризику, для яких найбільш ефективно використовувати змішаний варіант обслуговування.

Також при значеннях параметрів потоку $mQ = 0,3$ та $\lambda I = 0,5 \text{ год}^{-1}$ існує інтервал значень математичного очікування для випадкової величини граничного часу очікування виконання заявок, для якого найбільш ефективним варіантом обслуговування є доставка вантажів по розвізним маршрутам, при цьому також існує інтервал значень зазначеного параметра попиту, для яких найбільш ефективним є змішаний варіант обслуговування потоку заявок.

Для значень параметрів потоку заявок $\mu T = 10 \text{ год}$ і $\lambda I = 0,2 \text{ год}^{-1}$ існують такі значення медіани випадкової величини партії вантажу, при яких найбільш ефективним варіантом є використання запропонованої технології кільцювання заявок, крім того, можна виділити інтервал значень медіани партії вантажу, при яких найбільші значення рівня обслуговування досягаються за рахунок обслуговування потоку заявок по змішаного варіанту; також можна виділити такий діапазон значень партії вантажу, для якого найбільш ефективним є варіант обслуговування з формуванням розвізних маршрутів доставки вантажів.

З метою визначення областей найбільш ефективного використання розглянутих альтернативних варіантів обслуговування потоку заявок на доставку ТНС в умовах сезонного попиту на доставку вантажів оцінюються точки перетину відповідних кривих.

Рисунок 1 – Залежність рівня обслуговування потоку від відношення ризику для величини інтервалу надходження заявок

Таким чином, при $mQ = 0,3$ і $\mu T = 8 \text{ год}$ найбільш ефективним є варіант обслуговування з використанням запропонованої технології кільцювання заявок для значень відношення ризику інтервалу надходження заявок до $0,26 \text{ год}^{-1}$, а для значень відношення ризику $\lambda I > 0,26 \text{ год}^{-1}$ найбільш ефективним є змішаний варіант обслуговування (рис.1).

Для потоку заявок з параметрами $mQ = 0,3$ та $\lambda I = 0,5 \text{ год}^{-1}$ найбільш ефективним варіантом обслуговування є доставка ТНС по розвізних маршрутах для середнього значення граничного часу очікування до $14,55 \text{ год}$, а для значень математичного очікування $\mu T > 14,55 \text{ год}$ найбільш ефективним варіантом є обслуговування по змішаного варіанту (рис.2).

Для потоку заявок з параметрами $\mu T = 10$ год і $\lambda I = 0,2$ год⁻¹ при значеннях медіани обсягу партії вантажу, менших 0,35 т, найбільш ефективним варіантом обслуговування потоку заявок на доставку ТНС є пропонувані варіант кільцювання; для інтервалу значень $0,35 \text{ т} \leq mQ < 2,32 \text{ т}$ найбільш ефективним є використання змішаного варіанту обслуговування; а для значень медіани партії вантажу, більше 2,32 т, найбільш ефективною є доставка по розвізних маршрутах (рис.3).

Рисунок 2 – Залежність рівня обслуговування потоку від середнього значення граничного часу очікування

Рисунок 3 – Залежність рівня обслуговування потоку від медіани величини об'єму партії вантажу

ВИСНОВКИ. Для оцінки ефективності процесу формування маршрутів доставки ТНС доцільно використовувати технологічний показник, що відображає ефективність обслуговування потоку заявок. В якості такого показника в дослідженнях процесу формування маршрутів доставки пропонується використовувати рівень обслуговування – відношення кількості обслужених заявок до загальної кількості заявок, що надійшли. Запропонована методика формування віртуальних маршрутів доставки ТНС в умовах сезонного попиту на доставку вантажів дозволяє вирішити задачу максимізації критерію ефективності в наведеній постановці, який, на відміну від існуючих, дозволяє визначати траси маршрутів в поточному режимі для стохастичних параметрів попиту на доставку з урахуванням описаних обмежень і припущень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мороз М.М. Удосконалення транспортної системи пасажирських перевезень м. Кременчук // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (41). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 156–164.
2. Мороз М.М. Підвищення ефективності технологічного процесу транспортного обслуговування м. Кременчук // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 43. – С. 103–109.
3. Дунаев О. Н. Проблемы управления транспортом в регионе в условиях перехода к рынку Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе. - 1991. - 219 с.
4. Тимашова Л. А., Рамазанов С. К., Бондар Л. А., Лещенко В. А. Организация виртуальных предприятий. Луганск: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. 368 с.
5. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки. К.: Вища школа, 1986. 447 с.

УДК 656.2

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Л. Хорольський, канд. техн. наук, Н.В. Мартинюк, студентка

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, khorolskiy.vladymyr@gmail.com

Практика удосконалення функціонування пасажирського транспорту загального користування в містах свідчить, що найбільш ефективним способом комплексного вирішення даного питання є створення транспортних об'єднань. Досвід роботи об'єднаних транспортних підприємств (ОТП) свідчить, що вони відповідають за баланс інтересів учасників перевізного процесу і тому відіграють ключову роль у координації та інтеграції МПТ, що підтверджується високими показниками ефективності їх функціонування. За таких умов для України актуальним є питання, пов'язані зі створенням ОТП, оскільки їх вирішення створить передумови для підвищення ефективності функціонування підприємств МПТ та міського господарства в цілому.

Результати обґрунтування комплексного критерію ефективності функціонування ОТП свідчать про доцільність використання у якості його складових критеріїв ефективності з точок зору муніципалітету, пасажирів та перевізника.

Ключові слова: пасажирські перевезення, об'єднане транспортне підприємство, парк рухомого складу, розклад руху, тариф, критерій ефективності.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF CITY PASSENGER TRANSPORT UNDER THE CONCLUSION OF THE CREATION OF JOINT TRANSPORT ENTERPRISES

V. Horolskiy, Ph.D, N. Martynyuk, student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National Univtrcity,
khorolskiy.vladymyr@gmail.com

The practice of improving the operation of public passenger transport in cities shows that the most effective way to address this issue is to create transport associations. The experience of the combined transport companies (OTP) shows that they are responsible for the balance of interests of the participants in the transport process and therefore play a key role in the coordination and integration of the IPT, which is confirmed by high performance indicators. Under such conditions, issues related to the creation of OTP are relevant for Ukraine, since their solution will create the preconditions for improving the efficiency of the operation of IPT enterprises and municipal economy in general.

The results of the substantiation of the complex criterion of the efficiency of the functioning of the OTP show the expediency of using as its components the criteria of efficiency from the point of view of the municipality, passenger and carrier.

Key words: passenger transportation, combined transport enterprise, fleet of rolling stock, timetable of movement, tariff, efficiency criterion.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах ринкових відносин, надійна та ефективна робота міського пасажирського транспорту (МПТ) загального користування є одним з найважливіших показників соціально-політичної та економічної стабільності держави. МПТ загального користування забезпечує основну частину поїздок населення, безпосередньо впливаючи на ефективність функціонування системи міського господарства, підприємств, організацій та всіх галузей економіки країни [1-3]. Задача визначення раціональної кількості транспортних засобів, у складі ОТП, полягає в розрахунку їх потрібної кількості для роботи на кожному з маршрутів, що знаходяться в зоні обслуговування. В Кременчуці функціонують 20 автобусних маршрутів, які обслуговують 9 приватних перевізників. Пропонується створити об'єднане транспортне підприємство на базі ТОВ «АТП-15307».

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Відповідно до методики визначення раціональної кількості ТЗ у складі ОТП, першочерговим завданням виступає розділення зони обслуговування ОТП на транспортні мікрорайони. Розбиваємо місто на 14 умовних мікрорайони. Транспортний мікрорайон – це певний об'єкт маршрутної мережі з просторовим відношенням, що служить для управління даними, а також, для аналізу пішохідної доступності. Визначаємо Щільність транспортної мережі, середню пішохідну доступність в кілометрах та середню пішохідну доступність в хвилинах. Пішохідна доступність транспортних мікрорайонів нормується містобудівними нормативами і не повинна перевищувати 10 хвилин від його центру. В нашому випадку тільки 2

мікрорайони – 2-й Занасип та Лашки виходять за межі 10 хвилин але відхилення незначне. Тому розбивку на мікрорайони можна вважати вірною. З метою встановлення середнього значення частки, яку займає маршрут при обслуговуванні зупиночних пунктів проведено обстеження їх пасажирообміну в зоні обслуговування ОТП. Використовуючи отримані дані, можливо визначити середнє значення частки, яку займає маршрут при обслуговуванні зупиночних пунктів в зоні дії ОТП [4,5].

Перш ніж визначити потрібну кількість ТЗ для роботи на маршруті потрібно розрахувати динамічний коефіцієнт наповнення салону та коефіцієнт змінюваності пасажирів. Результати розрахунку зведено в таблицю, звідки видно, що для задоволення потреб населення необхідно 235 одиниць транспорту.

Таблиця 1 – Результати розрахунку потрібної кількості ТЗ для роботи на маршрутах в межах зони обслуговування ОТП

Номер маршруту	Динамічний коефіцієнт наповнення салону ТЗ	Кількість пасажирів, що оберуть маршрут	Коефіцієнт змінюваності пасажирів на маршруті	Потрібна кількість ТЗ для роботи на маршруті
1	2	3	4	5
1	0,9	75	1,875	2
2	0,85	184	4,6	12
2В	0,8	181	4,525	10
3А	0,94	106	2,65	14
3Б	0,95	180	4,5	20
1	2	3	4	5
4	0,79	118	2,95	3
9	0,88	181	4,525	12
10	0,91	48	1,2	2
11	0,86	212	5,3	20
12	0,95	80	2	2
13	0,77	77	1,925	3
14	0,91	22	0,55	1
15	0,84	291	7,275	19
15Б	0,93	233	5,825	17
16	0,95	175	4,375	9
16Б	0,75	161	4,025	9
17	0,82	238	5,95	20
18	0,79	233	5,825	17
25	0,91	188	4,7	8
28	0,9	214	5,35	20
30	0,87	255	6,375	15

Всього				235
--------	--	--	--	-----

Оцінка ефективності полягає у розрахунку економічних та результативних показників, котрі визначають вплив зміни організації перевезень на комплексний критерій ефективності.

Отже, для комплексного критерію ефективності функціонування ОТП, K_k визначено складові показники, за допомогою яких його можна представити таким чином [4]

$$K_{ком} = K_{мун} \cdot \beta_{мун} + K_{пер} \cdot \beta_{пер} + K_{нас} \cdot \beta_{нас} \quad (1)$$

де $\beta_{мун}$, $\beta_{пер}$, $\beta_{нас}$ – вагові коефіцієнти компонентів критеріїв ефективності.

ВИСНОВКИ. Запропоновані теоретичні основи удосконалення функціонування пасажирського транспорту загального користування в містах полягають в наданні кількісних та ймовірнісних оцінок методикам визначення раціонального парку рухомого складу, єдиного розкладу руху та тарифу, які ґрунтуються на вподобаннях пасажирів при виборі способу та маршруту переміщення. Запропонований підхід враховує особливості функціонування вітчизняних ОТП в містах та дозволяє отримувати адекватні дані показників ефективності учасників перевізного процесу. Запропонований підхід до удосконалення функціонування пасажирського транспорту загального користування в містах за рахунок створення ОТП у м. Кременчуці дозволив підвищити комплексний критерій ефективності на 9,9% у порівнянні з існуючим варіантом. При цьому, протягом досліджуваного періоду, спостерігалось підвищення критерію ефективності з точки зору пасажира, при функціонуванні ОТП, на 15%, критерію ефективності з точки зору перевізника на 6%, критерію ефективності з точки зору муніципалітету на 10%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мороз Н.Н. Проблемы пассажирского транспорта общего пользования г. Кременчуг // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 44. – С. 103–108.
2. Вукич В. Транспорт в городах, удобных для жизни. Москва: Территория будущего, 2011. 403 с.
3. Самойлов Д.С. Научные основы организации пассажирского транспорта в городах. Москва, 1972. 295 с.
4. Горбачев П.Ф., Дмитриев И.А.. Основы теории транспортных систем. Харьков: ХНАДУ, 2002. 202 с.
5. Moroz, M. M., Khorolskyi, V. L., Moroz, O. V., Vasylykivska, K. V., Herasymchuk V. V. 2018. Organization and provision of buses operation on the route taking into account the expenditures of participants of the transportation process. - International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 7(4), p. 206-210.

УДК 656.135.2

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОСТАЧАНЬ ВАНТАЖІВ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ ТА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМИ

В. Л. Хорольський, канд. техн. наук, В.В. Тищенко, студент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
khorolskiy.vladymyr@gmail.com

Інтеграція України до спільноти європейських країн передбачає розбудову системи постачань товарів, особливо у міжнародному сполученні, на засадах логістики для швидкого та якісного задоволення потреб споживачів у відповідності з їхніми вимогами. Продовження реформування умов ведення бізнесу, особливо в промисловому та транспортному комплексах країни, створює сприятливе підґрунтя для підвищення ефективності економічної діяльності. Отже, підвищення конкурентоздатності національних виробників суттєво залежить від логістичних систем постачань товарів, які повинні враховувати сучасні особливості ринку логістики: скорочення життєвого циклу товарів та тривалості договорів, аутсорсинг непрофільних напрямків діяльності, широке впровадження ІТ-технологій, диверсифікацію діяльності транспортних фірм тощо. Ці тенденції створюють підґрунтя для формування раціональних розподільчих систем товарів та побудови систем розподілу товарів на основі використання орендованої інфраструктури, а не створення власної.

Ключові слова: автомобільні перевезення, автомобільний транспорт, ланцюг постачань, логістика, розподільча система, структурно-технологічна схема, управління постачанням.

IMPROVEMENT OF THE CARGO DELIVERY SYSTEM BY A FORMATION OF THE RATIONAL SYSTEM OF DISTRIBUTION AND SELECTION OF MANAGEMENT SUPPLY PARAMETERS

V. Horolskyi, Ph.D, V. Tishenko, student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National Univtrcity,
khorolskiy.vladymyr@gmail.com

Integration of Ukraine into the community of European countries involves the development of a system of supplying goods, especially in international traffic, on the basis of logistics for fast and high-quality satisfaction of consumers' needs in accordance with their requirements. Continued reform of business conditions, especially in the industrial and transport complexes of the country, creates a favorable ground for improving the efficiency of economic activity. Consequently, increasing the competitiveness of domestic producers is significantly dependent on the logistic systems of supply of goods, which should take into account the current features of the logistics market: shortening the life cycle of goods and the duration of contracts, outsourcing non-core areas of activity, wide implementation of IT technologies, diversification of transport companies' activities, etc. These trends create the basis for the formation of rational distribution systems of goods and the construction of

distribution systems based on the use of leased infrastructure, rather than the creation of their own.

Key words: road transport, road transport, supply chain, logistics, distribution system, structural and technological scheme, supply management.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В результаті проведеного аналізу існуючих науково-методологічних підходів опису процесів в розподільчих системах та ланцюгах постачань товарів показано, що підвищення ефективності процесу доставки продукції у розподільчій системі можливо досягти за рахунок комплексного вирішення задач формування структури системи постачань, раціонального управління поставками і вибору технології автомобільних перевезень. Обрано модель мінімізації сумарних витрат на доставку продукції для моноцентричної розподільчої системи різних ієрархічних рівнів із орендованою інфраструктурою, що дозволяє адекватно представити розподільчу систему як комплекс взаємопов'язаних між собою топологічної структури, технологій перевезень та методів управління поставками з урахуванням впливу зовнішніх факторів у вигляді тривалості технологічних транспортних операцій та іммобілізації коштів [2-4]. В рамках цієї моделі запропоновано метод обслуговування групи складів при повноавтомобільних відправленнях на основі об'єднаного страхового запасу та оперативного його управління. Для дворівневої розподільчої системи встановлені залежності для визначення оптимальної кількості розподільчих центрів та обсягу партії постачань.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. ІСНУЮТЬ НАСТУПНІ структурно-технологічні схеми розподільчих систем постачань 1) моноцентрична радіальна; 2) моноцентрична радіальна із транспортними зв'язками одного рівня; 3) моноцентрична радіальна із транспортними зв'язками різних рівнів; 4) багатоцентрична радіальна. В цілому структура розподільчої системи визначається метриками: шириною та довжиною. Ширину визначають кількість ланцюгів, а довжину – кількість ланок або рівнів, що проходить товар, перш ніж дійде до кінцевого споживача. Загальна структура фізичної моделі складається із наступних елементів: виробник продукції, розподільчі центри різних рівнів, де накопичують та формують партії відправлень вантажів на нижчі рівні, реалізатори продукції (споживачі) [5.6].

Для оцінки ефективності процесу формування маршрутів доставки ТНС доцільно використовувати технологічний показник, що відображає ефективність обслуговування потоку заявок. В якості такого показника в дослідженнях процесу формування маршрутів доставки пропонується використовувати рівень обслуговування – відношення кількості обслужених заявок до загальної кількості заявок, що надійшли. Запропонована методика формування віртуальних маршрутів доставки ТНС в умовах сезонного попиту на доставку вантажів дозволяє вирішити задачу максимізації критерію ефективності в наведеній постановці, який, на відміну від існуючих, дозволяє визначати траси маршрутів в поточному режимі для стохастичних параметрів попиту на

доставку з урахуванням описаних обмежень і припущень. Одним із важливих аспектів розбудови розподільчої системи є встановлення кількості її рівнів. Для цього розглянемо наступну задачу. Нехай у регіон площею S з-за кордону постачають продукцію з інтервалом часу T . Інтенсивність споживання товару становить λ з одиниці площі S . В регіоні діє ієрархічна система з N складів, які забезпечують потреби споживачів. Всі склади одного ієрархічного рівня обслуговують однакову площу (район) та апроксимуються колами. Визначимо умову доцільності впровадження дворівневої розподільчої системи. Дворівнева система відрізняється від однорівневої тільки витратами на перевантаження вантажу та перевезення у межах регіону. В роботі Мусатенко О.В. одержана умова доцільності впровадження нового рівня складів у розподільчу систему

$$N > \frac{1}{S \cdot a_1^2} \left(\frac{2b_{np} \cdot q_m \cdot \gamma_m}{a_m - a_p + b_m \cdot q_m - b_p \cdot q_p} \right)^2 \quad (1)$$

де a_m і b_m – емпіричні коефіцієнти тарифної ставки для перевезень у міжнародному сполученні.

q_m – вантажопідйомність автотранспортного засобу, що використовують на міжнародних перевезеннях.

де q_p – вантажопідйомність автотранспортного засобу, що використовується на розвізному маршруті виключно у регіональному сполученні;

γ_p – коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля, що використовується у внутрішньо-регіональному сполученні;

a_p і b_p – емпіричні коефіцієнти тарифної ставки для перевезень у регіональному сполученні.

де b_{np} – вартість вантажної операції з однією тонною вантажу.

Отже, перехід з однорівневої розподільчої системи на дворівневу визначається вартістю вантажних робіт, параметром складової вартості від вантажопідйомності автотранспортного засобу, величиною території, масою поставки одному споживачу та їх кількістю [7]. При регіональних перевезеннях за умови $qp = gN$ та з урахуванням вантажопідйомності автомобілів, що знаходяться у експлуатації був одержаний графік, що дозволяє за основними параметрами розподільчої системи діагностувати можливість збільшення її ієрархічних рівнів (рис.1).

Рисунок 1 – Залежність мінімальної кількості складів для збільшення ієрархічного рівня системи від площі регіону та партії постачання

З рисунка видно, що із зменшенням партії постачання мінімальний поріг у кількості складів для однієї площі зменшується. В цілому із збільшенням території та зменшенням величини постачання товару доцільність підвищення рівня розподільчої системи зростає.

На основі вихідних даних розрахунку однорівневої розподільчої системи, був виконаний розрахунок дворівневої розподільчої системи з одним розподільчим складом. Співставлення результатів розрахунку свідчить на користь дворівневої системи. Необхідно зазначити, що подвійне збільшення витрат на вантажні операції та додаткові витрати на оренду та експлуатаційні витрати були з надлишком компенсовані за рахунок зменшення обсягів страхового запасу без зменшення надійності обслуговування клієнтів, а також зменшення вартості регіональних перевезень за рахунок різниці у тарифних ставках міжнародних і національних перевезень. В результаті виконаних розрахунків були визначені залежності між елементами дворівневої розподільчої системи постачання товарів. Вони вказують на те, що при формуванні міжнародної розподільчої системи із автомобільним забезпеченням постачання товарів основними формуючими факторами є відстань перевезень, площа обслуговування, що охоплена системою, вантажопідйомність автомобіля та обсяг перевезень.

ВИСНОВКИ. За результатами проведених досліджень для дворівневої розподільчої системи визначено оптимальну кількість розподільчих центрів та обсяг партії постачання, що забезпечують мінімальні витрати в системі.

Аналіз розрахунків свідчить про лінійний характер впливу на загальні витрати таких структурно-технологічних параметрів дворівневої розподільчої системи, як кількість складів, площі обслуговування, страхового запасу та коефіцієнту іммобілізації товару. Так, зокрема, збільшення кількості складів у системі у 1,5 рази призведе до збільшення витрат на 1,08 %, а розширення площі обслуговування у 1,5 рази – лише 0,3 %. Підвищення вартості товару на 50 % викликає зростання витрат на 0,8 %.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мороз М. М. Шляхи вдосконалення пасажирських перевезень транспортом загального користування // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація». – Вип. 28. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 57–63.

2. Шраменко Н. Ю., Мороз М. М. Формування раціональної технології транспортно-експедиційного обслуговування вантажовласників у міському сполученні // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (91). – С. 69–73.

3. Захаров К. В., Цыганок А. В., Бочарников В. П., Захаров А. К. Логистика эффективность и риски. Киев: ИНЭКС, 2001. 237 с.
4. Миротин Л. Б. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов. Москва: Из-во «Экзамен», 2003. 448 с.
5. Кальченко А. Г., Кривенко В. В. Логістика : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2006. 472 с.
6. Линдерс М. Р., Харольд Е. Ф. Управление снабжением запасами. Санкт-Петербург: 1999. 768 с.
7. Moroz, M. M., Khorolskyi, V. L., Moroz, O. V., Vasylykivska, K. V., Herasymchuk V. V. 2018. Organization and provision of buses operation on the route taking into account the expenditures of participants of the transportation process. - International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 7(4), p. 206-210.
УДК 621.869.88

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ

Е. Г. Дорошенко, магистрант

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
alenska180897@gmail.com

Проанализированы особенности, достоинства и недостатки основных используемых и перспективных для использования контейнеров различных типов для перевозки сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом, главным образом, плодоовощной, в период уборки, способы загрузки контейнеров, крепление контейнеров при перевозке автомобильным транспортом. Установлено, что главным направлением в технологии и организации перевозки сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом является контейнеризация перевозочного процесса.

Ключевые слова: контейнер, груз, овощи, фрукты, птица, перевозка, автотранспорт.

CONTAINER TRANSPORTATION OF AGRICULTURAL CARGOES

E. Doroshenko, master student,

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
alenska180897@gmail.com

The features, advantages and disadvantages of the main types of containers used and promising for use for transporting agricultural products by road, mainly fruits and vegetables, during harvesting, methods of loading containers, fastening containers during transportation by road are analyzed. It was established that the main direction in technology and organization of transportation of agricultural products by road is the containerization of the transportation process.

Key words: container, cargo, vegetables, fruits, poultry, transportation, road transport.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Контейнерные перевозки как прогрессивный способ доставки грузов от отправителя до получателя получили широкое распространение в нашей стране и за рубежом. Такие перевозки обеспечивают комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ, сокращают расходы на тару и повышают сохранность грузов.

В нашей стране находится в эксплуатации большое количество универсальных контейнеров весом брутто 5, 3 и 1,25 т. Кроме универсальных широко распространены специальные контейнеры, в число которых входят контейнеры для перевозки картофеля, овощей и фруктов, минеральных удобрений. Отличительная особенность этих контейнеров – их использование не только как средство для транспортирования, но и для хранения продукции на складах потребителей.

Применение специальных контейнеров для перевозки продуктов сельского хозяйства очень эффективно, прежде всего, за счет сохранения качества доставляемых продуктов.

Цель работы – проанализировать особенности, достоинства и недостатки основных используемых и перспективных для использования контейнеров различных типов для перевозки сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом, главным образом, плодоовощной, в период уборки, а также способы загрузки и крепления контейнеров при перевозке автомобильным транспортом.

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Контейнеры из эластичных материалов являются сравнительно новым видом многооборотной тары [1]. Наряду с общеизвестными преимуществами, присущими вообще контейнерам, эластичные контейнеры имеют малый собственный вес, составляющий всего 2–5% от веса, перевозимого в них груза, а их объем в сложенном виде составляет примерно 10% объема в груженом состоянии.

Для удовлетворения требований эксплуатации используют различные конструкции контейнеров из эластичных материалов. Наряду с цилиндрической формой широко распространены емкости подушечного и матрацного типа. Хорошо зарекомендовал себя эластичный контейнер в виде параллелепипеда и контейнеры с жесткими конструктивными элементами – каркасом.

Конструкция эластичных контейнеров позволяет полностью механизировать весь транспортный процесс, включая их загрузку и опорожнение, осуществляемые через специальные отверстия или люки в верхней и нижней частях контейнера. Для гашения колебаний перевозимой жидкости контейнеры снабжены внутренними эластичными перегородками и сообщающимися отсеками. Контейнеры можно штабелировать в два и три яруса.

Одним из наиболее массовых видов сельскохозяйственных грузов является картофель [1].

При механических повреждениях клубней при погрузке и транспортировке картофель быстро портится. Допустимая высота падения картофеля на твердую почву – 1 м, на слой картофеля – 0,5 м [2]. Немаловажную роль играют и температурные условия. При длительном соприкосновении с промерзшим

полом и бортами автомобиля или стенками вагона картофель начинает промерзать, причем мороженые клубни постепенно вызывают заболевание ближайших к ним здоровых, а затем и всей массы картофеля. Особенно легко подвергается порче картофель, подмоченный при погрузке или перевозке.

Потери картофеля при длительном хранении существенно зависят от его состояния при закладке. Они характеризуются примерно следующими величинами; для картофеля без повреждений – 3%, с повреждениями – 40% [3].

Контейнерные перевозки значительно предохраняют картофель от повреждений на пути от поля до места хранения. Потери картофеля при завозе и хранении в контейнерах не превышают 8%, тогда как эти потери при завозе и хранении навалом составляют 13,5% [4].

При перевозке картофеля используют специальные складывающиеся контейнеры типа КЛ-65А, КЛ-64, К Л-450 и др. Контейнеры типа КЛ-65А и КЛ-64 состоят из четырех стенок, связанных шарнирами с днищем. Каркас стенок и днища металлический, заполнен деревянными планками сечением 15×45 мм. Контейнер типа КЛ-450 устроен из четырех отдельных взаимозаменяемых стенок, соединяющихся между собой замковыми запорами, а с днищем – специальными захватами.

Возможны два варианта заполнения контейнеров картофелем на поле [5].

Первый вариант – картофель убирают картофелекопателем. В этом случае картофель сначала собирают в корзины, из которых затем перегружают в контейнеры. Порожние контейнеры снимают с прибывшего автомобиля и расставляют вдоль рядов. Расстояние между соседними контейнерами зависит от урожайности и обычно колеблется от 20–30 до 40–60 м. Затем автомобиль движется вдоль фронта уже заполненных картофелем контейнеров, которые и устанавливают в кузов.

Второй вариант – картофель убирают комбайнами, из которых он выгружается в самосвальные транспортные средства, доставляющие его к картофелесортировальному пункту. Здесь отсортированный картофель загружается в контейнеры.

Снимают порожние и устанавливают груженные контейнеры в обоих случаях автомобильным краном, краном автомобиля-самопогрузчика или тракторным навесным погрузчиком ПЭ-0,8. Продолжительность разгрузки шести порожних контейнеров составляет примерно 10 мин, погрузки такого же количества предварительно заполненных контейнеров – 16 мин. Таким образом, общая продолжительность пребывания автомобиля на поле при контейнерном способе перевозки картофеля составляет 25–30 мин. Применение контейнеров также облегчает труд сборщиков. Ссыпка картофеля в контейнеры значительно легче погрузки его навалом в автомобиль с поднятыми бортами.

Контейнер представляет собой складную конструкцию, состоящую из четырех боковых стенок и днища поддона, шарнирно связанных между собой.

Контейнеры изготавливаются двух типов: складной решетчатый открытый и неразборный решетчатый открытый.

При перевозке технических сортов винограда используются специальные контейнеры. В зависимости от ширины междурядий порожние контейнеры расставляются либо в междурядьях, либо на краю плантации. Заполненные контейнеры могут специальными подборщиками или вручную из корзин. Погрузка контейнера на шасси автомобиля осуществляется самопогружающим устройством, которым оборудуется последний. Доставленный таким автомобилем контейнер разгружается на перерабатывающем предприятии электротельфером.

Используются контейнеры и при перевозках бахчевых культур (арбузы, дыни). Арбузы или дыни, прибывшие навалом в вагонах или баржах или хранящиеся в хранилищах, грузят в лари-контейнеры, которые пломбируют, взвешивают, грузят на низкорамные полуприцепы и доставляют к местам торговли. На полуприцеп устанавливают три ларя-контейнера, каждый из которых вмещает 1...1,1 т арбузов. Буксируется полуприцеп краном ЛАЗ-690, который грузит и снимает лари-контейнеры. Такой способ перевозки бахчевых позволяет механизировать операции погрузки и выгрузки и значительно снизить отходы от боя плодов, образуемых в результате перевалок.

Контейнеры являются наиболее рациональным видом тары при перевозке птицы [6]. По сравнению с деревянными ящиками при одинаковом количестве ярусов за счет применения контейнеров увеличивается количество перевозимой птицы на 25–30%. Контейнеры являются многооборотной тарой, срок их использования намного выше, чем ящичной тары. Они значительно удобнее для ветеринарно-профилактической обработки. Для перевозки птицы применяются пяти-, шестиярусные контейнеры. Ярусы контейнеров разделены между собой деревянными настилами. Вес контейнера – 250...300 кг, плотность посадки птицы в зависимости от упитанности – 200...350 голов.

ВЫВОДЫ. Таким образом, контейнеры сохраняют мелкоштучные и мелкопартионные грузы, и, что особенно важно, применение их сокращает использование тары и связанные с этим расходы, так как заполнение контейнера может быть произведено сельскохозяйственной продукцией без упаковки. Особенно целесообразно применять контейнеры в тех случаях, когда груз на своём пути должен подвергаться нескольким перегрузкам. При недостатке в крытых складских помещениях контейнеры могут явиться дополнительным резервом, защищая груз от атмосферных осадков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мороз М.М. Розробка заходів удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту м. Кременчук на основі розподілу пасажиропотоку гравітаційним методом // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. –2015. – № 2 (219). – С. 44–49.

2. Мороз М.М., Король С.О., Мороз О.В., Марченко Д.М., Єпіфанова О.В. Соціально-економічне забезпечення пасажирського транспорту загального

користування. Вісник Східноукраїнського національного університету імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ. Вип. 1 (242) Сєверодонецьк 2018 – С.100-105.

3. Коваленко В. М., Щуріхін В. К., Машика Н. Б. Вантажні автомобільні перевезення. Київ: Літера ЛТД, 2006. 304 с.

4. Вергун М. Г. Транспортний процес в АПК. Житомир: Вид-во «Житомирський нац. агрокол. ун-т», 2009. 192 с.

5. Організація перевезення вантажів у сільському господарстві / О. І. Бурлай та ін. Житомир: Вид-во «Полісся», 1993. 162 с.

6. Організація транспортних робіт у сільському господарстві / В. І. Котелянець. Київ: Урожай, 1984. 104 с.

УДК 624.04 (075)

РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

И. И. Жовтяк, А.Г. Маслов, д.т.н., профессор

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, knto.43@gmail.com

Описаны конструкция и принцип действия вибрационной машины для поверхностного уплотнения бетонных изделий, включающей ходовую тележку, к которой на упругих амортизаторах подвешена виброплита, снабженная двумя вибровозбудителями круговых колебаний, которые смещены относительно центра виброплиты на одинаковом расстоянии. Вибровозбудители связаны с приводным электродвигателем при помощи цепной передачи. Определена закономерность движения виброплиты.

Ключевые слова: вибрационная машина, конструкция, уплотнение, бетонная смесь.

THE DEVELOPMENT OF VIBRATION MACHINES FOR COMPACTION OF CONCRETE MIXES

O. Zhovtyak, A. Maslov, Dr. Sc. (Tech), prof.

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, knto.43@gmail.com

The design and principle of operation of vibratory machine for the surface seal concrete-based products, including truck chassis, which on an elastic shock absorbers is suspended from the plate with two vibromassazhery of circular oscillations, which are offset relative to the center vibroplex-you are at the same distance. Vibromassazhery associated with a drive motor with chain transmission. The regularity of vibration plate motion is determined.

Keywords: vibrating machine, construction, compaction, concrete mix.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современному строительному производству требуются малоэнергоёмкие и высокоэффективные вибрационные машины для уплотнения бетонных изделий. Этим требованиям в определенной мере отвечают вибрационные машины, обеспечивающие качественное уплотнение, путем

вибрационного воздействия на поверхность уложенной бетонной смеси. Они снабжены вибрационными рабочими органами с одночастотными [1] и поличастотными колебаниями [2], с одночастотными и поличастотными крутильными колебаниями [3]. Актуальной задачей является создание вибрационного рабочего органа, в котором будут совмещены высокая эффективность уплотнения, простота конструкции, совмещение операций уплотнения и выглаживание поверхности формируемого бетонного изделия.

Цель работы – разработка малоэнергоемкого и высокоэффективного вибрационного рабочего органа для поверхностного уплотнения бетонных изделий и покрытий.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Вибрационная машина (рис. 1) предназначена для поверхностного уплотнения бетонных изделий. Она включает раму, состоящую из основания 1 и четырех стоек 2, на которых жестко закреплены два продольных лонжерона 3. На лонжеронах 3 установлена тяговая тележка 4, к которой при помощи регулируемых тяг 5 подвешена траверса 6. К опорной плите траверсы 6 на упругих амортизаторах 7 подвешена виброплита 8, снабженная вибровозбудителем круговых колебаний 9, ось дебалансов которого смещена к передней кромке виброплиты. На виброплите 8, также закреплен дополнительный вибровозбудитель колебаний 10, смещенный к задней кромке виброплиты оппозитно вибровозбудителю колебаний 9. На опорной плите траверсы 6 установлен электродвигатель 11, который связан с вибровозбудителями колебаний 9 и 10 цепной передачей, выполненной в виде ведущей звездочки 12 и ведомых звездочек 13 и 14, соединенных приводной цепью 15. На опорной оси 16 тяговой тележки 4 жестко закреплен поводок 17, связанный резьбовым соединением с передачей «винт – гайка», выполненной в виде гайки 18 и ходового винта 19, который установлен в подшипниковых опорах 20 и 21. Подшипниковые опоры 20 и 21 закреплены на раме экспериментальной установке при помощи арочных кронштейнов 22 и 23. Передача «винт – гайка» приводится во вращение от электродвигателя 24 при помощи клиноременной передачи, выполненной в виде приводного шкива 25 и ведомого шкива 26, закрепленного на ходовом винте 19, и клинового ремня 27, соединяющего эти шкивы. Электродвигатель 24 закреплен на подмоторной плите 28. Использование ступенчатых шкивов 25 и 26 позволяет регулировать скорость перемещения уплотняющего вибрационного рабочего органа.

Работа вибрационной установки осуществляется следующим образом.

При помощи регулируемых тяг 5 устанавливается необходимая толщина уплотняемого слоя и требуемый угол атаки виброплиты. На плоской поверхности основания 1 устанавливается форма со съёмными бортами 29 и 30, которая заполняется цементобетонной смесью ровным слоем.

Включаются электродвигатель 11 привода вибровозбудителей круговых колебаний 9 и 10, а также и электродвигатель 24 ходового механизма тяговой тележки. При этом тяговая тележка перемещает виброплиту 8, которая под действием вибровозбудителей круговых колебаний 9 и 10 совершая сложные

пространственные колебания, оказывает на уплотняемую среду переменное амплитудно-частотное вибрационное воздействие.

В результате уплотняемая смесь с высокой частотой и переменной амплитудой деформируется в вертикальном направлении и одновременно подвергается сдвиговым деформациям в горизонтальном направлении. Это позволяет обеспечить эффективное уплотнение и выравнивание поверхности уплотняемого слоя. При этом движение виброплиты можно описать следующей системой уравнений:

Рисунок 1 – Вибрационная машина для уплотнения бетонных смесей

– перемещение в вертикальном направлении:

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} + (b_z + \mu_{bz}) \frac{dz}{dt} + (c_z + c_{bz}) z = (Q_1 + Q_2) \sin \omega t; \quad (1)$$

– перемещение в горизонтальном направлении:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + (b_x + \mu_{bx}) \frac{dx}{dt} + (c_x + c_{bx}) x = (Q_1 + Q_2) \cos \omega t; \quad (2)$$

– угловое перемещение относительно центра тяжести виброплиты:

$$J \frac{d^2 \psi}{dt^2} + (n + n_b) \frac{d\psi}{dt} + (\theta + \theta_b) \cdot \psi = (Q_1 - Q_2) \cdot r_1 \sin \omega t + (Q_1 + Q_2) \cdot r_2 \cos \omega t, \quad (3)$$

где m – масса вибрационной плиты; z и x – перемещения вибрационной плиты в вертикальном и горизонтальном направлении соответственно; c_z , c_x и b_z , b_x – коэффициенты жесткости и неупругого сопротивления упругой подвески соответственно в вертикальном и горизонтальном направлении; c_{bz} – коэффициент упругой жесткости бетонной смеси в вертикальном направлении;

μ_{bz} – коэффициент неупругого сопротивления бетонной смеси в вертикальном направлении; c_{bx} и b_{bx} – коэффициенты упругой жесткости и неупругого сопротивления бетонной смеси в горизонтальном направлении; ω – угловая частота вынужденных колебаний; Q_1 и Q_2 – амплитуды возмущающих сил вибровозбудителей колебаний.

Решение уравнения (1) можно представить в следующем виде:

$$z = A_{0z} \sin(\omega t - \varphi_{0z}), \quad (4)$$

где A_{0z} – амплитуда колебаний центра тяжести виброплиты в вертикальном направлении,

$$A_{0z} = (Q_1 + Q_2) / \sqrt{(c_z + c_{bz} - m\omega^2)^2 + (b_z + \mu_{bz})^2 \omega^2}; \quad (5)$$

φ_{0z} – угол сдвига фаз между амплитудой возмущающей силы и амплитудой колебаний центра тяжести вибрационной плиты в вертикальном направлении,

$$\varphi_{0z} = \arctg[(b_z + \mu_{bz}) / (c_z + c_{bz} - m\omega^2)]. \quad (6)$$

Движение вибрационной плиты в горизонтальном направлении найдем в следующем виде:

$$x = A_{0x} \sin(\omega t - \varphi_{0x}), \quad (7)$$

где A_{0x} – амплитуда колебаний центра тяжести вибрационной плиты в горизонтальном направлении,

$$A_{0x} = (Q_1 + Q_2) / \sqrt{(c_x + c_{bx} - m\omega^2)^2 + (b_x + \mu_{bx})^2 \omega^2}; \quad (8)$$

φ_{0x} – угол сдвига фаз между амплитудой возмущающей силы и амплитуда колебаний центра тяжести вибрационной плиты в горизонтальном направлении,

$$\varphi_{0x} = \arctg[(b_x + \mu_{bx}) / (c_x + c_{bx} - m\omega^2)]. \quad (9)$$

Решая уравнение (20), определим закон угловых колебаний вибрационной плиты относительно её центра тяжести, т.е.

$$\psi = \Psi_1 \sin(\omega t - \xi) + \Psi_2 \cos(\omega t - \xi), \quad (10)$$

где Ψ_1 и Ψ_2 – амплитуды угловых колебаний вибрационной плиты относительно её центра тяжести,

$$\Psi_1 = \frac{(Q_1 - Q_2) \cdot r_1}{\sqrt{(\theta + \theta_b - J\omega^2)^2 + (n + n_b)^2 \omega^2}}; \quad \Psi_2 = \frac{(Q_1 + Q_2) \cdot r_2}{\sqrt{(\theta + \theta_b - J\omega^2)^2 + (n + n_b)^2 \omega^2}}; \quad (11)$$

ξ – угол сдвига фаз между амплитудами моментов возмущающих сил и амплитудами угловых колебаний относительно центра тяжести вибрационной плиты,

$$\xi = \arctg[(n + n_b) / (\theta + \theta_b - J\omega^2)]. \quad (12)$$

Таким образом, определена закономерность движения виброплиты в процессе уплотнения, являющаяся основой для определения основных параметров вибрационной машины.

ВЫВОДЫ. Разработана конструкция вибрационной машины для поверхностного уплотнения бетонных изделий и покрытий. Она обеспечивает

эффективное уплотнение бетонных изделий из жестких бетонных смесей, в результате действия на уплотняемую смесь высокочастотными колебаниями с переменной амплитудой, которые деформируют уплотняемую смесь в вертикальном направлении и одновременно подвергают ее сдвиговым деформациям в горизонтальном направлении. Определена закономерность движения виброплиты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Маслов А.Г., Саленко Ю.С., Маслова Н.А. Исследование взаимодействия вибрирующей плиты с цементобетонной смесью // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. – 2011. – Вип. 2 (67). Част. 1. – С 93–98.
2. Маслов А.Г. Вибрационные машины для приготовления и уплотнения бетонных смесей / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин, Ю.С. Саленко. – Кременчук: ЧП Щербатых А.В., 2014. – 324 с.
3. Маслов А.Г. Вибрационные машины и процессы в дорожно-строительном производстве / А.Г. Маслов, Ю.С. Саленко. – Кременчук: ПП Щербатых О.В., 2014. – 262 с.

УДК 666.97.033.16

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПЛОСКОСТНОГО ГЛУБИННОГО ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Жанар Батсайхан, канд.техн.наук

Монголия, КОО «МСРСgr», knto.43@gmail.com

Описывается расчетная схема плоскостного глубинного виброуплотнителя, осуществляющего уплотнение бетонных смесей в форме при горизонтально направленных колебаниях. Составлено волновое уравнение движения уплотняемой среды при гармоническом воздействии и определена закономерность колебаний рассматриваемой динамической системы.

Ключевые слова: глубинный уплотнитель, бетонная смесь, вибрация

A STUDY OF THE VARIATION OF THE PLANAR UNDERLYING VIBRO-COMPACTOR CONCRETE MIXTURES

Janar Batsaikhan, Ph.D

Research and production center «МСРСgr», Mongolia, knto.43@gmail.com

The design scheme of the planar deep vibro-compactor compacting concrete mixtures in the form of horizontally directed vibrations is described. The wave equation of motion of the compaction medium under harmonic action is composed and the regularity of oscillations of the considered dynamic system is determined.

Keywords: deep seal, concrete mix, vibration

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Внутреннее (глубинное) вибрирование бетонных смесей энергетически наиболее выгодно отличается от других способов вибрационного уплотнения. Для этих целей используют глубинные вибраторы [1 - 2] с диаметром булав (наконечника) от 36 до 76 мм. Для технологического оборудования используются навесные глубинные вибраторы с диаметром наконечника от 75 до 133 мм. Эти вибрационные машины обеспечивают проработку и уплотнение бетонной смеси в радиусе от 200 до 300 мм в зависимости от диаметра наконечника и консистенции бетонной смеси. Поэтому создание более эффективной вибрационной машины для глубинного уплотнения является актуальной задачей. Для определения основных параметров плоскостной вибрационной машины необходимо точно выбрать ее основные параметры и режимы вибрационного воздействия на уплотняемую среду, которую можно представить реологическими моделями Кельвина – Фогта [3], Максвелла [4], или в виде сплошной среды [5 – 6], которая учитывает действие упругих, диссипативных и инерционных сил [7].

Целью настоящих исследований является изучение закономерностей колебаний плоскостного глубинного виброуплотнителя бетонных смесей при горизонтально направленных колебаниях.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для увеличения активной зоны вибрирования нами был разработан плоскостной глубинный уплотнитель (рис 1), выполненный в виде вертикальной плоской плиты, на которой смонтирован вибровозбудитель горизонтальных колебаний. При этом зависимость между напряжением и деформацией в бетонной среде при действии вибрационного возмущения $Q \sin \omega t$ можно представить в виде следующего волнового уравнения:

$$E \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + \eta \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x \partial t} - \rho L_1 \frac{\partial^3 u(x,t)}{\partial x \partial t^2} + \mu \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} = \rho \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}. \quad (1)$$

Здесь Q – амплитуда горизонтальной возмущающей силы; ω – угловая частота вынужденных колебаний; t – время; u и x – эйлерова и лагранжева координаты; E – динамический модуль упругой деформации бетонного слоя смеси; η – коэффициент динамической вязкости, учитывающий внутреннее трение в бетонной смеси; ρ – плотность бетонной смеси; L_1 – приведенная эффективная длина уплотняемого слоя бетонной смеси в направлении координатой оси x ; μ – коэффициент сопротивления, учитывающий затраты энергии на разрушение внутренних связей, вытеснение воздуха и переориентацию частиц [7].

Для рассматриваемой расчетной схемы решение волнового уравнения (1) будем отыскивать при следующих краевых условиях:

$$m \frac{\partial^2 u(0,t)}{\partial t^2} - EF \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} - \eta F \frac{\partial u(0,t)}{\partial t} + \rho L_1 F \frac{\partial^2 u(0,t)}{\partial t^2} - \mu F u(0,t) = Q e^{i\omega t}; \quad (2)$$

$$u(L,t) = 0 \quad (3)$$

где L – длина от вертикальной плиты глубинного уплотнителя до торцевой стенки формы; возмущающая сила $Q \sin \omega t$ представлена в виде мнимой части комплексной функции $Qe^{i\omega t}$.

В результате решения уравнения (1), удовлетворяющего краевым условиям, была найдена закономерность распространения волн деформации в уплотняемой среде в следующем виде:

Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия глубинного уплотнителя с бетонной смесью в форме: 1 – плоская вертикальная плита; 2 – вибровозбудитель колебаний; 3 – бетонная смесь; 4 – форма; 5 – основание; 6 – выделенный элемент

$$u(x, t) = \frac{Qe^{-\delta x}}{\sqrt{sh^2(\alpha L) + \sin^2 kL} \sqrt{[c_b - (m + m_b)\omega^2]^2 + b_b^2 \omega^2}} \times \\ \times \{sh[\alpha(L - x)] \cos k(L - x) \sin(\omega t - \xi x - \varphi) + \\ + ch[\alpha(L - x)] \sin k(L - x) \cos(\omega t - \xi x - \varphi)\}, \quad (4)$$

где δ – коэффициент затухания возмущения в уплотняемом слое бетонной смеси; ξ – коэффициент диссипации; k – волновое число; α – коэффициент поглощения, характеризующий уменьшение амплитуды возмущения при удалении от источника вибрационного воздействия;

$$\delta = 0,5(\mu + \rho L_1 \omega^2)/E; \quad \xi = 0,5\eta\omega/E; \quad \chi = \rho\omega^2/E + \xi^2 - \delta^2; \quad (5)$$

$$k = \sqrt{0,5\chi + \sqrt{0,25\chi^2 + \xi^2\delta^2}}; \quad \alpha = \sqrt{-0,5\chi + \sqrt{0,25\chi^2 + \xi^2\delta^2}}; \quad (6)$$

c_b , m_b – приведенные значения жесткости и массы уплотняемой бетонной смеси; b_b – приведенный коэффициент неупругого сопротивления уплотняемой бетонной смеси,

$$c_b = 0,5EF \frac{0,5EF[\alpha \cdot sh(2\alpha L) + k \sin 2k]}{[sh^2(\alpha L) + \sin^2 kL]}; \quad (7)$$

$$m_b = 0,5F(\mu/\omega^2 + \rho L_1); \quad b_b = \frac{0,5F}{\omega} \left[E \frac{\alpha \cdot \sin 2kL - k \cdot sh(2\alpha L)}{sh^2(\alpha L) + \sin^2 kL} + \eta\omega \right]; \quad (8)$$

φ – сдвиг фаз между амплитудой возмущающей силы и перемещением,

$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \operatorname{arctg} \frac{ch(\alpha L) \sin kL}{sh(\alpha L) \cos kL} - \operatorname{arctg} \frac{b_b \omega}{c_b - (m + m_b) \omega^2}. \quad (9)$$

Полученное решение (4) волнового уравнения колебаний (1), удовлетворяющие краевым условиям (2) и (3), описывает закон колебаний уплотняемого в форме глубинным уплотнителем бетонного слоя смеси в зависимости от координаты x , т.е. при $L \leq x \leq 0$. При $x=0$ полученная зависимость (4) описывает закон колебаний слоя смеси, прилегающего к вертикальной плите, и одновременно закон колебаний плоскостного глубинного уплотнителя, т.е.

$$u(0, t) = A \sin(\omega t + \varphi_1), \quad (10)$$

где A – амплитуда колебаний вертикальной плиты,

$$A = Q / \sqrt{[c_b - (m + m_b) \omega^2]^2 + b_b^2 \omega^2}. \quad (11)$$

Для рассматриваемой расчетной схемы эффективная длина уплотняемого слоя L_1 назначается при выполнении следующего условия:

$$- \text{если } 0,5\pi\sqrt{E/\rho}/\omega \geq 0,5L, \text{ то } L_1 = 0,5L; \quad (12)$$

$$- \text{если } 0,5\pi\sqrt{E/\rho}/\omega \leq 0,5L, \text{ то } L_1 = 0,5\pi\sqrt{E/\rho}/\omega. \quad (13)$$

Полученные выражения (7 – 8) могут использоваться в случае применения континуально-дискретной расчетной модели, описывающей взаимодействие плоскостного глубинного уплотнителя с бетонной смесью в ограниченном торцевыми стенками формы пространстве при различных значениях площади поверхностей взаимодействия рабочего органа с бетонной средой.

Необходимо отметить, что на закон колебаний вибрирующего рабочего органа (10) и закон распространения упруго пластических волн деформаций (4), а также на динамические характеристики уплотняемой среды влияют прямые волны деформаций, распространяемые в уплотняемой среде от источника деформаций, и обратные волны, отражаемые от неподвижной преграды (торца формы). Эти волны распространяются с одинаковой частотой и могут гасить друг друга или слаживаться (узлы пучности). Это приводит к искажению динамических характеристик рассматриваемой динамической системы.

На основании проведенных исследований был разработан плоскостной глубинный виброуплотнитель со следующими основными параметрами: масса глубинного уплотнителя – $m=7$ кг; амплитуда возмущающей силы вибровозбудителя колебаний – $Q=0,981$ кН; угловая частота вынужденных колебаний – $\omega=292$ рад/с; площадь поверхности вертикальной плиты, взаимодействующая с бетонной смесью (при двухстороннем контакте) – $F=800$ см²; расстояние от вибрирующего рабочего органа до торцевой стенки формы $L=60$ см.

ВЫВОДЫ. Получена зависимость, которая описывает закономерность колебаний плоскостного глубинного виброуплотнителя и бетоной смеси в зависимости от физико-механических характеристик уплотняемой среды,

основных характеристик виброуплотнителя, частоты и амплитуды вынужденных колебаний, генерируемых вибровозбудителем горизонтальных колебаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Juradin S., Baloević G., Harapin A. Impact of Vibrations on the Final Characteristics of Normal and Self-compacting Concrete // Journal of Materials Research, 2014, Vol.17(1), pp. 178-185.
2. Sudarshan N.M., Chandrashekar Rao t. Vibration Impact on Fresh Concrete of Conventional and UHPFRC // International Journal of Applied Engineering Research, 2017, Vol. 12, iss. 8, pp. 1683-1690.
3. Chen X., Wu S., Zhou J. Experimental study and analytical formulation of mechanical behavior of concrete // Journal of Construction and Buildings Materials, 2013, Vol. 47, pp. 662–670.
4. Banfill P.F.G., Teixeira M.A.O.M, Craik R.J.M.. Rheology and vibration of fresh concrete: Predicting the radius of action of poker vibrators from wave propagation // Journal of Cement and Concrete Research, 2011, Vol. 41, iss.9, pp. 932-941.
5. Abdellaoui H., Echaabi J. Rheological models for modeling the viscoelastic behavior in liquid composite molding processes (LCM) review // Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2014, Vol. 33, iss.8, pp.714 – 732.
6. Маслов А.Г., Салено Ю.С. Вибрационные машины и процессы в дорожно-строительном производстве: монография. Кременчук: ПП Щербатых А.В, 2014. 262 с.
7. Маслов А.Г., Жанар Батсайхан. Реологическая модель вибрируемой бетонной смеси / Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2018. Вип. 1 (108). С. 73–78.

УДК 693.95(075.8)

РАЗРАБОТКА ОДНОВАЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОГО БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Ю. С. Саленко, д.т.н., профессор, А. Г. Маслов, д.т.н., профессор

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского,
knto.43@gmail.com

Описана конструкция одновального вибрационного смесителя бетона с вибрационной заслонкой, которая смонтирована при помощи упругих прокладок в продольном окне корпуса смесителя и снабжена вибровозбудителем крутильных колебаний. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований.

Ключевые слова: бетоносмеситель, бетонные смеси, заслонка, вибрация.

THE DEVELOPMENT OF SINGLE-SHAFT VIBRATING CONCRETE MIXER

Yu. Salenko, Dr. Sc. (Tech), prof., A. Maslov, Dr. Sc. (Tech), prof.

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, kmto.43@gmail.com

Describes the design of the single-shaft vibrating mixer concrete with vibration damper, which is mounted by means of elastic strips in the longitudinal window casing of the mixer and provided with a vibration exciter torsional vibrations. The results of theoretical and experimental studies.

Keywords: concrete mixer, concrete mix, damper, vibration.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Бетоносмесители принудительного действия широко используются в строительном производстве для приготовления бетонных смесей и растворов. Используются одновальные [1] и двухвальные бетоносмесители принудительного действия [2]. Энергоемкость одновальных бетоносмесителей принудительного действия [1] имеет на 30 – 40% меньшую энергоемкость, чем двухвальные бетоносмесителей принудительного действия. Дальнейшего снижения энергоемкости и повышения эффективности процесса приготовления можно достичь путем использования вибрационного воздействия на бетонную смесь в процессе её приготовления через корпус смесителя [3], в транспортирующем в зону перемешивания вибрлотке [4] или через встроенную в корпус смесителя вибрационную заслонку [5]. Дальнейшего снижения энергоемкости и упрощения конструкции одновальных смесителей принудительного действия можно достичь путем использования вибровозбудителей крутильных колебаний, устанавливаемых на виброзаслонке [6].

Целью настоящих исследований является разработка одновального лопастного бетоносмесителя принудительного действия, снабженного вибрационным устройством и обладающего малой энергоемкостью.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1 и 2 представлен вибрационный смеситель бетона, который включает корпус 1 с загрузочным 2 и выгрузочным, закрытым заслонкой 3, отверстиями и центральный лопастной вал 4, смонтированный в подшипниковых опорах 5, вынесенных за пределы области перемешивания. На лопастном валу 4 смонтированы центральные 6 и периферийные 7 лопасти. Одновальный вибрационный смеситель бетона снабжен вибрационной заслонкой 8, смонтированной при помощи упругих прокладок 9 в продольном окне цилиндрического барабана смесителя 1 и снабженной вибровозбудителем колебаний 10, дебалансный вал которого расположен перпендикулярно продольной оси вибрационной плиты 8, причем дебалансы 11 и 12 закреплены на выходных концах вала вибровозбудителя колебаний и повернуты один относительно другого на угол 180° . Вибрационная заслонка 8 расположена в зоне наибольшего сопротивления движению лопаток 7 в смеси и имеет вогнутую цилиндрическую поверхность с радиусом, равным радиусу внутренней поверхности смесительного барабана. Рабочие поверхности

периферийных лопаток 7 имеют наклон к плоскости, перпендикулярной оси вала, равный $\psi = 120 \dots 130^\circ$, а центральные лопатки 6 имеют наклон к плоскости, перпендикулярной оси вала, равный $\gamma = 30 \dots 40^\circ$. В результате образованы две прерывистые винтовые линии: одна из периферийных лопаток 7 для транспортирования смеси в зону выгрузки, а другая из центральных лопаток 6 для транспортирования смеси обратном направлении. Упругие прокладки 9 крепятся на барабане 1 и вибрационной заслонке 8 резьбовыми соединениями 13. Лопастной вал 4 смесителя связан с приводом (на рисунке не показан) при помощи полумуфты 14. Работа смесителя осуществляется следующим образом. Включают привод и предварительно отдозированные минеральные материалы и воду загружают вовнутрь смесительного барабана 1.

Рисунок 1 – Одновальный вибрационный смеситель бетона

При вращении вала лопасти интенсивно перемешивают смесь, одновременно перемещая ее по двум противоположно направленным потокам: в центральной части и по периферии. Центральные лопатки 6 переводят смесь во взвешенное состояние и в виде центрального потока перемещают её в продольном направлении к задней торцевой стенке корпуса. Периферийные лопатки 7 создают периферийный вращающийся поток смеси и одновременно перемещают её в продольном направлении к передней торцевой стенке корпуса. Одновременно вибрационная заслонка 8 оказывает на перемешиваемую смесь вибрационное воздействие. Это вызывает уменьшение сил сопротивления перемешиванию и

возникает виброактивацию бетонной смеси. В результате сокращается продолжительность перемешивания и образуется однородная качественная смесь.

Рисунок 2 – Разрез А – А на рисунке 1

Движение вибрационной заслонки под действием момента возмущающей силы вибровозбудителя колебаний $M(t)$ в виде крутильных (угловых) колебаний относительно продольной оси X и относительно поперечной оси Y , проходящих через центр тяжести C , можно описать следующей системой уравнений:

$$J_x \ddot{\varphi}_x + (n_1 + n_{b1}) \dot{\varphi}_x + k_1 \varphi_x = M \sin \omega t ; J_y \ddot{\varphi}_y + (n_2 + n_{b2}) \dot{\varphi}_y + k_2 \varphi_y = M \cos \omega t , \quad (1)$$

где φ_x и φ_y – угловые перемещения вибрационной заслонки относительно координат X и Y ; J_x и J_y – моменты инерции масс вибрационной заслонки относительно координатных осей X и Y ; k_1, k_2 – крутильные жесткости и n_1, n_2 – коэффициенты неупругих сопротивлений упругих амортизаторов (прокладок) 9 (рис. 2) относительно координатных осей X и Y ; n_{b1} и n_{b2} – приведенные коэффициенты неупругого сопротивления бетонной смеси относительно координатных осей X и Y ; t – время.

Решение системы уравнений (1), найдем в следующем виде:

$$\varphi_x(t) = \Phi_x \sin(\omega t - \xi_1) ; \varphi_y(t) = \Phi_y \cos(\omega t + \xi_2), \quad (2)$$

где Φ_x и Φ_y – амплитуды крутильных колебаний вибрационной заслонки относительно координатных осей X и Y ; ξ_1, ξ_2 – углы сдвига фаз между амплитудами моментов возмущающих сил и амплитудами вынужденных крутильных колебаний вибрационной заслонки;

$$\Phi_x = M / \sqrt{(k_1 - J_x \omega^2)^2 + (n_1 + n_{b1})^2 \omega^2}; \quad (3)$$

$$\Phi_y = M / \sqrt{(k_2 - J_y \omega^2)^2 + (n_2 + n_{b2})^2 \omega^2}; \quad (4)$$

$$\xi_1 = \arctg[(n_1 + n_{b1})\omega / (k_1 - J_x \omega^2)]; \quad \xi_2 = \arctg[(n_2 + n_{b2})\omega / (k_2 - J_y \omega^2)]. \quad (5)$$

Используя зависимости (3 – 4), определим линейные перемещения поверхности вибрационной заслонки, контактирующей с обрабатываемой цементобетонной смесью в направлении координат Y и Z :

$$y(z, t) = \Phi_x z \sin(\omega t - \xi_1) \quad \text{при} \quad -0,5l \leq z \leq 0,5l; \quad (6)$$

$$z(x, t) = \Phi_y x \cos(\omega t + \xi_2) \quad \text{при} \quad -0,5L \leq x \leq 0,5L, \quad (7)$$

где l и L – хорда и длина вибрационной заслонки.

Полученные выражения (3 – 9) позволяют установить закон движения вибрационной заслонки, взаимодействующей с цементобетонной смесью, а также обосновать рациональный технологический режим вибрационной обработки и виброактивации цементобетонной смеси, определить основные параметры предлагаемого бетоносмесителя.

ВЫВОДЫ. Предложена новая конструкция одновального вибрационного лопастного смесителя, снабженная вибрационным устройством, позволяющим интенсифицировать процесс перемешивания и повысить качество смеси за счет её виброактивации. Вибрационный бетоносмеситель позволяет, повысить производительность и уменьшить в 1,6...1,8 раза установленную мощность привода, на 40...45% сократить продолжительность перемешивания цементобетонной смеси и обеспечить получение качественной цементобетонной смеси.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Саленко Ю.С. Горизонтальные бетоносмесители принудительного действия. Монография / Ю. С. Саленко – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013 – 218 с.
2. Бауман В.А. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций / В.А. Бауман, Б.В. Клушанцев, В.Д. Мартынов – М.: Машиностроение, 1981. – 384 с.
3. Берник М.П. Варіанти конструктивного виконання віброзмішувачів/ М.П. Берник // Вибрации в технике и технологиях. – 1998. – № 1 (15). – С. 12–13.
4. Маслов А.Г. Вибрационные машины и процессы в дорожном строительстве / А.Г. Маслов, В.М. Пономарь – К.: Будівельник, 1985. – 128 с.
5. Маслов А.Г. Вибрационные машины для приготовления и уплотнения бетонных смесей. Монография / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин, Ю.С. Саленко. – Кременчук: ЧП Щербатых А.В., 2014. – 324 с.
6. Пат. 63733 Україна, МПК (2011.01) B28C 5/00, E01C 19/00. Вібромеханічний змішувач з крутильними коливаннями / Маслов О.Г., Саленко Ю.С. – Заявл. 27.12.10; опубл. 25.10.11, Бюл. № 20.

УДК 666.97.033.16

УЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЛИКОВ ПЛАНЕТАРНОГО ВИБРАТОРА В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Р. А. Вакуленко, канд.техн.наук, А. И. Завязкин

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского,
rom.vak.311@gmail.com.

Описывается расчетная схема планетарного вибратора. Составлены выражения для кинетической энергии звеньев планетарного вибровозбудителя колебаний, как системы твердых тел с двумя степенями свободы. На основании уравнений Лагранжа второго рода получены уравнения движения с учетом движущего момента электромагнитных сил двигателя.

Ключевые слова: планетарный вибровозбудитель, кинетическая энергия, модель.

ACCOUNTING FOR THE LOCATION OF THE ROLLERS OF THE PLANETARY VIBRATOR IN A MATHEMATICAL MODEL

R. Vakulenko, Ph.D, A. Zavyazkin

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, rom.vak.311@gmail.com.

Describes a design scheme of the planetary vibrator. The expressions for the kinetic energy units of planetary vibration exciter of oscillations as the system of solids with two degrees of freedom. On the basis of the Lagrange equations of the second kind it has been obtained the equations of motion taking into consideration the driving moment of the electromagnetic forces of the engine.

Keywords: planetary vibration excite, kinetic energy, model.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для уплотнения строительных материалов в вибрационных машинах часто используют высокочастотные дебалансные вибровозбудители колебаний [1, 2]. Они имеют сложную конструкцию из-за большого количества дебалансных валов, подшипников, соединительных валов и синхронизаторов, а также быстро выходят из строя.

Уплотняя разнородные материалы, необходимо применение двучастотных (поличастотных) колебаний, которые получают путем смещения центра массы бегунка от оси его поверхности обкатки – разбалансировки бегунка или, используя предлагаемый вибровозбудитель, в котором вторая частота появляется во время перемещения тел качения в роликах (подшипниках).

Однако при составлении математических моделей ранее не учитывались отклонения, возникающие во время сборки вибровозбудителей, особенно касающиеся расположения роликов, что влияет на колебательный процесс.

Целью настоящих исследований является учет отклонений в расположения роликов, возникающих при сборке планетарного вибрационного возбудителя колебаний.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим разработанный планетарный вибровозбудитель колебаний с точки анализа отклонений расположения роликов. В корпусе на жестко закрепленной оси (2), при поддержке роликов (4) (радиальных подшипников) установлен кольцевой дебаланс (3). Эти ролики закреплены на диске шкива, контактируют с одной из беговых дорожек кольцевого дебаланса. Ролики установлены на осях (5), выполненных для удобства монтажа кольца эксцентричными, что и вносит отклонения расположения роликов [3].

Рис. 1. Расчетная схема планетарного вибрационного возбудителя колебаний

Составим выражения для кинетической энергии T подвижных масс и потенциальной энергии Π для рассматриваемой системы упругих связей. Поскольку жесткости упругих связей в направлении оси y значительно больше, чем в направлении оси x , то будем предполагать, что перемещение по оси y отсутствует [4].

Общую кинетическую энергию рассматриваемого механизма получили после нахождения кинетических энергий каждого его звена как системы твёрдых тел: рабочего органа $T_0 = \frac{1}{2}(m_0\dot{x}^2 + I_{\text{д}}\dot{\phi}_6^2)$; кольцевого дебаланса (бегунка)

$T_3 = \frac{1}{2}m_3v_{O_3}^2 + \frac{1}{2}I_3(\omega_3^r)^2$; внешнего кольца подшипника ведущего ролика

$T_4 = \frac{1}{2}m_4^H v_{O_4}^2 + \frac{1}{2}I_4^H (\omega_4^r)^2$; внешнего кольца подшипника поддерживающего ролика

$T_{4'} = \frac{1}{2}m_4^H v_{O_4'}^2 + \frac{1}{2}I_4^H (\omega_{4'}^r)^2$; внутреннего кольца подшипника ведущего ролика

вместе с его осью $T_5 = \frac{1}{2}(m_4^e + m_5)v_{O_4}^2$; внутреннего кольца подшипника

поддерживающего ролика вместе с его осью $T_{5'} = \frac{1}{2}(m_4^e + m_5)v_{O_4'}^2$; шкива

$T_6 = \frac{1}{2}I_6 \dot{\varphi}_6^2$;

сепаратора подшипника ведущего ролика $T_c = \frac{1}{2}m_c v_{O_4}^2 + \frac{1}{2}I_c (\omega_c)^2$; сепаратора

поддерживающего ролика $T_{c'} = \frac{1}{2}m_c v_{O_4'}^2 + \frac{1}{2}I_c (\omega_{c'})^2$; тел качения (шариков)

подшипника ведущего ролика $\sum_{i=1}^8 T_{ui} = \frac{1}{2}m_{ui}(v_{O_{8x}}^2 + v_{O_{8y}}^2) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^8 I_{ui} (\omega_{ui}^r)^2$; шариков

подшипника поддерживающего ролика $\sum_{i=1}^8 T_{ui} = \frac{1}{2}m_{ui}(v_{O_{8x}'}^2 + v_{O_{8y}'}^2) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^8 I_{ui} (\omega_{ui}^{r'})^2$,

где $\omega_4^r = \dot{\varphi}_6 \left[\frac{R_2 - (r_3 - R_2)\cos(\alpha + \beta) + R_6 \cos \beta}{R_4} \right] = \dot{\varphi}_6 B$; $\omega_c = \dot{\varphi}_6 B \frac{d_c + D_{\kappa i}}{2d_c}$; $\omega_{c'} = \dot{\varphi}_6 B' \frac{d_c + D_{ui}}{2d_c}$;

$\omega_{4'}^r = \dot{\varphi}_6 \left[\frac{R_2 - (r_3 - R_2)\cos(\alpha' + \beta') + R_6' \cos \beta'}{R_4} \right] = \dot{\varphi}_6 B'$; d_c , $D_{ui} = D_{ui}$ – диаметры

сепаратора, тела качения (шарика) подшипника соответственно; $m_{ui} = m_{ui}$ – масса

тела качения (шарика) подшипника, $v_{O_{8x}}$, $v_{O_{8y}}$ – проекции скоростей; $\tilde{\delta} = 0 \dots \delta$ –

угол, на который перемещается центр тела качения (шарика) при переходе с

одной позиции к другой; $\omega_{ui}^{r'} = \dot{\varphi}_6 B' \frac{d_c^2 - D_{\kappa}^2}{2d_c D_{\kappa}}$ – относительная угловая скорость

шарика.

На основании кинетической энергии отдельных звеньев планетарного вибровозбудителя получили общую его кинетическую энергию

$$\begin{aligned}
 T = & \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\varphi}_6^2 + 16m_{ui}\dot{\varphi}_6^2 B(d_c + D_{ui})R_6 \cos(2\varphi_6 + 2\alpha - \psi - \tilde{\delta}) + \\
 & + 16m_{ui}\dot{\varphi}_6^2 B'(d_c + D_{ui})R_6' \cos(2\varphi_6 - 2\alpha' - \gamma - \tilde{\delta}) - m_3(r_3 - R_2)\dot{\varphi}_6 \dot{x} \sin \varphi_6 - \\
 & - m_p R_6 \dot{x} \dot{\varphi}_6 \sin(\varphi_6 + \alpha) - m_p R_6' \dot{x} \dot{\varphi}_6 \sin(\varphi_6 - \alpha') + \\
 & + 16m_{ui}\dot{\varphi}_6 \dot{x} B(d_c + D_{ui}) \sin(\varphi_6 + \alpha - \psi - \tilde{\delta}) + \\
 & + 16m_{ui}\dot{\varphi}_6 \dot{x} B'(d_c + D_{ui}) \sin(\varphi_6 - \alpha' - \gamma - \tilde{\delta});
 \end{aligned} \tag{1}$$

где $m = m_0 + m_3 + 2m_p$ и $m_p = m_4^e + m_4^H + m_c + 64m_{ui} + m_5$ – общая масса и массы роликов с учетом подвижных тел качения:

$$I = I_{\text{д}} + I_6 + I_3(R_2/r_3)^2 + m_3(r_3 - R_2)^2 + m_p R_6^2 + m_p R_6'^2 + I_4^u B^2 + I_4^u B'^2 + \\ + I_c(B \frac{d_c + D_{uu}}{2d_c})^2 + I_c(B' \frac{d_c + D_{uu}}{2d_c})^2 + 8I_{uu}(B \frac{d_c^2 - D_{uu}^2}{2d_c D_{uu}})^2 + 8I_{uu}(B' \frac{d_c^2 - D_{uu}^2}{2d_c D_{uu}})^2 + \\ + 4m_{uu}B^2(d_c + D_{uu})^2 + 4m_{uu}B'^2(d_c + D_{uu})^2;$$

ψ, γ – монтажные углы для центров массы тел качения (шариков) ведущего и поддерживающего роликов.

Потенциальная энергия упругой связи $\Pi = \frac{1}{2}cx^2$. Задана характеристика двигателя в виде $M_{\text{д}} = M_{\text{д}}(\dot{\varphi}_6)$.

На основании уравнений Лагранжа второго рода получили уравнение движения вибровозбудителя колебаний:

$$m\ddot{x} - m_3(r_3 - R_2)\ddot{\varphi}_6 \sin \varphi_6 - m_p R_6 \ddot{\varphi}_6 \sin(\varphi_6 + \alpha) - m_p R_6' \ddot{\varphi}_6 \sin(\varphi_6 - \alpha') - \\ - m_3(r_3 - R_2)\dot{\varphi}_6^2 \cos \varphi_6 - m_p R_6 \dot{\varphi}_6^2 \cos(\varphi_6 + \alpha) - m_p R_6' \dot{\varphi}_6^2 \cos(\varphi_6 - \alpha') + \\ + 16m_{uu}B(d_c + D_{uu})\ddot{\varphi}_6 \sin(\varphi_6 + \alpha - \psi - \tilde{\delta}) + 16m_{uu}B'(d_c + D_{uu})\ddot{\varphi}_6 \times \\ \times \sin(\varphi_6 - \alpha' - \gamma - \tilde{\delta}) + 16m_{uu}B(d_c + D_{uu})\dot{\varphi}_6^2 \cos(\varphi_6 + \alpha - \psi - \tilde{\delta}) + \\ + 16m_{uu}B'(d_c + D_{uu})\dot{\varphi}_6^2 \cos(\varphi_6 - \alpha' - \gamma - \tilde{\delta}) = -cx - b\dot{x}; \quad (2) \\ I\ddot{\varphi}_6 + 32m_{uu}\dot{\varphi}_6^2 B(d_c + D_{uu})R_6 \cos(2\varphi_6 + 2\alpha - \psi - \tilde{\delta}) + \\ + 32m_{uu}\dot{\varphi}_6^2 B'(d_c + D_{uu})R_6' \cos(2\varphi_6 - 2\alpha' - \gamma - \tilde{\delta}) - \\ - m_3(r_3 - R_2)\ddot{x} \sin \varphi_6 - m_p R_6 \ddot{x} \sin(\varphi_6 + \alpha) - m_p R_6' \ddot{x} \sin(\varphi_6 - \alpha') + \\ + 16m_{uu}B(d_c + D_{uu})\ddot{x} \sin(\varphi_6 + \alpha - \psi - \tilde{\delta}) + \\ + 16m_{uu}B'(d_c + D_{uu})\ddot{x} \sin(\varphi_6 - \alpha' - \gamma - \tilde{\delta}) = M_{\text{д}}(\dot{\varphi}_6).$$

ВЫВОДЫ. Получена математическая модель, в которой учтены отклонения в расположении роликов при сборки планетарного вибрационного возбудителя колебаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бауман В.А. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций / В.А. Бауман, Б.В. Клушанцев, В.Д. Мартынов – М.: Машиностроение, 1981. – 384 с.

2. Маслов А.Г., Саленко Ю.С. Вибрационные машины и процессы в дорожно-строительном производстве: монография. Кременчук: ПП Щербатых А.В, 2014. 262 с.

3. Вакуленко Р. А. Теоретические исследования вибрационного возбудителя колебаний для уплотнения строительных материалов / Р. А. Вакуленко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2006. – Вип. 2/2006 (37), частина 1. – С. 37–39.

4. Вакуленко Р. А. Уточненная динамическая модель вибрационного бегункового вибратора / Г. П. Хаблю, Р. А. Вакуленко // Вісник Кременчуцького

УДК 621.822.57

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВИХ ПІДВІСОК З ПОЗДОВЖНІМИ КАНАВКАМИ ЗМІННОЇ ГЛИБИНИ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ

В. О. Федотов, канд. техн. наук, доцент, І. В. Віштак, канд. техн. наук
Вінницький національний технічний університет, innavish322@gmail.com

Анотація. Використання в газових підвісах східчастих поздовжніх канавок та канавок глибина яких змінюється за лінійним законом з мінімальною глибиною канавки на лінії наддування газу дозволяє збільшити радіальну жорсткість, а значить і радіальну підйомну силу порівняно з конічною підвіскою з оптимальними параметрами канавок сталої глибини. Профіль поздовжніх канавок в незначній мірі впливає на кутову та осьову жорсткості вала.

Підвіси зі східчастими поздовжніми канавками, глибина яких зменшується в напрямку течії газу по робочому зазору, мають більшу безрозмірну радіальну жорсткість (на 20%) порівняно з опорою, у якій канавки сталої глибини і конструктивні параметри оптимальні.

Ключові слова: газовий підвіс, канавки, радіальна жорсткість, радіальна підйомна сила.

Abstract. The use in gas bearings of stepped longitudinal grooves and grooves whose depth varies linearly with a minimum depth of the grooves on the gas supercharging line increases radial rigidity, and hence the radial lifting force, compared to a conical bearing with optimal parameters of constant depth grooves. The profile of the longitudinal grooves has a slight effect on the angular and axial stiffness of the shaft.

Bearings with stepped longitudinal grooves, the depth of which decreases in the direction of gas flow along the working gap, have greater dimensionless radial rigidity (by 20%) compared to the bearing, in which the constant grooves and design parameters are optimal.

Key words: gas bearing, grooves, radial rigidity, radial lifting force.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Найбільш широко газові підвіси використовуються в прецизійних приладах, при роботі яких практично відсутні динамічні навантаження (кругломіри, профілометри, прилади для точного контролю та перевірки тиску газу тощо), а статичні змінюються в межах заданих параметрів але вони також успішно використовуються як в високошвидкісних шпиндельних вузлах ($n \geq 6000$ об/хв.) так і у тихохідних ($n \leq 6000$ об/хв.). Вузли прості за конструкцією та технологічні в виготовленні. Надійність в роботі обумовлена їх працездатністю при майже 100% вологості повітря (газу), що повітря (газу), що подається від джерела стиснутого газу в робочий зазор між поверхнями вала та

втулки, і при наявності в газі сторонніх твердих часток (недостатня очистка газу фільтрами).

Дослідженню, оптимізації конструктивних параметрів та розрахунку газових підвісів з канавками сталої глибини та ширини присвячена значна кількість наукових праць, наприклад [1-3]. Але такі підвіси за своїми характеристиками поступаються опорам з регуляторами тиску поза робочого зазору у вигляді отворів малого діаметру, щілинами наддування газу, пористих втулок.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Підняти силові характеристики газових підвісів з поздовжніми канавками можна за рахунок зменшення шкідливих колових перетікань газу із ділянки з мінімальним робочим зазором в напрямку ділянки з меншим тиском, що досягається за використанням канавок змінної глибини [2,4,5].

Розглянемо конічний газований підвіс (рис. 1), в якій глибина поздовжніх канавок змінюється за лінійним законом (рис. 1, б).

Рис. 1. Конічний газований підвіс з поздовжніми канавкам різного профілю: а) постійна глибина; б) глибина зменшується в напрямку течії газу; в) глибина збільшується в напрямку течії газу; г, д) східчаста форма з більшою глибиною на вході в робочий зазор.

Якщо канавки мають сталу ширину, а їх глибина змінюється за лінійним законом, тоді робочий зазор в канавці h_k і на виступі h_v на ділянках 1 та 3 знайдемо за формулами:

$$\begin{aligned}
 h_k &= (c + \sigma_0) h_q, \quad h_v = c h_v, \\
 h_q &= 1 - \nu \zeta - \nu (\varepsilon + \theta \xi) \cos \varphi - (1 - \nu - \beta) \xi, \\
 h_v &= 1 - \zeta - (\varepsilon + \theta \xi) \cos \varphi
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

Згідно методиці [2] дослідження газового шару з двомірною неізотропною течією газу, знаходимо розподіл тиску в зазорах при компланарній неспіввідності вала та втулки конічної газостатичної опори.

$$\chi (1 - \varepsilon)^2 \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\chi (\varepsilon_0 h_q^3 + \nu^3 h_v^3) \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) \cos^2 \alpha + \nu^3 \lambda^2 \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{h_v^3 h_q^3}{\varepsilon_0 \nu^3 h_v^3 + h_q^3} \cdot \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) = 0,
 \tag{2}$$

де $\chi = 1 + 2\xi \operatorname{tg} \alpha$, $\lambda = \frac{l_0}{R_0}$, $\varepsilon_0 = 1 - \varepsilon$.

Якщо в рівнянні (1) вважати $\alpha = 0$, то будемо мати диференціальне рівняння розподілу тиску газу в профільованих зонах циліндричної газостатичної опори (рис. 2). При $\varepsilon = 0$, $\nu = 1$, $\gamma = 1$ і $\psi = 0$ із рівняння (1) отримаємо основні рівняння для ділянок 2 і 4 конічного підвісу, а при $\alpha = 0$ – для циліндричного підвісу.

Для визначення безрозмірного квадрату тиску газу u_1 , u_2 , u_3 , u_4 в робочих зазорах газових підвісок відповідно на ділянках 1-4 (рис. 2) використовувався метод сплайнів [2,4,6] та метод циклічної прогонки [7]. Знаючи розподіл тиску газу в робочому шарі підвісок (рис. 1, 2), знаходимо статичні характеристики, як і для конічної газової підвіски визначаються осьовою F_ζ , та радіальною F_ε підйомними силами, відновлювальним моментом M газового шару при кутових переміщеннях вала та витратами газу Q [3,8,9].

Рисунок 2. Радіальний газовий підвіс з поздовжніми канавками: 1, 3 – ділянки з нанесеними канавками, 2, 4 – ділянки без канавок.

$$F_\zeta = 4R_0^2 P_a F_\zeta^*, \quad F_\varepsilon = 4R_0^2 P_a F_\varepsilon^*, \quad M = R_0^2 P_a M^*, \quad Q = \frac{\pi \rho P_a c^3}{12\mu} Q^*, \quad (3)$$

де F_ζ^* – безрозмірна осьова підйомна сила; F_ε^* – безрозмірна радіальна підйомна сила; ρ – густина газу (повітря) при атмосферному тиску; μ – динамічний коефіцієнт в'язкості газу; M^* – безрозмірний відновлювальний момент; Q^* – безрозмірний параметр витрат газу.

При $\alpha = 0$ із формули (2) знаходяться статичні характеристики F_ε , M і Q радіальної опори з поздовжніми канавками.

Зменшити колові перетікання газу в підвісах (рис. 1, 2) можна шляхом нанесення східчастих поздовжніх канавок (рис. 1, г, д).

Безрозмірна піднімальна сила F^* радіального газового підвісу зі східчастими поздовжніми канавками

$$F^* = \lambda \left(\int_0^{\alpha_1} d\xi \int_0^\pi \sqrt{U_1} \cos \varphi d\varphi + \int_{\alpha_1}^1 d\xi \int_0^\pi \sqrt{U_2} \cos \varphi d\varphi + \int_\alpha^1 d\xi \int_0^\pi \sqrt{U_3} \cos \varphi d\varphi \right) \quad (4)$$

Безрозмірні витрати газу Q^* знаходяться при $\varepsilon = 0$ згідно часописам [1,2].

$$Q^* = \frac{\tau(P_H^2 - 1)}{\lambda(\alpha_2 \nu^3 - \tau(1 - \alpha))}. \quad (5)$$

ВИСНОВКИ. У конічного та радіального підвісів з мінімальною глибиною канавки на лінії наддування газу (рис. 2 б) має екстремуми безрозмірної радіальної жорсткості по коефіцієнту глибини канавки β та параметру плавності зазору ν .

З однаковими енергетичним витратами існують значення параметрів ν та β поздовжніх канавок конічної підвіски (рис. 2, б), глибина яких зменшується по ходу течії газу, при $\alpha = 2^0$ яких її радіальна жорсткість, а значить і радіальна підйомна сила, більші на 34 - 36% ,а при $\alpha = 6^0$ на 37 - 40% порівняно з конічною підвіскою з оптимальними параметрами канавок сталої глибини.

За критеріями [2,7] у опори з канавками (рис. 1, б) зон статичної нестійкості не виявлено при $0 \leq \beta \leq 1$ і $0,2 \leq \nu \leq 1$. При зафіксованому значенні відносної довжини канавки α для радіальної опори з поздовжніми канавками, глибина яких зменшується в напрямку течії газу, існують значення ν та β при яких безрозмірна жорсткість K_e^* радіальної опори досягає максимуму ($K_e^* = 1,884$), що значно більше (на 54%), ніж у опори з канавками постійної глибини, що має оптимальні значення безрозмірних конструктивних параметрів ν та β поздовжніх канавок (при максимумі функції $\Phi = K_e^*/Q^*$) [3].

Розрахунки радіальної опори (рис. 2) зі східчастими канавками (рис. 1, г) виявили, що у разі якщо глибина поздовжніх канавок в напрямку течії газу по робочому зазору зменшується, то опора буде працездатною вже при $\nu \geq 0,17$ ($\sigma \approx 4,9 \cdot c$) і має більшу безрозмірну радіальну жорсткість (на 20%) порівняно з опорою, у якої канавки сталої глибини і конструктивні параметри оптимальні (максимум K^*/Q^*).

Витрати газу для роботи радіальної опори з поздовжніми канавками не залежать від профілю канавок при малих значення радіального ексцентриситету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Емельянов А. В. Характеристики радиальных газостатических опор с двойным дросселированием газового потока / А. В. Емельянов, В. А. Федотов, В. А. Приятельчук // Машиноведение. – 1977. – № 2. – С. 97 – 104.
2. Федотов В. О. Газові підвіси шпindelьних вузлів : монографія / В. О. Федотов, І. В. Федотова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 244 с.
3. Степанчук В. І. Лінійний статичний аналіз газостатичних конічних підвісок, профільованих поздовжніми канавками / В. І. Степанчук, В. О. Федотов // Вісник ВПІ. – 1994. – № 3 (4). – С. 57 – 61.
4. Федотов В. О. Вплив нахилу поздовжніх канавок на характеристики радіальних підвісок / В. О. Федотов, В. В. Савуляк // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2003. – № 1. – С. 62 – 66.
5. Степанчук В. И. Применение метода сплайнов к расчету газовых подвесов / В. И. Степанчук, В. А. Федотов, А. И. Шевчук // Совершенствование методики

преподавания и научные работ по теоретической и прикладной механике в условиях перестройки высшей школы: XIV межвузовский научно-методический семинар, 9 – 11 июня 1988 г.: тезис докл. – Хмельницкий, 1988. – С. 101 – 102.

6. Самарский А. А. Разностные схемы / А. А. Самарский. – М.: Наука, 1977. – 656 с.

7. Віштак І. В. Вплив східчастих поздовжніх канавок на характеристики радіальних газостатичних опор / І. В. Віштак, В. О. Федотов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 5 (128). – С. 110 – 115.

УДК 623.437.093 : 629.014.8

КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О. В. Павленко, канд. техн. наук, О. А. Харьков, А. С. Гарбуз

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, kaf.avtotr@gmail.com

Викладений матеріал присвячено питанням оновлення автомобільного рухомого складу Збройних Сил (ЗС) України. Викладено результати огляду концепцій, стану і підходів до формування типу автомобілів для збройних сил у сусідніх країнах.

Ключові слова: військовий автомобіль, концепція розвитку, типаж.

A CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE EQUIPMENT FOR THE ARMED FORCES OF UKRAINE

The material is devoted to updating of Ukrainian military vehicles. The results of a review of the concepts, status and approaches of the formation of the military vehicle type in different countries are presented.

Key words: military vehicle, development concepts, military vehicle type.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Автомобільна техніка украї необхідна для забезпечення боєздатності будь якої армії. Протягом тривалого часу автомобільний парк ЗС України було представлено моделями, які було вироблено іще за часів Радянського Союзу. Багато одиниць таких автомобілів знаходилось на консервації. Держава не оновлювала парк військових автомобілів новими, сучасними моделями. Єдиний виробник вантажних автомобілів в Україні ПрАТ «АвтоКрАЗ» традиційно виробляв автомобілі великої вантажопідйомності. Йому не ставилося навіть завдання на проектування автомобілів-шасі малої та середньої вантажопідйомності, на базі яких можна виробити автомобілі широкого спектру призначення. Як наслідок парк автомобілів ЗС України морально застарів, не відповідає вимогам сьогодення, амортизаційний термін його експлуатації добігає свого кінця [1, 2]. Цей факт визнано на офіційному рівні у Розпорядженні КМУ [3]. За останні роки мають місце суто військові втрати автомобільної техніки. Протягом багатьох років автори вказують на необхідність проведення системного

аналізу технічних характеристик, конструкційних особливостей автомобілів військового призначення ведучих держав світу. Бажано провести аналіз вимог, які сьогодні висувають до таких автомобілів відповідно до прийнятих концепцій. У першу чергу такий матеріал украй необхідний для формулювання концепції створення, розвитку і використання автомобільної техніки у ЗС України [2]. Наступним кроком буде створення типу автомобілів для ЗС України.

Мета роботи полягає у дослідженні концепцій розвитку і створення умов для подальшого формулювання типу автомобілів військового призначення.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Порядок розробки і обґрунтування військової автомобільної техніки (ВАТ) відомий. Він складається із п'яти основних пунктів [4]. Перед тим, як почати відпрацьовувати пункти розробки типу уже повинна бути прийнята обґрунтована концепція розвитку ВАТ.

У загальному розумінні концепція являє собою систему поглядів на роль і місце ВАТ в системі озброєння та військової техніки (ОВТ) ЗС України, вибір пріоритетів і шляхів подальшого розвитку її основних класів [5]. Реалізація науково обґрунтованої концепції неодмінно призведе щонайменше до розробки нових технічних завдань на ВАТ. У деяких випадках це призводить до появи нових класів автомобільної техніки. Наприклад, у структурі ВАТ РФ з'явиться новий клас: «Тактичні автомобілі». Який буде представлений автомобілями ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УралАЗ п'яти груп за вантажопідйомністю: 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 і 13,0 т (з броньованою кабіною) [8].

Стратегічні засади розробки концепції наведено у Розпорядженні КМУ про автомобільну техніку [3]. Мова іде про наступне.

Забезпечення військових частин (підрозділів) сучасними зразками автомобільної техніки різного призначення, створеними на базі уніфікованих зразків із колісною формулою 4x4, 6x6, 8x8 з підвищеними характеристиками мобільності, прохідності, автономності, економічності та захищеності особового складу.

Створення спеціалізованих автомобілів для оснащення ними військових частин (підрозділів) Сухопутних військ, Високомобільних десантних (зараз Десантно-штурмових) військ, Сил спеціальних операцій та інших військових формувань сектору безпеки і оборони.

Розроблення зразків автомобільної техніки з комбінованими (гібридними) силовими установками.

Більш конкретно висловився у своїй доповіді начальник Озброєння Збройних Сил України Микола Шевцов на міжнародній науково-технічній конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ» [6]. Він вказав, що пріоритетами розвитку ОВТ Сухопутних військ ЗС України є:

продовження експлуатації існуючих зразків ОВТ, які прогнозовано матимуть високу бойову ефективність на середньострокову перспективу, з впровадженням їх модернізації з метою підвищення їх мобільності, захищеності, бойової ефективності, розширення варіантів застосування (багатофункціональності);

модернізація парку автомобільної техніки у напрямку продовження її ресурсу та переоснащення карбюраторних машин дизельними двигунами; оснащення частин (підрозділів) новою автомобільною та інженерною технікою (зокрема вантажівками, бронеавтомобілями та автомобільними тягачами великої потужності на базі КраЗ); удосконалення бронезахисту автомобільної техніки; капсульне виконання відділення розміщення водія та командира із забезпеченням захисту донної частини капсул легкими броньованими плитами; встановлення коліс із безкамерними шинами; розробка, випробування та встановлення енергозберігаючих систем (пристроїв), які забезпечують підвищення потужності двигунів внутрішнього згорання при зниженні витрат палива та робочої температури двигунів; розроблення для автомобільної техніки коліс, стійких до уражень куль та уламків боєприпасів; розробка, випробування та встановлення енергозберігаючих систем (пристроїв), які забезпечують підвищення потужності двигунів внутрішнього згорання при зниженні витрат палива та робочої температури двигунів; відновлення виготовлення існуючих зразків інженерної техніки на вітчизняних підприємствах та їх модернізація з переведенням на єдине базове шасі з дизельними двигунами; розроблення на базі автомобілів типу «пікап» броньованих мобільних установок, обладнаних крупнокаліберними кулеметами, СПГ, пусковими установками ПТКР.

Аналізом досягнень у розвитку ВАТ найбільш промислово розвинених країн потрібно займатися постійно. У тому числі аналізом розробок і концепцій країн, найближчих сусідів: РФ, Білорусь. У РФ робота над типажом ВАТ ведеться постійно: наприклад починаючи з 1990 року прийнято типаж 1991-2000 р.р., типаж 2011-2010 р.р., типаж 2011-2020 р.р. Прийняттю кожного типажу передувало прийняття відповідної «...Концепции развития военной автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на период...» [5].

Концепція розвитку ВАТ РФ на період до 2020 року передбачає зменшення номенклатури армійських машин, підвищення захищеності спеціальної техніки та створення на базі комерційних автомобілів тилових.

Визначено також основні напрямки створення перспективної військової техніки. У нових моделях слід різко підвищити мобільність, забезпечуючи тим самим високі максимальні і середні швидкості при русі по всіх типах доріг та місцевості. Необхідно в півтора-два рази збільшити надійність за рахунок впровадження вбудованих систем діагностики та попередження про граничний стан. Інші правила встановлюються щодо живучості - вона повинна вирости в два рази. Досягти цього планується за рахунок підвищення скритності і захищеності. Крім технічних вимог зростають і експлуатаційні: майбутня техніка дозволить скоротити час на підготовку до застосування, а також знизити витрати на технічне обслуговування.

Якщо перейти до конкретних цифр, то вимоги до нового покоління машин виглядають наступним чином: мобільність повинна забезпечуватися максимальною швидкістю 100-105 км/год, середні швидкості руху по ґрунтових

дорогах - 40-45 км/год, запас ходу - 1000-1200 кілометрів. Висока прохідність реалізується за рахунок регульованого дорожнього просвіту 400-550 міліметрів, кутів схилу 40-45 градусів, шин з малюнком високої прохідності та системи регулювання тиску.

Для більшої безпеки вводиться обов'язкова наявність антиблокувальної (АБС) і протибуксувальної (ПБС) систем.

Типаж ВАТ нового покоління повинен бути представлений машинами підтримки бойових дій (захищені), автомобілями і шасі для вирішення логістичних завдань, а також спеціальними шасі під монтаж і забезпечення бойового застосування озброєння [9].

Узагальнюючи доступні положення концепції можна виділити наступні напрямки розвитку ВАТ РФ у площині тактико-технічних характеристик:

- підвищення надійності в 1,5-2 рази за рахунок створення вузлів, агрегатів і систем, що забезпечують безвідмовну роботу, розвиток і впровадження інтегрованих систем діагностики та попередження про граничний стан;

- підвищення мобільності на 30-40% за рахунок досягнення високих середніх швидкостей руху по всіх видах доріг, збільшення в 1,2-1,4 рази потужності двигуна;

- зниження рівня помітності в 1,5-2 рази за рахунок зниження рівня інфрачервоного, акустичного, оптичного та радіаційного випромінювання шляхом створення захищених зразків на основі нових технічних рішень;

- підвищення рівня готовності до застосування в 1,5 рази за рахунок зниження часу підготовки зразка до використання в різних, в тому числі екстремальних, природно-кліматичних і температурних умовах [5].

У результаті виконання положень прийнятої концепції військові РФ розраховують отримати транспортні засоби з наступним набором інновацій: дизель нового покоління, автоматичну гідромеханічну коробку передач, бортову інформаційно-керуючу систему, незалежну керувану підвіску, стійкі у бойових умовах шини регульованого тиску. На шасі нового покоління повинні встановлюватися броньований функціональний модуль, кузов-контейнер, вантажна платформа, крюковий навантажувач типу «Мультиліфт», цистерни та ін.

Армія розраховує отримати автомобілі підвищеної вантажопідйомності, що мають рівень уніфікації з комерційними автомобілями до 98%. Це автомобілі вантажопідйомністю 18 т (6х6), 24 т (8х8) і 30 т (10х10).

Сімейство ВАТ РФ, за задумом Міністерства оборони РФ, має скоротитися приблизно в два рази.

Очевидно, що експлуатаційні витрати на підтримку ВАТ, відповідно до концепції РФ, повинні знизитися в два рази, як стверджується у концепції, до раціонального рівня [8].

Огляд концепцій і підходів до формування сучасного типу ВАТ був би дуже обмеженим без розгляду світового досвіду. З очевидних причин яскравим прикладом є оснащення збройних сил США. Надпотужним гравцем на ринку постачання автомобільної техніки для військових США є компанія Oshkosh

Defense. Серед інших виробників ВАТ Oshkosh Defense вигідно вирізняється пропозицією напевно самодостатнього типуажу колісних транспортних засобів військового призначення. Наслідком концепції, яку пропонує і виконує Oshkosh Defense є регулярні перемоги у тендерах на закупівлю ВАТ для ЗС США. Сума контрактів має грошовий вираз у розмірі сотен мільйонів доларів [10].

У кожній групі, які розбито на підгрупи за ознакою призначення, присутні ВАТ, здатні виконати більшість функцій, указаних у концепціях розвитку ВАТ України чи РФ: бортові автомобілі із стандартною і подовженою платформою, велику частку бортових автомобілів оснащено кран-маніпулятором; самоскиди; сідельні тягачі; автомобілі для рятувально-евакуаційних робіт, які можуть працювати з автомобілями усіх трьох груп і окремо – автомобілі-цистерни і сідельні автопоїзди – транспортери важкої техніки [11]. І це усього один виробник! Якщо у РФ тільки планують введення єдиної платформи, то військові США уже експлуатують таку техніку більше ніж 10 років.

Оскільки у американській армії дуже широко використовують технологію контейнерних перевезень у кожному класі присутні автомобілі, оснащені системою мультиліфт для перевезення контейнерів. Якщо у концепції РФ тільки згадано про перевезення контейнерів, то в Україні започатковуються роботи з застосування автомобілів з системами типу Мультиліфт для ЗС України. До інформації. Ще у 1981 році компанія Oshkosh Truck Corporation отримала п'ятирічний контракт на виробництво важкого багатофункціонального автомобіля 8x8 з системою мультиліфт [12].

У Розпорядженні КМУ про автомобільну техніку згадується про розроблення ВАТ з комбінованими силовими установками. Oshkosh Defense пропонує автомобілі з дизель-електричними приводом уже понад 16 років - Oshkosh Defense® ProPulse® hybrid diesel-electric system [11]. Ця технологія реалізована у класі важких багатофункціональних тактичних автомобілів і середніх тактичних автомобілів, розроблених для корпусу морської піхоти США.

ВИСНОВКИ. В Україні Концепція розвитку ВАТ не представлена у ~~виді~~ вигляді чіткого, структурованого документу, на основі якого можливо розробити типаж ВАТ, що відповідав би поточним потребам ЗСУ. Про відповідність світовому рівню мова не іде узагалі.

Треба визнати, що типаж ВАТ, прийнятий у РФ є документом з чіткою структурою і конкретно сформульованими напрямками розвитку [7]. Порівняння анонсованих агрегатів з світовими аналогами показало, що ці «новинки» заізнилися щонайменше на 10 років.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Крайник Л. В., Грубель М. Г. Основні напрями розвитку середньотоннажних військових автомобілів. Автомобильный транспорт. Сб. науч. тр. М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. Харьков, 2017. Вып. 40. С. 56-64.
2. Moroz M. M., Korol S. O., Boiko Y. O. Social traffic monitoring in the city of Kremenchuk / M. M. Moroz, S. O. Korol, Y. O. Boiko // Actual Problems of Economics / Aktualni Problemy Ekonomiki. – K. – 2016. – № 1 (175). – С. 385 – 398.

3. Korol, S.O., Moroz, M.M., Korol, S.S., Serhienko, S.A., 2017. Method and device for increasing weight charging of four-stroke engine cylinders. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (5), pp. 56-61
4. Moroz, M., Korol, S., Chernenko, S., Boiko, Y., Vasylykovskiy, O. 2018. Driven camshaft power mechanism of the vehicle diesel engine fuel pump. - *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*. - 7(4), p. 135-139
5. Голуб, В. К. Обґрунтування типу бойових колісних машин із використанням методів кластерного аналізу / В. К. Голуб, О. М. Купріненко, О. М. Гребеник // *Автошляховик України*. - 2013. - N 5. - С. 5-10.
6. Шевченко А.В. Военная автомобильная техника - важная составляющая оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации // *Федеральный справочник. Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации*. - 2015.- С. 345-350.
7. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ ЗС України до 2020 року. Доповідь начальника Озброєння Збройних Сил України Миколи Шевцова на міжнародній науково-технічній конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Львів, травень 2017 року). URL: <https://www.ukrmilitary.com/2017/06/arms-and-equipment-of-the-ground-forces-2020.html>
8. Волков Ю.И., Пархоменко А.В., Гумелёв В.Ю., Постников А.А. Классификация, типаж, направления и перспективы развития военной автомобильной техники // *Современная техника и технологии*. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <http://technology.snauka.ru/2016/03/9668> (дата обращения: 07.06.2018).
9. Военная автотехника. Ват: курс на импорт? URL: <http://5koleso.ru/content/voennaya-avtotehnika-vat-kurs-na-import>.

УДК69.3.0532

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА м. КРЕМЕНЧУКА

О. В. Павленко, канд. техн. наук, О. І. Шевченко, канд. техн. наук, В. А. Перекопський

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, kaf.avtotr@gmail.com

Ефективність функціонування підприємства, робота якого пов'язана з вантажними перевезеннями, безпосередньо залежить від витрат на паливо, технічного обслуговування та поточного ремонту. Всі ці фактори значною мірою залежать від точності визначення пробігу на маршруті та споживання палива. Для отримання точності контролю рухомого складу застосовується система GPS-моніторингу. Поетапне введення систем було запропоновано для одноразових скорочення витрат. Перша установка може бути обмежена технічними засобами для запису пробігу, аналізу швидкості та управління сигналом на маршруті.

Ключові слова: пробіг, маршрут, витрата палива, система запису, GPS-моніторинг

THE MOBILE FLEET EMPLOY EFFICIENCY IMPROVING FOR KREMENCHUG MUNICIPAL ENTERPRISE

The effectiveness of enterprise functioning, the work of which connected with freight traffic directly depends on fuel costs, maintenance service and current repair. All these factors at great extent depend on determination accuracy of mileage on the route and fuel consumption. In order to obtain control accuracy for rolling stock the GPS monitoring system are applied. The phased introduction of the systems has been suggested for one-time costs reducing. The first installation can be limited with technical facilities for mileage record, speed range analysis and signal control on the route.

Key words: mileage, route, fuel consumption, record system, GPS monitoring.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ефективність використання службового транспорту на підприємстві залежить від цілого ряду чинників. Такими чинником є, з одного боку: ступінь розвитку виробничо-технічної бази (ВТБ), яка забезпечує необхідний рівень технічної готовності рухомого складу. Рівень технічної готовності рухомого складу суттєво впливає на такі показники роботи автотранспортного підприємства (АТП), як коефіцієнт технічної готовності, витрати на технічне обслуговування (ТО) і поточний ремонт (ПР) автомобілів на одиницю пробігу [1]. З іншого боку фактичні пробіги транспортних засобів (ТЗ) та фактичні витрати палива на маршруті. Причому частота ТО і ПР безпосередньо пов'язана з фактичним пробігом ТС. Тому ці фактори, після витрати палива, будуть безпосередньо впливати на собівартість транспортної роботи [2].

Будь-яка транспортна компанія з впевненістю може сказати, що однією з найбільш витратних частин бюджету для неї є витрати на паливо і мастильні матеріали, амортизація і витрати на ТО і ПР транспорту. Збільшення витрати палива може бути викликано трьома основними причинами:

- 1) порушенням швидкісного режиму руху транспортних засобів;
- 3) нецільове використання транспорту в особистих цілях;
- 2) недобросовісними маніпуляціями водіїв або інших осіб з обслуговуючого персоналу;
- 3) злив палива, що є прямою крадіжкою грошей з бюджету компанії.

В кожному окремому випадку це призводить до прямих збитків що, в кінцевому рахунку, робить роботу неефективною і набагато менш рентабельною, ніж могло б бути.

Мета роботи полягає в зниженні собівартості транспортної роботи з вивезення побутових відходів комунального підприємства КАТП-1528 м.Кременчука.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Знизити витрати на виконання транспортної роботи ТЗ, які працюють на фіксованих маршрутах можливо за рахунок більш точного обліку витраченого палива, фактичного пробігу і контролю за швидкісним режимом руху. Відповідно будуть своєчасно

виконуватися роботи по ТО і ПР. На сьогоднішній день пропонується декілька варіантів систем моніторингу автомобільного транспорту. Наприклад система контролю витрат палива і реєстрації параметрів руху автотранспортних засобів з дистанційним управлінням «АвтоСкан ASK-1» [3], системи реєстрації Експограф-NEXT, АвтоГРАФ-WiFi, МТС- Навігатор, FortMonitor, АвтоГРАФ, СКТ Піраміда [4] та інші.

У перерахованих системах є багато спільного. По-перше всі вони ґрунтуються на можливостях GPS моніторингу. По-друге їх робота базується на контролі пробігу та витрат палива, реєстрації швидкісного режиму ТЗ, фіксуванні результатів в режимі реального часу, обліку кількості заправок паливом, формуванні статистичних параметрів роботи ТС на маршруті, дистанційному зчитуванні даних, одночасному моніторингу значної кількості автотранспорту. З цього списку можна виділити три ключові, на наш погляд, операції: облік пробігу та витрат палива, аналіз швидкісного режиму і контроль подій на маршруті (зупинки, фактичний стан автомобіля і ін.).

Рішення проблеми розкрадання палива, може здатися складною і потребує значних інвестицій на покупку і установку спеціальних додаткових датчиків для системи GPS моніторингу і контролю на всі відомчі транспортні засоби. З одного боку можна розраховувати на повернення таких інвестицій у вигляді чистого прибутку за певний період часу. Період повернення вкладених коштів на початковому етапі можна визначити наближено економічними розрахунками. А з іншого боку, можна зменшити початкові фінансові витрати за рахунок раціональної комплектації такої системи. Для цього пропонується відразу не встановлювати датчики рівня палива. Використовуючи нормативи споживання палива для зимових і літніх періодів року, з достатньою точністю можна обчислити фактичні витрати по реальному пробігу транспортного засобу, з урахуванням норм витрат палива при простої під навантаженням і розвантаженням. Реальний пробіг - пройдений шлях автомобіля обчислює сервер, підсумовуючи відстані між кожною точкою відправленої GPS трекером на сервер обчислювального центру системи.

Контроль за датчиком пробігу дає можливість легко проконтролювати час зупинок, навантажень і розвантажень, дозволить примусити водіїв утриматися від перевищення швидкості. Що зменшує всілякі ризики і відповідальність за водія для юридичних осіб, а також, зменшить штрафи.

Контроль палива можна здійснювати трьома способами.

По-перше, найпростіший (не вимагає установки додаткових датчиків) - математичний - по заданій нормі від пройденого шляху автомобілем.

По-друге, можна виробляти завмер в on-line режимі рівня палива в баку (але вже необхідно встановлювати датчик рівня палива в баку).

По-третє, мати on-line вимірювання кількості палива, що проходить через паливну систему - фактичні витрати палива.

У кожного способу є свої переваги і недоліки.

1. Математичний розрахунок за нормами витрат палива.

Для проведення математичного розрахунку використовують норми витрат палива [5]. Перевага даного виду розрахунку і контролю палива наступні:

- немає необхідності встановлювати додаткові датчики;
- добре реалізується механізм списання палива на підприємствах, немає можливості накрутки пробігу згідно даних системи моніторингу;
- є також ряд недоліків в математичному розрахунку палива та розрахунку за нормами. А саме немає можливості проконтролювати реальний витрата палива (тип дорожнього покриття, завантаженість транспорту та транспортного потоку, стиль їзди і ряд інших чинників) не можливий контроль заправок і зливів палива.

2. Контроль заправок, зливів і витрати палива з використанням ДУТ (датчик рівня палива).

У цьому випадку застосовується ємнісний або ультразвуковий датчик рівня палива. Відповідно отримуємо великі можливості: контроль заправок і зливів палива; точне тарування датчика дозволяє досягти похибки виміру $\sim 1-2\%$; немає необхідності прив'язки до типу і розміру бака.

Однак є й недоліки: необхідна модифікація бака (свердління отвору під ДУТ); прив'язка рівня палива в баку до температури палива; можлива синусоїдальна пульсації рівня вихідного сигналу ємнісного датчика рівня палива.

Потрібно відзначити, що заявлена точність вимірювання рівня палива викликає сумніви. При купівлі підприємством системи виникають питання хто і як буде тарувати такі датчики. Показання датчиків можуть залежати від форми паливного бака і місця установки самого датчика. Необхідно врахувати, що рух автомобіля відбувається не по горизонтальній дорозі.

3. Використання проточних датчиків для обліку витрати палива. Встановлюється в паливну систему автомобіля. Можлива установка як одного витратоміра, так і двох - на трубопровід зворотного зливу палива.

Переваги наступні: облік реально спожитого обсягу палива двигуном автомобіля; висока точність підрахунку (похибка 0.5%); немає необхідності тарировки, зняття, слива бака.

При цьому можна виділити такі недоліки: необхідність втручання в паливну систему ТС; система не може контролювати слив і заправку палива.

Значення похибки в $0,5\%$ теж виглядає неправдоподібним, і вимагає підтвердження подальшими дослідженнями.

У загальному випадку система з GPS трекером може забезпечити великої інформацію про роботу ТС на маршруті, як в поточний момент часу, так і за зміну, тиждень, квартал і т.д. Найбільш показовою і необхідною інформацією, крім реального пробігу, є графіки швидкостей руху, рис. 1, і контроль положення ТЗ на маршруті, рис. 2.

зеконотлені кошти, можна дооснастити систему, додавши систему вимірювання рівня палива в баку та поточної витрати палива. Після такої модернізації, для тих автомобілів на які відсутні норми витрати палива, з'являється законна можливість введення тимчасових норм, що діють на даному підприємстві згідно п. 2.2 и 2.3 [5]. Період часу, після закінчення якого має сенс виробляти таку модернізацію визначається економічним розрахунком з урахуванням фактичних показників роботи КАТП-1528, який буде виконаний в найближчому часом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Григор'єв О.Л., Король С.О. Стабілізація показників упрорскування палива на режимах зовнішньої швидкісної характеристики високообертового автомобільного дизеля // Теплоенергетичні установки та екологія на залізничному транспорті. Збірник наукових праць. – Харків, ХарДАЗТ. – 2000 – Вип. 43. – С. 28 – 35.

2. Наказ Міністерства транспорту України № 65 від 05. 02. 2001 Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. URL: <http://consultant.parus.ua/?doc=00SFU019AE> (дата звернення: 05.1.2018).

3. Григорьев А.Л. Король С.А. Испытания топливного насоса автомобильного дизеля с неравномерно вращающимся кулачковым валом // Вестник НТУ "ХПИ". Сборник научных трудов. – Харьков, 2001 - Вып. 7.– С. 46-55.

5. Наказ Міністерства транспорту України № 43 від 10 лютого 1998 р. Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. URL: http://www.asmap.org.ua/info/n_43_36.doc (дата звернення: 05.1.2018).

УДК 629.3.022

ПОЛУПРИЦЕПЫ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВА

Ю. Ф. Холодный, канд. техн. наук,

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», kholodnyi_if@kvsz.com

А. В. Павленко, канд. техн. наук, О. А. Харьков,

Кременчуцкий национальный университет имени Михайла Остроградського, kaf.avtotr@gmail.com

Показано тенденцию развития системы интермодальных перевозок гражданского сектора на территории Украины. Обосновано необходимость и возможность использования системы контейнерных перевозок в Вооружённых силах Украины. Украинские производители автомобильной техники имеют возможность обеспечить систему интермодальных перевозок специализированными транспортными средствами.

Ключевые слова: полуприцеп, типаж, активный привод колес.

SEMI-TRAILERS-IMPORTANT LINK OF THE STATE TRANSPORT-

LOGISTICS COMPLEX DEVELOPMENT

The tendency of the civilian sector in Ukraine of intermodal transportation system development is shown. The necessity and possibility of a container transportation system using in the Armed Forces of Ukraine is substantiated. Ukrainian automotive manufacturers have the opportunity to provide an intermodal transport system with specialized vehicles.

Keywords: semi-trailer, vehicle type, active wheel drive.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Уникальность Украины состоит ее географическом расположении – на пересечении торговых путей с запада на восток и с юга на север. Именно это нашло свое отражение в решении двух Панъевропейских конференций 1994 и 1997 г.г., согласовавших подходы к развитию Европейской транспортной сети [1]. Как результат – четыре из десяти транспортных коридоров должны проходить территорией Украины.

Одновременно с тем, получившее широкое применение в мире направление транспортировки грузов, помещенных в контейнеры, с перевалкой их в пути следования с одного вида транспорта на другой без перегрузки собственно самого груза (иначе – интермодальные перевозки) говорит о широкой перспективе, открывающейся как перед транспортной отраслью Украины, так и перед ее машиностроительным комплексом. На сегодня мировой ежегодный прирост объемов интермодальных перевозок(ИП) фиксируется на уровне 17%[2].

Учитывая сказанное, интересным к рассмотрению представляется вопрос развития ИП в силовых структурах Украины (в частности в ее Вооруженных Силах – ВСУ), как одной из составляющих транспортно-логистического комплекса всей страны. При этом отсутствие в стране собственного производства автомобильных двигателей, коробок передач, а также иных не менее важных комплектующих ставит вопрос выбора пути развития транспортной отрасли с целью обеспечения необходимой транспортной работы в условиях дефицита как финансирования, так и ограничений технического характера. К тому же отечественный производитель (ПрАТАвтоКрАЗ) традиционно для себя занимает узкую нишу производства только строительных и полноприводных автомобилей (в т.ч. шасси) колесных формул 4×2, 6×4 и 6×6, практически исключив из номенклатуры шоссейный транспорт.

Тем не менее, рост ИП в Украине, выражающийся в стремлении применения стандартизованных модульных систем, построенных в габаритах 20 футовых контейнеров типа 1С, указывает на необходимость дальнейшей разработки данного направления с систематизацией имеющихся на сегодняшний день наработок.

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Пример удачного опыта внедрения ИП может быть приведен на примере вооруженных сил США. Официальная концепция их применения в вооруженных силах датирована 1975 г. [3]. В разработанную систему ИП было положено несколько основных принципов, некоторые из которых: концепция ИП должна строиться на применении контейнеров типоразмерами в 40 и 20 футов(в том числе включая т.н. flatrack

платформы) (рис. 1);

Рисунок 1 – Распределение контейнеров в боевых условиях [3, рис. 2-6]

Транспортная работа по перемещению контейнеров непосредственно на переднюю линию осуществляется с использованием одиночных пяти- и четырехосных автомобилей; силовые структуры, обладая собственным парком транспортных средств и контейнеров, в случае необходимости рассчитывают на возможность привлечения к работе гражданских транспортных компаний и операторов ИП.

В отличие от сказанного, аналогичные структуры Украины не располагают необходимым парком транспортных средств, как по грузоподъемности, так и по количеству осей. В то же время импорт полноприводных транспортных средств не выгоден экономически (из-за их высокой стоимости), а также с технической точки зрения (разношерстность парка неоправданно усложнит систему технического обслуживания и ремонта в виду отсутствия производства запчастей).

Вариантом выхода из ситуации может быть применение для выполнения транспортной работы автопоездов в составе более дешевых импортного производства шоссейных неполноприводных тягачей (колесных формул 4×2, 6×2 и 6×4) и полуприцепов отечественного производства. Преимуществом данного подхода является возможность использования, в случае дефицита тягачей (например, в результате выхода их из строя) гражданских автомобилей, которых за период с 2002 по 2014 г.г. в Украину было импортировано около 18 тыс. шт.

Повысить проходимость автопоездов, с целью обеспечения доставки грузов от склада непосредственно к передней линии, возможно путем оборудования части из полуприцепов трансмиссиями с активным приводом колес.

Учитывая сказанное, был разработан перспективный типаж полуприцепов (рис.

2), построенный на принципе сочетания пяти видов осей (стандартных опорной, управляемой и подъемной, а также ведущей опорной и ведущей управляемой).

Конструкции надстроек (типы кузовов, средства погрузки), рамы и нагрузка на оси в типаже не учитываются.

		Количество осей в полуприцепе (по номерам осей)			
		1	1+2	1+2+3	1+2+3+4
Варианты сочетаний типов осей	1	—			
	2	—			—
	3				—
	4	—		—	
	5	—			—
	6				—

— стандартная ось;

— управляемая стандартная ось;

— ведущая ось;

— подъемная стандартная ось;

— ведущая управляемая ось;

Рисунок 2 – Типаж полуприцепов

ВЫВОДЫ.

Исходя из сказанного выше можно сделать вывод, что:

1. Представленный типаж может быть положен в основу семейства унифицированных исходя из их основы платформ полуприцепов, построенных по принципу представителей типа.

2. С целью экономии средств формирование автопоездов в составе тягача и полуприцепа может осуществляться на базе неполноприводных тягачей и полуприцепов с активным приводом колес.

3. Осуществление ИМ в сложных дорожно-климатических условиях может быть организовано с использованием полуприцепов-контейнеровозов,

оборудованных активным приводом колес.

Использование в конструкции активного привода колес будет способствовать повышению общей проходимости автопоездов, которые могут найти применение в строительстве, лесозаготовке, нефте- и газодобыче, карьерных разработках полезных ископаемых, силовых структурах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Юрченко С. А., Юрченко А. Е. Международные транспортные коридоры: современное состояние и перспективы развития. *Вісник харківського національного університету імені В. Н. Каразіна* № 1086, 2013.
2. Интермодальные перевозки: комбинации, приносящие «выигрыш». 2007–2018 . URL <http://www.transportal.by/actual/intermodalnye-perevozki-kombinacii-prinosyaschie-vyigrysh-270514.html> (дата обращения 15.10.18).
3. ARMY CONTAINER OPERATIONS. HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY. FIELD MANUAL No. 55-80. DEPARTMENT OF THE ARMY. Washington, DC, 13 August 1997

УДК 621.225:51.001.57

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГИДРООБЪЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПА АКТИВНОГО АВТОПОЕЗДА ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

М. Б. Бурлыга, канд. техн. наук,

Кременчужский национальный университет имени Михайла Остроградського, burligakr@gmail.com.

Проанализированы две схемы гидрообъемной передачи (ГОП) активных полуприцепов с параллельным и последовательным подключениями гидромоторов. Выявлено, что схема с параллельным подключением гидромоторов является приоритетной.

Ключевые слова: активный полуприцеп, гидронасос, гидромотор, гидрообъемная передача

CHOICE OF HYDRAULIC DRIVE SYSTEM RATIONAL SCHEME FOR ACTIVE SEMI-TRAILER ROAD TRAIN TERRAIN

M. Burlyga, PhD, Assoc. Professor,

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University, burligakr@gmail.com

Two schemes of hydraulic drive system (HDS) of active semitrailers with parallel and serial connections of hydraulic motors are analyzed. The priority of scheme with parallel connection of hydraulic motors determined.

Keywords: active semitrailer, hydraulic pump, hydraulic motor, hydraulic drive system.

Постановка проблемы. Создание активных полуприцепов повышенной проходимости велось на Кременчугском автомобильном заводе достаточно давно. В качестве примера можно привести активный автопоезд КрАЗ-260Д. В разработке был применен силовой привод с механической передачей, который имеет существенные недостатки, такие, как сложная и тяжелая конструкция с использованием угловых редукторов, невозможность расщепления и замены прицепного состава [3].

Одной из возможностей улучшения указанных недостатков является возможность использования бесступенчатых регулируемых трансмиссий, например, гидрообъемных. **Целью работы** является анализ двух схем ГОП активных полуприцепов с параллельным и последовательным подключениями гидромоторов.

Результаты исследований. Выбор рациональной схемы ГОП. В одной из первых работ [1] по гидроприводу самоходных машин были предложены различные схемы ГОП. Одной из самых рациональных схем ГОП является схема с регулируемым гидронасосом и двумя нерегулируемыми гидромоторами.

Рисунок 1 – Схема ГОП с регулируемым гидронасосом и двумя нерегулируемыми гидромоторами:

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – гидронасос; 3 – гидромотор;
4 – движитель (колеса)

В этой схеме гидромоторы могут быть установлены отдельно на шасси полуприцепа, что удобно обеспечивает компоновку автопоезда. Гидромоторы – нерегулируемые, регулируемым является только гидронасос [7]. Схема позволяет создать простую автоматическую систему управления и, по мнению автора работы [2] является наиболее эффективной.

В работе [3] предложена одна из возможных схем гидрообъемного привода двухосного колесного модуля прицепного звена автопоезда.

Рисунок 2 – Схема ГОП двухосного колесного модуля прицепного звена автопоезда:

- 1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – гидронасос; 3 – гидромотор; 4 – движитель (колеса); 5 – главная передача; 6 – раздаточная коробка; 7 – клапанная система

Особенностью данной схемы ГОП является последовательное подключение гидромоторов, в отличие от схемы с параллельным подключением гидромоторов, представленной на рис. 1.

Проанализируем преимущества и недостатки этих схем. На рис. 3 представлена тяговая характеристика машины с объемным гидроприводом с двумя гидромоторами, работающими в параллельном и последовательном режимах.

Гиперболообразная кривая I–I, характеризующая режим работы объемного гидропривода при параллельном соединении гидромоторов, описывается уравнением

Рисунок 3 – Тяговая характеристика машины с объемным гидроприводом, работающая в параллельном и последовательном режимах [4, 5]

$$M_2 \cdot \omega_2 = K_N \cdot N_{XZ} \cdot \eta_{\text{полн}} \quad (1)$$

где ω_2 – угловая скорость вала гидромотора,
 M_2 – крутящий момент на валу гидромотора,
 $\eta_{\text{полн}}$ – полный КПД ГОП,
 K_N – коэффициент размерной мощности,
 N_{XZ} – максимальная требуемая мощность.

Кривая II – II, характеризующая последовательный режим работы гидромоторов, также подчиняется зависимости (1). Но, поскольку полные КПД передачи $\eta_{\text{полн}}$ в параллельном и последовательном режимах работы гидромоторов различны, она несколько смещена относительно кривой I – I.

Из-за повышенных объемных потерь $\eta_{\text{полнII}} < \eta_{\text{полнI}}$ кривая II – II соответствует меньшей мощности, чем кривая I – I. Это подтверждается исследованиями Ю. Ловцова и А. Рогова [6].

Суммарный объем гидромоторов, соответствующий рабочему диапазону нагрузок, определяется из выражения

$$\sum K_2 = \frac{P_{K \max} \cdot R_K}{K_M \cdot \Delta P_{\max} \cdot \eta_{M2} \cdot i_p \cdot \eta_p} \quad (2)$$

где $\sum K_2$ – суммарный рабочий объем гидромоторов,
 η_p – КПД механической части ГОП между валом гидромотора и движителями (колесами),
 $P_{K \max}$ – максимальная касательная сила тяги на движителях,
 R_K – динамический радиус ведущего колеса,
 ΔP_{\max} – максимальный перепад давлений в напорной и сливной магистралях,
 η_{M2} – гидромеханический КПД гидромотора,
 i_p – передаточное число механической части ГОП между валом гидромотора и движителями (колесами).

Рабочий объем насоса K_1 может быть определен из условия обеспечения максимальных скоростей. В режиме параллельного соединения гидромоторов рабочий объем насоса определяется так:

$$K_1 = K'_1 = \frac{v_{\max} \cdot K_2 \cdot i_p}{K_n \cdot m \cdot n_1 \cdot R_K \cdot \eta'_{01} \cdot \eta'_{02}}, \quad (3)$$

где K_n – коэффициент размерности,
 η'_{01}, η'_{02} – объемные КПД насосов и гидромоторов в режиме параллельного соединения,
 v_{\max} – максимальная скорость,
 K_2 – рабочий объем гидромотора,
 n_1 – частота вращения гидронасоса,
 m – число насосов.

В режиме последовательного соединения гидромоторов зависимость для определения рабочего объема насоса имеет вид

$$K' = K_1'' = \frac{v_{\max} \cdot K_2 \cdot i_n}{2K_n \cdot m \cdot n_1 \cdot R_K \cdot \eta''_{01} \cdot \eta''_{02}}, \quad (4)$$

где η''_{01} , η''_{02} – объемные КПД насосов и гидромоторов в режиме последовательного соединения.

Параметры ГОП с параллельными и последовательными соединениями гидромоторов можно считать рационально подобранными, если соблюдаются следующие условия:

а) обеспечивается максимальная производительность машины в диапазоне рабочих скоростей;

б) имеется возможность бесступенчатого изменения скорости во всем диапазоне скоростей – от нуля до максимальной.

Первое условие выполняется в том случае, если режим параллельной работы гидромоторов охватывает весь диапазон рабочих нагрузок, второе – если соблюдается соотношение

$$M_{2\max II} \geq M_{2\min I} \quad (5)$$

На основании вышеизложенного можно предложить следующую схему активного автопоезда (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема активного автопоезда:

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – раздаточная коробка;

3 – гидронасосы; 4 – гидромоторы; 5 – движитель (колеса)

Данная схема, в отличие от схемы на рис. 1, может иметь два регулируемых гидронасоса, что может быть обусловлено требованием к повышенной проходимости автопоезда в условиях бездорожья. Наличие двух насосов позволяет создать разность силовых потоков рабочей жидкости и обеспечить различную угловую скорость ведущих колес. В качестве регулируемого гидронасоса может быть предложен аксиально-поршневой гидронасос (например, завода ОАО

«Гидросила», г. Кропивницкий), а в качестве гидромоторов – мотор-колеса с кулачковыми шайбами и радиально расположенными цилиндрами (фирма «Сису», Финляндия). Параметры гидронасосов и гидромоторов могут быть определены после проведения тягового расчета автопоезда.

Выводы. Проанализированы схемы ГОП активного полуприцепа с параллельным и последовательным подключениями гидромоторов. Установлено, что использование регулируемых гидромоторов уменьшает КПД гидropередач. Отмечено, что схема с параллельным подключением является приоритетной из-за более высокого КПД гидropередач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Комисарик С. Ф. Гидравлические объемные трансмиссии / С. Ф. Комисарик, Н. А. Ивановский.– Москва : Машгиз, 1963. – 155 с.
2. Бурлыга М. Б. Исследование способов регулирования угловой скорости вала гидромотора объемного гидропривода самоходного шасси. *Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета*. Харьков, 2000. Вып. 10. С. 16–22.
3. Moroz M. M., Korol S. O., Boiko Y. O. Social traffic monitoring in the city of Kremenchuk / M. M. Moroz, S. O. Korol, Y. O. Boiko // Actual Problems of Economics / Aktualni Problemy Ekonomiki. – K. – 2016. – № 1 (175). – С. 385 – 398.
4. 3. Korol, S.O., Moroz, M.M., Korol, S.S., Serhienko, S.A., 2017. Method and device for increasing weight charging of four-stroke engine cylinders. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (5), pp. 56-61
5. 4. Moroz, M., Korol, S., Chernenko, S., Boiko, Y., Vasylovskiy, O. 2018. Driven camshaft power mechanism of the vehicle diesel engine fuel pump. - *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*. - 7(4), p. 135-139
6. Бурлыга М. Б. Обоснование оптимальных параметров гидромашин объёмного гидропривода ходовой части самоходного шасси. *Тракторна енергетика в рослинництві*. Харків, 1999. Вип. 5. С. 140–146.
7. Львовский К. Я., Черпак Ф. А., Серебряков И. Н., Щельцын Н. А. Трансмиссии тракторов. Москва: Машиностроение, 1976. 280 с.
8. Ловцов Ю. И., Рогов А. Я. Влияние переключения схемы питания гидромоторов на потери в гидрообъемной трансмиссии. *Тракторы и сельхозмашины*. 1969. № 3. С. 8–10.
9. Бурлига М. Б. Розвиток методів розрахунку та вибір раціональних схем двопотокових безступінчастих гідрооб'ємно-механічних трансмісій колісних тракторів : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Харків, 2017. 232 с.
10. Марченко А.П., Король С.А., Григорьев А.Л. О целесообразности комбинированного управления приводами вспомогательных систем дизеля. Двигатели внутреннего сгорания. Всеукраинский научно-технический журнал Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". – Харьков: Нац. техн. ун-т «ХПИ», 2006. – Вып. 2– С.136-139.

КЕРМОВІ ПРИВОДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ДВОМА КЕРОВАНИМИ МОСТАМИ

С. М. Черненко, канд. техн. наук, доцент, **С. О. Рягузов**, аспірант, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, **Д. Андреев**, студент, Польща, Варшава, Столична академія наук, sercher174@gmail.com.

Проаналізовані конструктивні особливості кермових приводів транспортних засобів з двома керованими мостами. Виявлені переваги та недоліки сучасних конструкцій.

Ключові слова: кермовий привод, легкість керування, передавальне число

DOUBLE-AXLE STEERING MECHANISM OF VEHICLES

S. Chernenko, PhD, Assoc. Professor, S. Ryaguzov, PhD student, , student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University,

D. Andreyev, student, Poland, Warsaw, Capital Academy of Science, sercher174@gmail.com

The structural features of a double-axle steering mechanism used in vehicles were analyzed. The advantages and disadvantages of modern structures determined.

Keywords: steering mechanism, easy handling, ratio.

Постановка проблеми. Однією з важливих систем колісного транспортного засобу, що формує його активну безпеку, є колісний керуючий модуль, до складу якого зазвичай включають керовані колеса з еластичними шинами, керований міст та кермове керування. Серед транспортних засобів (ТЗ) колісних формул 8x4 і 8x8 найпоширенішими є конструкції з двома передніми керованими мостами (формула керування 12-00), хоча існують і інші схеми, наприклад 4-вісний ТЗ з усіма керованими мостами (формула керування 1234), 4-вісний ТЗ з керованими 1 і 4 мостами (формула керування 1-004) тощо.

Такі транспортні засоби мають досить складну конструкцію кермового керування. До нього висувають такі вимоги, як легкість керування, керованість і стійкість, стабілізація керованих коліс, маневреність, чутливість керування, довговічність шин керованих коліс. При цьому конструкція має бути міцною, надійною та довговічною, мати мінімальну масу та габаритні розміри. Найскладнішим елементом механічної підсистеми кермового керування цих автомобілів є кермовий привод, який містить велику кількість важелів, тяг, кронштейнів, кулькових з'єднань.

Аналіз конструкцій кермових керувань, розрахунки та оптимізація їх параметрів наведено в роботах [2, 3]. Дослідженням стійкості руху та стійкості керованих коліс проти коливань присвячені роботи [1, 4]

Проаналізувавши різні конструкції багатовісних автомобілів, можна зробити висновок, що один із шляхів підвищення легкості керування, стійкості, керованості і безпеки руху – удосконалення конструкції кермового керування і,

зокрема, кермового приводу. Однак завдання оцінювання різноманітних схем кермових приводів за критеріями легкості керування, стійкості, керованості, безпеки руху поки що не набуло багатостороннього вивчення і їхні оптимальні конструктивні характеристики не визначені. **Метою роботи** є аналіз конструктивних особливостей кермових приводів транспортних засобів із двома керованими мостами.

Результати досліджень. Сьогодні існує велика кількість транспортних засобів, що мають два керовних мости [2, 3] Майже всі виробники вантажних автомобілів у державах СНД і за кордоном мають такі моделі. Серед них – КрАЗ (моделі КрАЗ-7634 HE, 7133), КамАЗ (моделі КамАЗ-6350, 6450, 6540, 6560, 65201 тощо), Урал (моделі Урал-532301, 65515, 6553), МЗКТ (моделі МЗКТ-6527, 7401, 79011, 69234, 7429, 7969 тощо), FAW Алтай 3310, MAN-F2000 (SX3254JS384), Foton BJ3313DMPJF-S, значна кількість моделей HOWO (наприклад HOWO ZZ3407S3267C, ZZ3253N4641C1/NIFA, ZZ3317N2861 тощо), Dong Feng DFL 3310AXA, а також Mercedes (модель Actros 4141), DAF, Iveco та інші. Розглянемо особливості конструкції та роботи наведених кермових приводів, проаналізуємо їх переваги та недоліки.

Кременчуцьким автомобільним заводом розроблено дві моделі КрАЗ 7634 HE та 7133 з двома керованими мостами. Загальний вигляд і кінематичну схему кермового керування вказаних транспортних засобів наведено на рис.1, 2.

Рисунок 1 – Транспортний засіб високої прохідності КрАЗ-7634 HE і кінематична схема кермового керування

Рисунок 2 – Автомобіль КрАЗ-7133 і кінематична схема кермового керування

Дві конструкції є схожими: кермові керування цих транспортних засобів складаються з інтегрального кермового механізму 2, який приводиться в дію кермовим колесом через кермову колонку 1. Кінематику повороту керованих коліс задають два двоплечих важелі 5, які мають різні розміри, а також кермова трапеція, яка складається з поперечної тяги 7 та поворотних важелів кожного колеса. Через особливості компоновання КрАЗ-7634 НЕ, який має кабіну попереду двигуна, довжина поздовжніх тяг 4 є більшою порівняно з КрАЗ-7133, також іншими є конструкція та встановлення сошки кермового механізму. Для забезпечення легкості керування у приводі керованих коліс другого мосту КрАЗ-7133 використовується додатковий гідравлічний циліндр 8 підсилювача кермового керування, на відміну від КрАЗ-7634 НЕ, у якого додатковий гідроциліндр відсутній. Зазначимо, що додатковий циліндр 8 встановлюється виробниками на більшості моделей транспортних засобів з двома керованими мостами.

Конструкція кермового приводу Урал-532301 (рис. 3) відрізняється від попередніх тим, що має меншу кількість поздовжніх тяг 4 (три) і двоплечих важелів 5 (один). Відповідно така конструкція дещо простіша, має меншу кількість деталей. Кінематику повороту коліс першого та другого керваного моста задає двоплечий важіль 5, до якого додатково під'єднаний гідравлічний циліндр підсилювача. Зусилля, необхідне для повороту керованих коліс створює з одного боку – інтегральний кермовий механізм 3, а з іншого – додатковий силовий циліндр 8. Зусилля підсумовується на двоплечому важелі 5, який кріпиться до рами за допомогою спеціального кронштейна.

Рисунок 3 – Автомобіль Урал-532301 і кінематична схема кермового керування

У автомобіля КамАЗ-6450 (рис. 4), будова кермового приводу є дещо схожою на КрАЗ-7133, за винятком того, що замість переднього двоплечого важеля на КамАЗі використовується сошка кермового механізму з двома кріпленнями поздовжнього важеля приводу переднього керваного мосту та проміжного поздовжнього важеля. Це пояснюється тим, що габаритні розміри кермового приводу КамАЗ-6450 менші порівняно, з КрАЗ-7133, через різні компоновальні схеми цих автомобілів.

Рисунок 4 – Автомобіль КамАЗ-6350 і кінематична схема кермового керування
Щодо іноземних виробників, розповсюдженими є кермові приводи, подібні до таких, що застосовуються на автомобілях Mercedes Actros 4141 (рис. 5).

Рисунок 5 – Автомобіль Mercedes Actros-4141 і кінематична схема кермового керування

Кінематична схема містить інтегральний кермовий механізм 2, сошку 3, до якої кріпляться дві поздовжні тяги 4, проміжний одноплечій важіль 5, до якого кріпляться додатковий гідроциліндр 8 і поздовжня тяга 4 приводу другого керованого мосту. Схема є надійною та компактною, містить мінімальну кількість деталей. Кінематику повороту задають важелі 3 та 5, а також кермова трапеція. Легкість керування забезпечується інтегральним кермовим механізмом 2, який містить у собі вбудований гідроциліндр, а також додатковий силовий циліндр 8.

Іще однією з конструкцій, яка поширена серед китайських та європейських виробників вантажних автомобілів, є HOWO ZZ3407S3267C (рис. 6).

Кермовий привод складається із сошки 3, чотирьох поздовжніх тяг 4, двох одноплечих важелів 5. Ця схема відрізняється тим, що додатковий циліндр 8 гідравлічного підсилювача встановлений на правому лонжероні рами і діє безпосередньо на праве кероване колесо другого керованого мосту автомобіля. За такого розташування навантаження, що діють на поздовжні тяги менші, ніж в Урала чи КраЗа, відповідно маса та розміри деталей можуть бути меншими.

Отже, проаналізувавши сучасні конструкції кермових керувань транспортних засобів із двома керованими мостами, можна зазначити, що спільним для них є те, що гідравлічний підсилювач кермового керування містить два силових циліндри (за винятком КраЗ-7634 HE): один – у складі інтегрального кермового механізму, інший – у кермовому приводі.

Рисунок 6 – Автомобіль HOWO ZZ3407S3267C і кінематична схема кермового керування

Як показали випробування експериментального зразка КраЗ-7634 НЕ, під час повороту повністю завантаженого транспортного засобу не виконуються вимоги Правила № 79 ЄЕК ООН і ГОСТ 31507-2012 щодо легкості керування. Максимальне зусилля на кермовому колесі під час повороту нерухомого автомобіля має бути не більшим за 500 Н, а на практиці є значно більшим.

Найбільш компактною є схема кермового приводу Mercedes Actros-4141. Кермові приводи інших транспортних засобів відрізняються будовою проміжного важеля, який може бути одноплечим (Mercedes Actros-4141, HOWO ZZ3407S3267C) чи двоплечим (інші розглянуті моделі). На нашу думку, кращими щодо навантаженості опори є одноплечі важелі, оскільки реакція, що виникає в місці кріплення важеля, менша. Реакція в опорі викликає згинальний момент у кронштейні, тому він має бути досить масивним і міцним.

Висновки. Проаналізовано конструкції кермових приводів транспортних засобів з двома керованими мостами. Установлено, що найбільш компактною схемою є Mercedes Actros-4141. Для забезпечення легкості керування в кермовому приводі доцільно встановлювати додатковий силовий циліндр гідравлічного підсилювача кермового керування. Схеми з одноплечими важелями в кермовому приводі мають переваги порівняно з двоплечими важелями щодо навантажень, що діють на опору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонов Д. А. Теория устойчивости движения многоосных автомобилей / Д. А. Антонов. – М. : Машиностроение, 1978. – 216 с.
- 2.

УДК 625.06/08(031)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРА ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ЖОРСТКОГО КЕРОВАНОГО КОЛЕСА ПРИ ПОВОРОТІ НА МІСЦІ

Е. С. Клімов, канд. техн. наук, доцент, П. Ю. Бондарєв, аспірант

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
avtotr@kdu.edu.ua

О. Е. Клімов, студент

Національний транспортний університет

Наведено результати досліджень центру траєкторії руху точки контакту з опорною поверхнею жорсткого керованого фальш-колеса при повороті на місці.

Ключові слова: центр, траєкторія, жорстке фальш-колесо, контактний відбиток шини.

THE STUDY OF STEERABLE RIGID WHEEL TRAJECTORY CENTRE WHILE TURNING

E. Klimov, Ph.D, Assoc. Professor, P. Bondarev, PhD student

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, avtotr@kdu.edu.ua

O. Klimov, student

National Transport University

The results of the study of the centre of movement of the rigid wheel-road contact have been studied.

Key words: centre, trajectory, rigid wheel, tyre contact patch.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Рух колеса з пневматичною шиною по опорній поверхні у загальному випадку можна представити як кочення колеса по криволінійній траєкторії, радіус якої змінюється від нуля до нескінченності. У першому випадку це буде поворот на місці розблокованого керованого колеса за умови відсутності його кочення по опорній поверхні. У другому випадку це буде кочення колеса по прямолінійній траєкторії. З точки зору теорії кочення колеса важливо знати особливості взаємодії пневматичної шини колеса з опорною поверхнею залежно від радіуса траєкторії його руху.

З аналізу літературних джерел відомо, що кочення колеса по прямолінійній траєкторії характеризується відомим коефіцієнтом опору коченню, який вважається достатньо вивченим, а його значення можна визначити тільки експериментально [1].

Поворот на місці керованого колеса за відсутності його кочення відбувається при розташуванні точки зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею в межах контактного відбитка. При цьому сама точка зустрічі вважається центром повороту відбитка шини. Однак зміщення цієї точки за межі контактного відбитка призведе до того, що, на відміну від попереднього випадку, кероване колесо при повороті на місці буде перекочуватись по опорній поверхні [1]. Аналіз літературних джерел засвідчив, що рух колеса у цьому випадку недостатньо вивчений.

У зв'язку з цим, важливо знати, розташування центра траєкторії, по якій буде рухатись контактний відбиток шини, оскільки момент опору повороту шини буде залежати від радіуса кривизни цієї траєкторії.

Положення центра траєкторії руху контактного відбитка шини будемо визначати за траєкторією руху центра відносного повороту контактного відбитка. Ураховуючи складність процесів, що відбуваються у тілі шини, траєкторію руху центра відносного повороту її контактного відбитка будемо визначати по

відношенню до траєкторії руху точки контакту жорсткого фальш-колеса. Жорстке фальш-колесо дозволяє замінити контактний відбиток шини точкою, яка буде центром відносного повороту.

Метою даної роботи є експериментальне дослідження положення центра траєкторії руху точки контакту жорсткого фальш-колеса при повороті на місці.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Експериментальні дослідження було проведено на розробленому на кафедрі «Автомобілі та трактори» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стенді для визначення зміщення центра відносного повороту відбитка пневматичної шини керованого колеса [2]. Стенд складається із рами та переднього моста автомобіля КраЗ–260, на якому встановлено праве кероване колесо із широкопрофільною шиною регульованого тиску розміром 1300x530–533 мод. ВІ–3. На місці лівого колеса встановлено жорстке фальш-колесо. Жорстке фальш-колесо (рис. 1.) складається з обода бездискового колеса розміром 440–533, металевієї пластини, що приварено до обода у середній його площині, та ребер жорсткості. Радіус фальш-колеса дорівнює 0,571 м.

Навантаження на ліве кероване колесо становило 27282 Н. Кут поперечного нахилу шворня дорівнював $9,5^\circ$. Кут поздовжнього нахилу шворня мав нульове значення, яке забезпечувалось установкою клинів між передніми ресорами та балкою моста. Поперечну тягу було від'єднано.

Для визначення центра траєкторії руху точки контакту жорсткого фальш-колеса при його коченні по опорній поверхні скористаємось схемою, наведеною на рис. 1, б. З аналізу схеми видно, що рух фальш-колесу задає цапфа. Зусилля від цапфи до фальш-колеса передається через точку A , яка є центром фальш-колеса.

При повороті фальш-колеса відносно вісі шворня його центр, точка A , буде рухатись у площині, перпендикулярній вісі шворня, по колу із центром у точці O . Цю точку отримано перпендикуляром, опущеним із центра фальш-колеса на вісь шворня. Радіус кола дорівнює довжині перпендикуляра AO .

Рисунок 1 – Експериментальне дослідження центра траєкторії відбитка шини

На рис. 1 наведено схеми експериментального дослідження центра траєкторії руху точки контакту жорсткого фальш-колеса. Дослідження проводилось для двох випадків: жорстке фальш-колесо не торкається опорної поверхні (рис. 1, а), що відповідає повороту на місці заблокованого керованого колеса, та фальш-колесо спирається на пофарбовану металеву пластину (рис. 1, б), що відповідає повороту на місці розблокованого керованого колеса. До фальш-колеса на кронштейні було закріплено самописець, який установлювався у точці зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею, точці D. Фальш-колесо повертали гідроциліндром підсилювача кермового керування ліворуч та праворуч від нейтрального положення.

З аналізу результатів проведених досліджень було встановлено, що у першому випадку самописець практично залишився на місці. Цим підтверджується той факт, що за відсутності кочення керованого колеса при повороті на місці центром, відносно якого рухається контактний відбиток шини, є точка зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею. У другому випадку жорстке фальш-колесо перекочувалось по металевій пластині та залишило на ній слід, який наведено на рис. 2.

Ураховуючи, що точка контакту фальш-колеса з опорною поверхнею, точка B, та центр фальш-колеса, точка A, є точками одного суцільного тіла, яке при повороті може рухатись тільки відносно одного центра, то центром траєкторій руху точок B та A₁ буде одна точка. Таким центром є проекція на опорну поверхню центра повороту фальш-колеса, точка O₁.

Рисунок 2 – Слід жорсткого фальш-колеса на металевій пластині

За методикою, викладеною у роботі [3], було експериментально визначено радіус кривизни траєкторії руху точки контакту фальш-колеса при його повороті відносно вісі шворня ліворуч та праворуч від нейтрального положення на кут 10° , 20° та 25° . За значеннями цього радіуса на сліді було нанесено точки, які відкладались від центра траєкторії руху точки контакту фальш-колеса, точки O_1 . З аналізу рис. 2 видно, що нанесені точки практично збігаються зі слідом при кутах повороту фальш-колеса до $\Theta_k < 20^\circ$. При кутах повороту $\Theta_k > 20^\circ$ спостерігається відхилення сліду від нанесених точок, що пояснюється неточністю вимірів та зміщенням балки моста вздовж його вісі у бік фальш-колеса, яке при проведенні експерименту не контролювалось. Збіг точок траєкторії руху зі слідом підтверджує, що центром траєкторії руху точки контакту фальш-колеса під час його повороту на місці за умови кочення по опорній поверхні є проекція на цю поверхню центра повороту фальш-колеса.

ВИСНОВКИ. З аналізу результатів вищенаведених досліджень можна зробити наступні висновки:

1. За умови відсутності кочення керованого колеса по опорній поверхні при його повороті на місці центром траєкторії руху контактної відбитка шини є точка зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею.

2. За умови кочення керованого колеса по опорній поверхні при його повороті на місці центром траєкторії руху, який знаходиться в площині опорної поверхні, є проекція на опорну поверхню центра повороту керованого колеса.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля / А.П. Солтус. – К.: Арістей, 2006. – 176 с.
2. Патент України, МПК G01L 5/13. Стенд для визначення зміщення центра відносного повороту відбитка пневматичної шини керованого колеса / Солтус А. П., Клімов Е. С. Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель № 7514/ЗУ/12 від 09.04.2012.
3. Солтус А.П. Дослідження впливу положення точки зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею на поворот керованого колеса на місці / А.П. Солтус, Е.С. Клімов, В.І. Пилипенко // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал «Машинознавство». – 2009. – № 6 (144). – С. 41–44.

УДК 625.06/08(031)

ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ ХОДИМОСТІ ШИН ВЕЛИКОВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

**Е. С. Клімов, канд. техн. наук, доцент, А.А. Харьков, старший викладач,
В. Ф. Міщенко, студент**

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
avtotr@kdu.edu.ua

Кріс Соціо

Феррекспо АГ, Швейцарія

Проаналізовано дефекти, що виникають при експлуатації шин великовантажних автомобілів в умовах кар'єрів та причини їх виникнення.

Ключові слова: шина, тиск, навантаження, зношування, поріз.

REDUCING OF THE DURABILITY OF HEAVY DUMP TRUCKS TIRES

**E. Klimov, Ph.D, Assoc. Professor, A. Kharkov, Senior Lecturer,
V. Mishchenko, student**

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, avtotr@kdu.edu.ua

Chris Soccio

Ferrexpo AG, Switzerland

The defects arising from the operation of heavy dump truck tires in the conditions of quarries and the reasons for their occurrence are analyzed.

Key words: tire, pressure, load, wear, cut.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Шини автотранспортних засобів являють собою коштовні вироби з відносно невеликим ресурсом експлуатації. Їх вартість, особливо при експлуатації автотранспортних засобів у важких дорожніх і кліматичних умовах, роботі в кар'єрах, де йде видобуток корисних копалин, становить значну частину транспортних витрат. У зв'язку з цим дуже важливо знати чинники, що впливають на ходимість шин, і причини дострокового виходу їх з ладу.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ходимість шин автотранспортних засобів розглядається у роботах А.П. Солтуса [1], А.С. Литвинова [2], А.І. Гришкевича [3], В.І. Кнорова [4], В.В. Осепчугова [5], В.П. Сахно [6] та ін.

В роботах [1-7] на основі аналізу проведених досліджень відмічається, що зношення шин залежить від тиску повітря в них, навантаження на колесо, розвалу та сходження коліс, конструкції шини, радіуса бігової доріжки, ширини профілю, рисунка протектора, кута нахилу ниток корду, близькості брекерного пояса до поверхні контакту, ширини обода, типу автомобіля, характеру керування, типу та стану дорожнього покриття, температури навколишнього середовища.

Практично всіма дослідниками встановлено, що з збільшенням тиску повітря в шині по відношенню до номінального почне зношуватись середина протектора шини. Номінальний тиск повітря визначають експериментально при номінальному завантаженні автомобіля. Якщо виявиться, що навантаження на керовані колеса буде суттєво відрізнятися від навантаження на некеровані колеса при номінальному завантаженні автомобіля, то у цьому випадку для забезпечення ходимості шин номінальний тиск повітря у шинах керованих коліс та некерованих буде відрізнятися. Так, у автомобілів КамАЗ-5511 колісної формули 6x4 тиск повітря у шинах керованих коліс складає 0,55 МПа, а у шинах заднього візка – лише 0,45 МПа. При цьому зауважимо, що навантаження на кожне кероване колесо складає 22000 Н, а на кожне некероване колесо – близько 18500 Н. Різниця у навантаженні на колеса змусило для автомобілів КамАЗ, обладнаного тороїдними шинами розміром 9.00-20 Р радіусом колеса 0,476 м, з метою забезпечення ходимості шин прийняти таке рішення відносно тиску повітря.

Із наведеного випливає, що для визначення номінального тиску повітря в шинах необхідно враховувати навантаження, що діють на керовані та некеровані колеса. Якщо різниця у навантаженні виявиться суттєвою, то доводиться приймати такі, на перший погляд непопулярні рішення, як призначати різний тиск повітря у шинах. Для забезпечення цього безпосередньо під час експлуатації автомобілів КамАЗ колісної формули 6x4 на кабіні під передніми колесами та на платформі під заднім візком нанесено відповідні значення тиску повітря у шинах.

Ходимість шин залежить від швидкості руху автотранспортного засобу. Підвищення швидкості руху суттєво зменшує пробіг шин [4]. Так підвищення швидкості руху шин до 100 км/год по відношенню до 55 км/год, яку приймали за номінальну, зменшує пробіг шин до 39%. Однак не зазначено, як швидкість руху впливає на ходимість залежно від типу шин, траєкторії руху, стану та типу опорної поверхні. Не зважаючи на останнє, можна констатувати, що в усіх випадках збільшення швидкості руху автомобіля призведе до зменшення ходимості шин.

Температура в шині, яка напряму залежить від швидкості руху, також впливає на термін роботи шини. Так, при швидкості руху 125 км/год і температурі у шині 24 °С термін її роботи складає лише 40% по відношенню до швидкості руху 35 км/год за тієї ж температури в шині.

За даними, наведеними в роботі [5], відомо, що підвищений знос шин відбувається в результаті незбалансованості та биття коліс. Наслідком цього є збільшення вібрацій, погіршення комфортабельності, зменшення терміну роботи амортизаторів, кермового керування, збільшення витрати палива.

У роботі [6] констатується, що при незначному відхиленні від заданих параметрів за технічною документацією установчих параметрів (кутів розвалу та сходження) та нахилів шворнів керованих коліс (навіть 15'-20') значно підвищується знос шин та погіршується стійкість руху транспортного засобу.

Досвід експлуатації шин великовантажних автомобілів-самоскидів у кар'єрах також підтверджує вплив вищезазначених чинників на підвищене зношування шин та виникнення дефектів шин.

Нерівномірне зношування шин (рис. 1) спричинено неправильною роботою підвіски, несвоєчасною перестановкою шин, викривленням балки моста, надлишковим тиском в шині або перевантаженням, незбалансованим навантаженням на шини. Своєчасне виявлення причин зносу дозволяє уникнути нерівномірного зношування.

Рисунок 1 – Нерівномірне зношення

Руйнування протектора шини (рис. 2) відбувається внаслідок перевищення швидкості руху автомобіля, ковзання шини по опорній поверхні, різке гальмування, поганий стан доріг.

Здуття в області борту шини та відшарування її борта спричинюється низьким тиском в шині, перевантаженням, невірною установкою, перегрівом внаслідок раптового гальмування.

Теплове відшарування між протектором та брекером відбувається внаслідок високої температури протектора. Причинами підвищення температури протектора є низький тиск в шині, перевантаження, невірне регулювання шин, незбалансований тиск підвіски.

Рисунок 2 – Руйнування протектора

Порізи шин (наскрізний, плечовий, боковий) виникають після наїзду автомобіля-самоскида на гострі камені, проникнення в протектор шини після порізу каменів та інших об'єктів. Наслідками порізу шин у сукупності з високим тиском в шині та перевантаженням є відшарування частини протектора, розрив шини, відшарування завороту каркаса шини, розрив резини в боковій частині.

Рисунок 3 – Відшарування протектора

Руйнування каркасу шини (рис. 4) спричинюється низьким тиском в шині, перевантаженням, проникненням вологи та ржавіння сталевого корду.

Рисунок 4 – Руйнування каркасу шини

ВИСНОВКИ. З аналізу результатів вищенаведеного можна зробити висновок, що ходимість шин великовантажних автомобілів визначається тиском в шині, навантаженням на колесо, установчими параметрами коліс, конструкцією шини, рисунком протектора, характером керування, типом та станом дорожнього покриття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Солтус А. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля / А. П. Солтус. – К. : Арістей, 2006. – 176 с.
2. Литвинов А. С. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств / А. С. Литвинов, Я. Е. Фаробин. – М. : Машиностроение, 1984. – 272 с.
3. Гришкевич А. И. Автомобили. Теория / А. И. Гришкевич. – Минск : Высшая школа, 1986. – 207 с.
4. Работа автомобильной шины / [В. И. Кнороз, Е. В. Кленников, И. П. Петров, А. С. Шелухин др.] ; под ред. В. И. Кнороза. – М. : Транспорт, 1976. – 238 с.
5. Осепчугов В. В. Автомобиль: анализ конструкций, элементы расчёта : учебник [для студентов вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»] / В. В. Осепчугов, А. К. Фрумкин. – М. : Машиностроение, 1989. – 304 с.
6. Автомобілі: тягово-швидкісні властивості та паливна економічність : навч. посібник / [В. П. Сахно, Г. Б. Безбородова, М. М. Маяк, С. М. Шарай]. – К. : В-во "КВЦ", 2004. – 174 с.

УДК 621.436

АНАЛИЗ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ДИЗЕЛЕЙ

Р. Р. Керимов,

Силезский университет, Катовице, Польша,

В. А. Елистратов, канд. техн. наук,

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского,
yelis@rambler.ru

Проведен анализ способов улучшения топливной экономичности дизелей. Предложено применение в топливных системах дизелей технологически простых и дешевых гидромеханических устройств, которые повышают давление впрыска топлива и сокращают его продолжительность.

Ключевые слова: дизель, топливная экономичность, способы, анализ.

ANALYSIS OF WAYS TO IMPROVE THE FUEL ECONOMY OF DIESEL ENGINES

R. R. Kerimov

University of Silesia, Katowice. Poland,

V. A. Yelistratov,

Kremenchug Mikhail Ostrohradskyi National University, yelis@rambler.ru

The analysis of ways of improvement of fuel economy of diesel engines is carried out. It is proposed to use technologically simple and cheap hydromechanical devices in fuel systems of diesel engines, which increase the fuel injection pressure and shorten its duration.

Key words: diesel, fuel efficiency, methods, analysis.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Дизельные двигатели нашли широкое применение в автомобильном и железнодорожном транспорте, различной строительной, сельскохозяйственной и дорожной технике. Доля дизельных двигателей ежегодно возрастает, и, соответственно, растёт количество топлива потребляемого этими машинами. Поэтому немаловажной задачей является создание и внедрение устройств, повышающих топливную экономичность дизелей.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования Женевского института машин [1], указывают на возможность снижения до 40% расхода топлива у автомобиля, оборудованного модульной силовой установкой. Такая установка состоит из нескольких двигателей или их частей (модулей), валы которых соединяются между собой автоматической муфтой, которая, в зависимости от режима работы двигателя, либо соединяет модули между собой, либо разъединяет их. Однако разработанные конструкции не позволяют создать блочно-модульную силовую установку, равноценную обычной по массогабаритным показателям, т.к. их установка на автомобиль сопряжена со значительным усложнением конструкций кабины и кузова, и сложностью создания надёжной муфты для соединения валов модулей.

Практическая реализация отключения цилиндров эффективна на многоцилиндровых двигателях [2]. Однако использование такой возможности снижения расхода топлива требует серьёзного усложнения конструкции двигателей для обеспечения автоматического отключения цилиндров при изменении нагрузки на двигатель и скорости движения автомобиля. Также реализация данного мероприятия может привести к закоксовыванию отверстий распылителя и зависанию иглы вследствие перегрева отключённых форсунок. Другими недостатками являются вибрация двигателя при работе на части цилиндров, а также ощутимые удары в трансмиссии в моменты включения или отключения цилиндров.

В работах [3, 4] для улучшения характеристик топливоподачи предлагается использовать регулируемое неравномерное вращение кулачкового вала топливного насоса высокого давления дизеля. Применение данного способа позволило сократить продолжительность впрыскивания, поднять среднее давление впрыскивания, снизить расход топлива. Однако разработанные устройства имеют повышенное трение в узлах и большое количество соединений, что влияет на кинематическую точность выходных валов.

Форсунки с догрузателем или с гидравлическим запирающим иглы, а также вариофорсунки со ступенчатой подачей топлива повышают давление и сокращают продолжительность впрыскивания топлива. Однако при использовании мембранного догрузателя значительно усложняется конструкция форсунки и снижается её надёжность. Недостатки гидрозатворных форсунок: при разгерметизации гидрозатвора создаётся аварийная ситуация, приводящая к вынужденной остановке дизеля; ухудшаются пусковые качества дизеля, т.к. в эксплуатации перед пуском дизеля не удаётся обеспечить повышенное давление гидрозатворной жидкости; усложняется обслуживание дизеля. С увеличением

времени эксплуатации вариофорсунок изменяются параметры пружины клапана; при малой цикловой подаче происходит закоксовывание основных распыливающих отверстий, на запорной поверхности клапана образуется нагар, клапан от перегрева заклинивает и форсунка выходит из строя. Поэтому эти способы пока не нашли практического применения.

В работе [5] описан метод интенсификации впрыскивания топлива на режиме холостого хода за счёт включения в надплунжерную полость топливного насоса высокого давления дополнительного аккумулирующего объёма, что способствует повышению давления топлива в системе. Главным недостатком описанной топливной системы является резкое перераспределение топлива по фазам впрыскивания в сравнении с серийной системой. При этом характеристика подачи на номинальном режиме оказалась неблагоприятной для рабочего процесса двигателя. Работа дизеля на номинальном режиме ухудшается.

В двухплунжерных топливных насосах [6] имеется два соосно расположенных и жёстко соединённых плунжерных элемента разного диаметра. К каждой секции насоса подсоединены два трубопровода, которые входят в общую полость и разделяются в ней обратными клапанами. На небольших нагрузках в таких топливных системах работает только первый плунжер. При увеличении нагрузки топливо подаётся обоими плунжерами. Благодаря этому обеспечивается требуемое (в зависимости от режимов работы дизеля) количественное регулирование подачи топлива каждым плунжером. Недостатком такой схемы является нетехнологичность плунжерных пар и увеличенная длина насоса.

Использование метода формирования импульса подачи топлива [7], основанного на применении модуляторов импульсов давления топлива (резонансных элементов-демпферов), позволяет задержать начало впрыскивания и, тем самым, поднять его интенсивность, а в зоне малых подач – повысить стабильность давления впрыска. В данной топливной системе энергия, полученная топливом от плунжера, запасается в полости высокого давления насоса, и в движущемся столбе топлива между насосом и модулятором. Применение описанной системы обеспечивает повышение среднеэксплуатационной топливной экономичности, на режимах холостого хода рост среднего давления впрыскивания, сокращение продолжительности впрыскивания и полный подъём иглы форсунки. При этом на всех режимах, в том числе номинальном, наблюдается рост максимального давления топлива у форсунки и снижение максимального давления топлива у насоса.

Клапаны постоянного давления применяются на высокооборотных дизелях с непосредственным впрыском топлива для стабилизации остаточного давления в нагнетательных топливопроводах. Преимущества применения такого клапана заключаются в устранении кавитации, гашении отражённых волн и исключении дополнительного впрыскивания топлива. Однако для эффективного функционирования клапана требуются очень точные регулировки. Кроме того, экспериментальное исследование топливной системы, оборудованной модуляторами импульсов давления топлива и клапанами постоянного давления,

показало, что шариковый обратный клапан не обеспечивает проектное значение остаточного давления. После окончания впрыскивания наблюдалось монотонное падение остаточного давления до уровня, близкого к атмосферному.

В настоящее время наблюдается растущий интерес к электромеханическим (аккумуляторным) топливным системам [8]. В двигателях с топливной системой типа «Common Rail» топливо постоянно находится под высоким давлением в общей для всех форсунок топливной магистрали (аккумуляторе), в которой блок управления поддерживает постоянное давление при различных режимах работы двигателя. В этой системе электроника обеспечивает двухстадийный впрыск топлива, регулируя момент впрыска, количество впрыскиваемого топлива и закон его подачи. Применение данной системы позволило уменьшить уровень шума двигателя, расход топлива, выброс отработавших газов.

Однако потенциал этих возможностей может быть использован только в том случае, если обеспечивается тщательное их согласование с учётом всех других параметров, которые влияют на смесеобразование. Ещё одним недостатком данной системы является то, что она имеет очень сложные и дорогие радиальный трёхплунжерный топливный насос высокого давления и электрогидравлическую форсунку, для изготовления которых требуется высокая точность и прецизионные технологии в массовом серийном производстве.

К сожалению, в нашей стране (поскольку такая топливная аппаратура оказывается во много раз дороже традиционной, а заводы не готовы к глубокой перестройке производства) эти исследования не вышли из стадии лабораторных разработок. Поэтому надеяться на скорый серийный выпуск топливной аппаратуры с электронным (электрогидравлическим) управлением впрыскиванием в Украине не приходится.

ВЫВОДЫ. На основе анализа рассмотренных способов повышения топливной экономичности дизелей можно сделать следующие выводы.

Применение модульных силовых установок и отключение части цилиндров двигателя являются перспективными способами уменьшения расхода топлива. Внедрение аккумуляторных топливных систем с электронным управлением является перспективным направлением развития конструкции дизелей. Но «классическая схема» топливной системы ещё не исчерпала всех своих потенциальных возможностей и в обозримом будущем сохранит доминирующее положение. Для реализации этих возможностей необходимы конструктивные изменения топливных систем, включающие разработку новых механических и гидромеханических узлов, внедрение которых составит серьёзную альтернативу дорогостоящим системам «электронного впрыскивания».

В этой области малоизученным является организация регулируемого неравномерного вращения вала топливного насоса дизеля. Данный способ может существенно поднять технический уровень топливной аппаратуры транспортных дизелей и составить серьёзную конкуренцию внедрению дорогостоящих аккумуляторных топливных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Елистратов В.А., Король С.А., Бойко Ю.А. Клапан подвійної дії паливного насоса високого тиску дизеля. Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій імені Ю.І. Кравченка. Вип. 4(34)/2011 - С. 91 - 95.
2. Guden D., Hahn R., Striebich H. Mogeicheiben der Verbranchsverringierung bei Ottomotoren hoher spezifischer Zeistung. ATZ. 1980. № 2. S. 77–82.
3. Король С. А. Разработка и исследование регулируемого привода топливного насоса транспортного дизеля: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.03 / Нац. технический ун-т «ХПИ». Харьков, 2002. 20 с.
4. Єлистратов В. О. Підвищення стабільності тиску впорскування палива комбінованою паливною системою дизеля: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.03 / Нац. технічний ун-т «ХП». Харків, 2011. 20 с.
5. Елистратов В.А., Король С.А. Стендовые безмоторные испытания кулачково-синусного регулируемого привода ТНВД дизеля. Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій імені Ю.І. Кравченка. Вип. 1(27)/2010 - С. 213 - 217.
6. Елистратов В.А., Король С.А. Комбинированная топливная система транспортного дизеля. Двигатели внутреннего сгорания. Всеукраинский научно-технический журнал Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". – Харьков: Нац. техн. ун-т «ХПИ», 2010. – Вып. 1– С.44-48.
7. Григорьев А.Л., Дериенко А.И., Король С.А. Уточненная модель внешнего трения для пружин клапанов дизельной топливной аппаратуры. Двигатели внутреннего сгорания. Всеукраинский научно-технический журнал Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". – Харьков: Нац. техн. ун-т «ХПИ», 2007. – Вып. 2 – С.55-62..
8. Григорьев А.Л., Дериенко А.И., Король С.А. Экспериментальное и расчетное исследование выделения тепла в пружинах дизельной топливной аппаратуры. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Вип. 2/2006 (37) – С.46-48.

УДК 621.436

ПРОФИЛИРОВАНИЕ КУЛАЧКОВОЙ ШАЙБЫ СИНУСОИДАЛЬНОГО КУЛАЧКОВОГО РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА

С. А. Максюк, В. А. Елистратов, канд. техн. наук,

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского,
yelis@rambler.ru

Описана методика профилирования внутреннего рабочего профиля кулачковой шайбы синусоидального кулачкового регулируемого привода топливного насоса высокого давления дизеля.

Ключевые слова: дизель, привод, насос, методика, профиль.

PROFILING THE CAM WASHABLE OF THE SINUSOIDAL CAM ADJUSTABLE DRIVE

S. A. Maksyuk, V. A. Yelistratov,

Kremenchug Mikhail Ostrohradskyi National University, yelis@rambler.ru

The method of profiling the internal working profile of a cam washer of a sinusoidal cam controlled drive of a diesel high-pressure fuel pump is described.

Keywords: diesel, drive, pump, technique, profile.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В работе [1] описан новый привод топливного насоса высокого давления дизеля. Этот привод используется для интенсификации процесса впрыска топлива за счёт управления скоростью вращения вала топливного насоса двигателя. Устройства подобного типа позволяют снизить текущие издержки предприятий, имеющих на балансе автомобильный или железнодорожный транспорт, за счёт уменьшения затрат на топливо при выполнении транспортной работы и, тем самым, повысить стабильность своего бизнеса [2]. При испытаниях подобного привода на дизеле ЯМЗ-238 [3] было выявлено уменьшение продолжительности впрыскивания, увеличение среднего давления впрыска, снижение часового расхода топлива на холостом ходу и частичных скоростных режимах. Результаты исследований привода и мероприятия по улучшению его работоспособности также приведены в работах [4, 5].

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Габариты данного привода практически совпадают с габаритами серийной муфты автоматического изменения угла опережения впрыскивания топлива, на место которой он устанавливается. Изменение степени неравномерности вращения вала топливного насоса высокого давления оптимальным образом изменяет угол опережения впрыскивания топлива. Поэтому новый привод не только устанавливается на место муфты автоматического изменения угла опережения впрыскивания, но и выполняет её функции.

Для реализации указанного в работе [1] изменения угловой скорости вращения вала топливного насоса его привод оснащается преобразователями угловых скоростей, преобразующими равномерное вращение приводного вала в неравномерное вращение вала насоса. Описанная возможность управления скоростью вращения вала топливного насоса дизеля реализуется за счёт соответствующей формы внутренних рабочих профилей кулачковых шайб первой и второй ступеней привода, соединённых последовательно.

На рис. 1 показана кинематическая схема для разработки методики профилирования внутреннего рабочего профиля кулачковой шайбы привода топливного насоса восьмицилиндрового дизеля с периодом повторения профиля $\Phi = 45^\circ$ (профили колец для двенадцати-, десяти-, шести-, четырёх-, двухцилиндровых дизелей будут иметь период повторения $\Phi = 30^\circ, 36^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ и 180° соответственно). При этом необходимо отметить, что эти двигатели, должны иметь равномерное чередование вспышек топлива в цилиндрах.

Данный привод топливного насоса основан на использовании механизмов (рис. 1), являющихся кинематическим аналогом шарниров Гука и имеет передаточную функцию

$$j(\varphi) = \frac{\sin^2(0,5 \cdot i \cdot \varphi) + \cos^2(0,5 \cdot i \cdot \varphi) \cdot A_0^2}{A_0}, \quad (1)$$

Рисунок 1 – Кинематическая схема для профилирования

где i – число кулачков на валу топливного насоса;

φ – текущее значение угла поворота входного вала привода;

$A_0 = 0 \dots 1$ – параметр неравномерности вращения выходного вала.

Радиус-вектор внутреннего центрального профиля (рис. 1) кулачковой шайбы привода можно найти по формуле

$$\rho(\varphi) = h + r + e \cdot \cos(\psi), \quad (2)$$

где h – высота толкателя (рис. 1);

r – радиус эксцентрика (рис. 1);

e – эксцентриситет эксцентрика (рис. 1);

ψ – угол раствора между толкателем и эксцентриком.

Изменение угла раствора $\Delta\psi$ определяется по формуле

$$\Delta\psi(\varphi) = \frac{2}{i} \cdot \arctg \left[\frac{\text{tg}(0,5 \cdot i \cdot \varphi)}{A_0} \right] - \varphi + \varphi_0. \quad (3)$$

За «нулевую» отметку положения входного вала (рис. 1) принято его положение, которое соответствует значению угла ψ_0 по направлению вращения входного вала, то есть $\varphi_0 = \psi_0$.

С учётом формулы (3) получим зависимость для нахождения радиус-вектора внутреннего центрального профиля кулачковой шайбы привода

$$\rho(\varphi) = h + r + e \cdot \cos \left\{ \frac{2}{i} \cdot \arctg \left[\frac{\text{tg}(0,5 \cdot i \cdot \varphi)}{A_0} \right] - \varphi + \varphi_0 + \psi_0 \right\}. \quad (4)$$

После определения указанных параметров расчет внутреннего профиля

производится на ЭВМ в следующей последовательности:

1. Значения угла φ изменяются на промежутке: $[\varphi_0 \dots \varphi_0 + 360^\circ/\Phi]$, с шагом 0,5 градуса. При этом используется метод обращения движения, то есть принимается, что эксцентрик неподвижен, а угол φ является углом поворота кулачковой шайбы вокруг оси механизма.

2. Для каждого значения угла φ определяется значение приращения $\Delta\psi(\varphi)$ угла раствора ψ .

3. Для каждого значения углов φ и угла раствора ψ определяем полярные координаты центрального профиля ρ кулачковой шайбы.

4. Зная координаты центрального профиля в трех близких точках, при использовании формул численного дифференцирования последовательно определяем аналоги скорости и ускорения ролика относительно оси механизма, углы давления и радиусы кривизны.

5. По координатам центрального профиля, углам давления и радиусам кривизны определяем координаты рабочего профиля кулачковой шайбы.

6. Таблица координат профиля, полученная в предыдущем пункте для промежутка углов длиной $360^\circ/\Phi$, продолжается с учетом периодичности на полный угол поворота кулачковой шайбы.

ВЫВОДЫ. По значениям конструктивных, кинематических и расчётных параметров с использованием приведенной методики профилирования внутреннего профиля кулачковой шайбы был изготовлен опытный образец привода топливного насоса. В образце использовались кулачковые шайбы (рис. 2), предназначенные для использования на 8-ми цилиндровом дизеле ЯМЗ-238.

Рисунок 2 – Кулачковая шайба привода насоса

Изготовлены кулачковые шайбы с внутренним профилем, соответствующим передаточному отношению $j = 2$, позволяют максимальное увеличение средней

скорості плунжера на участку его активного хода в чотири рази.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Елистратов В. А. Комбинированная топливная система транспортного дизеля / В. А. Елистратов, С. А. Король // Двигатели внутреннего сгорания: НТУ «ХПИ». – Харьков, 2010. – №1. – С. 44–48.
2. Марченко А.П., Король С.А., Григорьев А.Л. О целесообразности комбинированного управления приводами вспомогательных систем дизеля. Двигатели внутреннего сгорания. Всеукраинский научно-технический журнал Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". – Харьков: Нац. техн. ун-т «ХПИ», 2006. – Вып. 2– С.136-139.
3. Король С. А. Моторные испытания регулируемого привода топливного насоса автомобильного дизеля / С. А. Король, В. А. Елистратов, А. Л. Григорьев. // Вестник КГПУ. – Кременчуг, 2003. – №6. – С. 103–106.
4. Елистратов В. А. Улучшение работоспособности привода топливного насоса дизеля / В. А. Елистратов, Б. В. Петренко. // Новые материалы и технологии в машиностроении: Брянская государственная инженерно-технологическая академия. – Брянск, 2016. – №24. – С. 77–81.
5. Елистратов В. А. Нагруженность привода топливного насоса дизеля / В. А. Елистратов, Д. А. Флинтич, В. Н. Кривохат. // Новые материалы и технологии в машиностроении: Брянская государственная инженерно-технологическая академия. – Брянск, 2017. – №25. – С. 76–79.
6. Григорьев А.Л., Деряченко А.И., Король С.А. Экспериментальное и расчетное исследование выделения тепла в пружинах дизельной топливной аппаратуры. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Вип. 2/2006 (37) – С.46-48.

УДК 629.3.032:625.032.82

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЕЛАСТИЧНОГО КОЛЕСА ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ

А. А. Черниш, канд. техн. наук, Є. Р. Денисенко, студент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, avtotr@kdu.edu.ua

О. В. Кашкан, студент

ШГБ ВНМС, Люцерн, Швейцарія

Проаналізовано особливості роботи еластичного колеса автомобіля під час його руху по прямолінійній та криволінійній траєкторії.

Ключові слова: шина, контактний відбиток, коефіцієнт опору коченню.

THE PECULIARITIES OF THE ELASTIC WHEEL MOTION

A. Chernysh, Ph.D, Ye. Denisenko, student,

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, avtotr@kdu.edu.ua

O. Kashkan, student

BHMS, Luzern, Switzerland

The peculiarities of the elastic wheel of the car during its movement on a rectilinear and curvilinear trajectory are analyzed.

Keywords: tier, tier contact patch, rolling resistance coefficient.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Існування автомобіля як транспортного засобу можливо передусім за наявності еластичного колеса, яке характеризується пружними та демпфувальними, передавальними, перетворювальними та згладжувальними властивостями. Характеристики та функції еластичного колеса вказують на те, що воно є складним механізмом, який забезпечує безпосередній контакт автомобіля з опорною поверхнею та впливає на формування його основних експлуатаційних властивостей: тягово-швидкісних, паливно-економічних, гальмівних, керованості, стійкості, маневреності, прохідності, плавності руху тощо. Вітчизняні та зарубіжні вчені ставили перед собою завдання описати математично рух еластичного колеса. Для цього шину замінювали на окремі елементи, що являли собою пружини або пружні стрижні, які з'єднувалися між собою пружними нитками, балками, кривими брусками тощо. У результаті отримували рівняння пружної лінії середнього меридіального перерізу колеса. Для врахування тертя в контакті шини з опорною поверхнею використовувалася модель «щітка».

На сьогодні створення математичної моделі еластичного колеса, яка б описувала його робочий процес, є складним проблемним завданням. Водночас особливості роботи еластичного колеса необхідно враховувати як на етапі проектування автомобілів, так і під час їх експлуатації для забезпечення конкурентоздатних експлуатаційних властивостей і безпеки руху.

Метою дослідження є визначення особливостей руху еластичних коліс автомобіля під час його руху по криволінійній траєкторії.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Найпростішим є випадок, коли еластичне колесо встановлено нерухомо без розвалу на горизонтальній недеформованій опорній поверхні з високим коефіцієнтом зчеплення, нормально навантажене, а до його жорсткого диска почергово прикладають нормальну та бічну сили, крутний і гальмівний моменти, момент відносно вертикальної вісі. Диск еластичного колеса за наявності сил зчеплення між елементами шини та опорною поверхнею переміщуватиметься відносно контактного відбитка шини відповідно у вертикальному та бічному напрямках, повертатись уперед і назад навколо вісі обертання колеса та відносно вертикальної вісі внаслідок деформації тіла шини, що знаходиться між жорстким диском і контактним відбитком шини. Викладене підтверджується дослідженнями В. І. Кнороза та В. І. Іванова [1, 2, 3], які зазначають, що під дією бічних сил елементи протектора шини деформуються майже по всьому колу колеса.

Вищенаведений випадок можливий тільки за умови, що прикладені до нерухомого еластичного колеса моменти та сили малі за своїми значеннями і не викликають ковзання елементів контактного відбитка шини по опорній поверхні.

Рух еластичного колеса, завантаженого нормальною силою, без розвалу у веденому режимі з малою швидкістю по прямолінійній траєкторії по рівній недеформованій горизонтальній опорній поверхні з високим коефіцієнтом зчеплення без ковзання забезпечується прикладанням до диска колеса сили, що долає опір коченню. Цей опір утворюється силами тертя у тілі шини (гумовій оболонці, гумі протектора) та у контакті колеса з опорною поверхнею, і враховується при розрахунках коефіцієнтом опору коченню, величина якого залежить від багатьох чинників, серед яких визначальними є тип і стан опорної поверхні, тип і конструкція шини, швидкість руху, тиск повітря, температура шини, ступінь зношуваності протектора шини тощо. Коефіцієнт опору коченню для конкретних еластичних коліс з урахуванням опорної поверхні, типу та конструкції шини, швидкості руху, температури та ступеня зношуваності протектора шини можна визначити за емпіричною залежністю [9]:

$$f = f_0 \left(1 + \frac{V^a}{b} \right), \quad (1)$$

де f_0 – коефіцієнт опору коченню з малою швидкістю руху; a , b – експериментальні коефіцієнти, які залежать від характеристик опорної поверхні, типу шини, тиску повітря в шині, ступеня зношуваності протектора шини, її температури тощо; V – швидкість руху.

Аналіз руху еластичного колеса, завантаженого нормальною силою, без розвалу у веденому режимі по криволінійній траєкторії по рівній недеформованій горизонтальній опорній поверхні з високим коефіцієнтом зчеплення без ковзання указує на те, що диск еластичного колеса переміщується разом з остовом автомобіля по криволінійній траєкторії відносно точок контактного відбитка шини, які знаходяться у стані зчеплення з опорною поверхнею. При цьому точки контактного відбитка мають нульову швидкість, оскільки вони належать одночасно шині та опорній поверхні. Очевидно, що рух жорсткого диска еластичного колеса відносно кожної нерухомої точки контактного відбитка шини за час між моментом їх входу в контакт з опорною поверхнею, та моментом їх виходу з контакту з опорною поверхнею зумовить його повертання відносно цих точок та бічне зміщення. Наявність такого повертання жорсткого диска відносно кожної точки контактного відбитка шини під час руху еластичного колеса по криволінійній траєкторії спричинює закручування тіла шини та зумовлює появу кута відведення, який під час руху по криволінійній траєкторії прийнято називати кінематичним [9].

Аналіз результатів проведених досліджень [7] показав, що під час руху еластичного колеса по криволінійній траєкторії, кут закручування тіла шини сягає максимального значення за час проходження центром колеса відстані, що дорівнює половині поздовжньої вісі контактного відбитка. Це підтверджується дослідженнями В. І. Кнороза [2, 3]. При цьому відбиток шини повертається відносно центру відносного руху з кутовою швидкістю, у два рази меншою за його кутову швидкість відносно центру переносного руху [8].

Складність еластичного колеса як механізму також підтверджується результатами досліджень радіуса кочення еластичного колеса [5]. Величина цього радіуса залежить від величини прикладеного до його диска крутного або гальмівного моменту. При цьому у першому випадку радіус кочення зменшується, а в другому – збільшується. Це явище зумовлює неголономний зв'язок еластичного колеса з опорною поверхнею.

Отже, аналіз досліджень і публікацій довів, що під час руху еластичного колеса по криволінійній траєкторії відбувається одночасно повертання диска еластичного колеса відносно точок контактного відбитка, що викликає кінематичний кут відведення, закручування тіла шини відносно центру відносного руху контактної відбитка шини, яке відбувається під час проходження центром колеса відстані, що дорівнює половині поздовжньої вісі контактної відбитка шини, та бічне зміщення диска колеса відносно контактної відбитка шини, яке зумовлює кочення колеса з кутом відведення від бічного зміщення обода.

Цілісність еластичного колеса як складного механізму формується зовнішніми та внутрішніми зв'язками. Зовнішні зв'язки об'єднують у цілісний механізм жорсткий диск, еластичну шину та контакт шини з опорною поверхнею, формуючи конструкцію еластичного колеса. Внутрішні зв'язки являють собою вимоги, яким повинен відповідати цей складний механізм, а саме – забезпечення на найвищому рівні вищезгаданих основних експлуатаційних властивостей. При цьому слід зазначити, що визначальними є не зовнішні, а внутрішні зв'язки цього механізму, які формують його характеристики (властивості). До таких характеристик належать коефіцієнти опору коченню та відведення, нормальна, тангенціальна, бокова та крутна відносно вертикальної вісі жорсткість і залежності вищезгаданих коефіцієнтів і жорсткостей від кінематичних та динамічних параметрів, що діють на цей механізм. Під кінематичними параметрами розуміємо радіус кривизни траєкторії руху, швидкість, прискорення руху колеса, кут повороту, кутову швидкість і прискорення повороту колеса відносно вісі шворня. Під динамічними параметрами розуміємо величини нормальної, поздовжньої та бічної сил, крутного та гальмівного моментів, що діють на диск колеса, моменту відносно вісі шворня, що передається на диск колеса.

Загалом залежно від режиму роботи еластичного колеса до його жорсткого диска з боку автомобіля від двигуна через трансмісію підводиться крутний момент (колесо ведуче); гальмівний момент від гальмівного механізму або від трансмісії автомобіля (колесо гальмівне); діє штовхальна сила від остова автомобіля (колесо ведене); діє момент відносно вісі шворня, що створюється кермовим керуванням або його підсилювачем, і додатково штовхальна сила від остова автомобіля (колесо кероване та ведене). Зазначені моменти та сили є керуючими, оскільки їх величини та напрям дії задаються водієм. Очевидно, що рух автомобілю задаватиме жорсткий диск колеса. При цьому керуючий сигнал, підведений до жорсткого диска колеса, проходить крізь тіло шини і замикається у

кожний момент часу на відбитка шини з опорною поверхнею. Положення відбитка шини на опорній поверхні у подальшому визначатиме траєкторію руху колеса.

Щодо траєкторії руху, то для еластичного колеса, яке котиться без розвалу та відведення по опорній поверхні, траєкторія прямолінійного руху визначатиметься траєкторією руху центру контактної відбитка. Під час руху такого колеса по криволінійній траєкторії контактний відбиток шини братиме участь у переносному та відносному рухах. У цьому випадку траєкторія руху еластичного колеса визначатиметься траєкторією руху центру відносного руху контактної відбитка шини, який не збігається з центром контактної відбитка шини, але знаходиться у його межах. Центр відносного руху контактної відбитка зміщується до центра переносного руху відносно поздовжньої вісі контактної відбитка на величину, що залежить від радіуса траєкторії руху колеса, конструктивних параметрів керованого моста та характеристик пружного тіла шини.

ВИСНОВКИ. 1. Еластичне коло є складним механізмом, який характеризується коефіцієнтом опору коченню, залежностями стабілізуючого моменту шини та бічної сили від кута відведення, нормальною, тангенціальною, бічною та крутною жорсткістю відносно вертикальної вісі, неголономними зв'язками з опорною поверхнею, оскільки прикладений крутний або гальмівний моменти до його диска спричиняють зміну радіуса кочення колеса, а тому за складності явищ, що пов'язані з робочим процесом еластичного колеса, характеристики еластичного колеса, які необхідні для визначення експлуатаційних властивостей автомобіля, можуть бути визначені тільки експериментально.

2. Під час прямолінійного руху на недеформованій опорній поверхні опір коченню створюється силами тертями у тілі шини та в контактній шини з опорною поверхнею, які викликають зміщення рівнодійної нормальних реакцій за напрямком руху колеса відносно малої вісі контактної відбитка шини. Цей опір колеса характеризується коефіцієнтом опору коченню.

3. Контактний відбиток шини під час руху колеса по криволінійній траєкторії бере участь у переносному та відносному рухах. Центр відносного руху контактної відбитка шини лежить у межах відбитка та зміщений до центру кривизни траєкторії відносно його поздовжньої вісі. Його положення може бути визначено для конкретного колеса тільки експериментально.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Иванов И. В. Исследование боковой деформации эластичной шины / И. В. Иванов // Научные методы САМИ. – Автотрансиздат, 1954. – Вып. 1.

2. Кнороз В. И. Качение автомобильного колеса с наклоном к дороге / В.И. Кнороз // Автомобильная промышленность. – 1956. – № 9. – С. 24–32.

3. Кнороз В. И. Работа автомобильной шины / В. И. Кнороз, Е. В. Кленников, И. П. Петров, А. С. Шелухин, Ю. М. Юрьев; под ред. В. И. Кнороза. – М. : Транспорт, 1976. – 236 с.

4. Литвинов А. С. Автомобиль: теория эксплуатационных свойств: Учебник для вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» / А. С. Литвинов, Я. Е. Фаробин. – М. : Машиностроение, 1989. – 240 с.

5. Лебедев А. Т. Радиус качения и оценка взаимодействия колеса мобильной машины с дорогой / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов, М. А. Подригало, А. В. Кот // Механізація сільськогосподарського виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – 2012, Вип. 124, том 2.– С. 43–48.

6. Сахно В. П. Автомобілі: тягово-швидкісні властивості та паливна економічність: Навч. посібник / В. П. Сахно Г. Б., Безбородова, М. М. Маяк, С. М. Шарай. – К. : В-во «КВІЦ», 2004. – 174 с.

7. Солтус А. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля / А. П. Солтус. – К. : Арістей, 2006. – 176 с.

8. Солтус А. П. Дослідження моменту опору повороту шини керованого колеса на місці залежно від довжини цапфи / А. П. Солтус, Е. С. Клімов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2012. – № 4 (75). – Ч. 1. – С. 88–93.

9. Солтус А. П. Визначення коефіцієнта опору коченню колеса з еластичною шиною по недеформованій поверхні / А. П. Солтус, Е. С. Клімов, В. І. Пилипенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2011. – № 2 (67). – Ч. 1. – С. 99–104.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КЕРМОВІЙ ТРАПЕЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

С. М. Черненко, канд. техн. наук, О. А. Мурашко, студент.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, sercher174@gmail.com.

Розроблено математичну модель плоскої чотириланкової кермової трапеції автомобіля. За допомогою програми Creo створено тривимірну модель кермового керування КраЗ-7634 HE та проведено імітаційне моделювання його роботи. Показано, що плоска модель кермової трапеції забезпечує достатню точність розрахунків під час аналізу кінематики повороту. Дані розробки можуть використовуватись для будь-яких транспортних засобів, що мають подібну кермову трапецію, дозволяють аналізувати вплив конструктивних параметрів автомобіля на кінематику повороту та проводити їх оптимізацію.

Ключові слова: кермове керування Аккермана; Creo; керовані колеса; кут повороту; імітаційне моделювання.

SIMULATION TECHNIQUE OF KINEMATIC PROCESSES IN THE VEHICLE STEERING LINKAGE

S. Chernenko, Ph.D., O. Murashko, student.

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University, sercher174@gmail.com.

The mathematical model of vehicle flat four-bar steering linkage is developed. Due to the Creo software, KrAZ-7634HE steering three-dimensional model was created and simulation technique of its work was carried out. It has been shown that the flat steering linkage model provides sufficient accuracy of calculations while finite-rotational kinematics analysis. The design data can be used for any vehicles that have a similar steering linkage, they allow to analyze the impact of the vehicle design parameters on the finite-rotational kinematics and optimize them

Key words: Ackerman Steering Linkage; Creo; Steerable Wheels; Steer Angle; Simulation Technique

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Кермова трапеція має забезпечувати узгодження кінематики повороту керованих коліс з кінематикою повороту самого транспортного засобу. За ідеальної кермової трапеції керовані колеса під час криволінійного руху будуть котитися з мінімальним опором коченню без бокової деформації та бокового ковзання. Узгодження кутів повороту зовнішнього та внутрішнього керованого коліс за допомогою реальної кермової трапеції відбувається з деякою похибкою. Величина цієї похибки залежить від конструктивних особливостей трапеції, установчих параметрів її складових.

Дослідження кінематики кермової трапеції транспортних засобів, оптимізація її параметрів, розглянуті в роботах [1–4]. Аналіз робіт, пов'язаних з дослідженням кінематики кермової трапеції дав змогу зробити такі висновки:

1) більшість методик розрахункового визначення параметрів кермової трапеції базуються на необґрунтованих та неточних припущеннях; 2) незрозуміло, яку з величин шворневої колії приймати в розрахунках; 3) невизначений вплив кутів нахилу шворня на точність розрахунків; 4) відсутні всеохоплюючі рекомендації щодо вибору параметрів кермової трапеції; 5) метод тривимірного моделювання дозволяє скоротити час і витрати на проектування та оптимізацію параметрів різних механізмів.

Метою роботи є розробка математичної моделі плоскої кермової трапеції та імітаційне дослідження кінематики повороту реального транспортного засобу з двома керованими мостами за допомогою тривимірного моделювання.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Схема визначення функціональної залежності між кутами повороту лівого та правого керованих коліс для плоскої кермової трапеції наведено на рис. 1.

Лівий важіль трапеції в нейтральному положенні коліс знаходиться під кутом φ до поздовжньої осі y . Величину кута φ та довжину важеля r можна визначити, якщо відомі координати точки A_0 :

$$\varphi = \arctg \frac{x_0}{y_0}; \quad r = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}, \quad (1)$$

Рисунок 1 – Схема для визначення функціональної залежності між кутами повороту внутрішнього та зовнішнього коліс для плоскої кермової трапеції

де φ - кут установки лівого важеля трапеції; x_0, y_0 – координати точки A_0 кермової трапеції в нейтральному положенні коліс; r – довжина важеля трапеції.

Повернемо лівий важіль трапеції на довільний кут θ_i , що буде відповідати повороту автомобіля ліворуч, тоді точка A_0 переміститься по дузі радіусом r і займе нове положення A . При цьому правий важіль повернеться невідомий кут θ_o .

Розглянемо трикутник AOO_1 . Його кут $\angle AOO_1 = \alpha$ можна легко визначити з наступного співвідношення

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - (\varphi + \theta_i) \quad (2)$$

Тоді в цьому трикутнику можна знайти довжину сторони $AO_1 = f$, застосовуючи теорему косинусів:

$$f^2 = r^2 + K^2 - 2 \cdot K \cdot r \cdot \cos \alpha. \quad (3)$$

Далі, використовуючи теорему синусів, знайдемо із цього самого трикутника величину кута $\angle O_1AO = \xi$:

$$\frac{r}{\sin \xi} = \frac{f}{\sin \alpha} \Rightarrow \xi = \arcsin\left(\frac{r}{f} \cdot \sin \alpha\right). \quad (4)$$

Розглянемо ще один трикутник AO_1B . У ньому сторона $AO_1 = f$, сторона AB є поперечною тягою, її довжина не змінюється, а сторона O_1B також відома і дорівнює довжині важеля. Таким чином, цей трикутник є визначеним за трьома сторонами, тому ми можемо знайти його кут $\angle AO_1B$, застосовуючи теорему косинусів:

$$n^2 = f^2 + r^2 - 2 \cdot f \cdot r \cdot \cos \angle AO_1B \Rightarrow \angle AO_1B = \arccos \frac{f^2 + r^2 - n^2}{2 \cdot f \cdot r}. \quad (5)$$

На наступному етапі визначимо кут $\angle AO_1B_0$. Його величина знаходиться за наступним співвідношенням:

$$\angle AO_1B = \frac{\pi}{2} - \varphi - \xi \quad (6)$$

Як видно з рис. 2, кут повороту правого важеля є різницею кутів $\angle AO_1B$ та $\angle AO_1B_0$, отже

$$\theta_o = \angle AO_1B - \angle AO_1B_0. \quad (7)$$

Підставивши до останнього виразу отримані вище формули, отримаємо остаточний вираз для визначення величини кута повороту правого важеля:

$$\theta_o = \arccos \frac{f^2 + r^2 - n^2}{2 \cdot f \cdot r} - \frac{\pi}{2} - \arctg \frac{x_0}{y_0} + \arcsin\left(\frac{r}{f} \cdot \sin \alpha\right) \quad (8)$$

Таким чином, отриманий вираз (8) визначає співвідношення між кутами повороту лівого та правого важелів кермової трапеції при будь-якому радіусі повороту автомобіля.

Створення тривимірної моделі кермового керування КрАЗ-7634 НЕ.

Об'єктом досліджень є транспортний засіб великої вантажності КрАЗ-7634 НЕ. Він має колісну формулу 8x8, повну масу 41 т., вантажопідйомність 27 т. Автомобіль має два керованих моста. При побудові тривимірної моделі задавалися координати вузлових з'єднань кермового керування автомобіля КрАЗ-7634 НЕ в нейтральному положенні всіх коліс.

Для візуалізації кінематики кермової трапеції у програмі Сгео був здійснений наглядний поворот керованих коліс. Лівому поворотному кулаку першого мосту задавалося кутове зміщення з кроком 5° ліворуч та праворуч до максимального кута $\Theta=30^\circ$. При кожній зміні положення кулака здійснювався замір мінімальних відстаней від вісі шворня до вісі шарового пальця поперечної тяги кермової трапеції (рис. 2). Також здійснювався замір кутів повороту інших керованих коліс відносно лівого керованого колеса першого мосту.

Рисунок 2 – Дослідження кінематики повороту керованих коліс у програмі Сгео Parametric.

Оскільки привод від кермового механізму йде в першу чергу до лівого колеса першого керованого мосту, то в якості вхідного параметру будемо використовувати кут повороту лівого колеса першого мосту. На рис. 3 наведено графіки, які ілюструють кінематику повороту керваних коліс КрАЗ-7134 НЕ.

Графіки а), б) рис.3. ілюструють кінематику кермової трапеції першого керованого мосту. При кутах повороту до 20° ліворуч та праворуч різниця між теоретичними та реальними кутами повороту зовнішнього колеса не перевищує $0,5$ град, а максимальна похибка складає $-3,2^\circ$ при повороті на 30° ліворуч. Щодо другого керованого мосту, кінематику трапеції якого ілюструють графіки е) та ф) рис. 3, то тут максимальна похибка сягає $0,9^\circ$ при повороті на 30° ліворуч. При цьому значення кутів повороту коліс другого мосту менші у порівнянні з колесами першого мосту. Співвідношення між кутами повороту внутрішніх коліс першого та другого мосту ілюструють графіки с) та d) рис.3. Аналіз доказує задовільну кінематику, що забезпечує кермовий привод, оскільки максимальна

похибка між практичними та теоретичними кутами повороту не перевищує $1,4^{\circ}$ при повороті на 23° праворуч.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Рисунок 3 – Результати моделювання кінематики повороту керованих коліс:

a) залежність кута повороту зовнішнього колеса першого мосту від кута повороту внутрішнього колеса першого мосту; b) похибка між кутами повороту, що отримані 3D-моделюванням та теоретичними кутами; c) залежність кута повороту внутрішнього колеса другого мосту від кута повороту внутрішнього колеса першого мосту; d) похибка між кутами повороту, що отримані 3D-моделюванням та теоретичними кутами; e) залежність кута повороту зовнішнього колеса другого мосту від кута повороту внутрішнього колеса другого мосту; f) похибка між кутами повороту, що отримані 3D-моделюванням та теоретичними кутами.

ВИСНОВКИ. На прикладі транспортного засобу великої вантажності КрАЗ-7634 НЕ розроблено тривимірну модель кермового керування, проведено імітаційні дослідження кінематичних процесів. Імітаційне моделювання засвідчило задовільну кінематику повороту керованих коліс двох мостів, що

підтверджується незначними похибками між практичними та теоретичними кутами повороту. При цьому тривимірна модель повністю імітує реальний просторовий механізм. Таким чином, для аналізу кінематики повороту керованих коліс із достатньою точністю можливо використовувати плоску модель.

Разом з цим потребує додаткових досліджень питання коректного визначення зусиль та напружень у деталях кермового керування, а також зусилля водія, що прикладається до кермового колеса. На нашу думку, у разі застосування плоскої моделі кермової трапеції ці зусилля будуть визначені з великою похибкою, тому необхідно використовувати математичну модель, що враховує просторове розташування кермової трапеції та кермового приводу автомобіля. Також потребує додаткового вивчення питання впливу нахилів шворня на кінематичні та силові характеристики кермового керування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A. P. Stoicescu. Geometrical and operational constraints of an Ackermann steering linkage. U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 74, Iss. 2, January 2012.
2. М.М. Тораç, А. Kaplan, В. Kuleli, U. Deryal. Design of a Multi-Axle Steering Mechanism for a Special Purpose Vehicle: Kinematic Design and Optimization. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS'17), 19-21 October 2017, Elazığ, Turke.
3. М. Mohammad Ettefagh, M.Saeidi Javash. Optimal synthesis of four-bar steering mechanism using AIS and genetic algorithms. Journal of Mechanical Science and Technology 28(6). Pages 2351 – 2362, June 2014. DOI: 10.1007/s12206-014-0526-3.
4. P.A. Simionescu, D. Beale. Optimum synthesis of the four-bar function generator in its symmetric embodiment: the Ackermann steering linkage. Mechanism and Machine Theory 37. Pages 1487–1504. December 2002. DOI:10.1016/S0094-114X(02)00071-X.

УДК 621.43: 662.756: 001.8

ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ З КАТАЛІТИЧНИМ НЕЙТРАЛІЗАТОРОМ

В. Ф. Шапко, канд. техн. наук, професор, С. В. Шапко, канд. техн. наук, доцент,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, shapko1970@gmail.com.

К. К. Абішев, канд. техн. наук, доцент.

Державний університет імені С. Торайгирова, Казахстан, м. Павлодар, a.kairatolla@mail.ru.

Досліджено екологічні показники дизельного автомобіля з різними типами каталітичних нейтралізаторів, вплив їх встановлення на газодинамічний опір системи випуску відпрацьованих газів. Дослідження проводились в лабораторних та

експлуатаційних умовах, оцінювалась стабільність показників. Встановлено причини змін показників, надано рекомендації для підвищення їх стабільності.

Ключові слова: дизельний автомобіль; екологічні показники; каталітичний нейтралізатор; стабільність характеристик.

ENHANCING THE STABILITY OF ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DIESEL TRACK WITH CATALYTIC CONVERTER

The ecological indicators of a diesel track with different types of catalytic converters, their influence on the gas-dynamic resistance of the exhaust system are investigated. The studies were conducted in laboratory and exploitation conditions, the stability of the indicators was evaluated. Established causes changes in indicators, recommendations are given to improve their stability.

Key words: diesel car; ecology shows; catalytic neutralizer; Stability characteristics.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стрімке збільшення числа автомобілів, що знаходяться в експлуатації, значно підвищує забруднення ними довкілля й автомобільний транспорт, як відомо, став одним із основних джерел його забруднення [1].

Для покращення екологічних показників автомобільного транспорту активно ведуться роботи в різних напрямках. Значне покращення екологічних показників автомобіля дає застосування альтернативних видів палива, зокрема, використання біопалив та їх сумішей із дизельним паливом.

Одним з найбільш ефективним напрямів покращення екологічних характеристик автомобілів є застосування в системі випуску відпрацьованих газів (ВГ) каталітичних нейтралізаторів (КН). Роботи в цьому напрямку проводяться в різних країнах. Обладнання автомобілів КН дає змогу забезпечити виконання вимог стандартів у галузі екологічної безпеки. Однак, КН є досить дорогою конструкцією, через використання для його виготовлення дорожніх матеріалів, зокрема, платини. Крім того, процесі експлуатації екологічні показники автомобілів, особливо дизельних, швидко погіршуються. Це відбувається в результаті недосконалості конструкцій каталітичних нейтралізаторів та методів забезпечення стабільності екологічних показників в експлуатаційних умовах.

Отже, дослідження стабільності екологічних показників дизельного автомобіля, обладнаного КН, в умовах експлуатації є своєчасним і актуальним.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Досвід експлуатації автомобілів з дизелями, обладнаними КН показує, що автомобілі, маючи на початку експлуатації високі екологічні показники, швидко втрачають ці якості внаслідок забруднення каталізатора твердими частками, в основному сажею. Для покращення екологічних характеристик необхідно часте проведення технічного обслуговування автомобіля, обладнаного КН для регенерації каталізатора [2, 3].

Метою роботи є розробка рекомендацій по удосконаленню конструкції КН для підвищення стабільності екологічних показників дизельних автомобілів в умовах експлуатації.

Існують два типа КН: з блоковим і гранульованим каталізаторами. Для проведення експериментальних досліджень обидва типа КН були виконані в корпусах штатного глушника автомобіля-самоскида КрАЗ-6510 з дизельним двигуном.

Зміна конструкції системи випуску ВГ автомобіля при обладнанні його КН замість серійного глушника шуму визначає необхідність проведення досліджень газодинамічного опору системи випуску ВГ і показників рівня шуму для порівнянні з допустимими нормами. Дослідження показали, що КН спричиняють незначний газодинамічний опір потоку ВГ, причому на всіх режимах не перевищує опір, що створює серійний глушник. В усіх випадках виконуються вимоги заводу-виробника двигуна ЯМЗ.

Результати вимірів загального рівня шуму наведено в таблиці.

Таблиця – Рівень шуму випуску ВГ автомобіля КрАЗ-6510

Тип встановленого на автомобілі нейтралізатора-глушника	Рівень шуму L , дБА при частоті		
	$n=n$	$n=\frac{3}{4}n$	$n=n$
	<i>xx</i>	<i>ном</i>	<i>ном</i>
При встановленому КН з гранульованим каталізатором	81,5	93,5	100
При встановленому КН з блоковим каталізатором	80	91,5	99
При встановленому серійному глушнику	79	92	99

Очисні властивості нейтралізатора визначалися за ступенем очищення [4]

$$\eta_i = \frac{C_{i_{вх}} - C_{i_{вих}}}{C_{i_{вх}}},$$

де $C_{вх}$ і $C_{вих}$ – концентрації i -го компонента відповідно на вході і виході з КН.

Для визначення стабільності екологічних характеристик в умовах експлуатації дослідження проводилися на автомобілі КрАЗ-6510. На рис. 1 наведена залежність зміни ступеня очищення за викидами оксидів вуглецю.

1 – нейтралізатор-глушник з гранульованим каталізатором;

2 – нейтралізатор-глушник з блоковим каталізатором

Рисунок 1 – Зміна ступеня очищення нейтралізаторів η

Дослідження показали значну зміну екологічних показників. Однак їх стабільність у випадку обладнання КН з гранульованим каталізатором вдвічі гірша у порівнянні з КН з блоковим каталізатором. В КН з гранульованим каталізатором поступово стираються гранули, виникають порожнечі, а в КН з блоковим каталізатором відбувається забруднення прохідних каналів каталітичного блока сажею. Зі збільшенням пробігу автомобіля збільшувалося забруднення каталітичних блоків частками сажі в периферійній області блока. Це відбувалося унаслідок нерівномірності швидкості руху ВГ по перетину блока.

Таким чином, нерівномірність швидкостей руху потоку ВГ у новій конструкції КН на початку експлуатації автомобіля впливає не стільки на ступінь очищення нового нейтралізатора, скільки на стабільність екологічних характеристик автомобіля у процесі його експлуатації.

Результати експлуатаційних досліджень підтвердили необхідність проведення додаткових досліджень з підвищення стабільності екологічних показників автомобіля, обладнаного КН з блоковим каталізатором, для чого необхідно забезпечити умови, що виключають забруднення блоків сажею.

Для підвищення стабільності екологічних характеристик запропоновано встановити перед блоками додатковий конус [5], завдяки чому потік ВГ майже повністю вирівнявся (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема КН з додатковим конусом та розподіл швидкості руху ВГ

Висновки: Для підвищення стабільності екологічних показників дизельних автомобілів в умовах експлуатації пропонується в каталітичний нейтралізатор з блоковим каталізатором встановлювати додатковий конус, геометричні розміри якого вибирають такими, щоб забезпечити вирівнювання потоку відпрацьованих газів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Каніло П.М. Канцерогенність відпрацьованих газів автомобілів / П.М. Каніло, К.В. Костенко, Н.В. Внукова, С.О. Коверсун // *Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2013. – Вып. 29. – С. 160-167.*

2. Шапко С.В. Стабильность экологических характеристик быстроходных ДВС с каталитическим нейтрализатором в условиях эксплуатации / С.В. Шапко, Е.К. Ордабаев, Е.Ж. Салбалаев // Научный журнал Павлодарского государственного университета имени С. Торайгирова. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгирова, 2015. – Вып. № 4 (2015). – С. 117-125.

3. Шапко С.В. Показники оцінки стабільності екологічних характеристик автомобіля з каталітичним нейтралізатором відпрацьованих газів / С.В. Шапко, В.Ф. Шапко // Науковий журнал «Екологічна безпека». Наукові праці КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського, 2011. – Вып. 1/2011(11). – С. 78–80.

4. Гутта О.Й. Оцінні показники стабільності екологічних характеристик автомобіля, обладнаного каталітичним нейтралізатором / О.Й. Гутта, С.В. Шапко // Збірник наукових праць Асоціації підприємств України по виробництву автобусів “Автобус” Міністерства промислової політики України: “Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів”. – Випуск 7.- Львів, 2003. - С. 69-73.

5. Пат. 38022А Україна, МПК 7 F01N3/1 / Каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання / В.Ф.Шапко, С.В.Шапко (Україна). № 2000052815. Заявл. 17.05.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4.- 4 с.

УДК 669.276

РОЗРОБКА І ВИРОБНИЦТВО НАНО-СТРУКТУРОВАНОЇ АРМАТУРИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ НИЗЬКОЇ ВАРТОСТІ

Volf Leshchynsky, professor,

University of Windsor, Ontario, Canada

В. В. Драгобецький докт техн. наук, професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
vldrag@kdu.edu.ua

О. О. Шаповал канд. техн. наук,

Науково-виробниче підприємство «Тангстен»

Ю. В. Савченко

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Протягом останніх років все більше складних деталей виготовляють з високоміцних і нержавіючих сталей. Ці деталі успішно проходять процес холодного штампування завдяки удосконаленим формувальним устаткуванням, штампам та матеріалам для заготовок, процесам проектування та обробки. Пошук нових методів холодного або гарячого штампування для виробництва кріплення з нержавіючої сталі та бетонних анкерних болтів є дуже важливим як з екологічної, так і з комерційної точки зору.

Ключові слова: нержавіюча сталь, арматура, деформація, штампування

Development and Manufacturing Of Reinforcement Made Of Low Cost Stainless Steel

With the rest of the rocks, more and more of the folding parts are made of high-grade steel and stainless steel. Ci detali successfully go through the process of cold extrusion by complying with formulary tools, stamps and materials for blanks, processes of design and processing. Poshuk new methods of cold hot hot stamping for virobnitsa cr_plennya of stainless steel became that concrete anchor bolts є more importantly yak ecologic, so i from commercial point of view.

Key words: stainless steel, reinforcement, deformation, stamping

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Метод зміцнення нержавіючої сталі, який пропонується і може бути використаний у виробництві нових залізобетонних конструкцій та для ремонту і модифікації вже існуючих, є економічно і технічно вигідним. Цей матеріал входить до складу різних сплавів і знаходиться на стадії розробки. На сьогодні він може стати рішенням проблеми боротьби з корозією бетонних конструкцій. Хоча первісна вартість нержавіючої сталі набагато вища, ніж вартість вуглецевої сталі, її застосування може бути виправдане на тій підставі, що збільшення загальної вартості проекту легко перекриється більш низькою вартістю технічного обслуговування та ремонту, особливо якщо зважити на тривалість та вартість такої роботи [1-3].

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Нержавіюча сталь майже не змінює свої властивості під впливом навколишнього середовища, в тому числі – при контакті з мокрими будівельними матеріалами. У будівництві така сталь використовується в основному для конструкцій, корозія яких є неприпустимою. Хоча нержавіюча сталь використовується в залізобетонних конструкціях та кріпленнях протягом багатьох років, ще не розроблено оптимальний сплав нержавіючої сталі, не оптимізована технологія холодного штампування, що дозволило б досягти необхідних механічних властивостей, низької вартості та стійкості до корозії.

Більш широке використання нержавіючої сталі обмежується високою початковою вартістю цих матеріалів. Як правило, нержавіюча сталь використовуються лише для найбільш вразливих частин арматури і кріплення, таким чином знижуються додаткові витрати на виготовлення усїєї конструкції. Детальні дослідження конструкцій, які були частково побудовані з нержавіючої сталі, показали, що додаткові витрати знаходилися в діапазоні від 1 до 8% і не перевищували 10% [4-6]. Ці витрати компенсуються завдяки відсутності витрат на ремонт кріплень з нержавіючої сталі, які не були пошкоджені корозією. Науковці та промисловці вважають більш економічно ефективними альтернативні сплави нержавіючої сталі з низьким вмістом легуючих металів, таких як 12% хром (Cr), та сплави, які не містять нікель (Ni), але містять марганець. Широко досліджується протистояння корозії нержавіючої сталі в лужному середовищі. У роботі [7] висвітлено високу корозійну стійкість сплаву Fe-15Cr та нержавіючих сталей, які не містять нікель (Ni), у лужному середовищі. Потенціал

підтінгоутворення цих матеріалів і нового сплаву нержавіючої сталі DIN 1,4456 (який не містить нікель) забезпечується товщиною і складом утвореної пасивної плівки, що дозволяє визначити підтінгостійкість відповідно до властивостей цієї плівки.

Існує багато комерційно доступних сплавів нержавіючої сталі, які дозволяють досягнути високої міцності готових виробів. Багато з цих сплавів (через їх вартість та доступність) не були серйозно розглянуті для виготовлення кріплень, таких як треси чи арматура. На сьогодні існує необхідність підвищення рівня міцності нержавіючої сталі, що викликано новими дизайнерськими рішеннями, підвищеними вимогами до матеріалів та високою надійністю будівельних конструкцій. Протягом багатьох років, виробники дротів та прутів з нержавіючої сталі працювали спільно з виробниками кріплень (зокрема, з JVST Co) та намагалися розробити кріплення зі сталі, стійкої до корозії, які могли б замінити кріплення, виготовлені зі зміцненої сталі. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського протягом багатьох років розробляє кріплення зі зміцненої сталі. Початковою метою було досягнення граничної міцності – 800 МПа, а потім – 1500 МПа. Навіть якщо буде досягнута початкова мета, ще існує необхідність зменшення ваги конструкції. Тому на сучасному етапі розвитку науки, продовження досліджень у сфері зміцнення сталі є ще більш важливим ніж раніше [8].

Розробка процесу штамповки – технологія термічної обробки нержавіючої сталі низької вартості (з низьким вмістом Ni та сталі, яка не містить Ni) дасть змогу виготовляти бетонні клиноподібні анкери, гільзові анкери, гвинтові анкерні болти та інші види анкерів.

Основною метою проекту є розробка технології холодної або гарячої штамповки бетонних анкерів з нержавіючої сталі (з низьким вмістом Ni та сталі, яка не містить Ni), застосовуючи електроліт та термообробку для зняття внутрішніх напруг, яка дозволить збалансувати витрати на анкери та заощадження, отримані завдяки їх механічній та антикорозійній стійкості.

Цього можна досягнути шляхом виконання наступних завдань:

- Розробка електроліту та методів зняття внутрішніх напруг у економічно-ефективних сплавах нержавіючої сталі, які містять 12% хром (Cr), не містять нікель (Ni), але містять марганець, з метою досягнення хорошої працездатності і стійкості до корозії;
- Розробка технології холодного штампування і гарячої гвинтової прокатки для досягнення економічної ефективності виробництва та покращення властивостей бетонних анкерів: гранична міцність – 1200-1500 МПа, відносне подовження – 10-12%;
- Розробка інструментів для холодної штамповки, багатошарового наноструктурного самозмащувального покриття, яке б подовжило термін використання інструменту за рахунок цілісного покриття поверхні інструменту;
- Проведення ряду різноманітних тестувань анкерів з нержавіючої сталі, виготовлених за технологією холодної штамповки в реальних виробничих умовах;

удосконалення конструкції інструментів, покриття, експлуатаційної та антикорозійної стійкості бетонних анкерів;

- Розробка заходів для успішного впровадження на ринок деталей з нержавіючої сталі, виготовлених за допомогою холодної штамповки, протягом 1-2 років після завершення проекту.

Основними партнерами консорціуму є: компанія J-VST з Чехії, яка буде проводити науково-дослідну роботу. J-VST спеціалізується на технологіях холодного штампування та гарячій гвинтовій прокатці, включаючи розробку та виробництво анкерних болтів і кріпильних елементів. Основними цілями J-VST є: 1. Введення на ринок нових бетонних анкерів, вироблених з нержавіючої сталі з низьким вмістом Ni та зі сталі, яка зовсім не містить Ni і має високий рівень піттингостійкості. 2. Подовження терміну експлуатації нержавіючої сталі та покращення її механічних властивостей, а також – підвищення рівня економічної ефективності процесу холодної штамповки та гарячої гвинтової прокатки. Головним завданням J-VST є оптимізація нових технологій холодної штамповки та гарячої гвинтової прокатки шляхом виробництва бетонних анкерів, а також – випробування та оцінка їх антикорозійних властивостей.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) який буде розробляти: 1. Технологію термообробки (електроліт та методи зняття внутрішніх напруг) і технологію глибокої деформації виробів з нержавіючої сталі з низьким вмістом Ni та зі сталі яка не містить Ni. 2. Характеристику мікро-наноструктур (SEM, TEM, AFM) нержавіючої сталі з низьким вмістом Ni та зі сталі, яка не містить Ni, з метою оптимізації технології термообробки. 3. Оцінка механічних властивостей анкерних болтів і кріпильних елементів. Університет буде розробляти метод нано-структурування нової технології холодної/гарячої штамповки, яка базується на застосуванні електроліту при знятті внутрішніх напруг та глибокій деформації.

Дослідницька компанія SME Gazela зі Словенії буде обробляти спеціальними покриттями інструменти для холодної штамповки та гарячої гвинтової прокатки, а також буде впроваджувати нові технології покриття на ринок. Головна мета досліджень – розробка концепції багатошарового нано-композитного самозмащувального покриття з використанням гібридних PVD / CVD технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. U. Nurnberger and Y. Wu, Stainless steel in concrete structures and in the fastening technique, *Materials and Corrosion* 2008, 59, No. 2, 144 -158

2. B. Elsener, D. Addari, S. Coray and A. Rossi, Stainless steel reinforcing bars – reason for their high pitting corrosion resistance, *Materials and Corrosion* 2011, 62, No. 2 p 111-119

3. A. Dehghan-Manshadi, A. Shokouhi, P.D. Hodgson, Effect of isothermal dissolution and re-precipitation of austenite on the mechanical properties of duplex structures, *Materials Science and Engineering A* 527 (2010) 6765–6770

4. Шаповал А.А. Исследование технологии производства активных элементов электродов плазмотронов из композитов на основе циркония // *Обработка материалов давлением : сборник научных трудов*. – Краматорск : ДГМА, 2013. – : № 2(35). – С. 236–240

5. Драгобецкий В.В. Опытнo-промышленный стан для бесконтейнерного вибрационного прессования вольфрамoвых и молибденовых прутков / В.В. Драгобецкий, А.А. Шаповал, Д.В. Савелов, А.Г. Маркевич // *Обработка металлов давлением. Сборник научных трудов*. – Краматорск: ДГМА, 2012. – Вып. № 4 (33) – 2012. – С. 257–261.

6. Sikulskiy, V., Kashcheyeva, V., Romanenkov, Yu. & Shapoval, A. Study of the process of shape-formation of ribbed double-curvature panels by local deforming // *Eastern European Journal of Enterprise Technologies*. – 2017. – Vol. 4, Issue 1 (88). – P. 43–49. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.108190

7. Dragobetskii, V., Shapoval, A., Naumova, E. & all. The Technology of Production of a Copper – Aluminum – Copper Composite to Produce Current Lead Buses of The High – Voltage Plants // 2017. – *IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES)*. – P. 400–403. DOI: 10.1109/MEES.2017.8248944

8. Dragobetskii, V., Zagirnyak, M., Naumova, O., Shlyk, S., Shapoval, A. Method of determination of technological durability of plastically deformed sheet parts of vehicles // *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*. Vol. 7, Issue 4, 2018, P. 92-99. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19558

УДК 656.135/.137 : 635.21: 631.56

УДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КАРТОПЛІ АВТОТРАНСПОРТОМ В ПЕРІОД МАСОВОГО ЗБИРАННЯ

В. Г. Загорянський, канд. техн. наук,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
zagor_vlad@ukr.net

Проаналізовано заходи для збереження картоплі при її перевезенні в період масового збирання. З точки зору механічного пошкодження бульб, що призводять до втрат врожаю, розглянуті технології збирання картоплі, що набули найбільшого застосування, а також процеси післязбиральної обробки картоплі, що включають польову обробку, сортування, відділення грудок і пошкоджених бульб. Розроблену технологічну схему ефективного розподілення картоплі та послідовності перевезення в період її масового збирання та заготовляння.

Ключові слова: картопля, перевезення, автотранспорт, збирання, схема.

IMPROVEMENT OF THE TRANSPORTATION SCHEME OF POTATOES BY MOTOR TRANSPORT IN THE PERIOD OF MASS COLLECTION

V. Zagoryanskii, Ph.D.,

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, zagor_vlad@ukr.net

The measures for preservation of potato during its transportation in the period of mass harvesting are analyzed. From the point of view of mechanical damage to tubers leading to harvest losses, potato harvesting technologies that have become most used, as well as post-harvest potato processes, including field processing, sorting, separation of lumps and damaged tubers, are considered. The developed technological scheme of effective distribution of potatoes and consistency of transportation during its mass harvesting.

Key words: potatoes, transportation, motor transport, harvesting, scheme.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ефективність виробництва картоплі визначається не лише врожайністю культури, але і не в меншій мірі залежить від якості вирощених бульб, яка, в основному, визначається їх сортовими особливостями і пошкодженнями (механічними, а також зумовленими впливом вологості, тиску, температури, тривалості зберігання), отриманими в процесі збирання, післязбиральної обробки і транспортування, тобто на усьому шляху від поля до кінцевого споживача або переробника [1–4]. Важливе значення має розробка і впровадження технологічних процесів автомобільних перевезень із застосуванням більш сучасної, надійної і зручної тари, автомобільних контейнерів для безперевантажувального доставляння картоплі (а також інших овочів і баштанних культур) одержувачам, спеціалізованого рухомого складу, а також перехід на прийом сільськогосподарської продукції в місцях її виробництва (в сільськогосподарських підприємствах, приватних господарствах) для запобігання перевезень нестандартної продукції, переадресування рухомого складу, псування вантажу і його повернення до відправників продукції через питання до її кількості та якості [4].

Мета роботи – розробити загальну технологічну схему ефективного перевезення картоплі в період її масового збирання, що забезпечує оптимальні строки і витрати при збереженні товарних якостей на основі впливу особливостей збирання, післязбиральної обробки і перевезення.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ефективне й економічне збирання картоплі можливе тільки за умови комплексної механізації всіх процесів післязбиральної обробки, що включає в себе первинну (польову) обробку, сортування, відділення грудок і пошкоджених бульб [5]. Пошкодження сільськогосподарських вантажів (в даному випадку, бульб) викликається впливом на них динамічних і статичних навантажень [4] і залежить від пружності бульб і поверхні, з якою відбувається зіткнення або стикання бульб, від крупності одиниці бульб, їх об'ємної маси, висоти падіння.

Рівень і вид пошкоджень залежать від технології збирання (копач, комбайн, транспорт), температури повітря під час збирання і технологій післязбиральної доробки, завантаження в сховище і місця зберігання, транспортування.

Найбільш ефективними способами зниження витрат вантажовідправників і вантажоодержувачів на тару, упаковку і складування є розробка технологічних схем доставки картоплі в якості вантажу, які б забезпечували максимальне

скорочення тривалості доставки, кількості перевалок і товарних операцій, а також застосування контейнерів і піддонів за умови забезпечення якості зібраного врожаю. За рахунок застосування контейнерів при збиранні, транспортуванні і зберіганні кількість травмованих бульб в урожаї знижується на 40-60% [6]. Збереженню кількості бульб сприяє застосування контейнерів в єдиному технологічному процесі – від прибирання і зберігання до реалізації картоплі. Кількість перевалок врожаю знижується на 6-7 в першому циклі внутрішньогосподарських робіт і на 4-5 при доставці картоплі на торговельні бази або при товарній обробці. Це дає можливість виключити в післязбиральний період сортування на картоплесортувальних пунктах, застосування бункерів-накопичувачів для завантаження самоскидних транспортних засобів, завантаження і розвантаження засіків або сховищ при навалному розміщенні картоплі і ряд інших технологічних операцій.

З полів фермерських господарств, агрофірм і сільськогосподарських підприємств картоплю розвозять у сховища торговельних підприємств або на плодоовочеві бази [7]. Щоб уникнути зволоження або запотівання, не можна допускати транспортування некритої картоплі в дощову погоду і за очікуваної різкої зміни температури повітря. Найкраща температура для перевезення картоплі становить +3 °С, температура замерзання картоплі становить 1,4 °С.

Рухомий склад автомобілів для перевезення картоплі вибирається з урахуванням температури повітря та тривалості перевезення [8]. Картоплю перевозять в автомобілях або автопоїздах з бортовою платформою, автомобілях-фургонах або ізотермічних автомобілях. Граничні терміни перевезення свіжих овочів залежать від виду транспорту, виду продукції, періоду року і становлять для картоплі ранньої 14 діб, для картоплі пізньої – 20 діб. Коефіцієнт повторності перевезень картоплі становить 2,1.

Основні обсяги перевезення картоплі здійснюються [8]:

- від сільгоспвиробників, заготівельників до підприємств торгівлі, громадського харчування та овочесховищ;
- із овочесховищ до підприємств торгівлі та громадського харчування.

В залежності від схем, що використовуються, доставляння картоплі споживачам, роботу автомобільного парку можна розділити на етапи [4]:

- поле – бург, сортувальний пункт, картоплесховище;
- сортувальний пункт – картоплесховище;
- сортувальний пункт, картоплесховище – переробні підприємства, міські бази, підприємства торгівлі та громадського харчування, залізничні станції, річкові причали та пристані.

На першому і другому етапах доставляння перевезення картоплі здійснюються в межах територій сільських господарств переважно їх транспортними засобами (тракторами з причепами, самохідні шасі, автомобілями) зазвичай навалом на середні відстані до 5 км.

На третьому етапі перевезення здійснюються рухомим складом автомобільного транспорту на середні відстані 30–40 км з полів і сортувальних пунктів в період

збирання врожаю, з картоплесховищ і буртів – по мірі необхідності на протязі року.

На рис. 1 наведено розроблену технологічну схему розподілення картоплі та послідовності перевезення в період її масового збирання та заготовляння.

Рисунок 1 – Схема розподілення картоплі та послідовності перевезення під час її масового збирання та заготовляння

Відповідно до цієї схеми передбачається перевезення картоплі від місць збирання врожаю різними способами до картоплесортувального пункту (накопичувального майданчику) сільськогосподарського підприємства тракторами з причепами, самохідними шасі та одиночними автомобілями, а при збиранні картоплі в контейнери – автомобілями-самонавантажувачами.

При механізованому збиранні врожаю завантаження транспортних засобів здійснюється безпосередньо від комбайнів. При збиранні врожаю вручну доцільно застосовувати сортувальні столи, що навішують на трактори, і з їх допомогою доставляти картоплю на межу поля для навантаження в транспортні засоби. Використання контейнерів на цьому етапі може виявитися доцільним, тому що перевезення виконуються на невеликі відстані та потрібна додаткова кількість контейнерів і перевантажувальних механізмів.

ВИСНОВКИ. Раціональні методи організації перевезення картоплі автомобільним транспортом під час масового збирання врожаю забезпечують значне зниження витрат вантажоотримувачів та вантажоотримувачів на тару, упаковку, складування вантажів, на виконання процесів або окремих операцій, пов'язаних з перевезеннями, в основному виробництві.

На основі визначення особливостей збирання, післязбиральної обробки і перевезення картоплі в період масового збирання розроблено загальну технологічну схему розподілення картоплі та послідовності її ефективного перевезення в період її масового збирання та заготовляння, що забезпечує оптимальні строки і витрати при збереженні товарних якостей картоплі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вергун М. Г. Транспортний процес в АПК. Житомир : Вид-во «Житомирський нац. агрокол. ун-т», 2009. 192 с.
2. Замотаев А. И., Литун Б. П., Коршунов А. В., Пшеченков К. А. Производство картофеля на промышленной основе. Москва : Агропромиздат, 1985. 271 с.
3. Зангиев А. А., Дидманидзе О. Н., Мотылев В. С. Оптимизация производственных процессов по заготовке и реализации картофеля. Москва: Колос, 1997. 118 с.
4. Зязев В. А., Капланович М. С., Петров В. И. Перевозки сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом. Москва: Транспорт, 1979. 253 с.
5. Халанский В. М., Горбачев И. В. Сельскохозяйственные машины. Москва: КолосС, 2004. 624 с.
6. Iryna Trunina, Volodymyr Zahorianskyi, Olena Zahorianska, Dmytro Moloshtan. Ensuring Competitiveness of Logistics Service by Selecting the Type of Storing Single-Piece Cargoes. *International Journal of Engeneering and Technology*. Vol 7, No 4.3 (2018). Special Issue 3. P. 537–544.
7. Босняк М. Г. Вантажні автомобільні перевезення. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2010. 408 с.
8. Вільковський Є. К., Кельман І. І., Бакуліч О. О. Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад). Львів: «Інтелект-Захід», 2007. 496 с.

ЗМІСТ

ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ

- МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ВЫТЯЖКИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ ЛИСТОВ
В. В. Драгобецкий, О. В. Загорянский 5
- РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ШТАМПУВАННЯ
ЛИСТОВИХ ДЕТАЛЕЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЖОРСТКОСТІ З
ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОГРАМНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ANSYS
О. В. Троцько, С. В. Шлик, А. І. Баличева 11
- МІКРОСТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІМЕТАЛУ МІДЬ-
АЛЮМІНІЙ, ЯКИЙ ОТРИМАНО ЗВАРЮВАННЯМ ВИБУХОМ
Т. В. Гайкова, Р. М. Гайков 15
- РОЗРАХУНОК ГРАНИЦЬ УСТАЛЕНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
СИСТЕМИ ПРИ ТОЧІННІ СТАЛІ 20
В. О. Лєженцев, А. А. Симонова 21
- ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ РУЙНУВАННЯ КУЗОВА
БАГАТОЦІЛЬОВОГО БРОНЬОВАНОГО АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС
МОДЕЛЮВАННЯ ДІЇ ВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ANSYS
С. В. Шлик, Л. С. Леонтєва, Я. Кмец 25
- ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ
ОБРОБКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНЕННЯ**
- ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ
ОТВОРІВ НА ШЛЯХОМ РОТАЦІЙНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ
А. В. Васильєв, С. В. Попов, Є. А. Васильєв 29
- ПРО ОСОБЛИВОСТІ СВЕРДЛІННЯ КАРБОН-КАРБОНОВОГО
КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
С. А. Баланцев, Д. І. Майборода, О. М. Годунов, А. В. Яковенко 33
- МОДЕЛЮВАННЯ НАТІКАННЯ ГІДРОАБРАЗИВНОГО СТРУМЕНЯ
НА АРМУВАЛЬНЕ ВОЛОКНО КАРБОН-КАРБОНОВОГО
КОМПОЗИТУ
Є. Є. Лашко, В. О. Волоковий, Т. Є. Матвієнко 37

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОАБРАЗИВНОГО РІЗАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОТВОРІВ У ТИТАНОВИХ ПЛАСТИНАХ <i>Є. Є. Лашко, О. Ю. Святодух, Ю. А. Ленець</i>	41
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ МАТРИЦІ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ <i>Д. С. Ковальчук, Д. О. Закроев, С. О. Корнєв, М. С. Хорольська</i>	45
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАХОВИКОВОГО РЕКУПЕРАТОРА В ПРОЦЕСІ ГАЛЬМУВАННЯ НА ГІБРИДНИХ АВТОМОБІЛЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПНЕВМОДВИГУНА <i>М. М. Яцина, М. А. Шептуцов, Б.О. Діхно</i>	49
ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ РЕЛЬЕФА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ <i>В. Л. Доброскок, А. Н. Шпилька, Н. Н. Шпилька</i>	53
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	
АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У МІСТАХ <i>М. Є. Кристопчук, С. М. Пашкевич</i>	59
ВПЛИВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ВИТРАТИ ПАЛИВА МІСЬКИМ АВТОБУСОМ ОСНАЩЕНИМ УСТАНОВКОЮ «КЛІМАТ–КОНТРОЛЬ» <i>О. П. Кравченко, С. П. Чуйко</i>	63
КЛЮЧОВІ СТАНДАРТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОКУПЦІВ ПРИ КУПІВЛІ ТЕХНІКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДИЛЕРА <i>І. О. Хітров, О. З. Бундза</i>	68
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ <i>І. О. Кузєв</i>	72
ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ <i>В. Д. Капський, О. В. Мороз, Н. В. Мартинюк</i>	75

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ МИТНИХ ВАНТАЖІВ <i>Н. В. Напхоненко, О. Д. Коноваленко, К. А. Брага</i>	79
СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ <i>В. В. Грінбаум, Бешлеага Игорь</i>	83
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ЗА РАХУНОК ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МАРШРУТІВ В УМОВАХ СЕЗОННОГО ПОПИТУ НА ДОСТАВКУ ВАНТАЖІВ <i>В. Л. Хорольський, Ю. В. Борозна</i>	87
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ <i>В. Л. Хорольський, Н.В. Мартинюк</i>	91
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОСТАЧАНЬ ВАНТАЖІВ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ РОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМИ <i>В. Л. Хорольський, В. В. Тищенко</i>	95
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ <i>Е. Г. Дорошенко</i>	99
ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ	
РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ <i>И. И. Жовтяк, А. Г. Маслов</i>	103
ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПЛОСКОСТНОГО ГЛУБИННОГО ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ <i>Жанар Батсайхан</i>	107
РАЗРАБОТКА ОДНОВАЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОГО БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ <i>Ю. С. Саленко, А. Г. Маслов</i>	111

УЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЛИКОВ ПЛАНЕТАРНОГО ВИБРАТОРА В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ <i>Р. А. Вакуленко, А. И. Завязкин</i>	116
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВИХ ПІДВІСОК З ПОЗДОВЖНИМИ КАНАВКАМИ ЗМІННОЇ ГЛИБИНИ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ <i>В. О. Федотов, І. В. Віштак</i>	120
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ	
КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ <i>О. В. Павленко, О. А. Харьков, А. С. Гарбуз</i>	124
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА м. КРЕМЕНЧУКА <i>О. В. Павленко, О. І. Шевченко, В. А. Перекопський</i>	129
ПОЛУПРИЦЕПЫ –ВАЖНОЕ ЗВЕНО В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВА <i>Ю. Ф. Холодный, А. В. Павленко, О. А. Харьков</i>	134
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГИДРООБЪЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПА АКТИВНОГО АВТОПОЕЗДА ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ <i>М. Б. Бурлыга</i>	138
КЕРМОВІ ПРИВОДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ДВОМА КЕРОВАНИМИ МОСТАМИ <i>С. М. Черненко, С. О. Рягузов, Д. Андреев</i>	144
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРА ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ЖОРСТКОГО КЕРОВАНОГО КОЛЕСА ПРИ ПОВОРОТІ НА МІСЦІ <i>Е. С. Клімов, П. Ю. Бондарев, О. Е. Клімов</i>	149
ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ ХОДИМОСТІ ШИН ВЕЛИКОВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ <i>Е. С. Клімов, А. А. Харьков, В. Ф. Міщенко, Кріс Соціо</i>	153
АНАЛИЗ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ДИЗЕЛЕЙ <i>Р. Р. Керимов, В. А. Елистратов</i>	157

ПРОФИЛИРОВАНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОГО ПРИВОДА	КУЛАЧКОВОЙ КУЛАЧКОВОГО	ШАЙБЫ РЕГУЛИРУЕМОГО	161
<i>С. А. Максюк, В. А. Елистратов</i>			
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЕЛАСТИЧНОГО КОЛЕСА ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ			165
<i>А. А. Черниш, Є. Р. Денисенко, О. В. Кашкан</i>			
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КЕРМОВІЙ ТРАПЕЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			170
<i>С. М. Черненко, О. А. Мурашко</i>			
ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ З КАТАЛІТИЧНИМ НЕЙТРАЛІЗАТОРОМ			175
<i>В. Ф. Шапко, С. В. Шапко, К. К. Абішев</i>			
РОЗРОБКА І ВИРОБНИЦТВО НАНО-СТРУКТУРОВАНОЇ АРМАТУРИ ІЗ НЕРЖАВЮЧОЇ СТАЛІ НИЗЬКОЇ ВАРТОСТІ			179
<i>Volf Leshchynsky, В. В. Драгобецький, О. О. Шаповал, Ю. В. Савченко</i>			
УДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КАРТОПЛІ ВТОТРАНСПОРТОМ В ПЕРІОД МАСОВОГО ЗБИРАННЯ			183
<i>В. Г. Загорянський</i>			
<i>Зміст</i>			184
<i>Список авторів</i>			189

СПИСОК АВТОРІВ

А		
Абишев К. К..... 175	Слістратов В. О.....157, 161	
Андрєєв Д 144	Ж	
Б		
Баланцев С. А.....33	Жовтяк І. І.....103	
Баличева А. І.....11	З	
Батсайхан Жанар.....107	Завязкин А. І.....116	
Бондарєв П. Ю.149	Загорянський О. В.....5	
Борозна Ю.В.....87	Загорянський В. Г.....183	
Брага К.А.....79	Закроєв Д.О.....45	
Бундза О. З.68	К	
Бурлига М. Б.....138	Капський В. Д.....75	
Бешлеага Игорь.....83	Кашкан О. В.....165	
В		
Volf Leshchynsky.....179	Керімов Р. Р.....157	
Вакулєнко Р. А.....116	Клімов Е. С.....149, 153	
Васильєв А. В.....29	Клімов О. Е.....149	
Васильєв Є. А.....29	Ковальчук Д. С.45	
Віштак І. В.....120	Коновалєнко О. Д.79	
Волоковий В. О.37	Корнєв С.О.....45	
Г		
Гайков Р. М.....15	Кравченко О. П.....63	
Гайкова Т. В..... 15	Кристопчук М. Є.59	
Гарбуз А. С.124	Кузєв І. О.....72	
Годунов О. М.33	Л	
Грінбаум В. В.....83	Лашко Є. Є.....37, 41	
Д		
Денисенко Є. Р.165	Ленець Ю. А.41	
Діхно Б. О.....49	Леонтьєва Л. С.25	
Доброскок В. Л.53	Леженцев В. О.....21	
Дорошенко Е. Г.99	М	
Драгобецкий В. В.....5,179	Майборода Д. І.....33	
Є		
	Максюк С. А.....161	
	Мартинюк Н. В.....75, 91	
	Маслов О. Г.....103, 111	
	Матвієнко Т. Є.....37	
	Міщенко В. Ф.153	

Мороз О. В.....75	Х
Мурашко О. А.....170	Харьков О. А.....124, 134, 153
П	Хітров І. О.....68
Павленко О. В.....124, 129, 134	Холодний Ю. Ф.,134
Пашкевич С. М.....59	Хорольська М. С.....45
Попов С. В.....29	Хорольський В. Л.....87, 91, 95
Перекопський В. А.....129	Ч
Р	Черненко С. М.....144, 170
Рягузов С. О.....144	Черниш А. А.....165
С	Чуйко С. П.63
Савченко Ю. В.....179	Ш
Саленко Ю. С.....111	Шапко В. Ф.175
Святодух О. Ю.....41	Шапко С. В.175
Симонова А. А.....21	Шаповал О. О.....179
Соціо Кріс.....153	Шевченко О. І.....129
Т	Шептуцов М. А.....49
Тищенко В. В.....94	Шлик С. В.....11, 25
Троцько О. В.....11	Шпилька А. Н.53
Ф	Шпилька Н. Н.....53
Федотов В. О.....120	Я
	Яковенко А. В.33
	Ян Кмець.....25
	Яцина М. М.....49

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Оркомітет залишає за собою право під час конференції виносити зміни до програми роботи конференції, анулювати або проводити перерозподіл доповідей за секціями.

Підписано до друку 07. 11. 2018.

Формат 60x84/1/8. Гарнітура Таймс.

Папір офсет. Ум. Др. Арк. 13,8. Наклад 300 прим.

Видавець і виготовлювач ПП Щербатих О.В.

вул. Софіївська, 36- Б, м. Кременчук, 396001

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2129 від 17.03.2005 р.

www.novabook.com.ua